

ppi 201502ZU4645

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa
ISSN-Versión Impresa 0798-1406 / ISSN-Versión on line 2542-3185 Depósito legal pp
197402ZU34

CUESTIONES POLÍTICAS

Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche"
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela

Vol.37 | No 64

Enero
Junio
2020

Contenido

10	Presentación
	Política Latinoamericana
17	Rutas de exilio entre Argentina y Venezuela, 1974-1980: circulaciones, tránsitos y re-exilios en el contexto regional <i>Mario Ayala</i>
	Derecho Público
44	Reflexiones sobre el debido proceso en las Constituciones de América Latina <i>Edgar Germán Sánchez García</i>
53	Correlation of Law and Order in Society <i>Gabdrakhman H. Valiev, Sergey V. Kondratyuk, Natalia A. Prodanova, Irina A. Babalikova, Kermen I. Makaeva y Innokentiy I. Baishev</i>
62	Constitutional-Legal and Political Responsibility of Political Parties in the Russian Federation to Electors <i>Alla N. Gutorova, Sergey D. Andreev, Tatyana I. Arutyunyan, Vladimir V. Korovin y Vlalimir A. Troyan</i>
73	Constitutional Principles Of Judiciary: Peculiarities Of Formalization In The Cis Countries <i>Aleksey P. Treskov, Lyudmila V. But'ko, Ruslan M. Dzidzoev, Alevtina E. Novikova y Andrey A. Solovyev</i>
82	Right To Information As A Means Of Protection Information Needs <i>Vitaly D. Sattarov, Nina V. Stus, Igor A. Goncharov, Ivan N. Kuksin y Marina V. Markhgeym</i>
92	Bankruptcy Procedure for Individuals in Russia and the USA: Comparative Legal Analysis <i>Yuliya V. Boltenkova, Vladimir S. Sinenko, Sergey A. Rubanov, Oksana S. Lilikova y Aleksey Yu. Gordeev</i>
101	Legal Impact Theory in the Context of an Integrative Approach to Understanding Law <i>Roman R. Palekha, Valery P. Belyaev, Valery P. Kanishchev, Larisa L. Solovyova y Neonila A. Turanina</i>
111	Provision of Escrow Services at the Absence of an Agreement: The Assessment for Compliance with the Russian Law <i>Liudmila Yu. Vasilevskaya y Marina A. Rozhkova</i>
124	Ensuring Human Rights in Ukraine: Problematic Issues and Ways of their Solution in the Social and Legal Sphere <i>Yeuchen Leheza, Tatiana Filipenko, Olha Sokolenko, Valerii Darahan y Olexsii Kucherenko</i>
137	Balance de artículos de Derecho de origen ucraniano en la Revista Amazonia Investiga <i>Diego Felipe Arbeláez-Campillo y Magda Julissa Rojas-Bahamón</i>
	Ciencia Política
162	Características y evolución del liderazgo político opositor venezolano en el periodo 1999-2015 <i>Gustavo Adolfo Soto Vásquez, Zoribeth Carolina Lugo Vera y Jenileth Dairene Nava Medina</i>
181	Political implications of the development of the linguistic competence of students in the educational complex <i>Poliakova Ia.V., Shugaeva E.A., Azmetova R.F., Yanova E.A., Klimakina E.A., Pashneva S.A. y Kovalenko I.V.</i>
196	Development Of Creativity As The Basis Of Innovative Activity Of A University Teacher <i>E.V. Yakovleva, A.V. Denisenko, E.F. Shaleeva, S.I. Artemyeva, N.P. Rodinova, V.M. Ostroukhov y M.S. Kalney</i>
210	Policies of pedagogical maintenance of students ready for a safe life in inclusive education <i>Busygina Tatyana Alexandrovna, Aleksandr A. Korostelev, Elena I. Artemova, Larisa Aleksandrovna Kolyvanova, Tamara Mikhailovna Nosova, Ivan Ivanovich Pavlov y Svetlana Mikhailovna Thomas</i>
	Teoría Política
223	Legitimidad política y voluntarismo: dos argumentos en favor del consentimiento tácito y la democracia <i>Adriana L. Vercellone</i>
246	Desmitificando las ideas económicas de Adam Smith <i>Leonardo Favio Osorio Bohórquez</i>
264	Sustainable development, green economy - ways of implementation in Russia: regional aspect <i>Galina Eduardovna Kudimova, Aleksandr A. Korostelev, Anastasia G. Rozenberg, Boris Pavlovich Tkachev y Nodira Khasanovna Vorokova</i>
277	Normas para los autores
281	Notas sobre arbitraje de artículos

CUESTIONES POLÍTICAS

Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche"
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela

CUESTIONES POLÍTICAS

Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche"
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela

Vol.37 | **No 64**

Enero

Junio

2020

Cuestiones Políticas

La revista **Cuestiones Políticas**, es una publicación auspiciada por el Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche” (IEPDP) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.

Entre sus objetivos figuran: contribuir con el progreso científico de las Ciencias Humanas y Sociales, a través de la divulgación de los resultados logrados por sus investigadores; estimular la investigación en estas áreas del saber; y propiciar la presentación, discusión y confrontación de las ideas y avances científicos con compromiso social.

Cuestiones Políticas aparece dos veces al año y publica trabajos originales con avances o resultados de investigación en las áreas de Ciencia Política y Derecho Público, los cuales son sometidos a la consideración de árbitros calificados.

ESTA PUBLICACIÓN APARECE RESEÑADA, ENTRE OTROS ÍNDICES, EN:

ReviyhLUZ, International Political Science Abstracts, Revista Interamericana de Bibliografía, Centro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD), Bibliografía Socio Económica de Venezuela de REDINSE, International Bibliography of Political Science, Revencty, Hispanic American Periodicals (Index/HAPI), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO; y se encuentra acreditada en el Registro de Publicaciones Científicas y Tecnológicas Venezolanas del FONACIT y Latindex.

Director

JORGE J. VILLASMIL ESPINOZA

Comité Editor

Fabiola Tavares Duarte
María Soto Hernández
Lóiralith Chirinos Portillo
Juan Berrios Ortigoza

Asistente Administrativo

Joan López Urdaneta

Comité Asesor

Pablo Biderost
Pedro Bracho Grand
Edith Mabel Cuñarro
Carlos García Soto
Nila Leal González
Angel Lombardi
Agustina Yadira Martínez
Rubén Darío Martínez Puré
Juan Carlos Morales Manzur
Dieter Nohlen
Alfredo Ramos Jiménez
Diana Romero La Roche
María Elena Romero Ríos
Friedrich Welsch
Diego Felipe Arbeláez-Campillo

Revista Cuestiones Políticas. Av. Guajira. Universidad del Zulia. Núcleo Humanístico. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público
“Dr. Humberto J. La Roche”. Maracaibo, Venezuela.
E-mail: cuestionespolicas@gmail.com. Telefax: 58-0261-4127018.

Autoridades Rectorales
Universidad del Zulia

Jorge Palencia Piña

Rector

Judith Aular de Durán

Vice-Rectora Académica

María Guadalupe Núñez

Vice-Rectora Administrativa

Marlene Primera Galué

Secretaria

**Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico
y Tecnológico (CONDES-CDCHT)**

Gilberto Vizcaíno

Coordinador - Secretario

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Diana Romero La Roche

Decana

**Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público
"Dr. Humberto J. La Roche"**

Juan Alberto Berrios Ortigoza

Director (e)

María Eugenia Soto Hernández

Secretaria Coordinadora

Jorge Jesús Villasmil Espinoza

Jefe de la Sección de Publicaciones

Henry Alberto Vaivads Fuenmayor

Jefe de la Sección de Ciencia Política

Loiralith Margarita Chirinos Portillo

Jefe de la Sección de Derecho Público

Contenido

- 10 **Presentación**
- Política Latinoamericana**
- 17 **Rutas de exilio entre Argentina y Venezuela, 1974-1980: circulaciones, tránsitos y re-exilios en el contexto regional**
Exile routes between Argentina and Venezuela, 1974-1980: circulations, transits and re-exiles in the regional context
Mario Ayala
- Derecho Público**
- 44 **Reflexiones sobre el debido proceso en las Constituciones de América Latina**
Reflections on due process in the Constitutions of Latin America
Edgar Germán Sánchez García
- 53 **Correlation of Law and Order in Society**
Correlación de Ley y Orden en la Sociedad
Gabbrakhman H. Valiev, Sergey V. Kondratyuk, Natalia A. Prodanova, Irina A. Babalikova, Kermen I. Makaeva y Innokentiy I. Baishev
- 62 **Constitutional-Legal and Political Responsibility of Political Parties in the Russian Federation to Electors**
Responsabilidad constitucional, legal y política de los partidos políticos de la Federación de Rusia ante los votantes
Alla N. Gutorova, Sergey D. Andreev, Tatyana I. Arutyunyan, Vladimir V. Korovin y Vladimir A. Troyan
- 73 **Constitutional Principles Of Judiciary: Peculiarities Of Formalization In The Cis Countries**
Principios constitucionales de la judicatura: peculiaridades de la formalización en los países de la Comunidad de Estados Independientes
Aleksij P. Treskov, Lyudmila V. But'ko, Ruslan M. Dzidzoev, Alevtina E. Novikova y Andrey A. Solovyev
- 82 **Right To Information As A Means Of Protection Information Needs**
Derecho a la información como medio de protección de las necesidades de información
Vitaly D. Sattarov, Nina V. Stus, Igor A. Goncharov, Ivan N. Kuksin y Marina V. Markhgeym
- 92 **Bankruptcy Procedure for Individuals in Russia and the USA: Comparative Legal Analysis**
Procedimiento de quiebra para personas en Rusia y Estados Unidos: análisis legal comparativo
Yuliya V. Boltenkova, Vladimir S. Sinenko, Sergey A. Rubanov, Oksana S. Lilikova y Aleksey Yu. Gordeev

- 101 **Legal Impact Theory in the Context of an Integrative Approach to Understanding Law**
Teoría del impacto legal en el contexto de un enfoque integrador para comprender el derecho
Roman R. Palekha, Valery P. Belyaev, Valery P. Kanishchev, Larisa L. Solovyova y Neonila A. Turanina
- 111 **Provision of Escrow Services at the Absence of an Agreement: The Assessment for Compliance with the Russian Law**
Prestación de Servicios de Custodia en Ausencia de un Acuerdo: la Evaluación del Cumplimiento de la Ley Rusa
Liudmila Yu. Vasilevskaya y Marina A. Rozhkova
- 124 **Ensuring Human Rights in Ukraine: Problematic Issues and Ways of their Solution in the Social and Legal Sphere**
Garantías de los derechos humanos en Ucrania: cuestiones problemáticas y formas de su solución en el ámbito social y jurídico
Yevhen Leheza, Tatiana Filipenko, Olha Sokolenko, Valerii Darahan y Oleksii Kucherenko
- 137 **Balance de artículos de Derecho de origen ucraniano en la Revista Amazonia Investiga**
Balance of articles of Law of Ukrainian origin in Amazonia Investiga Journal
Diego Felipe Arbeláez-Campillo y Magda Julissa Rojas-Bahamón
- Ciencia Política**
- 162 **Características y evolución del liderazgo político opositor venezolano en el periodo 1999-2015**
Characteristics and evolution of political leadership oppositor venezuelan in the period 1999-2015
Gustavo Adolfo Soto Vásquez, Zoribeth Carolina Lugo Vera y Jenileth Dairene Nava Medina
- 181 **Political implications of the development of the linguistic competence of students in the educational complex**
Ideological profile of the christian evangelical militants in Colombia
Poliakova Ia.V., Shugaeva E.A., Azmetova R.F., Yanova E.A., Klimakina E.A., Pashneva S.A. y Kovalenko I.V.
- 196 **Development Of Creativity As The Basis Of Innovative Activity Of A University Teacher**
Ideological profile of the christian evangelical militants in Colombia
E.V. Yakovleva, A.V. Denisenko, E.F. Shaleeva, S.I. Artemyeva, N.P. Rodinova, V.M. Ostroukhov y M.S. Kalney

Cuestiones Políticas

- 210** **Policies of pedagogical maintenance of students ready for a safe life in inclusive education**
Políticas de mantenimiento pedagógico de estudiantes listos para una vida segura en la educación inclusiva
Busygina Tatyana Alexandrovna, Aleksandr A. Korostelev, Elena I. Artemova, Larisa Aleksandrovna Kolyanova, Tamara Mikhailovna Nosova, Ivan Ivanovich Pavlov y Svetlana Mikhailovna Thomas
- Teoría Política**
- 223** **Legitimidad política y voluntarismo: dos argumentos en favor del consentimiento tácito y la democracia**
Political legitimacy and voluntarism: two arguments in favor of tacit consent and democracy
Adriana L. Vercellone
- 246** **Desmitificando las ideas económicas de Adam Smith**
Demystifying Adam Smith's economic ideas
Leonardo Favio Osorio Bohórquez
- 264** **Sustainable development, green economy - ways of implementation in Russia: regional aspect**
Desarrollo sostenible, economía verde - formas de implementación en Rusia: aspecto regional
Galina Eduardovna Kudinova, Aleksandr A. Korostelev, Anastasia G. Rozenberg, Boris Pavlovich Tkachev y Nodira Khasanovna Vorokova
- 277** **Normas para los autores**
- 281** **Notas sobre arbitraje de artículos**

Presentación

La fragilidad de las civilizaciones humanas

Desde la impronta filosófica de la ilustración hemos pensado al menos –en el occidente hegemónico– que la condición humana es imbatible en su afán de reorganizar la naturaleza con fines antrópicos, siempre y cuando se cultiven sistemáticamente las facultades del pensamiento racional que adquieren en el conocimiento científico y tecnológico su mayor fuerza. De esta idea poderosa emergen conceptos como la evolución en el siglo XIX, y el desarrollo en el siglo XX, que más allá de sus particularidades teóricas convergen en su fe casi dogmática *en la humanidad y en la ciencia* para hacer frente a las grandes dificultades que imponen ciertas coyunturas como: las guerras o las pandemias, que alteran dramáticamente el normal desenvolvimiento de naciones enteras.

No obstante, queda claro que más allá de los vertiginosos avances científicos que identifican a algunas sociedades avanzadas y prosperas, las civilizaciones humanas en general siguen siendo frágiles y se ven muy afectadas por fenómenos como las pandemias que, al decir de (Arbeláez-Campillo *et al*, 2019), tiene un potencial inusitado en la perturbación del orden geopolítico del mundo globalizado de hoy, con un impacto negativo en términos de pérdidas masivas de vidas humanas y destrucción de capacidades económicas, que no ha sido suficientemente valorado hasta el momento. De hecho, la tragedia internacional ocasionada por el coronavirus (COVID-19) en el primer trimestre del año en curso así lo confirma y nos lleva a formular dos preguntas concretas: ¿Qué pasaría si está sepa muta rápidamente en una enfermedad más contagiosa, agresiva y letal? ¿podiera una crisis de esta magnitud transformar sustancialmente el orden mundial?

Las respuestas a estas y otras interrogantes en la misma línea no son sencillas y demandan, en consecuencia, de la puesta en marcha de un complejo proceso de investigación y reflexión, internacional y al mismo tiempo interdisciplinario, en el cual los juristas y científicos sociales encargados del estudio de las relaciones de poder, del estado y del orden

societal tienen mucho que aportar. Razón por la cual en Cuestiones Políticas efectuamos desde ya una convocatoria para la elaboración de un número especial sobre *los efectos geopolíticos, económicos y jurídicos de la pandemia del coronavirus en el mundo interdependiente de hoy* a publicarse, tentativamente, en la segunda mitad del año si se reciben los aportes científicos correspondientes.

Por lo demás, hacemos un llamado a las personas consientes del desafío que impone este calamitoso acontecimiento, para maximizar la solidaridad y la cooperación en aras de atender a las crecientes necesidades de las personas y animales que, directa o indirectamente, sufren las consecuencias de esta enfermedad, mucho más cuando los recursos de los gobiernos se muestran desde ya como insuficientes.

Como de costumbre, los artículos arbitrados que se publican en este nuevo número correspondiente al Vol. 37, No. 64 enero-junio de 2020, dan cuenta por regla general de excelentes investigaciones desarrolladas en el ámbito jurídico, politológico o de las ciencias sociales y humanas, a tono con las principales tendencias que perfilan la producción de saberes en esos campos científicos y, muy sustancialmente, de las crecientes necesidades de respuestas que el convulso mundo actual le impone al quehacer de investigadores e investigadoras críticos, que no dan la espalda en su trabajo a las demandas de su entorno.

En la sección Política latinoamericana **Mario Ayala** apertura este número con un excelente trabajo intitulado: **Rutas de exilio entre Argentina y Venezuela, 1974-1980: circulaciones, tránsitos y re-exilios en el contexto regional**, que tuvo por objetivo analizar las diversas rutas de exilio entre Argentina y Venezuela a partir de las experiencias de los exiliados políticos que se refugiaron en ese país durante el tercer gobierno peronista (1973-1976) y la dictadura militar argentina (1976-1983).

En la sección de Derecho Público se presentan múltiples contribuciones. El artículo de **Edgar Germán Sánchez García** intitulado: **Reflexiones sobre el debido proceso en las Constituciones de América Latina** se planteó por objetivo analizar el debido proceso en las Constituciones de América Latina, concretamente en Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú. Por su parte, el trabajo de **Gabdrakhman H. Valiev** y colaboradores ***Correlation of Law and Order in Society***, intenta analizar la correlación: ley, orden y sociedad, teniendo en cuenta las actividades judiciales, policiales y de otro tipo.

En esta misma sección, **Alla N. Gutorova** y colaboradores presenta un sugestivo artículo intitulado: ***Constitutional-Legal and Political Responsibility of Political Parties in the Russian Federation to Electors*** el cual tuvo por objetivo analizar –desde una perspectiva jurídica

y politológica– la responsabilidad legal y política de los funcionarios del estado elegido democráticamente ante sus votantes. Del mismo modo, el trabajo de **Aleksej P. Treskov** y colaboradores ***Constitutional Principles Of Judiciary: Peculiarities Of Formalization In The Cis Countries***, presentan los resultados de un análisis que permitió identificar los enfoques no estándar para consolidar los principios constitucionales del poder judicial mediante la técnica de grupos focales.

Igualmente, **Vitaly D. Sattarov** y colaboradores en su artículo ***Right To Information As A Means Of Protection Information Needs*** dan cuenta de las implicaciones de crear y garantizar el correcto funcionamiento de un organismo administrativo especial autorizado, para actuar como instancia de apelación y supervisión en el curso de la regulación legal de la información, considerando las relaciones legales subyacentes. Por su parte, el trabajo de **Yuliya V. Boltenkova** y colaboradores ***Bankruptcy Procedure for Individuals in Russia and the USA: Comparative Legal Analysis*** proporciona un análisis comparativo de los aspectos más significativos de la quiebra bancaria para personas naturales en Rusia y los Estados Unidos. El objetivo del estudio fue determinar las condiciones involucradas en la declaración de un ciudadano insolvente en las leyes de EE. UU., y Rusia, respectivamente.

También en la misma sección de Derecho Público, **Roman R. Palekha** y colaboradores examinan la teoría del impacto legal en el contexto de un enfoque integrador para comprender el derecho en su trabajo ***Legal Impact Theory in the Context of an Integrative Approach to Understanding Law***. Del mismo modo, **Liudmila Yu. Vasilevskaya** y **Marina A. Rozhkova** en ***Provision of Escrow Services at the Absence of an Agreement: the Assessment for Compliance with the Russian Law*** Sobre la base de un análisis de las normas del Código Civil de la Federación de Rusia, los autores estudiaron el marco legal para la prestación de una gama de servicios por parte de los anuncios clasificados en línea en el entorno digital.

En el mismo orden, **Yevhen Leheza** y colaboradores en su trabajo ***Ensuring Human Rights in Ukraine: Problematic Issues and Ways of their Solution in the Social and Legal Sphere***, analizan algunos factores complejos que influyen en el proceso de realización de los derechos humanos en Ucrania, destacando el enfoque unificado para la clasificación de las normas legales que subsumen los derechos humanos y las libertades, así como sus problemas y las perspectivas de desarrollo mas comunes. Por último, **Diego Felipe Arbeláez-Campillo** desarrolla un balance bibliográfico sobre la producción de artículos de Derecho por parte de investigadores de Ucrania, publicados en la revista Amazonia Investiga en 2019 en su trabajo intitulado: **Balance de artículos de Derecho de origen ucraniano en la Revista Amazonia Investiga.**

En la sección Ciencia Política, se presenta el trabajo **Características y evolución del liderazgo político opositor venezolano en el periodo 1999-2015**, de la autoría de **Gustavo Adolfo Soto Vásquez** y colaboradores que se planteó –a modo de objetivo– analizar las características y evolución del liderazgo político venezolano. Del mismo modo, el artículo ***Political implications of the development of the linguistic competence of students in the educational complex*** de la autoría de **Poliakova Ia.V** y colaboradores tuvo por objetivo: el análisis contextual de los conceptos “competencia” y “competencia profesional” desde una mirada que da cuenta de sus implicaciones políticas en el complejo educativo.

Por su parte, el artículo de **E.V. Yakovleva** titulado: ***Development Of Creativity As The Basis Of Innovative Activity Of A University Teacher*** consistió en discutir el desarrollo de la creatividad con base a la actividad innovadora del profesorado, desde una mirada que admite las dimensiones políticas de los procesos creativos que pueden contravenir las relaciones de poder. Además, el trabajo de **Busygina Tatyana Alexandrovna** y colaboradores ***Policies of pedagogical maintenance of students ready for a safe life in inclusive education*** se centró en revisar algunas políticas pedagógicas para la inclusión y una vida segura de personas con discapacidad.

En la sección Teoría Política se publican tres trabajos: por una parte, el artículo de la autoría de **Adriana L. Vercellone**, intitulado: **Legitimidad política y voluntarismo: dos argumentos en favor del consentimiento tácito y la democracia** que revisa la teoría “voluntarista” y su respuesta al problema de la legitimidad política y; por la otra, **Leonardo Favio Osorio Bohórquez**, **Desmitificando las ideas económicas de Adam Smith** que analiza las obras de Adam Smith sobre “La teoría de los sentimientos morales” y “La Riqueza de las naciones” más allá de las lecturas tendencias que abundan sobre el tema. Para cerrar, **Galina Eduardovna Kudinova** y colaboradores exponen los resultados de una interesante investigación ***Sustainable development, green economy - ways of implementation in Russia: regional aspect*** que discute las posibilidades que ofrecen constructos como: desarrollo sostenible y economía verde para Rusia y su región geopolítica.

Con esta nueva entrega Cuestiones Políticas se sigue perfilando como un espacio de vanguardia para la socialización de saberes científicos de alto impacto, con casi cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida. Por lo que agradecemos a todas las instituciones y personas que en el mundo hacen posible nuestra publicación, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso académico de seguir aportando luces para el desarrollo del acervo cognitivo de la humanidad en su conjunto.

Dr. Jorge Jesús Villasmil Espinoza. P. D.
Editor responsable de Cuestiones Políticas
Maracaibo, abril de 2020.
Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr.
Humberto J. La Roche”
Universidad del Zulia

Referencias Bibliográficas

ARBELÁEZ-CAMPILLO, Diego Felipe; ANDREYEVNA DUDAREVA, Marianna; ROJAS-BAHAMÓN, Magda Julissa. 2019. “Las pandemias como factor perturbador del orden geopolítico en el mundo globalizado” En: Cuestiones Políticas. Disponible en línea. En: <https://produccioncientificaluz.ORG/INDEX.PHP/CUESTIONES/ARTICLE/VIEW/31528>. Fecha de consulta: 16/04/2020.

P olítica Latinoamericana

Rutas de exilio entre Argentina y Venezuela, 1974-1980: circulaciones, tránsitos y re-exilios en el contexto regional *

Mario Ayala **

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar las diversas rutas de exilio entre Argentina y Venezuela a partir de las experiencias de los exiliados políticos que se refugiaron en ese país durante el tercer gobierno peronista (1973-1976) y la dictadura militar argentina (1976-1983). La metodología escogida fue el estudio cualitativo y cuantitativo de un corpus de 72 trayectorias personales sistematizados en una base de datos, cuyas fuentes fueron entrevistas orales, testimonios editados y documentación diplomática venezolana. Se reconstruyeron las rutas de exilios directas, indirectas o seriales de los exiliados que se instalaron en Venezuela entre 1974 y 1980 atendiendo sus circulaciones, tránsitos, reubicaciones y re-exilios durante la última ola represiva en el Cono Sur de América Latina. Se concluye que las rutas de exilio variaron en función de las estrategias de los sujetos exílicos en interacción con los contextos represivos del país expulsor, de la política de asilo y recepción de los países ante los cuales solicitaron protección y de las condiciones políticas regionales e internacionales en que se desplegaron los desplazamientos territoriales forzados o condicionados por razones políticas.

Palabras clave: exiliados argentinos; rutas de exilio; Venezuela; desplazamientos forzados; década del setenta.

* Este trabajo es una versión ampliada y actualizada de un capítulo de nuestra investigación de doctorado (Ayala, 2017C).

** Doctor y Profesor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Profesor Adjunto Regular de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Dirección: Walanika 250, Piso 3º, Oficina N.º 22 -CP 9410 - Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Patagonia Austral – Argentina. Email: mhayala@untdf.edu.ar.

Exile routes between Argentina and Venezuela, 1974-1980: circulations, transits and re-exiles in the regional context

Abstract

This article aims to analyze the various routes of exile between Argentina and Venezuela based on the experiences of political exiles who took refuge in that country during the third Peronist government (1973-1976) and the Argentine military dictatorship (1976-1983). The chosen methodology was the qualitative and quantitative study of a corpus of 72 personal trajectories systematized in a database, the sources of which were oral interviews, edited testimonies, and Venezuelan diplomatic documentation. The direct, indirect or serial exile routes of the exiles that settled in Venezuela between 1974 and 1980 were reconstructed, attending to their movements, transits, relocations and re-exiles during the last repressive wave in the Southern Cone of Latin America. It is concluded that the routes of exile varied according to the strategies of the exile subjects in interaction with the repressive contexts of the expelling country, the asylum and reception policy of the countries before which they requested protection and the regional and international political conditions, in which forced or conditioned territorial displacements for political reasons were deployed.

Keywords: Argentine exiles; exile routes; Venezuela; forced displacement; seventies.

Introducción

En Argentina el 24 de marzo de 1976 un golpe militar derrocó al gobierno constitucional del tercer peronismo (1973-1976) e instauró una dictadura de Seguridad Nacional (1976-1983), en consonancia con las que se emplazaron en la región desde el golpe de 1964 en Brasil. Los años previos a esta ruptura institucional se caracterizaron por una profunda crisis política y económica y la implementación de políticas represivas estatales y paraestatales contra el proceso de radicalización política y los movimientos sociales y políticos movilizadas, ya fueran estos contestatarios, rebeldes y/o de intenciones revolucionarias (Franco, 2012).

El modelo represivo de la dictadura militar se caracterizó por el uso masivo de los secuestros y detenciones clandestinas, las torturas y las desapariciones forzadas de personas con el objetivo de aniquilar materialmente toda oposición como parte de un proyecto político de reorganización de las relaciones sociales (Slatman y Serra Padrós, en:

Jensen y Lastra, 2014). De modo que el régimen represivo inaugurado en marzo de 1976 tuvo una estrecha articulación y continuidad con las prácticas represivas del período previo, que habilitan a pensar el período 1973-1983 como parte de políticas de largo plazo en un ciclo de violencia estatal que llega hasta el golpe de Estado de 1955 (Franco, 2012).

Una de las consecuencias de este ciclo de violencia estatal de la década del setenta fue que el exilio se transformó en un fenómeno masivo de exclusión política y epílogo de otras prácticas represivas. Entre 1974 y 1983, la persecución, el encarcelamiento, el asesinato y la desaparición forzada, el despido de empleos, la censura y, en general, la intensificación del terror contra miles de cuadros inferiores y medios de la militancia profesional, estudiantil, intelectual, sindical y política de izquierdas y sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, convirtieron a la fuga del territorio nacional en la única alternativa para ponerse a salvo (Jensen, 2007).

Las salidas forzadas y/o condicionadas del país sucedieron fundamentalmente en dos coyunturas. El primer momento se registró entre fines de 1973 y marzo de 1976 como consecuencia de la represión estatal y paraestatal bajo el tercer gobierno peronista. Las salidas y escapes al exterior fueron el resultado de violencia política desatada por bandas paramilitares de ultraderecha como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), o de la necesidad de recuperar la libertad cambiando la prisión política por el destierro mediante la solicitud del derecho constitucional de opción que permitía “elegir” entre la cárcel o la expulsión con imposibilidad de retornar hasta la finalización del Estado de sitio (noviembre 1974-DICIEMBRE de 1983).

El segundo momento de salidas al exterior se activó con el golpe militar de 1976 extendiéndose a lo largo de toda la dictadura. Como ha demostrado la historiadora Silvina Jensen (2007), el mayor número de exilios se registró entre 1976-1978 durante la etapa de represión más dura y sistemática dirigida y ejecutada por los militares. Los años 1979 y 1980 fueron el último momento de salidas numéricamente significativas –no obstante, hubo exilios hasta 1983–, efectuadas por sobrevivientes de centros clandestinos de detención y tortura, los presos que accedieron al derecho de opción, o aquellos que sobrevivieron en la clandestinidad o en el exilio interno antes de salir de país. En ambas coyunturas represivas, la práctica del destierro y el exilio fueron el epílogo de prácticas represivas previas (Jensen, 2007).

De modo general, se puede afirmar que durante este último exilio argentino los escapes se concretaron mayormente como salidas del país bajo la condición de turistas, viajes de trabajo, como huidas clandestinas a países limítrofes, o desde las cárceles recurriendo a visas de salida y siendo recibidos como refugiados o asilados, siendo muy bajo el nivel de asilos en embajadas (Yankelevich, 2010). Estas salidas fueron sin duda una forma de escapar a la represión para resguardar la vida y la libertad y adoptaron

la forma de un proceso colectivo que no tuvo un carácter organizado, pues ninguna fuerza política dio la orden de emprenderlo, sino que más bien se desarrolló a partir de una sumatoria de acciones de carácter individual o familiar a lo largo de varios años, principalmente en los primeros de la dictadura (Yankelevich, en Lida *et al*, 2008; Jensen, 2007). Las vías al exilio más transitadas fueron el aeropuerto internacional de Ezeiza en Buenos Aires y las fronteras terrestres con países limítrofes, mayormente con Brasil y Uruguay, y en menor medida con Paraguay o Bolivia.

A nivel regional, desde mediados de los setenta las dictaduras de Seguridad Nacional del Cono Sur (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay) incrementaron su cooperación y coordinación represiva con la intención de vigilar, perseguir, capturar o asesinar a militantes políticos más allá sus fronteras nacionales, evitando –además– su establecimiento en países limítrofes y recortando sus posibilidades de articular desde ellos actividades de resistencia y lucha. De modo que para ponerse a salvo de esta ola represiva transnacional la mayoría de estos perseguidos y desterrados políticos fueron obligados a instalarse en países no limítrofes o de otros continentes (Ayala, 2017C).

En el caso de los que escapaban de la represión en Argentina, las circulaciones, tránsitos y re-exilios en el ámbito transregional fueron condicionados significativamente por cambios en la situación interna de dos dictaduras de la región. En Perú, con el desplazamiento de Juan Velasco Alvarado y su reemplazo por Francisco Morales Bermúdez, la dictadura militar nacionalista reformista que gobernaba ese país desde 1968 ingresó en una fase derechista, anticomunista y represiva desde agosto de 1975, abandonando su política de protección y acogida de perseguidos de la región, sumándose a la coordinación represiva regional y obligando a re-exiliarse en terceros países a buena parte de la colonia de exiliados argentinos.

Por su parte en Brasil, la dictadura militar que gobernaba desde 1964 inició un proceso de distensión política bajo el comando del dictador Ernesto Geisel, que implicó cierta tolerancia al movimiento y permanencia transitoria de exiliados de la región. Quienes lograban atravesar las fronteras y esquivar los esquemas de coordinación represiva bilaterales, llegaban hasta Río de Janeiro o San Paulo a la espera de documentación y protección de terceros estados. Durante el tiempo de tránsito se ponían al amparo de organizaciones de derechos humanos y de la agencia para los refugiados y desplazados de Naciones Unidas el ACNUR –en adelante solo ACNUR– buscando escapar a la siempre posible represión de los militares brasileros (Slatman y Padros, 2014; Viz Quadrat, 2007; Franco, 2006; Fernández, 2011; Jensen, 2007; Ayala, 2017C). Después del golpe de 1976, Brasil fue el país más utilizado por los exiliados argentinos como espacio de tránsito, circulación y puente hacia Europa, México o Venezuela. En definitiva, con el

Cono Sur gobernado por dictaduras militares, los perseguidos que buscaban exiliarse en países latinoamericanos debieron buscar ser aceptados por los de gobiernos Venezuela, México, Cuba, Colombia o Costa Rica.

Desde el retorno a la democracia en 1958, Venezuela se convirtió por décadas en un lugar de atracción y recepción de exiliados de las oleadas represivas de la región. Sobre todo, por la imagen internacional de poseer un sistema político democrático estable y una prospera economía petrolera que posibilitaba la inserción relativamente fluida en el mercado de trabajo (Sznadjer y Roniger, 2013), que demandaba profesionales y técnicos con buenos salarios en dólares. Fue uno de los países latinoamericanos que debió afrontar un contingente cuantioso de solicitudes de asilo político en sus sedes diplomáticas de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Bolivia en las coyunturas de los golpes de Estado y las dictaduras militares que le siguieron. Llegó a ser el principal lugar de exilio en América del Sur de esta oleada de desterrados cono-sureños.

En otro trabajo (Ayala, 2017c), demostramos que, ante estas coyunturas, los gobiernos del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1974-1979) y el socialcristiano Luis Herrera Campins (1979-1984) adoptaron una política de asilo restrictiva “anticomunista” que buscó bloquear los ingresos de perseguidos políticos “izquierdistas” desde el Cono Sur. Entre mediados de 1974 y fines de 1983, las solicitudes de asilo diplomático y visas de ingreso a Venezuela presentadas por presos y perseguidos políticos ante su Embajada de Buenos Aires fueron tratadas con este criterio restrictivo, que se combinó con la aplicación de una política de inmigración selectiva que priorizada el ingreso de profesionales y técnicos que demandaba el mercado de trabajo (Pellegrino, 1989).

A pesar de esta política de asilo restrictiva e inmigración selectiva, el análisis de las fuentes gubernamentales venezolanas y los testimonios de exiliados mostraron que estas políticas receptoras dificultaron las salidas de perseguidos y presos políticos, pero no evitaron que cientos de ellos ingresaran al país en calidad de trabajadores o como turistas desde Argentina, a partir terceros países, o de forma ilegal a través de la extensa frontera colombo-venezolana, gracias a redes políticas, familiares y profesionales. Las investigaciones sobre los principales países del exilio de argentino de la década del setenta han examinado las rutas e itinerarios de las salidas forzadas y los desplazamientos territoriales por razones políticas entre el país de origen y el país de acogida para los casos de Israel, Cataluña, Francia, México y Porto Alegre (Sznadjer y Roniger, en: Yankelevich, 2004; Jensen, 2007; Franco, 2008; Yankelevich, 2010; Fernández, 2011).

En lo concreto, este artículo tiene como objetivo reconstruir y analizar las rutas de exilio entre Argentina y Venezuela a partir de las experiencias de exiliados que, tras circulaciones, tránsitos, re-exilios y reubicaciones en el espacio regional e internacional, se refugiaron en ese país durante el

tercer gobierno peronista y la dictadura militar. La metodología escogida fue el estudio cualitativo y cuantitativo de un corpus de 72 trayectorias personales sistematizados en una base de datos³, cuyas fuentes fueron, entrevistas realizadas por el autor entre 2008 y 2014, testimonios editados y documentación diplomática venezolana alojada en el Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela⁴. La identidad de las personas entrevistadas ha sido resguardada y se utilizan iniciales, salvo en los casos que dieron su autorización. Por lo demás, se reconstruyen las rutas de exilios directas, indirectas o seriales de los exiliados que se instalaron en Venezuela entre 1974 y 1980 atendiendo sus circulaciones, tránsitos, reubicaciones y re-exilios durante la última ola represiva en el Cono Sur de América Latina.

El texto se organiza en tres partes y un balance final. En la primera, se presenta el marco analítico del trabajo y, en base al estudio de las fuentes, se proponen tres tipos de rutas o itinerarios de desplazamiento territorial, a los que planteamos identificar como rutas de exilio directas, rutas de exilio indirectas y rutas de exilio serial. En la segunda parte, se analizan las rutas de exilio observadas durante el tercer gobierno peronista y, en la tercera, aquellas que trazan las experiencias de exiliados que llegaron a Venezuela durante la dictadura militar para arribar, en el último apartado, a las conclusiones o reflexiones finales del estudio.

1. El exilio y sus rutas

El marco analítico de la investigación se apoya en el estudio de (Mario Sznadger y Luis Roniger, 2013) sobre la práctica del destierro y exilio en América Latina desde una perspectiva histórica continental, comparativa y transnacional entre el periodo colonial y fines siglo XX. En particular se emplearon de esta obra dos cuestiones que consideramos útiles para el objetivo de este artículo. La primera de ellas es su definición del exilio político como un mecanismo de exclusión y dislocamiento institucionalizado en la política latinoamericana cuyo objetivo es excluir de la comunidad política y de las esferas públicas a ciudadanos y residentes considerados opositores por el régimen de turno (Sznadger y Roniger, 2013).

3 La Base de Datos compiló información de 16 variables extraídas de 72 trayectorias personales que fueron analizadas en profundidad, producto de entrevistas personales realizadas *ad hoc* o publicadas como testimonios. Estas variables fueron: nombre, edad, lugar de origen, militancia (o no), fecha de salida, actividad laboral-profesional, forma de salida (asilo, escape, derecho opción, como turista o emigrante), países de tránsito/exilio, fecha de llegada Venezuela, ciudad o Estado de radicación, grupo familiar, inserción laboral, participación en organizaciones de exiliados, partidos políticos u organizaciones de derechos humanos, retorno/no retorno.

4 Disponible en el Fondo Archivo Bilateral con Argentina (ABA) del Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela (ACMREV), Caracas, Venezuela, (en adelante ACMREV-ABA), en particular durante el período 1973-1984.

Tal como indicó (Jensen, 2015) la ventaja y utilidad de esta definición operativa del exilio como una reubicación forzada permite extrapolar analíticamente a los exiliados del universo de otros desplazamientos humanos internacionales voluntarios como: los migrantes, los cosmopolitas, viajeros o turistas, subrayando su triple dimensión punitivo-territorial, político-opositora y sostenida en un proyecto de retorno. Desde esta perspectiva, mirando el problema desde la experiencia histórica del último ciclo de dictaduras en el Cono Sur, la autora subraya además que los destierros y exilios deben pensarse como fenómenos históricos cambiantes que pueden adoptar la forma de exclusiones institucionalizadas o de medidas arbitrarias de hecho, como huidas o fugas producto del miedo a ser víctima de cárcel o asesinato (Jensen, 2015).

La segunda cuestión que emplea de la obra de (Sznadjer y Roniger, 2013) es su perspectiva de análisis sobre los factores más importantes que influyeron para seleccionar los lugares de exilio en la región durante el siglo XX, en la cual demuestran que el México postrevolucionario y la Venezuela redemocratizada posterior a 1958 (junto con Cuba después de 1959) jugaron un rol importante como lugares de recepción, atracción, reunión y proyección de los exiliados latinoamericanos. Los autores abordan el fenómeno a partir de una serie de factores interactuantes que tienen en cuenta las lógicas de los Estados y regímenes productores o receptores de exilios, así como las experiencias particulares de los sujetos víctimas de desplazamientos forzados o condicionados por la violencia política y la represión.

Partiendo de que cuando más severa es la persecución y más acuciante la necesidad de salir del país para salvar la vida, menos serán las opciones en la elección de un país de asilo o refugio, circunstancia que muestran que las decisiones que llevan a la elección de un lugar de exilio involucran la interacción entre factores tan diversos como: las circunstancias expulsoras; los antecedentes personales, recursos, capitales, redes y contactos del perseguido en el extranjero y: “La receptividad y el atractivo de los países anfitriones en términos de distancia, clima, lengua y apoyo institucional, como de oportunidades económicas, profesionales y educativas” (Sznadjer y Roniger, 2013: 122).

Otro componente importante en la ecuación es el apoyo (o la falta de él) que reciban los exiliados tanto de organizaciones transnacionales, redes de solidaridad, diversas ONG, como de las comunidades de exiliados y diásporas de connacionales, que son claves para facilitar, por una parte, su ingreso e integración en el lugar de exilio y, por otra, la continuidad de su proyecto de vida y actividad política. De cualquier modo, todo indica que todos estos factores interactúan entre ellos y varían en cada caso. Ahora bien, ¿qué matices cobra este proceso para el caso de los exiliados que durante la década del setenta partieron de Argentina con destino o llegaron, finalmente, a Venezuela tras diversos itinerarios y rutas de exilio?

El examen de las 72 trayectorias que constituyen la base central de esta investigación indicó que la mayoría de los perseguidos políticos argentinos que llegaron a Venezuela lo hicieron a través de tres tipos de rutas o itinerarios de desplazamiento territorial forzado, compulsivo o condicionado por razones políticas, que proponemos definir de forma operativa como: *rutas de exilio directas*, *rutas de exilio indirectas* y *rutas de exilio serial*. Las *rutas de exilio directas* fueron aquellas en las que el itinerario del desplazamiento territorial se concretó mediante un viaje directo entre el país de origen y el país de destino; las *rutas de exilio indirectas*, se refieren a aquellas en las que el itinerario del desplazamiento territorial implicó situaciones de tránsito en terceros países por tiempos variables, o fueron el producto de re-emigraciones o reubicaciones en el exilio por motivos políticos, económicos, familiares y/o culturales; mientras que las *rutas de exilio serial*, serían todas aquellas en las que el itinerario del desplazamiento territorial implicó situaciones de re-exilio desde terceros países donde se impusieron restricciones a la libertad de acción de los exiliados y/o se puso en peligro su protección personal y jurídica. Esta última noción retoma la definición de “exilio serial” de Sznadjer y Roniger, que lo definen como:

...el desplazamiento subsecuente, y en ocasiones recurrente, de un sitio de exilio a otro, conforme los países en los que se asientan los individuos desplazados restringen su libertad de acción. Tales restricciones con frecuencia se deben a las políticas de asilo, a presiones que ejercen los países de origen, o a que algún país anfitrión entre a una fase de represión política y dictadura (Sznadjer y Roniger, 2013: 226).

En los apartados que siguen se reconstruyen las rutas de exilios directas, indirectas o seriales de los exiliados que se instalaron en Venezuela y se propone una discusión más amplia sobre las lógicas políticas y tramas represivas regionales que condicionan estos desplazamientos forzados y dieron sentido a las circulaciones, tránsitos, reubicaciones y re-exilios durante la última ola represiva en el Cono Sur de América Latina.

2. Las rutas de exilio antes del golpe de Estado (1974-1976)

Sobre el total de 72 trayectorias personales estudiadas, encontramos que 28 llegaron a Venezuela durante el tercer gobierno peronista. La primera comprobación que arroja su estudio es que 19 de ellas (el 68 %) se trasladaron directamente a Caracas por vía aérea, configurando casos de rutas de exilio directas. Se trató centralmente de presos políticos que

hicieron uso del derecho de opción que reconoce la Constitución Nacional⁵ (cambiar el encarcelamiento por el exilio) y de personas que huían de otras modalidades represivas, que salieron de Argentina con *visas venezolanas* o como asilados diplomáticos y que ingresaron a Venezuela con visas de turista o de trabajo, la mayoría con pasaportes argentinos gestionados con dificultades y, en contados casos, con pasaportes de emergencia⁶ otorgados por la Cancillería venezolana.

La segunda comprobación fue que 8 personas (el 29 %) llegaron a Venezuela a través de diversas rutas de exilio indirectas. En primer lugar, hallamos casos que lo hicieron después de situaciones de tránsito en Colombia, Perú y Brasil. En los tres casos que salieron por vía aérea hacia Colombia (Luna, 2008; E.P. y L.M., 2014; Canal Encuentro, 2015B), la elección de esa ruta fue producto de la combinación entre la necesidad de salir urgente de las cárceles por el derecho de opción y/o el incremento del peligro de ser víctima de la represión, mezclados con la negación de visas de ingreso por la Embajada de Venezuela en Argentina (EMBAVEN-AR) (Ayala, 2017C).

Esta situación límite los impulsó a buscar salir hacia Colombia, país que les otorgó visas sin inconvenientes ni retrasos, y desde allí continuaron las gestiones para ingresar en Venezuela en las semanas siguientes: uno de ellos, mediante solicitud de visa y traslado por vía aérea, y los otros dos atravesando como turistas la frontera colombo-venezolana por vía terrestre. Después una estadía transitoria en Perú ingresó a Venezuela Alberto, un médico perseguido por su simpatía con la Juventud Peronista. Luego de obtener su pasaporte argentino dos días antes del golpe de Estado viajó de urgencia a Lima para ponerse a salvo y desde allí continuar gestionar el ingreso al país caribeño que había restringido el asilo diplomático y la entrega de visas para escape.

Un tercer ejemplo de rutas de exilio indirectas en la variable de tránsitos fue el recorrido de W.R, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que, en agosto de 1975, al no ser autorizada para ingresar a Venezuela, decidió salir de Argentina con destino a Curazao en un vuelo con escala en Caracas. Cuando el avión de W.R. aterrizó en Caracas, un senador del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)⁷ acompañado de

5 Según el artículo 23 de Constitución Nacional de Argentina los presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante la vigencia del Estado de sitio tienen derecho al uso del derecho de salida del país como una alternativa para resolver su situación legal. El Estado sitio se mantuvo vigente en Argentina entre el 6/11/1974 y el 28/10/1983. Luego del golpe de Estado, este derecho constitucional fue suspendido por periodos o aplicado de forma discrecional.

6 El pasaporte de emergencia era un documento emitido por el Estado venezolano que brindaba protección y reconocimiento a los apátridas y perseguidos políticos y tenía una validez variable según los casos.

7 Seguramente este senador del MEP fue Orestes De Giacomo, coordinador general del Comité Venezolano de Solidaridad con el Pueblo Argentino (CVSP), véase: (Ayala, 2014).

un grupo de exiliados argentinos (entre los que se encontraba su marido, un ex preso opcionado) realizó gestiones *in situ* ante el Departamento de Inmigración y Extranjería (DIEX) del Ministerio de Interiores (MI) para que fuera declarada asilada territorial. La estrategia funcionó y se permitió su ingreso y permanencia en Venezuela (W.R., 2014).

Entre las rutas indirectas hallamos un caso de reubicación en el exilio de México a Venezuela por motivos socioeconómicos: una pareja de académicos (Vilanova y Torre, 2013; 2014) de la Universidad Nacional del Sur que, después de ser cesanteados y temer por su vida, salieron a México en búsqueda de oportunidades para insertarse laboralmente y sobrevivir un tiempo hasta que cambiara la situación política y represiva. Pero pocos meses después de llegar a ese país se trasladaron a Venezuela, luego de conseguir un contrato de trabajo en la Universidad de Los Andes, en el estado Mérida.

Dentro de los exiliados que llegaron a Venezuela antes del golpe de Estado de marzo de 1976 también encontramos un caso (el 3%) de ruta de exilio serial después de un primer exilio en Perú. Se trató del actor Norman Bridski (Bridsky en: Parcero, 1985; Canal Encuentro, 2015A), afín a la organización político-militar peronista Montoneros, que en 1974 escapó de Buenos Aires hacia el Perú gobernado por el general Velasco Alvarado, huyendo de las amenazas del escuadrón de la muerte Alianza Anticomunista Argentina. Un tiempo después de ingresar a ese país, Bridski fue obligado a presentarse regularmente en dependencias policiales peruanas para controles. Frente al hostigamiento policial, que se sumaba a una vivencia de dislocamiento y depresión por el exilio, decidió trasladarse a Caracas junto a su familia ocho meses después de su llegada a Perú, con la intención de buscar trabajo en su profesión y residir en un país con un ambiente político democrático y con un espacio cultural más amplio. Esta nueva migración forzada puede ser considerada analíticamente como un re-exilio o exilio serial.

TABLA 1: Tendencias de las rutas de exilio entre Argentina y Venezuela, 1974-1980 (TOTAL=72)

Tipo de ruta de exilio	Tercer gobierno peronista	Porcentaje	Dictadura militar	Porcentaje	Total	Porcentaje
Rutas de exilio directas	19	68%	18	40 %	37	51 %
Rutas de exilio indirectas	8	29%	16	36%	24	33%
Rutas de exilio serial	1	3%	10	22%	11	15%
Total, casos:	28	100%	44	100%	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

3. Las rutas de exilio después del golpe de Estado

Dentro de las 72 trayectorias personales analizadas se comprobó que 44 de ellas llegaron y se instalaron en Venezuela después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Las rutas de exilio que trazan estas experiencias de destierro revelan que los itinerarios de desplazamiento forzado fuera del territorio argentino se modificaron sustancialmente en comparación con los casos que llegaron durante el tercer gobierno peronista.

Las rutas de exilio directas sumaron 18 casos y constituyeron la mayoría (el 40 %). Se trató de asilados, perseguidos y sobrevivientes de centros clandestinos de detención (CCD) de prisioneros políticos que llegaron a Venezuela desde el aeropuerto internacional de Ezeiza,⁸ algunos con pasaportes argentinos legales, otros con pasaportes de emergencia venezolanos, e incluso con pasaportes venezolanos falsificados. A continuación, mostramos sólo una selección de casos que expresan las diversas situaciones y circunstancias. Existieron muchos otros. Entre los que recibieron protección diplomática para su salida fue el del diputado del partido radical Adolfo Gass y cinco miembros de su familia (Gass, 2009). Fueron recibidos y asilados informalmente en la EMBAVEN-AR a fines de junio de 1976 luego de haber sufrido persecución, amenazas y la colocación de explosivos en su domicilio debido a la militancia montonera de uno de sus hijos.

Diez días después, el grupo familiar fue conducido hasta el aeropuerto de Ezeiza en medio de un fuerte dispositivo de control e intimidación policial hasta que abordaron un vuelo hacia Caracas. Una vez en la aeronave, el piloto venezolano se acercó a Gass y le aconsejó no bajar del avión en la escala en Brasil: “Para evitar cualquier incidente con las autoridades brasileras”, una forma eufemística de sugerirle que podía correr peligro de detención⁹.

Los casos de presos políticos y sobrevivientes de desapariciones forzadas fueron varios y vale la pena detenerse en algunos. Un caso público fue el del senador del partido radical Hipólito Solari Yrigoyen, expulsado el 17 de mayo de 1977 con la condición de no regresar¹⁰. Su extrañamiento –como lo denominó el Encargado de Negocios venezolano en Buenos Aires– fue una respuesta de la dictadura a la presión internacional por su liberación y, en concreto, a las gestiones que en octubre de 1976 había iniciado el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, aprovechando el proceso de acercamiento

8 En esa época el principal aeropuerto internacional de Argentina, situado a 40 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

9 La familia Gass llegó a Venezuela el 9 julio de 1976. Allí Gass debió gestionar documentación y registrarse como asilado político, razón por la cual debió concurrir a una entrevista en la DISIP. Ver también ACMREV-ABA. AP.319. Embajador Santander a DGPI. 6 de julio de 1976.

10 ACMREV-ABA. DG-1718. 21 de octubre de 1976; AP-150. 11 de mayo de 1977 y AP-156. 17 de mayo de 1977.

entre Venezuela y Argentina (Ayala, 2017C).

Otro caso notable de rutas de exilio directas durante la última dictadura militar fue el de un grupo de siete militantes de Montoneros (Daleo, 2008; Cubas y Quiroga, 2009; Actis, 2012) que sobrevivieron al centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA). Fueron liberados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza entre enero y julio de 1979 y exiliados a Venezuela. También hallamos el caso de D.M., que salió vía Ezeiza en marzo de 1979 con documentación venezolana falsificada que le enviaron desde Caracas. D.M. y su esposo eran militantes de Montoneros. Entre 1976 y 1978 habían huido de la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires) y vivido primero en San Francisco (Provincia de Córdoba) y luego en Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), de forma clandestina con identidades falsas, hasta que a fines de 1978 decidieron salir del país de forma clandestina en el contexto de relativa reducción de la represión. Como su esposo era hijo de ciudadanos venezolanos, consiguió documentación legal de ese país, pero D.M., al no tener pasaporte argentino y ser buscada por los militares debió esperar a que sus familiares le enviaran desde Venezuela documentación falsificada para ella y su hija (D.M., 2010).

Finalmente, entre los casos que intentaron salir de forma directa a Venezuela a través del aeropuerto de Ezeiza, vale la pena mencionar el escape frustrado seguido de secuestro y desaparición forzada de Nélica Sosa de Forti¹¹. Miembro laico de la cristiana Hermandad de Hermanos de Foucauld. Sosa de Forti y sus cinco hijos fueron secuestrados mientras se encontraban a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Caracas a inicios de 1977. Tras el golpe de marzo de 1976, la familia había abandonado la provincia de Tucumán por temor y se radicó por un tiempo en Córdoba. Producto de la persecución de los militares, Nélica y sus hijos se trasladaron de Córdoba a Buenos Aires y el 18 febrero de 1977 abordaron un vuelo que los llevaría a Caracas. Pero el avión fue detenido y abordado por un grupo de represores que los capturó y secuestró. Una semana más tarde, liberaron a sus hijos. Nélica, en cambio, continúa desaparecida. Este caso de salida fallida por vía aérea quedó grabado en la memoria de los exiliados argentinos en Venezuela y fue un hecho que hizo que muchos perseguidos cambiaran su vía de escape, alertados por las redes de exiliados.

En cuanto a las rutas de exilio indirectas durante la dictadura, registramos 16 casos (el 36%). Las trayectorias muestran que estas rutas se modificaron en comparación con las observadas durante el tercer gobierno peronista: hubo mayor cantidad de tránsitos legales e ilegales a través de Brasil y en

11 La historia de Nélica Sosa de Forti apareció en los relatos de varios entrevistados, como (B.A., 2008) quien acompañó a la familia en los días previos al momento de la salida y en los del sacerdote italiano (Alfonso Naldi, 2009), en aquel tiempo radicado en Venezuela y responsable de viajar a la Argentina a gestionar la aparición de la familia, regresando a Caracas con los cinco niños que habían sido liberados a una semana del secuestro.

menor medida por Uruguay, más usos de las escalas en Venezuela de vuelos hacia otros destinos, e incluso personas que se trasladaron entre Argentina y Venezuela por vía terrestre. También se observaron reubicaciones en el exilio desde países europeos.

Un primer tipo de ruta de exilio indirecta posterior al golpe de Estado fue la que recorrieron ocho perseguidos que llegaron a Venezuela desde Brasil. Permanecieron en ese país en situación de tránsito un tiempo variable –de semanas a varios meses–, escapando del peligro de ser secuestrados o luego de conseguir el derecho de opción, con el objetivo de acceder a documentación internacional y/o a visas de ingreso a Venezuela. Cinco de ellos huyeron por vías terrestres fingiéndose turistas o lugareños y cruzaron la frontera por los pasos fronterizos de Puerto Iguazú-Foz do Iguazú y Paso de los Libres-Uruguaiana, mientras que otros dos fueron una pareja de presos opcionados que salieron por vía aérea a Rio de Janeiro con la intención de continuar gestiones de visas para ingreso a Venezuela.

En todos los casos subsistieron en Río de Janeiro entre dos semanas y seis meses a la espera de visas y pasaportes de emergencia venezolanos o de la Cruz Roja. Esta información coincide con los resultados de otras investigaciones del último exilio de argentinos, que señalaron que la ruta de salida por vía terrestre hacia Brasil fue utilizada principalmente por perseguidos que no tenían pasaportes y que, ante el peligro de ser víctimas inminentes del aparato represivo, decidían atravesar las fronteras, peligrosas pero porosas, con Brasil. Sobre todo, por los pasos de Puerto Iguazú-Foz Iguazú (Estado de Paraná) y Paso de los Libres-Uruguaiana (Estado de Rio Grande do Sul), a través de los que podían ingresar a Brasil como turistas o para realizar compras utilizando cédula o documento de identidad (Jensen, 2004; Franco, 2008; Fernández, 2011; Simões Fernandes, 2014). Estos trabajos también subrayan que Brasil fue mayormente un destino provisorio para los exiliados argentinos, si bien se registraron casos que pasaron todo su exilio allí (Fernández, 2011; Viz Quadrat, 2007).

La mayoría de los perseguidos que huían de la dictadura argentina consideraban a Brasil como un lugar “no del todo seguro” pero desde el que se podía acceder a organismos internacionales como el ACNUR –aunque muchos desconocían el mecanismo del refugio y lo descubrieron buscando formas de salir de Brasil hacia un tercer país¹²– o a delegaciones de gobiernos extranjeros, lo que implicaba acceso a cierta protección legal, documentación internacional, visas y recursos para trasladarse hacia países seguros. Las investigaciones de Jorge Fernández sobre los exiliados argentinos en Porto Alegre, de Silvina Jensen sobre el caso de Cataluña y de Marina Franco sobre Francia, han demostrado que quienes conseguían ingresar a Brasil sin ser detenidos y/o deportados por sus fuerzas de seguridad

12 Tema destacado también por Marina Franco en su investigación sobre el caso de Francia (véase: Franco, 2006: 153-154).

y lograban llegar hasta Rio de Janeiro u otras ciudades importantes (como Porto Alegre, Sao Paulo o Belo Horizonte) podían recibir el apoyo de redes religiosas y de solidaridad con los exiliados, como el *Comitê de Defesa dos Direitos Humanos Para os Países do Cone Sul* (CLAMOR), que los asistían en los aspectos prácticos y urgentes y los ponían en contacto con el ACNUR.

Él ACNUR podía concederles el estatuto de refugiado a partir del cual recibían un estipendio económico y un reconocimiento oficial *de hecho* ante una posible represión/deportación de la dictadura brasilera, mientras comenzaban a cabildear y esperar por documentación, visas y pasajes para países de refugio estables (Jensen, 2004; Franco, 2006; Fernández, 2011). La trayectoria de la pareja de M.B. (M.B., 2008) y R.Q. (R.Q., 2011) y su pequeña hija puede tomarse como un ejemplo representativo de este tipo de ruta de exilio indirecta. Después del golpe huyeron preventivamente del pueblo de la cuña boscosa santafesina donde vivían y trabajaban. Hasta febrero de 1977 se desplazaron por diferentes lugares del país. Viajaban con poco dinero, a lo que se sumó el embarazo de M.B. Los contactos que sus familiares tenían con la iglesia católica los conectaron con la EMBAVEN-AR, que les ofreció visas para salir a Venezuela. Pero M.B. y su hija no tenían pasaportes; su esposo era el único que estaba en condiciones de salir del país por vía aérea. Ante esta situación, el embajador les habría ofrecido asilo diplomático para R.Q., pero la opción creó un dilema y mucha angustia ante la posibilidad de separarse. Posteriormente, les propusieron entregarles visas y pasaportes en el Consulado de Venezuela en Rio de Janeiro. Salieron en tren hasta Puerto Iguazú e hicieron “la famosa excursión a los tres puntos de la frontera. Y en Brasil no regresamos. Nos quedamos” (M.B., 2008). Una vez que llegaron a Rio de Janeiro debieron esperar tres meses por la documentación venezolana, de la que recibieron solamente la visa y no los pasaportes de emergencia prometidos:

En Río de Janeiro encontramos que había cantidades de argentinos exiliados y tomamos contacto con el ACNUR [...] Porque la embajada [venezolana en Argentina] había mandado las visas, pero decían que no podía otorgar pasaportes [de emergencia]. Entonces ahí el ACNUR me consiguió un *Laissez Passer* [Documento de viaje] de la Cruz Roja. ¡Y el 25 de mayo de 1977 llegamos a Caracas! (M.B., 2008: s/p).

Otra trayectoria significativa de tránsito por Brasil fue la de E.P. (E.P., 2014) y su novia M.H., militantes de la Juventud Peronista de La Plata, quienes entre 1975 y 1978 sobrevivieron “en la semi clandestinidad”. En agosto de 1978, después de que familiares radicados en Venezuela gestionaran visas de ingreso que prometieron ser entregadas en su Consulado de Rio Janeiro, lograron cruzar la frontera dentro del auto de otros familiares por el Paso de los Libres (Provincia de Corrientes), sin tener que mostrar sus documentos de identidad. Sin pasaportes y en una situación de extrema vulnerabilidad, se dirigieron a Rio de Janeiro, donde decidieron solicitar acogerse al estatuto de refugiados del ACNUR. Debieron esperar seis meses

para acceder a las visas venezolanas. E.P. afirmó que el Cónsul venezolano sólo accedió entregárselas después de que Guy Prim, responsable de la oficina del ACNUR en esa ciudad, se las solicitara personalmente para realizar la evacuación de la pareja con extrema urgencia: estaban siendo vigilados y seguidos por los servicios de inteligencia brasileiros. Fue así como a inicios de 1979 lograron ingresar a Venezuela con una *laissez passer* emitido por la Cruz Roja, una visa de ingreso entregada por el Consulado venezolano y pasajes aéreos financiados por familiares.

Estas trayectorias de tránsito por Brasil tuvieron sus causas en el peligro de ser alcanzados por la represión, en la perspectiva o promesa de obtener documentación internacional y visas de ingreso, refugio o asilo en terceros Estados y en la porosidad de los pasos fronterizos terrestres, que volvían la maniobra arriesgada pero posible. Fue consecuencia de las modalidades represivas del país expulsor y de la política de recepción restrictiva en asilo e inmigración que junto a las condiciones de los países limítrofes en términos generales explican las vías de escape y las rutas de exilio.

Otra ruta de exilio indirecta fue la de cuatro perseguidos y sus familias, que escaparon de Argentina hacia Uruguay por vías fluviales, terrestres y aéreas en calidad de turistas. Desde allí se trasladaron hacia Venezuela o terceros países, utilizando diversas escalas para no despertar sospechas (B.A., 2008; L.V., 2008; R.F. y M.T., 2009; Affatato, 2013). La experiencia de la familia B.A. y L.V. resulta ilustrativa para exponer las cambiantes circunstancias que forzaron a los perseguidos a arriesgarse en esta ruta de escape, descartando otras posibilidades. B.A., L.V. y sus seis hijos vivían en la provincia de Tucumán. Tenían familiares militantes de una organización de la izquierda armada y habían colaborado con la Comisión de Familiares de Presos Políticos de su provincia. Movidos por el clima de terror y represión que se instaló en Tucumán desde 1974, comenzaron a buscar formas de salir, primero de la provincia y a partir de 1975 del país.

En ese momento difícil consideraron huir a Perú por vía terrestre, pero el golpe en ese país en agosto de 1975 los desalentó. Las “caídas de casas”, asesinatos y desapariciones de amigos cercanos los obligaron a escapar de su provincia en 1976 y radicarse por un tiempo en Córdoba junto a un matrimonio de amigos que también buscaban salir del país por miedo a ser víctimas de la represión: Nélica Sosa y Alfredo Forti, a quienes ya nos hemos referido. Gracias al apoyo del religioso Arturo Paoli, los dos hombres, ambos médicos, lograron un contrato de trabajo en Venezuela y viajaron allí con el plan de hacer los arreglos legales para la radicación y viaje de sus familias.

Por su parte, B.A. regresó para ayudar a las dos familias a organizar la salida de Argentina. Nélica Sosa y cinco de sus hijos debían salir primero, pero fueron secuestrados arriba del avión. B.A. y L.V. junto con sus seis niños debieron descartar su plan de escapar por Ezeiza. Una vez

superado el pánico inicial, decidieron salir como turistas por vía fluvial hacia Montevideo –abordando de forma precipitada “el último Vapor de la carrera” para reducir tiempos de controles– y desde allí tomaron un vuelo hasta Río *Grande Do Sul*, luego otro a Río de Janeiro y un último vuelo hasta Caracas, todo con la intención de despistar las posibles sospechas de los represores en Argentina y países limítrofes (B.H., 2008).

Finalmente, debemos señalar que, si bien las rutas de exilio indirecto a través de Brasil o Uruguay fueron las más observadas entre los perseguidos que llegaron a Venezuela durante los primeros cuatro años de la dictadura militar, también encontramos una ruta que fue poco transitada debido a su extremo peligro: viajar por vías terrestres hasta Venezuela atravesando Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia hasta la frontera colombo-venezolana de Trujillo. Este fue el caso de L.M. (L.M., 2010), un ex estudiante universitario y activista “independiente de izquierda marxista” que hasta 1978 participó de una red clandestina de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) dedicada a ayudar a escapar a militantes perseguidos en peligro. A mediados de 1979 fueron secuestrados sus contactos y L.M. comenzó a ser buscado por la policía, lo que inició su desplazamiento por casas de familiares hasta que la situación se hizo insostenible y decidió salir del país con la ayuda de A.R. (A.R., 2009), un amigo militante del PCML que había escapado a Caracas vía Brasil en 1977 y que en ese momento colaboraba en el Programa Venezolano Pro Refugiados Latinoamericanos (Pro-Refugiados)¹³.

Según L.M., decidió escapar hacia Venezuela por vía terrestre junto a un compañero peruano del PCML por temor a ser detenidos, por falta de recursos, por no tener pasaportes y por no disponer de visas de ingreso. Ambos hicieron un viaje en ómnibus hasta Mendoza, luego por Chile hasta la frontera norte –donde fueron detenidos, torturados y luego expulsados por los carabineros de ese país– y desde allí hacia Perú, desde donde L.M. continuó viajando solo y donde estuvo cerca de ser detenido por la policía. Pasó por Quito y Bogotá, donde retiró la visa venezolana que le gestionó Pro-Refugiados desde Caracas, e ingresó a Venezuela por la frontera de Trujillo en noviembre de 1979 (L.M., 2010).

Por otra parte, entre los itinerarios de exilio indirecto posteriores al golpe de Estado encontramos casos de reubicaciones en el exilio desde países europeos. Se trató de tres personas que se trasladaron desde Europa hacia Venezuela por motivos políticos, laborales, por redes de amistad y cercanía cultural del país. Vale la pena detenerse brevemente en cada uno de ellos por su especificidad y por la riqueza de temas y problemas que

13 Pro-Refugiados funcionó entre 1978 y 1980 como un grupo de trabajo centrado en la solidaridad humanitaria con los refugiados latinoamericanos con sede en Caracas e integrado por activistas religiosos y laicos venezolanos y exiliados *conosureños*. Se recomienda consultar: (Ayala en Jensen y Lastra, 2014).

dejan planteados. El primero fue el de Carmelo (Affatato, 2013), un obrero metalúrgico de nacionalidad italiana, delegado gremial de la Coordinadora Fabril de La Matanza. Después del golpe militar fue rescatado por el Consulado Italiano de Buenos Aires y enviado a Roma. Luego de unos meses de estadía en Italia y otros de trabajo en el sur de Alemania, decidió re-emigrar a Venezuela debido al extrañamiento cultural que vivía en Europa. Lo consiguió gracias a una oferta de trabajo gremial en la sede de la socialcristiana Central Latinoamericana de los Trabajadores (CLAT) de Caracas, donde vivió y trabajó hasta 1984.

El segundo caso fue el de Patrick (Rice, 2008), un sacerdote obrero y “villero” de origen irlandés, detenido-desaparecido en 1976 y luego expulsado a Inglaterra por la dictadura militar. Decidió radicarse en Caracas en 1979 para trabajar como religioso en la zona popular de Petare y, sobre todo, participar en acciones de denuncia de las dictaduras de la región y de solidaridad con sus víctimas: llegó a ser uno de los fundadores de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM). El tercero fue el caso de R.S. (R.S., 2011), ingeniero de nacionalidad argentina y ex preso político liberado, quien a fines de 1979 obtuvo autorización para salir a Francia bajo la protección del gobierno de este país. Unos meses después se trasladó de Francia a Venezuela en busca de un lugar con cercanía cultural y lingüística en donde ejercer su profesión, lo que logró con la ayuda de amigos ex militantes de la Juventud Peronista exiliados en la ciudad andina de Mérida.

Las rutas de exilio serial entre los que llegaron a Venezuela durante la última dictadura militar argentina representaron 11 casos (el 22 %), uno desde Bolivia y los restantes desde Perú. El primer ejemplo de itinerario de exilio serial fue el matrimonio de académicos de C.R y S.H. (S.H., 2010) relacionados con la agrupación Peronismo de Base, quienes se exiliaron en Bolivia a mediados de 1975. Habían sido cesanteados en las Universidades del Sur y del Comahue, y se les había iniciado una causa judicial “por subversión” en un juzgado de Bahía Blanca. Ante ese ambiente de violencia legal y clandestina que los ponía en peligro, la pareja decidió desplazarse primero a Buenos Aires y en julio de 1975 resolvió salir del país con un contrato de empleo para un programa de la ONU en Cochabamba. El hecho de contar con pasaportes de la ONU les habría dado confianza para residir en el país limítrofe, que se encontraba desde 1971 bajo una dictadura militar encabezada por el general Hugo Banzer. Sin embargo, después del golpe de Estado de marzo de 1976 en Argentina, decidieron re-exiliarse en Venezuela debido a la sensación de vulnerabilidad y falta de seguridades para residir en Bolivia, por un lado, y ante las oportunidades laborales que se les ofrecía en Maracaibo gracias a redes de académicos exiliados, por el otro. Así, el temor a un accionar represivo clandestino coordinado entre fuerzas de seguridad y militares de Argentina y Bolivia (la posibilidad de una extradición, secuestro o asesinato) los volvió a lanzar al exilio. Pudieron

reubicarse en Venezuela gracias a un contrato de trabajo en La Universidad del Zulia, que les garantizó el acceso a una visa de trabajo y, por lo tanto, el ingreso al país (S.H., 2010)¹⁴.

Respecto de los itinerarios seriales que llegaron a Venezuela después de un primer exilio en Perú, se trató un grupo de exiliados que había comenzado a establecerse en ese país desde 1974 que decidieron re-exiliarse después de 1976, cuando la dictadura peruana entró en una etapa derechista y represiva con las izquierdas y los refugiados políticos en su territorio. El análisis de estas trayectorias y de la bibliografía especializada (Jensen 2004; 2007) indica que Perú se convirtió en un importante destino y lugar de exilio en el período represivo previo al golpe militar argentino de 1976, por la facilidad para acceder a la visa de ingreso, el bajo costo del viaje, la preexistencia de vínculos familiares o políticos y porque fue evaluado como sitio seguro y cercano para una estadía transitoria fuera de la Argentina y, en algunos casos, como un lugar de retaguardia de la lucha política.

La situación de inseguridad de los exiliados argentinos en Perú se incrementó desde agosto de 1975, tras el desplazamiento de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) del gobierno militar y su reemplazo por el general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). A partir de entonces se generalizaron la vigilancia policial, por un lado, y las restricciones para permanecer, residir y trabajar de forma legal en el país, por el otro. En unos pocos meses esta política de vigilancia, hostigamiento y restricciones migratorias dejó en situación de ilegalidad a quienes permanecían en este país con visas de estancia corta (visas de turista y transeúnte), situación legal y represiva que comprometía a un número significativo de los argentinos exiliados.

Estos cambios respecto de los refugiados políticos formaron parte de un proceso de derechización creciente de la dictadura militar peruana bajo el control de Morales Bermúdez, que abandonó el perfil reformista-desarrollista que había impulsado Velasco Alvarado, ingresando en una segunda fase que fue conservadora en lo económico y lo político, reprimiendo y persiguiendo a la izquierda y a los sindicatos que protestaban por la crisis económica y demandaban la apertura democrática.¹⁵ Mientras que en el ámbito regional, la nueva fase de la dictadura peruana inició en una etapa de alineamiento con la dictadura argentina y su Doctrina de Seguridad Nacional centrada en el amplio y genérico enemigo interno “subversivo” (Slatman, 2008).

14 En Venezuela ambos formaron parte del grupo de académicos que trabajaron en la Universidad del Zulia, junto a Alfredo Pucciarelli y José Sazbón. Entre 1976 y 1979 residieron en Maracaibo y luego se trasladaron a México.

15 Para el contexto de emergencia y desarrollo de los gobiernos militares peruanos de la década de 1960-1970 se consultaron los siguientes trabajos: (Angell, 1984; Pease, 1979).

Un ejemplo claro de este proceso fue que partir de 1976 Perú deportó a líderes opositores y militares peruanos hacia la Argentina¹⁶ y permitió que grupos de tareas de las Fuerzas Armadas Argentinas (FF. AA) operaran dentro de su territorio para reprimir exiliados en coordinación con sus fuerzas policiales y militares (Pierini & Jauretche, 1999). Esto sucedió por lo menos desde abril de 1977, cuando un comando de militares argentinos secuestró y desapareció en Lima al ex montonero Carlos Maguid y lo trasladó a un centro clandestino de detención y tortura en Argentina¹⁷. Esta desaparición forzada perpetrada en plena capital peruana provocó una profunda conmoción en la colonia de exiliados argentinos. El hecho apareció mencionado insistentemente en nuestras entrevistas como un motivo clave para tomar la decisión de abandonar Perú en busca de países más seguros para transitar el exilio.

De la gran variedad de ejemplos que podríamos presentar, tres casos ilustran el espectro de las experiencias que llevaron a exilios seriales de Perú a Venezuela. El primero es el de Alicia Fondevila –obrero y dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense– y dos de sus compañeras quienes huyeron de Buenos Aires con destino Lima a fines de julio de 1975 después de ser amenazas por la Triple A:

Mientras tanto ocurrían cosas. Lo derrocaron al presidente Velasco Alvarado, quien era uno de los pilares con que contábamos nosotros para estar en Lima. Eso ocurrió al mes de haber llegado y a partir de eso cambia el panorama. Allí es donde cambia el rumbo de la revolución peruana. Lo echan a Velasco y queda Morales Bermúdez, de la corriente de derecha que va a reventar toda América Latina. Casi al año la situación en Perú empieza a ponerse políticamente muy fea porque funcionaba la coordinación entre las Fuerzas Armadas de toda América Latina. En Lima secuestraron y mataron a Carlos Maguid, se decía que era uno de los que había integrado el comando que mató a Aramburu. [A partir de estos hechos] Empezaron a detener a casi todo el mundo. Luego los van largando como refugiados. A [Raimundo] Ongaro [líder de la FGB], que estaba en una reunión en Europa, le aconsejamos que no volviera. [...] En ese momento se había pensado que fuéramos todos para Europa. Como nosotras no queríamos ir, el grupo se disuelve. Susana Buconic y Rodolfo Savastano se fueron para Francia, Haydee se volvió a la Argentina y para nosotras, a través de Carlos Custer, la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) hizo las gestiones para salir a Venezuela (Fondevila, citada por: Moran, 2014: 25).

El segundo ejemplo es la trayectoria de Raúl Martín, en el que las causas del exilio serial fueron una combinación de las crecientes restricciones y controles de la policía peruana con los problemas laborales y de continuidad de estudios, escenario ante el cual decidió reiniciar gestiones para ingresar

16 Véase por ejemplo los testimonios de víctimas de esta operación de coordinación represiva Perú-Argentina en: Poder Judicial de la Nación: 01-12-2012, p. 61.

17 Unos años más tarde, en 1980, en el marco de la contraofensiva montonera, un grupo de represores argentinos secuestraron y desaparecieron a otros tres argentinos en una acción represiva extraterritorial que comenzó en Lima y terminó en Madrid (Pierini & Jauretche, 1999).

a Venezuela, que ya había intentado sin suerte en 1975. De acuerdo con Raúl en aquel momento percibía que en Venezuela tendría mejores condiciones de seguridad y de acceso a oportunidades de empleo y estudios, debido a la situación económica del país y a la existencia de redes familiares. Contactos familiares lograron que le otorgaran una visa de ingreso a Venezuela. Llegó a Caracas el 15 de noviembre de 1976, un día después del vencimiento de su visa de estadía en Perú (Martin, 2011).

También hubo casos de exiliados argentinos que fueron obligados a abandonar Perú en plazos de semanas por no renovación de visas y/o por razones de “seguridad nacional”, con la amenaza de ser deportados a sus países de origen si no conseguían ser aceptados por terceros Estados. Este fue el del académico y militante democristiano M.P. (M.P., 2011), ex preso opcionado que llegó a Lima en diciembre 1975 con el apoyo de las redes regionales democristianas. M.P. trabajó como profesor en la Universidad Católica del Perú hasta que en agosto de 1977 fue requerido por la Policía de Inteligencia Peruana (PIP) e interrogado por sus antecedentes políticos. Tras el interrogatorio le informaron que tenía un mes para presentar pruebas de haber sido sobreseído por las autoridades argentinas y de formar parte del Partido Cristiano Popular. Cumplido el plazo, M.P. se presentó en la PIP sin haber conseguido los certificados solicitados y a continuación fue interrogado durante doce horas. Al día siguiente lo citaron nuevamente para comunicarle que sería deportado y que debería pasar las noches bajo guardia en una comisaría hasta conseguir un país que lo recibiera. El gobierno militar peruano le dio cinco días para salir del país, con la posibilidad de ser deportado a la Argentina. Pero logró salir a Caracas en 15 días, gracias a contactos con el partido venezolano socialcristiano COPEI, el cual gestionó ante el gobierno venezolano para le entregaran pasaporte de emergencia y visa de ingreso a Venezuela en su Consulado de Lima.

Balance final

El objetivo de este artículo fue reconstruir las rutas de exilios de los exiliados que se instalaron en Venezuela entre 1974 y 1980, apoyado en testimonios de trayectorias personales, documentación diplomática venezolana y bibliografía especializada. En base al análisis documental delimitamos tres tipos de rutas de exilio: (directas, indirectas y seriales), buscando detectar los factores que determinaron estos itinerarios y desplazamientos forzados por razones políticas.

El análisis de las 28 trayectorias que llegaron a Venezuela durante el tercer gobierno peronista mostró que las rutas de exilio directas representaron el 68% del total de casos; las rutas de exilio indirectas (con situaciones de tránsitos en países de la región), el 29 %; y las rutas de exilio serial (desde

Perú), el 3%. Los factores que incidieron en la configuración de estas rutas fueron: a) la política represiva legal, ilegal y clandestina del Estado expulsor que dejó márgenes de maniobra para acceso a documentación internacional y salidas por la vía aérea; b) la percepción de los actores de que era una salida temporaria, lo que los llevó a elegir países cercanos geográfica y culturalmente; c) las condiciones de recepción, protección y posibilidades de continuar con su actividad política que brindaban (o no) otros países de la región; d) la política venezolana restrictiva de asilos e ingresos de perseguidos políticos argentinos. Estos factores ayudan a explicar por qué en el período previo a la dictadura militar Perú fue utilizado como un territorio desde donde trasladarse a otros países que demandaban largas gestiones para acceder a visas, como Venezuela, y también como lugar de primer exilio. Perú fue un destino prioritario por las ventajas comparativas que presentaba frente a otros países.

En relación con las 44 trayectorias de exiliados que llegaron a Venezuela durante la dictadura militar argentina entre 1976 y fines de 1979 e inicios de 1980, se observó una importante reducción de las rutas de exilio directas (del 68 al 40 %), un incremento de las rutas de exilio indirectas (del 29 al 36 %, esta vez con tránsitos en Brasil y en menor medida en Uruguay y países europeos), y un importante incremento de las rutas de exilio serial (del 3 a 22 %, centralmente desde Perú). Los factores generales que incidieron en la configuración de estas rutas de exilio fueron por lo menos tres. El primero fue el cambio cualitativo y cuantitativo de la escala y amplitud del accionar represivo a partir del golpe de Estado de marzo de 1976, mediante la suspensión de las garantías constitucionales y la aplicación de un plan nacional –y también extraterritorial– clandestino, centrado en las desapariciones forzadas para eliminar “subversivos”.

Esta política represiva de la dictadura militar redujo las posibilidades de sostener la clandestinidad, las salidas por el aeropuerto internacional, el acceso a documentación internacional y la posibilidad de refugiarse en países de la región bajo gobiernos militares, situación que se comenzó a relajarse a partir de 1979 cuando se inicia una oleada de exilios. El segundo factor condicionante continuó siendo la restricción del derecho de asilo y de entrega de visas por la Cancillería venezolana en Buenos Aires para perseguidos y presos políticos de las izquierdas de la época; política de asilo anticomunista, que se mantuvo a pesar de la intensificación de la violencia represiva en la Argentina. En los casos en que se otorgaron de visas y pasaportes de emergencia, se impuso la condición de que debían usarse desde terceros países o bien serían entregados en países limítrofes y de la región.

El tercer factor fueron los cambios en la situación interna de dos dictaduras de la región: la dictadura peruana ingresó en una fase derechista y represiva desde mediados de 1975, que abandonó su política de protección

y acogida de perseguidos de la región, obligando a re-exiliarse en terceros países a buena parte de la colonia de exiliados argentinos. Mientras tanto, la dictadura de Brasil, inició un proceso de distensión política que implicó cierta tolerancia al movimiento y permanencia transitoria de exiliados de la región que adoptarán el estatuto de refugiado del ACNUR, cuya oficina funcionaba de hecho en Río de Janeiro desde 1977.

La hipótesis general a la que arribamos es que tanto las vías a través de las cuales los perseguidos y presos políticos salieron de Argentina al exilio entre 1974 y 1983, como los itinerarios o rutas de exilio variaron en función de las estrategias de los sujetos exílicos en interacción con los contextos represivos del país expulsor, de la política de asilo y recepción de los países ante los cuales solicitaron protección y de las condiciones políticas regionales e internacionales en que se desplegaron los viajes forzados.

Desde una perspectiva más amplia esta investigación presenta un debate sobre los factores que condicionan los itinerarios y desplazamientos de exiliados, mostrando que fueron consecuencia de las modalidades represivas del país expulsor y de la política de recepción restrictiva en asilo e inmigración que junto a las condiciones políticas regionales explican las vías de escape y las rutas de exilio. En definitiva, aunque el análisis se apoya en la experiencia de las rutas de exiliados argentinos entre su país de origen y Venezuela, el artículo propone una discusión más amplia sobre las lógicas políticas y tramas represivas regionales que condicionan estos desplazamientos forzados y dan sentido a las circulaciones, tránsitos, reubicaciones y re-exilios en el escenario de la última ola represiva en el Cono Sur de América Latina.

Referencias Bibliográficas

- ANGELL, Alan. 1984. El gobierno militar peruano de 1968 a 1980: el fracaso de la revolución desde arriba. En: *Foro Internacional*, N° 25.
- AYALA, Mario. 2017A. "La experiencia del Comité Venezolano de Solidaridad con el Pueblo Argentino (Caracas-Mérida, 1976-1983)" En: *Opción, Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, Vol. 33, Núm. 83, pp. 99-136
- AYALA, Mario. 2014. Los exiliados argentinos en Venezuela. Solidaridad, denuncia y construcción de redes regionales de Derechos Humanos. En: JENSEN, Silvina y LASTRA, Soledad (edits.) *Exilios: militancia y represión. Nuevas fuentes, nuevos abordajes de los destierros de la Argentina en los años setenta*. EDULP. La Plata, Argentina.

- AYALA, Mario. 2017B. “Antecedentes históricos e historiografía de los exilios políticos del Cono Sur de América Latina” En: Con-temporánea. Toda la historia en el presente, 1ª época, volumen4, Núm. 7 enero-junio. pp. 124-152.
- AYALA, Mario. 2017C. Exiliados argentinos en Venezuela (1974-1983). (Tesis de doctorado) Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
- FERNÁNDEZ, Jorge Christian. 2011. *Anclaos en Brasil: a presença argentina no Rio Grande do Sul (1966 - 1989)*. (Tesis doctoral) *Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande Dos Sul*.
- FRANCO, Marina. 2006. Los emigrados políticos argentinos en Francia (1973-1983). (Tesis doctoral) Universidad de París 7, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
- FRANCO, Marina. 2008. El Exilio: argentinos en Francia durante la dictadura. Siglo XXI. Buenos Aires, Argentina.
- FRANCO, Marina. 2012. Un enemigo para la nación. Orden, violencia y “subversión”, 1973-1976. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina.
- JENSEN, Silvina .2004. *Suspendidos de la Historia/Exiliados de la Memoria. El caso de los argentinos desterrados en Cataluña (1976- ...)* (Tesis doctoral), Departament d’ Història Moderna i Contemporània, Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, España.
- JENSEN, Silvina .2015. “Sobre La política del destierro y el exilio en América Latina de Mario Sznadger y Luis Roniger. Hacia un enfoque sociopolítico, macrohistórico y teórico-analítico del problema” En: Historia, voces y memoria. No. 8, pp. 13-20
- JENSEN, Silvina. 2007. La provincia flotante. Historia de los exiliados argentinos de la última dictadura militar en Cataluña (1976-2006). Fundació Casa Àmerica Catalunya. Barcelona, España.
- MORAN, Micaëlla. 2014. Trayectorias en la industria gráfica: entre el sindicato y la vida personal. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Documento de Trabajo N° 87. Buenos Aires, Argentina.
- PARCERO, Daniel. 1985. La Argentina exiliada. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, Argentina.

- PEASE, Henry. 1979. "Perú actual: crisis política tras una década militar" En: Cuadernos Políticos, número 19, Editorial Era, enero-marzo. México DF., México.
- PELLEGRINO, Adela. 1989. *Historia de la inmigración en Venezuela siglos XIX y XX* (Vol. 1). Academia Nacional de Ciencias Económicas, Caracas, Venezuela.
- PIERINI, Alicia; JAURETCHE, Ernesto. 1999. Guerra sucia en el Perú. En: Página 12. Disponible en línea. En: <https://www.PAGINA12.COM.AR/1999/99-02/99-02-07/PAG10.htm>. Fecha de consulta: 22/08/2019.
- PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. 2012. Resolución Napuri y otros de Causa Videla por privación ilegítima de libertad, Causa No. 80392971. Buenos Aires, argentina.
- SIMÕES FERNANDES, Ananda. 2014. "O controle da resistência e da solidariedade dos refugiados políticos no Brasil pela comunidade de segurança e informação da ditadura civil-militar brasileira" En: *IV Jornadas Internacionais de Problemas Latino-Americanos*. UNILA-UNIOESTE, 27-29 de novembro. Foz do Iguaçu, Brasil.
- SLATMAN, Melisa. 2008. "El accionar represivo extraterritorial de las Fuerzas Armadas Argentinas en el marco del Operativo Cóndor (1975-1980)" En: SLATMAN, Melisa, AYALA, Mario; KONDOLF, Cecilia comps. *Los Movimientos Sociales en América Latina. Pasado, presente y perspectivas*. Proyecto Editorial Gregorio Selser. Buenos Aires, Argentina.
- SLATMAN, Melisa; SERRA PADROS, Enrique. 2014. *Brasil y Argentina: modelos represivos y redes de coordinación durante el último ciclo de dictaduras del Cono Sur. Estudio en clave comparativa y transnacional*. En: Jensen, Silvina y Lastra, Soledad (eds.). *Exilios: militancia y represión. Nuevas fuentes, nuevos abordajes de los destierros de la Argentina en los años setenta*. EDULP. La Plata, Argentina.
- SZNAJDER, Mario y RONIGER, Luis. 2004. "De Argentina a Israel: escape y exilio" En: Yankelevich, Pablo (comp.). *Represión y destierro: Itinerarios del exilio argentino*. Ediciones Al Margen. La Plata, Argentina.
- SZNAJDER, Mario; RONIGER, Luis. 2013. *La política del destierro y el exilio en América Latina*. Fondo de Cultura Económica. México DF., México.
- VIZ QUADRAT, Samantha. 2007. "Exiliados argentinos en Brasil: una situación delicada" En: Yankelevich, Pablo y Jensen Silvina (comps.). *Exilios. Destinos y experiencias bajo la dictadura militar*. Libros del Zorzal. Buenos Aires, Argentina.

- YANKELEVICH, Pablo. 2008. "Dictadura y Exilio" En: Lida, Clara; Crespo, Horacio y Yankelevich, Pablo. Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado. Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México. Buenos Aires, Argentina.
- YANKELEVICH, Pablo. 2010. Ráfagas de un exilio. Argentinos en México (1974-1983). Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México. Buenos Aires, Argentina.

Entrevistas citadas

- AFFATATO, C. 2013. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Ramos Mejía, Argentina.
- A. R. 2009. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Caracas, Venezuela.
- ACTIS, N. 2012. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- B.A. 2008. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- CANAL ENCUESTRO. 2015A. Encuentro con Argentores - Juan Carlos Gené, [Video]. Disponible en línea. En: http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?REC_ID=108925. . Fecha de consulta: 12/03/2019.
- CANAL ENCUESTRO. 2015B. "Somos Memoria-Norman Brideski" [Video]. Disponible en línea. En: http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?REC_ID=108925. . Fecha de consulta: 12/03/2019.
- CUBAS, R; QUIROGA, R. 2009. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- D.M. 2010. Exilio argentino en Venezuela [In person]. La Plata, Argentina.
- DALEO, G. 2008. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- E, P. 2014. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- GASS, A. 2009. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- L, M. 2014. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.

- L.M. 2010. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Beccar, Argentina.
- L.V. 2008. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- LUNA, J. 2008. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- M. B. 2008. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- M.P. 2011. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Mérida, Venezuela.
- MARTIN, M. 2011. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Caracas, Venezuela.
- NALDI, A. 2009. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Ramos Mejia, Argentina.
- R. F; M. T. Exilio argentino en Venezuela (2009). [In person]. Valencia, Venezuela.
- R.Q. (2011). Exilio argentino en Venezuela [In person]. Caracas, Venezuela.
- R.S. 2011. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Mérida, Venezuela.
- RICE, P. 2008. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- S.H. 2010. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- VILANOVA, V; TORRE, L. 2013. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- VILANOVA, V; TORRE, L. 2014. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.
- W. R. 2014. Exilio argentino en Venezuela [In person]. Buenos Aires, Argentina.

Derecho Público

Reflexiones sobre el debido proceso en las Constituciones de América Latina

*Edgar Germán Sánchez García **

Resumen

La investigación pretende analizar el debido proceso en las Constituciones de América Latina, concretamente en Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú. El debido proceso es una constante en las Constituciones de algunos países pues su importancia rompe fronteras y se establece como una necesidad; por lo demás, las reflexiones contenidas en el manuscrito acerca de esta institución se hicieron con una metodología analítica, las fuentes principales fueron las Constituciones Nacionales de los países mencionados, además de jurisprudencia y opiniones doctrinales. La conclusión central es que existen parámetros internacionales acerca del debido proceso y, se asume, como un derecho humano fundamental que busca el respeto y la dignidad de las personas en cada etapa de las situaciones jurídicas que pudieran presentarse, encierra derechos, garantías y principios con trascendencia constitucional.

Palabras clave: debido proceso; constitución nacional; derechos humanos; derecho procesal; constitucionalismo en Latinoamérica.

* Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, Universidad Laica "Eloy Alfaro" (ULEAM) de Manabí, Ecuador; Especialista en Diseño Curricular por Competencia, Universidad "Del Mar" de Chile; Magister en Diseño y Evaluación de Modelos Educativos, Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG); doctorando en Ciencias Jurídicas, Universidad del Zulia, Venezuela. Email: germasaga@gmail.com.

Reflections on due process in the Constitutions of Latin America

Abstract

The research aims to analyze due process in the Constitutions of Latin America, specifically in Ecuador, Venezuela, Colombia and Peru. Due process is a constant in the Constitutions of some countries because its importance breaks borders and is established as a necessity, the reflections contained in the manuscript about this institution were made with an analytical methodology, the main sources were the National Constitutions of the countries mentioned, in addition to jurisprudence and doctrinal opinions. The central conclusion is that there are international parameters about due process, and, it is assumed, as a fundamental human right that seeks the respect and dignity of people at each stage of legal situations that may arise, encloses rights, guarantees and principles with constitutional significance.

Keywords: due process; National Constitution; human rights; procedural law; constitutionalism in Latin America.

Introducción

Desde la perspectiva de los derechos humanos, a la persona le corresponde un cúmulo de prerrogativas por el hecho de ser persona sin ningún tipo de exigencia adicional. Por la correspondencia entre derecho y ser humano, el conjunto de derechos es amplísimo y resultarían cortas estas líneas para reflexionar acerca de ellos, por lo que el análisis se concentrará en el derecho al debido proceso elevado en las constituciones nacionales de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Se escogieron estos países para el análisis por sus referentes históricos en común además de las conexiones migratorias tradicionales que tienen, incluso por manejar, en gran medida, el mismo idioma. Resulta pertinente destacar que la metodología es analítica sin llegar a la comparación, por ello el objetivo del manuscrito es analizar el debido proceso en las Constituciones de América Latina, en los países que se mencionaron. El trabajo se divide en dos grandes acápitos, el primero describe al debido proceso en normas internacionales y, el segundo, focalizado en cada una de las Constituciones Nacionales en referencia.

1. El debido proceso en las normas internacionales

Como derecho humano, el debido proceso se encuentra planteado en diversos instrumentos jurídicos internacionales que resultan de gran relevancia para la consecución de éste y otros tantos derechos. “La adjetivación del proceso como debido permite que su devenir se eleve a derecho fundamental” (Prieto Monroy, 2003: 816). En este orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (s/a) ha dispuesto un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, económico, político y social. También se han establecido mecanismos para promover y proteger estos derechos y para ayudar a los Estados a ejercer sus responsabilidades. Del listado –para nosotros inacabado- de derechos humanos resalta el debido proceso.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948) establece en su artículo 8 el mencionado debido proceso indicando que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.

Este derecho también aparece contemplado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969) en los artículos 7, 8, 9 y 25², que plantean la libertad personal, las garantías judiciales, los principios de legalidad y de retroactividad, y la protección judicial.

- 2 “Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.
Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada; c) concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) lo establece en los artículos 2, 3 y 14; y, la Convención Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (1948) contempla al debido proceso como derecho a la justicia en su artículo XVIII, señalando lo siguiente:

Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Más allá de la denominación que se le otorgue, es conveniente destacar que lo imprescindible es el cumplimiento del debido proceso, pues no sólo está contemplado en normativas internacionales, sino que, más aún, está dirigido a la protección de las personas en cada proceso judicial o administrativo. Por lo anterior, ha sido recogido en la Carta Magna de varios países, de los que se destacarán a continuación Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

1.1. La Constitución Nacional y el debido proceso: El debido proceso en la Constitución de la República de Colombia

En el caso colombiano, la Constitución Política de 1991 estatuye al debido proceso como un derecho fundamental, señalándolo en su artículo 29 de la siguiente manera:

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello (...)” (Organización de Estados Americanos, 1969. Paréntesis nuestros).

“Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

1. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso” (Organización de Estados Americanos, 1969).

plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

Por ello, se pueden extraer una serie de elementos que configuran partes relacionadas del debido proceso, en concreto la legalidad de las actuaciones, la congruencia de los fallos y lo planteado en juicio, la proporcionalidad entre aquello de lo que se acusa o imputa a la persona y la sanción a aplicar, el derecho a la defensa en concreto como oportunidad necesaria para rebatir los alegatos acusatorios, la presunción de inocencia, y el principio de *non bis in idem*. Para enmarcar estos elementos, la Corte Constitucional de Colombia (2009) ha indicado que:

El debido proceso comporta al menos los derechos (i) a la jurisdicción, que a su vez conlleva las garantías a un acceso igualitario de los jueces, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la Ley; y (iii) el derecho a la defensa.

Cabe afirmar que tales elementos se aplican en todas las ramas del Derecho, pues se pretende obtener un proceso justo, expedito y transparente, sin vicios. “El debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana” (Rodríguez Rescia, 1998: 328).

1.2. El debido proceso en la Constitución de la República del Ecuador

Para la República del Ecuador el debido proceso comprende una lista de garantías básicas a aplicar en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, ello a tenor del artículo 76 constitucional del mencionado país. A grandes rasgos, entre las garantías se pueden mencionar las siguientes: la obligación de las autoridades de garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes, la presunción de inocencia hasta sentencia firme, la obligatoriedad de la tipicidad de las infracciones, faltas, delitos y su correspondiente sanción, el juez natural y la existencia previa del procedimiento correspondiente con la

obtención de las pruebas de acuerdo a las disposiciones legales, el *in dubio pro* ciudadano o humano, la debida proporcionalidad entre la infracción y la sanción y el derecho a la defensa.

En este sentido, la Corte Constitucional de la República del Ecuador (2010: 6) ha definido al debido proceso como: “El conjunto de principios a observar en cualquier procedimiento, no solo como orientación sino como deber, destinado a garantizar de manera eficaz los derechos de las personas”. De tal manera, que las garantías que engloba el debido proceso son de cumplimiento obligatorio, no son una mera referencia, sino que su objetivo es servir de soporte suficiente para cualquier proceso y en cada etapa del mismo.

1.3. El debido proceso en la Constitución de la República del Perú

En lo que respecta al Perú, establece, de manera sucinta, el debido proceso en el numeral 3° del artículo 139 de su Carta Magna, en tal disposición indica como principios y derechos de la función jurisdiccional:

La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

De ello se asume que, el término debido proceso en la Constitución de la República del Perú obedece a principios y derechos en relación al juez natural conforme a procedimiento previamente establecido en el ordenamiento jurídico, aplicable tanto a la vía administrativa como a la judicial. Ahora bien, los demás extremos del debido proceso contenidos en instrumentos internacionales no aparecen bajo tal denominación, pero igualmente se encuentran consagrados a nivel constitucional, en concreto, en el artículo 139 de la Constitución de la República del Perú.

1.4. El debido proceso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

En lo que respecta a la República Bolivariana de Venezuela, su Carta Magna establece en el artículo 49 que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, por ello expone una serie de prerrogativas que lo configuran y se encuentran interconectadas, a

saber: defensa y asistencia jurídica en cada fase del proceso con la debida notificación y acceso a las pruebas además del derecho a ser oída y a recurrir de las decisiones del tribunal u órgano administrativo; presunción de inocencia; el derecho al juez natural y la negativa de constituir tribunales *ad hoc*; también que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; la tipicidad de los delitos, faltas o infracciones; aunado a ello, ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente, es decir la cosa juzgada; derecho a indemnizaciones por parte del Estado.

En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (2014) estableció que:

El debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano, constituye un derecho fundamental que comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales, especialmente diseñadas para asegurar la regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional y administrativa, cuando sea necesario definir situaciones controvertidas, declarar o aplicar el derecho en un caso concreto, o investigar y juzgar los hechos punibles.

De tal manera, que el debido proceso en Venezuela aparece como un derecho tanto en vía judicial como en vía administrativa, léase en cada mecanismo jurídico instaurado para resolver conflictos sociales.

Conclusiones

El debido proceso comporta una serie extensa de derechos, principios y garantías cuya particularidad central es que le pertenecen a la persona por el hecho de ser humano, por ello su campo de acción es amplísimo no solo por los países que lo recogen en sus respectivos ordenamientos jurídicos, sino que se encuentra plasmado en normas superiores, como son las Constituciones Nacionales. Además, obedecen a parámetros internacionales, tales como los contemplados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.

Cada país lo ha adecuado a sus exigencias, con planteamientos más o menos detallados, pero que sigue siendo debido proceso. Un debido proceso aplicable tanto a la vía administrativa como a la judicial. El debido proceso es, entonces, un derecho humano fundamental que busca el respeto y la dignidad de las personas en cada etapa de las situaciones jurídicas

que pudieran presentarse, encierra derechos, garantías y principios con trascendencia constitucional.

Referencias Bibliográficas

- ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. Edición especial preparada por la Corte Constitucional, actualizada con los actos legislativos a 2015. Corte Constitucional. Consejo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa. Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Bogotá, Colombia.
- ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 1999. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 36.860 Ordinario, de fecha 30 de diciembre de 1999. Reimpresión por error material del ente emisor. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 5.453 Extraordinario, de fecha 24 de marzo de 2000. Enmienda No. 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 5.908 Extraordinario, de fecha 19 de febrero de 2009. Caracas, Venezuela.
- ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 2008. Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial número 449, de fecha 20 de octubre de 2008. Quito, Ecuador.
- CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO. 1993. Constitución Política del Perú. Décimo Tercera Edición Oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Texto actualizado con las reformas ratificadas en el Referéndum de 2018. Disponible en línea. En: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/Constitucion-Politica-del-PERU-MARZO-2019_WEB.pdf. Fecha de consulta 27/12/2019. Fecha de consulta: 15/12/2019.
- CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 2009. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 314 (parcial) de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, “por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”. Sentencia C-163/19, de fecha 10-04-2019. Disponible en línea. En: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-163-19.htm>. Fecha de consulta: 15/12/2019.

- CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2010. Sentencia N° 0004-10-SEP-CC. Caso N° 0388-09-EP. Fecha 24-02-2010. Quito, Ecuador. P.p. 6.
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 1948. Convención Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Disponible en línea. En: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp>. Fecha de consulta: 15/12/2019.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en línea. En: <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>. Fecha de consulta: 15/12/2019.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1966. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en línea. En: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>. Fecha de consulta: 15/12/2019.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. s/a. ¿Qué son los derechos humanos? Disponible en línea. En: <https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html>. Fecha de consulta: 15/12/2019.
- ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 1969. Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Disponible en línea. En: https://www.oas.org/DIL/ESP/TRATADOS_B-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. Fecha de consulta: 27/12/2019.
- PRIETO MONROY, Carlos Adolfo. 2003. “El proceso y el debido proceso”. En: *Vniversitas*. Número 106. Diciembre. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia, Bogotá. Pp. 811-823.
- RODRÍGUEZ RESCIA, Victor Manuel. 1998. “El debido proceso legal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos” En: *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, número 110. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. Pp. 327-372.
- TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Constitucional. 2014. Sentencia 878, de fecha 22-07-2014. Disponible en línea. En: <https://vlexvenezuela.com/vid/gwondeline-gonzalez-chirinos-593347686>. Fecha de consulta: 27/12/2019.

Correlation of Law and Order in Society

Gabdrakhman H. Valiev *
Sergey V. Kondratyuk **
Natalia A. Prodanova ***
Irina A. Babalikova ****
Kermen I. Makaeva *****
Innokentiy I. Baishev *****

Abstract

The problem of the relationship of law and order is relevant to any modern society. The article tries to analyze this relationship, taking into account judicial, police and other activities. The named concepts are closely interconnected, but are not identical. They are correlated as cause and effect: there is a rule of law, there is no rule of law. One suggests the other. The rule of law as concrete reality logically precedes the rule of law as a doctrine, the connection here is hard, causal. The process is one. Law and order: a real indicator of the state of legality, reflects the degree of compliance with the laws, the requirements of all legal regulations. It is concluded that the rule of law is the end result of the implementation of legal requirements and, at the same time, the objective of legal regulation, since it is for the formation and maintenance of the rule of law that laws are issued, thus like other regulatory legal acts, various institutions and bodies and, above all, the justice system, the control system, various human rights organizations and social movements.

Keywords: legality; law; rule of law; modern democracy; citizen liberties.

* Kazan Federal University, Kazan Russia. Email: VALIEV_19@MAIL.RU.

** Togliatti State University, Togliatti Russia; Email; UNI.STATE-2019@YANDEX.RU.

*** Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia; [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0001-5140-2702](https://orcid.org/0000-0001-5140-2702). Email: prodanova-00@inbox.ru.

**** Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia. <https://orcid.org/0000-0001-5570-2964>. Email: babalikova_irina@yahoo.com.

***** Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikova, Elista, Russian Federation. [https://ORCID.ORG/0000-0001-7516-7313](https://orcid.org/0000-0001-7516-7313). Email: makaeva.kermen@yandex.ru.

***** North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, Russia. [https://orcid.ORG/0000-0002-0231-9176](https://orcid.org/0000-0002-0231-9176). Email: baishev@yahoo.com.

Correlación de Ley y Orden en la Sociedad

Resumen

El problema de la relación de la ley y el orden es relevante para cualquier sociedad moderna. El artículo intenta analizar esta relación, teniendo en cuenta las actividades judiciales, policiales y de otro tipo. Los conceptos nombrados están estrechamente interconectados, pero no son idénticos. Se correlacionan como causa y efecto: hay un estado de derecho, no hay estado de derecho. Uno sugiere el otro. El estado de derecho como realidad concreta precede lógicamente al estado de derecho como doctrina, la conexión aquí es dura, causal. El proceso es uno. Ley y orden: un indicador real del estado de legalidad, refleja el grado de cumplimiento de las leyes, los requisitos de todas las normas legales. Se concluye que el estado de derecho es el resultado final de la implementación de los requisitos legales y, al mismo tiempo, el objetivo de la regulación legal, ya que es para la formación y mantenimiento del estado de derecho que se emitan las leyes, así como otros actos legales regulatorios, varias instituciones y organismos y, sobre todo, el sistema de justicia, el sistema de control, diversas organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales.

Palabras clave: legalidad; ley y orden; estado de derecho; democracia moderna; libertades ciudadanas.

Introduction

The rule of law logically precedes the rule of law, the connection here is tough, causal. It is no coincidence that in both the everyday socio-political vocabulary they put both of these concepts together: strengthening the rule of law and the rule of law or violating the rule of law. Law and order is a real indicator of the state of legality, it reflects the degree of compliance with laws. The rule of law is the result of legality. The requirements of legality in the law enforcement process lead to a stable legal relationship, providing a legal order. Therefore, law, legal relations, law and order is the result of the rule of law in its qualitative parameters. This is not about any law, legal relationship, order, but about their certain qualitative characteristics.

Differences in the content of law and order depend on its parties (elements): substantive (carriers of legality - something that must comply with legal requirements); subjective (the composition of subjects covered by the obligation to comply with legal requirements and the right to demand such compliance from other persons); normative (a circle of legal requirements that are binding). Changing these aspects of legality determines a different amount of its content in specific historical conditions, increasing or decreasing its role in society.

Law and order exist under any political regime and their specific content is socially determined and manifests itself in the normative, subject and subjective aspects of legality. All this objectively determines the fact that formal law and order under certain conditions can turn into their opposite, becoming “elevated to law by lawlessness.”

1. Methodology

In the legal sphere, it is difficult to find phenomena that are more interconnected than law and order. This led to the fact that for a long time no distinction was made between them and they were used as equivalent concepts. The similarity and difference in interaction is important to trace, because it is of great practical importance, both for strengthening the rule of law and strengthening the rule of law.

I would like to emphasize once again that when analyzing and describing law and order it is very important to take into account the social ties and relations in which they are studied (Mullakhmetov et al., 2018). Taken on their own, they mean absolutely nothing.

In the study of the means of power and the ways of exercising state power, one connection is taken. Here, legality acts as a method of state leadership of society. And not the legal method itself, but its condition, qualitative characteristics. These points must be taken into account when comparing the rule of law and legality. Legal aspects of the problem of law and order have become the subject of scientific research relatively recently (Galuzin, 2008). An important role in the law enforcement system is played by international legal treaties, agreements, etc. These documents include: The 1948 Universal Declaration of Human Rights (Ageev, 2013); International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1976 (Matveev, 2011); International Covenant on Civil and Political Rights of December 16, 1966 (International Covenant “On Civil and Political Rights”); The Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 (Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) and a number of other acts. The norms of international law enshrined in them formed the basis of the provisions of the Constitution and legislation of the Russian Federation regarding the fundamental rights of citizens and their restrictions in the field of public safety (Akhmetshin et al., 2018).

2. Results and Discussion

In the legal system of society there are three categories, the ratio of which is advisable to trace. Their internal relationships are so complex and diverse that it is difficult to grasp the dependencies and make a distinction. These categories are law, law and order. They have much in common, the degree of their interpenetration and dependencies is too high. The properties of these categories pass from one quality to another of the analyzed phenomena. So, for example, orderliness, on the one hand, is the result of the exercise of law and legality, and on the other hand, their most important property. For a long time, the implementation of laws was invested in the content of law and order and therefore no distinction was made between them.

These categories are formed on the same principles, are interconnected with state power, they have a single state-will content and interests. They are associated with rights, freedoms and duties, responsibility of citizens, subjects of law, have formal regulatory certainty, etc. But this does not deny, but assumes the existence of fundamental differences that determine their quality independence.

1. Law, legality, law and order - categories different in content and nature:

law - the state will and interests established by law, their objectified form, having normative certainty;

legality - a qualitative aspect of the legal activities of legal entities and their behavior; property of a method, principle, mode;

law and order - the state of the legal life of society, an ordered system of legal relations and their properties.

2. They are the various stages in the implementation of the will and interests of the authorities and the people:

law - the initial stage, as the formulation of the will and interests into binding rules for all, their objectification;

Legality - the realized law, the legal quality of normative and legal implementation acts, the process of their implementation;

law and order - the law implemented, the will and interests of state power and the people realized.

The level of development of legal matter is different: the initial moment, movement and the final result.

3. They carry a different legal functional burden. Law, laws - the legal basis of law and order, legality - a means of establishing it, law and order - the result of the exercise of law and legality, streamlining social life.

Law and rule of law are original tools that allow solving assigned tasks and achieving goals. There is a rule of law - there is a rule of law. There is no law - there is lawlessness, arbitrariness, anarchy. Therefore, the strength and perfection of law and order are directly dependent on the law, on this quality of the rule-making and law-enforcement process.

4. Their connections and dependencies are different.

If legality acts as a cause, then the rule of law is a consequence.

If in the analysis of legality we are dealing primarily with quantitative and qualitative characteristics, then when considering the rule of law - with states and their quality,

If law, laws act as an opportunity to regulate social relations, then legality is the reality of their implementation, and the rule of law is implementation, reality. If legality is the quality of rule-making and law-enforcement processes, then in the law and order it is one of the essential manifestations of the state (Ryabtsev and Gulyagin, 2016).

Each of the forms of manifestation of legality has its own specific consequences. They cannot be included in the concept of legality, just as the cause and effect cannot be mixed.

The requirements of the rule of law in the rule-making process determine a harmonious and ramified system of democratic and fair legislation, law. The requirements of the rule of law in the process of law enforcement lead to a stable legal relationship and ensure legal order. Therefore, law, legal relations, law and order is the result of the rule of law in its qualitative parameters. These characteristics pass to law, legal relations, law and order. Therefore, we are not talking about any law, legal relationship, order, but about their specific qualitative characteristics. Legality acts as a kind of legal means in the hands of state power and the people to establish and maintain law and order. This is the condition for its functioning, which determines all the essential characteristics of the rule of law as a property and state of public life. This property clearly manifests itself in comparison with its opposites, such as crime, delinquency, abuse, illegal regulatory and enforcement acts, arbitrariness, lawlessness, etc.

Therefore, when analyzing the rule of law, it is important to highlight not only its basis, form, structure, connections and relationships, but also

that all these legal issues meet certain requirements and have the quality of legality. This is one of the fundamental differences between law and order and legal arbitrariness.

Legality provides (aimed at ensuring) the universality of law, and the rule of law is the result of such provision. The rule of law, notes S.S. Alekseev, “being the crown, the final result of the operation of law, it seems to close the chain of basic socio-political phenomena from the field of legal superstructure (lawfulness - legality - law and order)” (Alekseev, 1982).

In this regard, it would not be entirely accurate to identify the rule of law with the activities of people, with their legitimate actions, with their relations developing on the basis and within the framework of the law.

With this identification, the semantic nuances of the concepts of “legality”, “law and order” are difficult to identify.

The content of the rule of law is the orderliness of public relations, expressed in the lawful behavior of their participants. Therefore, when participants in regulated legal relations reconcile their behavior with subjective rights and legal obligations, then the rule of law develops.

As you can see, the rule of law directly adjoins the law, expressed in the requirements of its observance, the rule of law - to exercise subjective rights, fulfillment of legal duties.

Such a line of reasoning leads to the need to clarify the essence of the concept of “lawful behavior”.

First of all, one must see that not all human behavior has legal significance.

“The right,” notes V.N. Kudryavtsev, “regulates not everything, not any behavior of people, but only some (certain) types of behavior that have important social significance. Being enshrined in a legal norm (in a positive or negative form), such behavior becomes legally significant, i.e. causes certain consequences, it is protected and provided by the state” (Kudryavtsev, 1996).

From this we can conclude: socially significant behavior of people should be considered as legal behavior, if it is provided for by the norms of law and entails legal consequences.

Lawful behavior is a type of legal behavior.

Such behavior of subjects can only be discussed to the extent that it coincides with the model fixed in the legal norm, i.e. is in the field of legal regulation, this is, firstly.

Secondly, lawful behavior, as a rule, socially useful behavior, is based on the observance, execution and use of legal norms.

Thirdly, the judgment that the lawful behavior of an individual is based on a positive attitude towards legal norms and principles does not seem accurate.

Indicative in this regard are judicial litigation, unjustified legal claims, the formal fulfillment of legal duties, etc. (Pelvitskaya et al., 2018).

At the same time, lawful behavior does not cease to be such in connection with the fact that its subjective side is socially reprehensible motives. Of course, if the latter are not expressed in acts prohibited by law.

In this regard, in the legal literature the concept of “lawful behavior” is covered as necessary and desirable and socially acceptable.

Conclusion

So, lawful behavior is a socially necessary, desirable or acceptable from the point of view of the interests of society, the behavior of legal entities that meets the requirements of legal norms, is guaranteed and protected by the state.

The legal literature provides more concise formulations. V.K. Babaev writes: “Lawful behavior of an individual is behavior that complies with the requirements of legal norms” (Babaev, 2016).

As you can see, the nature and degree of awareness of motivation for legitimate behavior is its subjective side (Mirzagitova et al., 2017).

The objective side is the compliance of lawful behavior with the rule of law. We are talking about external forms of manifestation of personal motivation, consistent with legal requirements. Consequently, the lawful behavior of citizens (organizations) is distinguished by its specificity, which must be taken into account both in law-making and in law enforcement.

The rule of law should be distinguished from a close, but not identical to it phenomenon - public order, which, like the rule of law, is characterized by organization and orderliness of public relations.

Public order is the order of social relations that develops as a result of the action of all social norms, i.e. legal norms, moral norms, as well as customs, corporate norms (Bezrukov, 2016).

In other words, public order is a state of regulation of social relations based on the implementation of all social norms.

In the scientific and educational literature, it is noted that the concept of “public order” has a double meaning: in the broad, as mentioned above, and in the narrow - as an order that develops in public places (streets, squares, parks, places of spectacular, entertainment events, etc.). This approach is justified, serves to solve practical problems by law enforcement agencies. We are talking about criminal law and administrative security in parks, on highways, train stations, marinas, airports, cultural and entertainment establishments, etc. This procedure is associated with ensuring a calm atmosphere, helping to ensure normal working conditions and recreation of citizens for the activities of state bodies, public organizations, enterprises and institutions. Such an understanding of public order (narrow meaning) is spoken of in legal acts defining the forms and methods of activity of law enforcement bodies.

In conclusion, we note that the rule of law is a necessary prerequisite and foundation of civil society. Today, the problem of law and order is especially relevant, since it is on this basis that the socio-economic, political, and cultural spheres of society and the state are based.

Bibliographic References

- AGEEV, Valerievna Nadezda. 2013. The legitimacy of limiting the rights and freedoms of public servants in the Russian Federation: legal assessment of the Constitutional Court. In: *Legal Studies*, No. 1, pp. 166-189.
- AKHMETSHIN, Ekaterina Mikhail; VASILEV, V. L; GAPSALAMOV, A. R; PAVLYUK, A. V; SHARIPOV, R. R; GATIN, R. G. 2018. Formation of Institutional Arrangement of Economic Security Improvement of Russia: Task Definition. In: Paper presented at the Proceedings of the 31ST International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, 6395-6401.
- ALEKSEEV, Svetlana Sergey .1982. General theory of law (vol. 1). Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. Moscow, Russia.
- BABAEV, Valery Kattusi. 2016. The theory of state and law: a textbook for bachelors (3rd ed.), Yurayt Publishing House. Moscow, Russia.
- BEZRUKOV, Albina Valerievna. 2016. Law and order: essence, correlation and constitutional legal dimension. In: *Russian Law Journal*, No. 2, pp. 59-67.

- GALUZIN, Alexandra Faira. 2008. Legal security and its principles. Publishing House of R. Aslanov "Legal Center Pres". Moscow, Russia.
- INTERNATIONAL COVENANT OF DECEMBER 16. 1966. "On Civil and Political Rights". (1994). *Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation*, 12.
- KUDRYAVTSEV, Valery Nikolaevna. 1996. The law. Act. Responsibility. Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. Moscow, Russia.
- MATVEEV, Paul Alexandra. 2011. The concept of the family in Russian law. In: Legal Bulletin of the Kuban State University, No. 3, pp. 10-17.
- MIRZAGITOVA, Anatolevna Leonid; ILIN, A. G; IBATOVA, A. Z. 2017. The role of knowledge and pedagogical communication in modern society. *Quid-investigacion ciencia y tecnologia*, No.1(SI), pp. 1613-1617.
- MULLAKHMETOV, Katrin Srgey; SADRIEV, R. D; BIKULOV, R. A; AKHMETSHIN, E. M. 2018. Sociocultural factors of transforming administration and control in the management of economic and social systems under modern conditions. Paper presented at the Proceedings of the 31ST International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020, pp. 3573-3581.
- OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS OF DECEMBER 19. 1966. (1994). In: Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, No. 12.
- PELVITSKAYA, Elena Petrov; GUBAREVA, A. V; KOVALENKO, K. E. 2018. Place of judicial practice in sources of environmental law of the Russian Federations. *QUID-Investigacion ciencia y tecnologia*, 2(SI), pp. 129-132.
- RYABTSEV, V. P; GULYAGIN A. Yu. 2016. Legality as a subject of law enforcement in the field of administrative jurisdiction. In: Russian Justice, No.10, pp. 2-7.

Constitutional-Legal and Political Responsibility of Political Parties in the Russian Federation to Electors

Alla N. Gutorova *
Sergey D. Andreev **
Tatyana I. Arutyunyan ***
Vladimir V. Korovin ****
Vladimir A. Troyan *****

Abstract

The processes of development of government institutions in the Russian Federation have required the introduction of new mechanisms of legal responsibility of subjects of power relations in legislation. In recent times, the most significant practical interest is the problem of the early termination of the exercise of power of elected officials in legislative positions. The objective of the article is therefore to analyze the legal and political responsibility of the officials of the democratically elected state before their voters. In the process on the subject of the study, the formal-legal and comparative-legal methods were used, which allowed to formulate the following conclusions. The subjects of the above responsibility may be elected officials of the legislative (representative) bodies of state power. The constitutional status of elected persons exercising public authority on behalf of individuals suggests the possibility of terminating their powers as sanctions only on the basis of the rules of law enshrined in the relevant acts and establishing clear reasons and procedures for liability. The current legislation of the Russian Federation provides for various types of constitutional and legal sanctions. They consist of depriving elected officials of their powers.

Keywords: political parties in Russia; constitutional responsibility; political responsibility; removal of an elected person; Constitutional state.

* Southwest state university, 94, 50 years of October Street, Kursk, 305040, Russia. E-mail: allagutorova@mail.ru.

** Belgorod State University, 85 Pobeda Street, Belgorod, 308015, Russia. Email: 1335088@BSU.EDU.RU

*** St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of National Guard Troops of the Russian Federation, 1, L. Pilyutova street, Saint-Petersburg, 198206, Russia. Email: arutyunyan-tata@yandex.ru.

**** Southwest State University, 94, 50 años de October Street, Kursk, 305040, EE. UU. Email: vlvikor@yandex.ru.

***** Belgorod State University, 85 Pobeda Street, Belgorod, 308015, Russia. Email: troyan@bsu.edu.ru.

Responsabilidad constitucional, legal y política de los partidos políticos de la Federación de Rusia ante los votantes

Resumen

Los procesos de desarrollo de las instituciones gubernamentales en la Federación de Rusia han exigido la introducción de nuevos mecanismos de responsabilidad legal de los sujetos de las relaciones de poder en la legislación. En los últimos tiempos, el interés práctico más significativo es el problema de la terminación anticipada del ejercicio del poder de los funcionarios electos en cargos legislativos. El objetivo del artículo consiste, en consecuencia, en analizar la responsabilidad legal y política de los funcionarios del estado democráticamente electo por sus votantes. En el proceso sobre el tema del estudio, se utilizaron los métodos formal-legal y comparativo-legal, que permitieron formular las siguientes conclusiones. Los sujetos de la responsabilidad anterior pueden ser funcionarios electos de los cuerpos legislativos (representativos) del poder del Estado. El estado constitucional de las personas elegidas que ejercen la autoridad pública en nombre de las personas sugiere la posibilidad de terminar sus poderes como sanciones solo sobre la base de las normas de derecho consagradas en los actos pertinentes y establecer motivos y procedimientos claros para la responsabilidad. La legislación actual de la Federación de Rusia prevé varios tipos de sanciones constitucionales y legales. Consisten en privar a los funcionarios electos de sus poderes.

Palabras clave: partidos políticos en Rusia; responsabilidad constitucional; responsabilidad política; destitución de una persona elegida; Estado constitucional.

Introduction

In theoretical studies of constitutional law attention is often drawn to the problem of responsibility especially in recent years V.V. Lazarev believes that constitutional law by its definition should check arbitrary power. M.I. Baitin emphasizes that “democracy, the constitutional state have nothing in common with anarchist self-will, legal nihilism, licentiousness, permissiveness”. All these facts predetermine the need to single out the constitutional legal responsibility in the system of legal liability of the subjects of legal relations (Lazarev, 1999; Bajtin, 2002).

When identifying signs of constitutional responsibility, difficulties arise in the delimitation of this type of responsibility, firstly, from political responsibility, which is not always a legal responsibility at the same time, and secondly, from other types of legal responsibility. Thus, the resignation of the Government of the Russian Federation, which occurred due to an erroneous political course, falls under the signs of political responsibility, but is not, *caeteris paribus*, constitutional responsibility, since there is no sign of wrongfulness. The recall of a deputy of a legislative (representative) body of a subject of the Federation by voters, which occurred due to violations of his duties, is a measure of both political and legal constitutional responsibilities. Finally, the removal of the highest official of the subject of the Federation from office on the basis of a violation of the Constitution of the Russian Federation established by the court is a measure of exclusively constitutional responsibility, which does not possess signs of political responsibility.

1. Review of publications

It is also noteworthy that a constitutional offense entails not only constitutional and legal sanctions, but also political sanctions, which should not cast doubt on the existence of the constitutional delict. One cannot agree with D.A. Lipinsky that “when we single out individuals as subjects of constitutional responsibility, there is a confusion of constitutional responsibility with other types of legal responsibility: criminal, civil, tax, disciplinary” (Lipinskij, 2003). In this aspect, the preferred point of view expressed by N.M. Kolosova and L.S. Mamut that when differentiating the types of social responsibility, the subject of responsibility matters, but this is not the main criterion in distinguishing the types of legal responsibility (Kolosova, 1997; Kolosova, 2000; Mamut, 1999). Deputies, members of election commissions and other individuals, as subjects of constitutional relations, are subject to constitutional responsibility along with other subjects to which the requirements of constitutional norms are addressed (Kalmykova, 2018).

The point of view expressed by A.A. Ivanov is interesting. On the one hand, the author says that “legal responsibility is an interdisciplinary institution of law,” including constitutional law, on the other, he considers three principles of legal responsibility common for all branches of law: legality, inevitability and individualization of responsibility. Unfortunately, the principle of inevitability of constitutional responsibility is of theoretical rather than practical significance today. As for the individualization of constitutional responsibility, such signs as the degree of public danger, the identity of the individual, circumstances mitigating and aggravating

responsibility are not always applicable, especially when it comes to the responsibility of collegial bodies consisting of deputies (Ivanov, 2003).

O.A. Snezhko argues that “the institution of constitutional responsibility for the violation by the state of its obligations in Russia practically does not function” (Snezhko, 2002). According to S.G. Solovyov, at present, “a real mechanism of bringing to responsibility the collegial bodies” has not been worked out in the Russian legislation. These fair criticisms confront the constitutional and legal science with the task of developing a system of effective measures to ensure constitutional legality in the activities of people’s representative offices on the basis of a mechanism of legal responsibility (Solov’ev, 2003).

The Federal Law “On Political Parties” stipulates the duties of a political party (Article 27). First of all, political parties are obliged to comply with the Constitution of the Russian Federation, federal constitutional laws, federal laws and other statutory legal acts of the Russian Federation, as well as the charter of political party. Every year they have to submit to the registration authorities information on the number of members of a political party in each of the regional offices, on the continuation of their activities, indicating the location of the permanent governing body. They also have to provide copies of the consolidated financial report of the political party and financial (accounting) reports of its regional offices and other structural divisions with the rights of a legal entity to tax authorities of the Russian Federation. Political parties are obliged to admit representatives of registration authorities to public events (including congresses, conferences or general meetings) held by the political party.

In addition parties must notify in advance the election commission of the appropriate level about organization of events connected with the nomination of its candidates (lists of candidates) for deputies and for other elective offices in the bodies of state power and bodies of local self-government and admit representatives of the election commission of the appropriate level to these events.

2. Discussion of results

Responsibility of political parties is expressed in the form of three types of sanctions: prevention, suspension of activities and liquidation by court decision. It is worthwhile to come over to opinion that the assertion that there is no constitutional legal responsibility of political parties in Russia on the grounds that the measures of responsibility (prevention, suspension and termination of activities) are not applied by the Supreme Court of the Russian Federation and therefore, they are measures of administrative and legal responsibility (Kondrashev, 2006; Kondrashev, 1999).

According to item 1 of Article 38 of the Federal Law “On Political Parties”, justice agency may issue a political party or its regional branch a written warning in the event of activities contradicting provisions, goals and objectives provided by the charter of a political party, the Constitution of the Russian Federation, federal constitutional and federal laws. If we talk about the suspension of a political party, the Federal Law “On Political Parties” establishes two procedures: one (simplified) - in case of violation of the Constitution and federal laws and the other (complicated) - for violations of statutory goals and objectives. In the first case, the suspension of activity occurs by a decision of the Supreme Court of the Russian Federation (for the party) or the court of a constituent entity of the Russian Federation (for the regional branch of the party) for a period of six months, subject to one written warning and non-fulfillment of its requirements from two months (for the party) up to one month (for the regional office). In the second case, two written warnings are required, provided that they have not been appealed or if they have not been recognized by the court as statutory. In both cases the suspension may take place upon the appeal of the judicial authorities only in a judicial proceeding.

Liquidation of a political party is possible by decision of the Supreme Court of the Russian Federation, which means a ban on its activities. It is noteworthy that the authors of the Federal Law “On Political Parties”, indicating the absence of regional branches with at least five hundred members in at least half of the Federation subjects and the absence of the necessary number of members of the political party, as grounds for the liquidation of the party, provided an exception for parties admitted to the distribution of seats in the State Duma (within five years from the date of voting at the relevant elections). In addition to discrimination in the legal status of political parties, it should also be noted that so far there is no objective method of identifying the real number of party members or members of regional branches, especially since such a method has not been defined by law. Therefore, any attempt to liquidate a party on this basis will be perceived as a political elimination of an electoral competitor with the help of a state executive body.

An important element in the system of legal regulation of the organization and activity of political parties in the system of representative democracy is the responsibility for their representatives, nominated and elected to public authorities. If such a person commits acts that result in his or her removal from office, the political party that nominated him for election should also be responsible for such a person. In turn party leaders must be held accountable to the parties that nominated them. At the same time the Federal Law “On Political Parties” does not clearly formulate the mechanism of responsibility of the leadership of political parties, for example, for inappropriate use of party property (collected membership fees, business income). On the example of individual parties, it can be

seen how some party leaders use the funds of the party in the interests not directly connected with the constitutional tasks of the party. At the same time it is doubtful that any of the rank-and-file party members will be able to file civil charges against their political leader. In order to avoid violations the leaders of the party, their highest executive bodies should be responsible for the inappropriate use of property belonging to political parties by law. In practice there are often situations where it is difficult and sometimes impossible for a non-official leader (as well as other leaders) of a party to be held accountable for offenses related to his party activities under the Political Parties Act. Today the party leader can be responsible for his wrongful acts only as an individual. One of the possible solutions to this problem could be the adoption of a special law on officials in the Russian Federation, the list of which could include individual leaders of party organizations, including their leaders (Boris et al., 2019; Vinogradov, 2000; Zrazhevskoj, 2002; Wettstein, 2010).

Unfortunately, the Federal Law “On Political Parties” also does not provide for financial sanctions for non-fulfillment of the obligation to return donations received from prohibited sources or in excess of the maximum allowable amounts. This provision is enshrined in the Code of Administrative Offenses, providing for a fine of one hundred thousand to three hundred thousand rubles for violation of the deadline for returning an illegal donation. The legislation of foreign states provides for similar sanctions. For example, in Germany for receiving donations from prohibited sources, a political party pays a fine of double the amount of illegally received donations. Czech law also provides for the imposition of a fine on a political party at double the size of the unacceptable donation, if the party has not returned the money within the prescribed period (Sivoplyas, 2018; Rudolph, 2003).

We believe that in order to strengthen responsibility for violations of the procedure for financing political parties, it is necessary to establish the following legislative measures: not to return all funds from an illegal donor to his account, but to withdraw them to the state; establish a special form of payment order used for transferring donations to the account of political parties, in which it is noted that the donor does not have the restrictions provided for by item 3 of article 30 of the Federal Law “On Political Parties”.

The processes of development of government institutions in the Russian Federation have necessitated the introduction of new mechanisms of legal responsibility of subjects of power relations into legislation. In recent times the most acute practical interest is the problem of the early termination of the powers of elected officials of state power and local self-government as a form of their responsibility for non-performance or improper performance of their duties. The subjects of this responsibility may be deputies of legislative (representative) bodies of state power and representative bodies

of local self-government, elected officials of state power and representative bodies of local self-government, as well as persons holding other elective state and municipal positions stipulated by the legislation or regulatory acts of municipalities.

The constitutional status of elected persons exercising public authority on behalf of the people implies the possibility of terminating their powers as a sanction for unlawful behavior only on the basis of the rules of law enshrined in the relevant acts and establishing clear grounds and procedures for liability. The current legislation of the Russian Federation provides for various types of constitutional legal sanctions, which consist in depriving elected officials of their powers.

In the first case, the early termination of the powers of elected representatives is possible in the form of their recall by voters. The recall of elected representatives is a form of direct democracy, which is not directly provided for by the Constitution of Russia, but it is not denied by it. It should be noted that the institution of recall cannot be replaced by other institutions of direct democracy. Thus, the Federal Law "On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in a Referendum of Citizens of the Russian Federation" prohibits to submit to the referendum the issue of early termination of powers of state bodies, local governments and, accordingly, exercising power of elected persons.

The validity of this prohibition is confirmed by the Constitutional Court of the Russian Federation. It seems that if there is an institution for recalling a person who has received his powers as a result of free elections, it is unacceptable to have any other simplified mechanisms for terminating their powers by the will of the voters that do not provide for universal, equal and direct will by secret ballot. According to part 3 of Article 3 of the Constitution of the Russian Federation, elections are the highest direct expression of the power of the people. Consequently, no other form of direct democracy should detract from this legal institution, allowing the cancellation of election results in a simpler manner than that established for the expression of will.

The constitutional principles according to which legal mechanisms for recalling senior officials (heads of the highest executive bodies of state power) of the subjects of the Russian Federation and elected officials of local self-government are established were formulated by the Constitutional Court in resolutions of June 7, 2000 and of April 2, 2002.

As the Constitutional Court of the Russian Federation emphasized, recall should not be used to destabilize electoral institutions of power, the facilitated recall procedure is unacceptable both at the regional and at the municipal level. However, the specific criteria that must be met by the mechanisms for the recall of relevant persons were defined differently by

the Constitutional Court of the Russian Federation, although in both cases we are talking about public officials elected by the people on the basis of the same principles and performing essentially similar functions.

In accordance with Article 19 of the Federal Law “On General Principles of Organization of Legislative (Representative) and Executive Authorities of the Subjects of the Russian Federation”, the powers of the highest official (head of the highest executive body of the state) of a subject of the Russian Federation were earlier terminated in case of its recall by voters of the subject of the Russian Federation, in accordance with federal law and legislation of the subject of the Russian Federation. Constitutions (charters) and laws of a number of subjects of the Russian Federation provided for such a possibility and regulated the procedure of revocation. The specified Federal Law does not provide for the possibility for voters to recall a deputy of a legislative (representative) body of a subject of the Russian Federation, a member of another elected body that is a part of the system of state power bodies of a subject of the Russian Federation in accordance with its constitution (charter). However, this possibility may be provided for by the law of the subject of the Russian Federation.

In addition, according to the conclusions of the Constitutional Court of the Russian Federation the basis for the recall of a highest official of a constituent entity of the Russian Federation could only be his illegal activities, i.e. a specific offense, the fact of which the person has established in a proper jurisdictional order.

However, the above reasoning on the admissibility of the procedure for recalling deputies by voters does not apply to cases of their election on party lists. First, the recall by voters of individual deputies elected from political party lists is difficult in terms of organization and law. Secondly, such an institution could lead to a violation of the constitutional rights of political parties themselves and the equality of rights of candidates running for election lists. It seems more expedient to early recall the deputies by the decisions of the political parties themselves, with the guaranteed possibility of appealing against such actions in court.

Conclusion

It is necessary to join the point of view of T.D. Zrazhevskaya that State Duma should prepare and adopt regulatory documents governing the organization and activities of political parties in the Russian Federation. In particular, in the new edition it is necessary to adopt laws “On financing of political associations”, “On political advertising”, “On guarantees of opposition activities”. As for the control over the activities of parties, we

believe that it should be not only state-owned (Bobrova and Zrazhevskaya, 1985). However, in order to exclude the possibility of arbitrary approach by state bodies to the activities of various political parties, it would be correct to give the right to go to court with relevant statements not only by the prosecutor or, say, registering bodies, but also by other political parties, which would contribute to more effective control for their activities.

Thus, the main emphasis in the legal regulation of the responsibility of political parties is made on their interaction with the government. The constitutional and legal sanctions provided for in the legislation poorly encompass the responsibility of political parties to the electoral corps. Due to the increasing influence of the ballot mechanism of candidates in party lists, the institute of early recall of deputies by voters loses its constitutional value, and political parties are given the opportunity to early recall deputies and replace them with new deputies from the list of candidates at their discretion. Therefore, the responsibility of political parties to the electoral corps is mainly ensured by periodically held and credible elections based on the principles of universal, equal and direct suffrage by secret and voluntary ballot. Under the conditions of constitutional democracy, this is a promising way for the further development of the political system of Russia. However, in order for it to be directed to the constitutional track, additional guarantees of a multiparty system, political pluralism, competition and democratic rivalry of various political forces are necessary (Ivanova, et al., 2019; Nesmeyanova, et al., 2018; Makogon, et al., 2017).

Bibliographic References

- BAJTIN Mikail. 2002. O ponyatii gosudarstva. In: Pravovedenie. No. 3, pp. 14. (In Russian).
- BOBROVA, Natalia; ZRAZHEVSKAYA, T.D. 1985. Otvetstvennost' v sisteme garantij konstitutsionnykh norm (gosudarstvenno-pravovye aspekty). Voronezh. (In Russian).
- IVANOV, Anton Alexandrovich. 2003. TSeli yuridicheskoy otvetstvennosti, ee funktsii i printsipy. In: Gosudarstvo i pravo. No 6, pp. 67-69. (In Russian).
- IVANOVA, Olga; CHALYKH, Ivanovna; MAKOGON, Boris; RASSKAZOV, Iliya L.; VASEKINA, Elnea. 2019. Investigation the role of religious organizations in system of general education: forms of state-confessional interaction. Humanities & Social Sciences Reviews, Vol. No, 7 (4), pp. 818-821

- KALMYKOVA, Darya Valery. 2018. Publichno-pravovaya otvetstvennost' politicheskikh partij. In: Rossijskoe gosudarstvovedenie. No. 3, pp. 29-37. (In Russian).
- KOLOSOVA NINA MYKHAYLIVNA. 1997. Konstitutsionnaya otvetstvennost' – samostoyatel'nyj vid yuridicheskoy otvetstvennosti. Gosudarstvo i pravo. No 2, pp. 89-115. (In Russian).
- KOLOSOVA NINA MYKHAYLIVNA. 2000. Konstitutsionnaya otvetstvennost' v Rossijskoj Federatsii. M. (In Russian).
- KONDRASHEV, Alexander. 1999. Konstitutsionno-pravovaya otvetstvennost' sub"ektov federatsii: voprosy teorii i zakonodatel'nogo regulirovaniya v Rossijskoj Federatsii. Krasnoyarsk. (In Russian).
- KONDRASHEV, Alexander. 2006. Konstitutsionno-pravovaya otvetstvennost' politicheskikh partij i inykh obshhestvennykh ob"edinenij v rossijskom zakonodatel'stve. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. # 11: 17. (In Russian).
- LAZAREV, Vyacheslav Valery. 1999. Konstitutsionnoe parvo. M. (In Russian).
- LIPINSKIJ Dimitry Adamovich. 2003. Regulyativnaya funktsiya konstitutsionnoj otvetstvennosti. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. No. 4, pp. 22-35. (In Russian).
- MAKOGON, Boris; SAVEL'EVA, I. V; LYAHKOVA, Anzhelika I. L; PARSHINA, A. A; EMEL'ANOV, A. S. 2017. Interpretation of legal responsibility as a universal instrument of procedural legal restrictions. In: Turkish Online Journal of Design Art and Communication, No. 7, pp. 328-332.
- MAKOGON, Boris V; MARKHGEYM, Marina V; MINASYAN, Anna A; NOVIKOVA, Alevtina E; YARYCHEV, Nasrudi U. 2019. Logical classification of legal procedural restrictions. REVISTA INCLUSIONES. Volumen 6. Númeroe special–abril/junio, pp. 392-401.
- MAMUT, L. Svetlana 1999. Problema otvetstvennosti naroda. In: Voprosy filosofii. No 8, pp. 19-28. (In Russian).
- NESMEYANOVA, Svetlana E; RYABOVA, Tatiana V; TKHABISIMOVA, Lyudmila A; TSAPKO, Maxim I; MAKOGON, Boris V. 2018. Modern Paradigms of Legal Understanding and the Development of Legal Consciousness in Supply Chain (Case Study of Russia). International Journal of Supply Chain Management, No. 7, Vol. (5), pp. 796-800.
- RUDOLPH, Tatiana Ivanovich .2003. Institutional Context and the Assignment of Political Responsibility. In: The Journal of Politics, No. 65, pp. 190-215.

- SIVOPLYAS, Antonio Valentina. 2018. Zarubezhnyj opyt normativnogo zakrepleniya mer yuridicheskoy otvetstvennosti politicheskikh partij. In: Permskij yuridicheskij al'manakh. No 1, pp. 115-122. (In Russian).
- SNEZHKO, Olga Antoni. 2002. Konstitutsionnye obyazannosti Rossijskogo gosudarstva. In: Pravovaya politika i pravovaya zhizn'. NO. 2, Vol. 7, pp. 41-56. (In Russian).
- SOLOV'EV, Samuel George. 2003. Problemnye voprosy o yuridicheskoy otvetstvennosti glav munitsipal'nykh obrazovanij. In: Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. No 4, pp. 30-44. (In Russian).
- VINOGRADOV, Vadim A. 2000. Konstitutsionnaya otvetstvennost': voprosy teorii i pravovoe regulirovanie. M. (In Russian).
- WETTSTEIN, Florian. 2010. The Duty to Protect: Corporate Complicity, Political Responsibility, and Human Rights Advocacy. In: Journal of Business. Ethics volume 96, pp. 33-47.
- ZRAZHEVSKOJ, Teodor Dmitry. 2002. Stanovlenie grazhdanskogo obshhestva v Rossii. Lichnost', samoupravlenie, vlast': Monografiya. Voronezh: 46. (In Russian).

Constitutional Principles Of Judiciary: Peculiarities Of Formalization In The Cis Countries

Aleksej P. Treskov *

Lyudmila V. But'ko **

Ruslan M. Dzidzoev ***

Alevtina E. Novikova ****

Andrey A. Solovyev *****

Abstract

The modern principles of judiciary, being an integrative constitutional-theoretical category, are the object of scientific research from the point of view of a meaningful interpretation, as well as the specific nature of formalization, including its comparative legal aspect. In this regard, the research subject of this article is represented by the norms of the constitutions of the member states of the Commonwealth of Independent States. The article presents the analysis results, which allowed us identifying the non-standard approaches to consolidate the constitutional principles of the judiciary in the focus group of acts. We associate these approaches with the compositional specific nature of principle reflection, as well as with the variably-substantive aspect, which quantitatively and qualitatively supplements the standard list of required fundamental ideas.

Keywords: constitutional principle; judicial principle; power of attorney; impartiality; Presumption of innocence.

* Rostov state University of railway engineering, 2 square of the Rostov Shooting Regiment of the National Militia, Rostov-on-don, 344038, Russia. Email: altreskov@yandex.ru.

** Northern Caucasian branch of the «Russian state University of justice», 187/1 Levanevskogo Street, Krasnodar, 350002, Russia. Email: Lvbutko@mail.ru

*** Kuban state University, 149 THE Stavropol Street, Krasnodar, 350040. Email: kafedrakonstitutsionnogo@mail.ru

**** Belgorod State University, 85 Pobedy Street, Belgorod, the Belgorod region, 308015, Russia. Email: novikova_a@bsu.edu.ru

***** Kutafin Moscow State Law University, 9, Sadovaya-Kudrinskaya Street, Moscow, 125993, Russia. Email: aa.solovev@mpgu.su

Principios constitucionales de la judicatura: peculiaridades de la formalización en los países de la Comunidad de Estados Independientes

Resumen

Los principios modernos de la judicatura, al ser una categoría teórico-constitucional integradora, son objeto de investigación científica desde el punto de vista de una interpretación significativa, así como la naturaleza específica de la formalización, incluido su aspecto jurídico comparativo. En este sentido, el tema de investigación de este artículo está representado por las normas de las constituciones de los estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes. El artículo presenta los resultados del análisis, lo que nos permitió identificar los enfoques no estándar para consolidar los principios constitucionales del poder judicial en el grupo focal de actores. Asociamos estos enfoques con la naturaleza específica de la composición de la reflexión principal, así como con el aspecto sustantivo variable, que complementa cuantitativa y cualitativamente la lista estándar de ideas fundamentales requeridas para el desarrollo de esta investigación.

Palabras clave: principio constitucional; principio judicial; poder judicial; imparcialidad; principio de presunción de inocencia.

Introduction

Within the framework of this work, the research attention is devoted to identifying specific (non-standard) approaches of constitutional formalization of the judiciary principles in the CIS countries (except for the Russian practice). We associate such approaches with the discovery of original formulations of the constitutional judiciary principles, which are found in a single option or have only one repetition. Previously, the author has compiled a catalog of constitutional standard principles for the similar group of states (Gribnau, 2002; Pineschi, 2015). At the same time, we consider the judiciary principles as a set of fundamental principles that determine its institutional and procedural aspects (Treskov *et al*, 2019; Treskov, 2018). With this approach, the fundamental provisions of the judicial system, legal proceedings and judiciary are laid in their content.

1. Methodology

The study was based on a dialectic approach to the disclosure of legal phenomena and processes using general scientific (system, logical, analysis and synthesis) and particular scientific methods. The latter include formal-legal, linguistic-legal, comparative-legal ones, which were used together to identify the judiciary principles. The focus group was made up of the CIS countries. The texts of their constitutions were taken from the database of the Internet library “Constitutions of the states (countries) of the world” (<http://worldconstitutions.ru/>)

2. Discussion and Results

Thus, we should indicate the compositional specific nature associated with the formalization of the judiciary principles in various parts of the constitution. As a rule, the judiciary principles are concentrated in special chapters/sections of the constitutions of the CIS countries (Chapter VII “Judiciary” in the Constitution of Azerbaijan, Chapter 7 “Courts and the Supreme Judicial Council” in the Constitution of Armenia, Chapter 6 “Court” in the Constitution of Belarus, Section VII “Courts and Judiciary” in the Constitution of Kazakhstan, Section VI “Judiciary” in the Constitution of Kyrgyzstan, Chapter IX “Judiciary” in the Constitution of Moldova, Chapter 8 “Court” in the Constitution of Tajikistan, Section VI “Judiciary” in the Constitution of Turkmenistan, Chapter XXII “Judiciary of the Republic of Uzbekistan” in the Constitution of Uzbekistan). However, the constitutions of Belarus and Moldova, characterized by a standard approach in combination with other constituent acts, nevertheless, have a specific nature in their compositional aspect. In Belarus, this resulted in the placement of a special Chapter 6 “Court” in Section IV “The President, Parliament, Government, and Court”.

The compositional feature of the Constitution of Moldova is that Chapter IX “Judiciary” of the Constitution of Moldova is divided into some parts. There is Part 1 dedicated to the courts. Further, there is Section V “Constitutional Court” outside the specified parts. Thus, the basic law divided the courts and the Constitutional Court. Perhaps the provisions of Article 134 of the mentioned Constitution explain this approach by the fact that the Constitutional Court is the only body of constitutional jurisdiction in the Republic of Moldova (Part 1), as well as independent of any other public authority with subordination only to the Constitution (Part 2). Let us note that the given Moldavian provisions are comparable with the constitutional decrees of Armenia by analogy of their approaches. Its

special chapter lists the types of judicial bodies (Article 167 “Constitutional Court”, Article 171 “Court of Cassation”, Article 172 “Court of Appeal”, etc.) and the wording “when administering judiciary, the Constitutional Court is independent and subordinate only to the Constitution” only with reference to the Constitutional Court (Part 2 of Article 167).

Another compositional feature is present in the Constitution of Azerbaijan in connection with the formalization in its Chapter VIII of the basic rules on the Nakhchivan Autonomous Republic, which is part of Azerbaijan on the basis of the rights of self-governing territory. Thus, Part I of Article 135 of the Constitution of Azerbaijan legalized the power separation rules in the Nakhchivan Autonomous Republic, indicating that the judiciary is exercised by its courts, which are independent in resolving issues within their powers stipulated by the Constitution and laws of the Republic of Azerbaijan (Part II of Article 135).

Taking into account previous Russian constitutional experience of formalizing the regulations on the prosecutor’s office (Article 129) in the chapter devoted to judiciary, we note that such approaches also exist in the constituent acts under consideration at the present time. For example, Article 83 on the prosecutor’s office is placed in Section VII “Courts and Justice” of the Constitution of Kazakhstan. This also applies to the Constitution of Moldova. Part 3 “Prosecutor’s Office” is individually specified in Chapter “Judiciary”. Despite its separation in an independent part, it is nevertheless contained in a special chapter on judiciary, which states that justice is carried out in the name of the law only by the courts (Article 114).

It is interesting that the Constitution of Azerbaijan includes a wording according to which the Prosecutor’s Office of the Republic of Azerbaijan and the defense participate in the administration of justice, except for the constitutional legal proceedings (Part IV of Article 125). In our opinion, the controversy of the given norm is nevertheless softened by the verb “participate”.

The judiciary principles are dispersed in various norms in almost all the constitutions examined. In this regard, Article 127 of the Constitution of Azerbaijan, which consolidated the principles and conditions for the administration of justice, albeit in an inexhaustible manner, has become an exception.

Despite the fact that the Constitution of Armenia contains an independent chapter on judiciary, the fundamental provisions on it are collected in Article 63 devoted to the right to a fair trial and located in Chapter 7 “Courts and the Supreme Judicial Council”. (Warner, S. B. 1936). This article includes such principles as fairness and publicity of the trial, independence and impartiality of the court, as well as reasonableness

of trial duration. It should be emphasized that these principles are more specific for the formalization by the constitutions of the CIS countries.

If we talk about the unity of principles in one norm, the experience of the Constitution of Kazakhstan is interesting. Its Part 3 of Article 77 contains a finding that a judge should be guided by a number of principles in applying the law.

Then Part 4 of Article 77 of the Constitution of Kazakhstan names the above principles as “Principles of justice established by the Constitution”, which are common and uniform for all the courts and judges of the Republic. In our opinion, ten formalized principles are fundamental ideas for justice, of course. However, the Constitution of Kazakhstan also reflects other principles related to both the institutional and procedural aspects of the judiciary. In this regard, the issues of naming the principles remaining outside Part 3 of Article 77 of the Constitution of Kazakhstan, but related to justice, is plenty logical.

It should be noted that the institutional aspect of the principle of justice administration only by the court stipulates the listing of specific types of courts in the constitutions (for example, Article 115 of the Constitution of Moldova, Article 84 of the Constitution of Tajikistan, Article 100 of the Constitution of Turkmenistan, etc.). In this regard, we found some specificity in the Constitution of Kyrgyzstan, since it provides for the establishment of arbitration courts for out-of-court settlement of disputes arising from the civil legal relations (Article 58), as well as aksakal courts (Article 59) in addition to the standard types of courts (Part 3 of Article 93).

Then let us indicate the constitutional principles of judiciary, each of which occurs in no more than two constituent acts of the focus group in question.

Thus, only Article 62 of the Constitution of Azerbaijan formalizes the principle of preventing changes in judicial jurisdiction. It is enshrined in article with the same name and means that everyone has the right to consideration of his/her case in a court established by law. Moreover, it is not allowed considering a person's case in another court without his/her consent.

Article 109 of the Constitution of Belarus legalized the principles that are absent in other constitutions under consideration. These are the principles of territoriality and specialization on which the court system is built.

The inadmissibility of absentee proceedings in the criminal cases, except for the cases stipulated by law, was found in Part VI of Article 127 of the Constitution of Azerbaijan, as well as in Part 2 of Article 99 of the Constitution of Kyrgyzstan.

The principle of citizen participation in the administration of justice is contained in Part 1 of Article 93 of the Constitution of Kyrgyzstan in the following form “in the cases and within the procedure prescribed by law, the citizens of the Kyrgyz Republic have the right to participate in the administration of justice”.

Article 75 of the Constitution of Kazakhstan reflects this principle in a similar wording specifying the participation of citizens as jurors.

The publicity of proceedings held in all courts is determined by Part V of Article 127 of the Constitution of Azerbaijan. The name “Publicity of court proceedings” of Article 117 of the Constitution of Moldova points out to the fact that “the court hearings are held openly in all courts” and then specifies the cases for a closed trial (Moldova, C. R. 2004). Thus, this approach identifies publicity and openness. But the wording of the principle of openness is more inherent in the considered group of constitutions (Article 114 of the Constitution of Belarus, Article 88 of the Constitution of Tajikistan, Article 105 of the Constitution of Turkmenistan and Article 113 of the Constitution of Uzbekistan).

The principle of publicity, coupled with openness, as already mentioned, was found in Article 63 of the Constitution of Armenia and in the original wording of Part 1 of Article 99 of the Constitution of Kyrgyzstan. According to its rulings, the openness of proceedings in all courts is combined with the public announcement of a court decision.

It is interesting that the principle of independence of the administration of justice specified in Article 80 of the Constitution of Kazakhstan, as well as in Part 1 of Article 98 of the Constitution of Kyrgyzstan contextually follows from the fundamental norms on the state financing of courts. Thus, the financing of courts ... should ensure the possibility of full and independent administration of justice.

In terms of guaranteeing the principle of judiciary’s independence, the President of the Republic uses Part IV of Article 8 of the Constitution of Azerbaijan.

The independence and impartiality of the court is exclusively referred to in Article 60 of the Constitution of Belarus.

The competence and impartiality of the court are specified in Article 19 of the Constitution of Tajikistan.

In our opinion, we can talk about the originality of securing the principles of openness and responsibility of judiciary to people and the exercise of their powers in the interests of people (it is presented in Article 3 of the Constitution of Kyrgyzstan without specifying some features for the judiciary, but specifies them universally for the state). We believe that this conclusion follows from the very wording of the article, which states that

state power in the Kyrgyz Republic is based on the state power principles, and the judicial branch is one of its branches. According to this approach, the judiciary is based on the principles addressed to the entire state power (in this case - openness and responsibility).

The authenticity of this approach is characterized by Part IV of Article 127 of the Constitution of Azerbaijan, which determined the equality of everyone before the law and the court as the basis for the administration of justice. The independently and fully specified principle is formalized in Part I of Article 25 of the Constitution of Azerbaijan. All other constitutions examined do not specify the principle of equality before the law and the court as the basis of justice. But as an independent principle, it is reflected in all constituent acts of the CIS member states. Only Article 28 of the Constitution of Armenia formalized universal equality before the law, without a court order (Vasilyan, S. 1994).

The Azerbaijani approach mentioned in Part IV of Article 127 was extended to the principle of presumption of innocence as the basis of justice (Part IX of Article 127 of the Constitution of Azerbaijan). Moreover, Article 63 is devoted to the formalization of the independent principle of presumption of innocence, according to which no one can be considered guilty of an offense without a court sentence (Part 5). It should be noted that this kind of approach is absent in other constitutions, but does not exclude independent consolidation of the principle of presumption of innocence with some variations.

The wording of the principle of innocence is typical: “no one/accused of a crime shall be presumed innocent until proved guilty according to the procedure established by law - by a court decision that has entered into legal force (Article 66 of the Constitution of Armenia, Article 26 of the Constitution of Belarus, Part 1 of Article 26 of the Constitution of Kyrgyzstan).

In Article 20 of the Constitution of Tajikistan, the principle of presumption of innocence is fraught with different chronological period - “until the court verdict comes into force”.

Article 21 of the Constitution of Moldova and Article 26 of the Constitution of Uzbekistan are also very distinctive. The first article of the same name established that “any person accused of committing a crime should be presumed innocent until proved guilty by law through a public trial, in which he/she is provided with all necessary protection guarantees”. As can be seen, the effective court verdict is excluded from the article as a correlate of innocence. Article 26 of the Constitution of Uzbekistan has the same structure (Akbarzadeh, S. 1996).

Conclusions

Making a conclusion on this study, we should note that the formalization of the constitutional principles of judiciary in the CIS countries is characterized by the standard and non-standard approaches. The first is associated with the presence of typical types of declared principles, found in more than three constitutions of the focus group of states. We associate the non-standard approaches of reflecting the constitutional principles of judiciary with the compositional specificity of their reflection, as well as with the variably-substantial aspect, which quantitatively and qualitatively supplements the standard list of required fundamental ideas.

Bibliographic References⁶

- AKBARZADEH, Shahram. 1996. "Nation-building in Uzbekistan" In: Central Asian Survey. Available online. In: <https://doi.org/10.1080/02634939608400931>. Date of consultation: 03/04/2019.
- BEYER, Judith. 2015. "Constitutional faith law and hope in revolutionary Kyrgyzstan" In: Ethnos. Available online. In: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00141844.2013.841270?scroll=top&needAccess=TRUE&JOURNALCODE=RETN20>. Date of consultation: 06/04/2019.
- DAVE, B. 2007. "Kazakhstan. Nations in Transit" Available online. In: http://www.freedomhouse.org/images/fdh_galleries/nit2007/nt-kazakhstan.pdf. Date of consultation: 14/06/2019.
- KHABRIEVA, T. Y. 2018. Constitutional Modernization in the CIS Countries: New Trends. Herald of the Russian Academy of Sciences. Available online. In: <https://link.springer.com/article/10.1134/S1019331618010033>. Date of consultation: 14/06/2019.
- GRIBNAU, Halin. 2002. Legitimacy of the Judiciary. In: E. Hondius and C. Joustra (red.) Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law, Antwerpen [etc.]: Intersentia, pp. 25-45.
- KOFLER, B. 2008. Azerbaijan. In European Ombudsman-Institutions. Springer. Vienna, Austria.

⁶ Although the regulations for authors of this journal require the full names of the authors to be added to this list of references, unfortunately in some cases the source of origin only considers the initial of the name.

- MOLDOVA, C. R. 2004. Constitution of the Republic of Moldova. Constitutional Court. Chisinau, Moldova.
- PINESCHI, Leo. 2015. General Principles of Law – The Role of the Judiciary. Springer International Publishing Switzerland. Zurich, Switzerland.
- SHAW, G. M. 1995. The Constitution of Belarus: A Good First Step Towards the Rule of Law. *Touro Int'l L. Rev.*, Vol. 6, p. 125.
- TRESKOV, A; ARISTOV, E; NOVIKOVA, A; SOLOVYEV, A; KHLEBNIKOV, A. 2019. “Standard constitutional catalog of principles of judicial authority in the CIS countries” In: *Humanities & Social Sciences Reviews*, No.7, Vol. 3, pp. 521-526.
- TRESKOV, Albina Pavel. 2018. “Judiciary principles: experience of standard constitutional legalization in the CIS countries” In: *Socio-political sciences*, No. 4, pp. 112-116. (In Russian).
- LIBRARY OF CONSTITUTIONS ROMAN PASHKOV. 2020. Constitutions of the states of the world. Available online. In: <https://worldconstitutions.ru/>. Date of consultation: 11/11/2019.
- VASILYAN, S. 1994. Towards Constitutionalism for the Republic of Armenia. Constellations. Yerevan, Armenia.
- WARNER, S. B. 1936. Role of Courts and Judicial Councils in Procedural Reform. *U. Pa. L. Rev.*, 85, p. 441.

Right To Information As A Means Of Protection Information Needs

Vitaly D. Sattarov *

Nina V. Stus **

Igor A. Goncharov ***

Ivan N. Kuksin ****

Marina V. Markhgeym *****

Abstract

This article refers to a comprehensive vision of the right to information as the main means of legal protection of the information needs of citizens in general. Based on psychological assumptions, the author justifies the importance of such needs in the life of modern society. The article details the issue of creating and guaranteeing the correct functioning of a special authorized administrative body, to act as an instance of appeal and supervision in the course of the legal regulation of information and the underlying legal relationships. By way of conclusion, the authors especially emphasize the need to overcome the culture of secrecy, a type of undemocratic government, and refer to other requirements and accepted standards in this area to guarantee the enjoyment and enjoyment of this right at all times.

Keywords: information needs; Right to information; control and supervision of information; administrative authorities, constitutional legislation.

* Perm Institute of the Federal Penitentiary Service, 125 Karpinskogo Street, Perm', 614012, Russia. Email: sattarov_mail.ru.

** Belgorod State University, 85 Pobedy Street, Belgorod, the Belgorod region, 308015, Russia. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5062-8117>. Email: stus@bsu.edu.ru.

*** Northern Caucasian branch of the «Russian state University of justice», 187/1 Levanevskogo Street, Krasnodar, 350002, Russia. Email: kafedragpd@yandex.ru.

**** Moscow city pedagogical University, Building 1, malaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russia. Email: PROFFKUK-1944@YANDEX.RU.

***** Belgorod State University, 85 Pobedy Street, Belgorod, the Belgorod region, 308015, Russia. Email: markheim@bsu.edu.ru.

Derecho a la información como medio de protección de las necesidades de información

Resumen

Este artículo se refiere a una visión integral del derecho a la información como el principal medio de protección legal de las necesidades de información de los ciudadanos en general. Basado en presupuestos psicológicos, el autor justifica la importancia de tales necesidades en la vida de la sociedad moderna. El artículo detalla la cuestión de crear y garantizar el correcto funcionamiento de un organismo administrativo especial autorizado, para actuar como instancia de apelación y supervisión en el curso de la regulación legal de la información y las relaciones legales subyacentes. A modo de conclusión, los autores enfatizan especialmente en la necesidad de superar la cultura del secreto, típica de gobiernos poco democráticos, y hacen referencia a otros requisitos y estándares aceptados en esta área para garantizar el goce y disfrute de este derecho en todo momento.

Palabras clave: necesidades de información; derecho a la información; control y supervisión de la información; autoridades administrativas, legislación constitucional.

Introduction

In 1954, a renowned American academic, A. Maslow, proposed the theory according to which all human needs are distinguished by a strictly organized, hierarchical structure consisting of five levels. Each level corresponds to specific needs, their groups, among which are physiological needs for security, love, respect, self-actualization (Maslow, 1970).

Although this theory has gained resonance among the public and has become popular in certain circles, it has been actively criticized by various kinds of scholars. Among the shortcomings of the work, it was pointed out that the author was not able to reflect the whole range of existing, objectively necessary needs of people.

In his later works, A. Maslow had to take into account certain critical statements about his theory, supplement it with two more levels, types of needs: cognitive and aesthetic. At the same time, cognitive needs are the needs aimed at obtaining new information by a person and its subsequent use (Maslow, 1970).

It is important that according to the theory of the author, cognitive needs are only at the fifth level, hierarchically allowing for the needs for love, respect, safety, and satisfaction of physiological needs. If at the beginning

of the second half of the 20TH century this situation of informational needs corresponded to the reality, then at present it can be called into question.

The widespread informatization of society is the cause of significant changes in the psyche of people, which are so large that they even transform the organization of the brain. In particular, according to the hypothesis suggested by G. Small and G. Vorgan, being influenced day to day by modern technologies, new neural connections responsible for adapting to the conditions of an excess of information are formed in human brain (Smoll & Vorgan, 2011).

In the absence of access to information, people begin to feel severe discomfort, which is manifested more strongly when the information balance is destroyed and the amount of incoming data is sharply reduced. In the last decade, the experiments related to sensory deprivation have become popular. For example, a group of Russian scientists suggested the subjects putting on light-scattering glasses, soundproofing headphones and sitting motionless for 15 minutes, thereby completely depriving the subject of access to any visual and audio information (Kokorina & Gordeeva, 2010).

The results of the experiment show that even with such a short-term restriction of the information flow, a person will experience emotional and physiological changes, including anxiety, paranoia, a weakening of the sensation of their own body, and a decrease in the supply of strength and activity (Kokorina & Gordeeva, 2010).

The above confirms that the value of information needs for human life and health is significantly higher than that assumed by A. Maslow. According to our assessment, they should occupy the second level of the hierarchical structure of needs, second only to the physiological, or should be at the same level with the latter.

The priority of informational or physiological needs substantially depends on external conditions. In an extreme situation in which a person is wrestling for a living, food needs, drinking, sleep will objectively prevail, but in everyday life, these groups of needs are equally necessary for the individual to survive. In fact, they should be considered as two sides of being, as spirit and matter, which are opposite, but identical in value, poles of a single substance.

Under these circumstances, the satisfaction of information needs is obligatory and will require the provision of appropriate legal protection, based on the consolidation in the national legislation of the right to information as an initial means, an instrument for regulating the sphere under consideration.

1. Methods

This study involves the use of a wide range of general scientific and special methods of cognition, which is due to the purpose of the work, which is to disclose the right to information as an important means of protecting the information needs of citizens, its features, models, and the requirements for it.

So, the comparative legal method seems to be the key for this work, as it allows comparing different models of protecting the right to information and identifying their specific, common features, drawing conclusions regarding the likely directions of development of the law being studied, and increasing the efficiency of meeting the information needs of citizens.

The formal legal method was used to study the doctrinal aspects of the right to information and to form a conceptual, categorical apparatus of this work, and it was applied to develop a classification of protection models for the law under study.

Such general scientific methods as analysis, synthesis, induction and deduction accompany all stages of work, are the basis of the vast majority of reasonings and conclusions of this study.

2. Results and Discussion

At the international level, the right to information is positioned exclusively as universally recognized and obligatory. This fact is confirmed by the enshrining of this right in the Universal Declaration of Human Rights (Article 19), the European Convention on Human Rights (Article 10), the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 19), the American Convention on Human Rights and others significant international sources.

In national legislation, the studied law is often established at the constitutional level, which allows pointing to its special role and high importance for regulating public life. Moreover, various constitutions contain such constructions of this law, which are similar in certain aspects, but differ in certain specific features.

In the vast majority of countries, the right to information has the form of a list of positive legal opportunities protected by law.

These lists are largely identical, but a number of specific features should be highlighted. For example, Czech citizens have the right to “perceive”

information, while the Portuguese have the right to “receive it”. Such powers are uncharacteristic of the right to information, since the reference to them is not found in any other laws or international legal acts on the topic under study.

Meanwhile, based on the etymology of the above concepts, it can be assumed that “to gain” means to “search”, while “perception” of information is its assimilation or receipt. At the same time, the need for constitutional establishment of the power of “perception” seems to us unnecessary since a person will perceive information regardless of the presence or absence of a legal norm.

A number of states, such as Germany and Estonia, contrary to the given practice, have chosen to refuse to give a detailed listing of information competencies at the level of constitutions, which indicate only the ability of everyone to receive information. Nevertheless, the empowerment of citizens of these countries with information powers is based on the laws that specify constitutional norms.

For example, in accordance with the German law on freedom of information of September 5, 2005, every German has the right to access information of federal authorities, information is provided upon request of a citizen within a month, upon violation of the right it is allowed to apply for protection to the Federal Commissioner for Freedom of Information (Kugelmann, 2007).

Taking into consideration that normative legal acts aimed at disclosing and concretizing the studied law are widespread throughout the world and adopted in more than 90 countries, we can conclude that there are two main models for protecting information needs: constitutional and legislative.

Within the framework of the first model, the constitution has the most significant role in determining the list of specific information opportunities, and in the second it is the information law. The constitutional model is used more often, while the choice of its analogue is often determined by the presence of weighty grounds. For example, in Great Britain the second model is used due to the lack of a written constitution.

However, raising the issue of the English system of protecting the right to information, one should take into account its features. In view of the fact that the unwritten constitution of the named country consists of various sources, including some statutes, it will naturally raise the question of the status of the UK Law on Freedom of Information, adopted by the British Parliament in 2000.

For comparison, in the practice of individual countries, the right to information is guaranteed in law which is constitutional. An illustrative example is Sweden and its act on Freedom of the Press of 1766 (Mendel,

2008). In our opinion, this status should not be given to English law, despite the fact that they have settled similar social relations.

The difference between these laws is in the historical significance that they have had on the development of the country and the legal awareness of its population. While the English law aimed at meeting modern standards of the rule of law in the information sphere has been recently adopted, the Swedish law was introduced not only 234 years earlier, but also turned out to be the historically first legal act that laid the foundation for the protection of information requirements, to significantly influence the legal consciousness of citizens of the Scandinavian states in the studied area.

The commitment of a number of countries to the legislative model of protection is explained by the age of the basic law. Based on the reason that information rights and freedoms have gained relevance relatively recently, in modern and recent times, the most ancient constitutional legal acts do not reflect the list of information powers.

In particular, according to R. Peled and Y. Rabin, one should pay attention to an interesting fact, that of the 18 member states of the Council of Europe that do not contain articles on the right to information in their constitutions, all but Serbia and Bosnia-Herzegovina are “veterans of democracy” (Peled & Rabin, 2011).

Emphasizing a third, judicial, model of protecting information needs is impractical because of its narrow distribution, as well as the fact that lawmakers, as a rule, show a desire to fill the gaps in the regulatory framework, as happened in South Korea.

It should be noted that some constitutional acts especially focus on the forms, means, or methods of carrying out informational actions. So, according to the Georgian Constitution, the receipt, dissemination of information is possible in oral, written or other form. Citizens of Spain are able to exercise similar legal opportunities in any form, while the citizens of Ukraine have the right to realize them verbally, in writing, or in any other way at the choice of an interested person.

In general, the provision of the right to the population to independently determine the forms of satisfying information needs, subject to the interaction with state authorities, should be considered as a standard for progressive legislation in the field under study. The latter conclusion is confirmed by the model law “On the Right to Access to Information” adopted by the resolution of the Interparliamentary Assembly of the Commonwealth of Independent States on April 14, 2004, Issue 23-14 (Model’nyj zakon, 2019). This document contains a recommendation to participating countries to provide citizens with information either orally or in writing, or through the use of electronic data transfer technologies.

The right to information is called upon to guarantee the free exercise by persons of their positive legal capabilities in order to satisfy information needs, but the law under investigation is not limited to this content. It also makes it possible to demand that other persons refrain from creating obstacles in the course of citizens exercising information powers, and gives them the right to seek protection in case of violations in the field under study.

It follows from the foregoing that the structure of the law in question, in addition to the possibilities for committing positive actions, includes the right to claim and demand, which is characteristic of subjective rights.

It is important that the above elements of the right to information are associated with significant obstacles to the proper satisfaction of the information needs of each person, society on the whole. The search for the causes of such obstacles, as well as the ways to overcome them, is the subject of active discussion in many countries, including the UK.

For example, in B. Worthy's judgment, the underlying difficulties are based on an entrenched culture of secrecy and strict information control, which leads to the fact that state authorities intend to create obstacles for citizens to receive and use information using various methods, including procrastinating the response time to information requests and finding illegal reasons to refuse to reveal information, or to establish an excessively high fee for their provision (Worthy, 2007).

The latter is characteristic of Israel, in which an official information request will cost citizens an average of \$ 22, although the response received is often excessively concise, unclear, inconcrete, vague, which, together with regular delays in the direction of even these limited information, significantly interferes with the implementation of the investigated law and requires appeal to the courts to protect it.

According to S. Coliver, the government of many countries provides information rather randomly, there are the cases when different citizens receive different answers to the same question, while 47 percent of information requests are not considered at all (Coliver, 2006).

The demonstration of the desire for excessive secrecy is also considered to be the lack of due attention to solving the problems of legal education in the information sphere, the use of repressive measures against persons who have requested information. The dissemination of these violations in the practice of some countries is often reported by international human rights organizations such as ARTICLE 19 (Asia Disclosed, 2015).

We believe that in order to prevent violations of information rights and freedoms of man and citizen, national laws governing social relations in the field of research should provide for a system of interrelated mechanisms

that in the aggregate will eradicate the culture of secrecy. In particular, these mechanisms include developing public control, improving the qualifications of civil servants, increasing the amount of information posted on publicly available resources on a proactive basis (that is, prior to its request by an interested person).

Among the most effective means of preventing crime in the sphere of information is the creation of a developed system of appealing against illegal decisions, actions of state bodies and their officials, which will allow the interested parties to decide the difference not only in court but also administratively. For this purpose, special state bodies with administrative and jurisdictional powers should be created.

According to T. Mendel, progressive national laws stipulate that disputes about the right to information should first be considered in independent and protected from political interference administrative instances and only after that in the courts if the parties are not satisfied with a result (Mendel, 2008).

In view of the fact that administrative authorities are able to make a decision in a matter much faster and at lower cost, the above procedure can be regarded as a successful alternative, which will protect violated rights to a wider segment of the population, including those who experience hardships.

Meanwhile, it should be borne in mind that the effective implementation by these bodies of the functions of the appellate court will require that they be given wide powers, including providing them with the right to conduct an investigation, request documents and other evidence, analyze them, and make binding decisions. As a general rule, they have the right to require officials to disclose illegally concealed information, to appoint compensation to the injured citizen.

A very common situation is when the competence of the bodies under investigation includes not only the consideration of appeals and other complaints of interested parties, but also the supervision of executive authorities. A number of countries even give such authorities the right to levy fines for violations of information law and bring officials to disciplinary liability, which is typical, for example, in India or the United States (Mendel, 2008).

The stated practice is justified by the fact that compliance with the legislation in the field of information requires regular verification, periodic monitoring, which is determined by the rapid pace of change in the technological conditions for the implementation of positive legal opportunities in relation to the search, production, exchange and dissemination of information between participants in public relations.

Conclusion

The satisfaction and protection of the growing information needs of citizens should be recognized as a significant problem, the solution of which will be impossible without the use of legal means to exert a regulatory influence on existing public relations.

The most significant legal measure for protecting these needs is the right to information, which lays the fundamental foundations for the implementation of positive legal opportunities in the field of information. In this case, it is advisable to single out a number of general models for the protection of the investigated law, including legislative and constitutional.

Based on the state's membership in a particular model, it can be concluded as to which regulatory legal act will be crucial in determining a specific list of citizens' information powers, a constitution or a law. At the same time, both models can be quite effective and protect an approximately identical list of positive legal opportunities.

The distribution of the above models is mainly associated with the features of the historical development of states, the time of approval of constitutional legal acts and the recognition of information rights and freedoms. The countries of the constitutional model should include the majority of the states of the world, while the legislative model has become widespread in Great Britain, Norway, the United States of America, Luxembourg, and a number of other countries.

The effectiveness of the protection of the law under study and the completeness of satisfying a person's and citizen's information needs depends on the conformity of national legislation with generally recognized international requirements, standards, which include the possibility of choosing forms of information interaction and the efforts of the state towards overcoming a culture of secrecy, provided co-building, ensuring the proper functioning of a special administrative body being competent to consider appeals against legislation on information and to supervise in the field of research.

This body may have exclusive competence, be specially created to perform the above functions, and also be formed by expanding the powers and competence of an existing state body. The latter method is characteristic of developing countries.

Bibliographic References

- ASIA DISCLOSED. 2015. A Review of the Right to Information across Asia. Free Word Centre. . London, England. 65 p.
- COLIVER, Sergey. 2006. The importance of the right of access to information held by public authorities, and the need for the united nations to take steps to further elaborate, codify, protect and promote this right. UN Conference on Anti-Corruption Measures, Good Governance and Human Rights Warsaw, 8-9 November, P. 1-10.
- KOKORINA, Vladimir Antony; GORDEEVA, O.V. 2010. Kratkovremennaya sensornaya deprivaciya kak metod izucheniya aktualgeneza izmenennyh sostoyanij sozna-niya. In: Eksperimental'naya psihologiya v Rossii: tradicii i perspektivy, pp. 511-515. (In Russian).
- KUGELMANN, Demitry. 2007. Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz-IFG): Kommentar.
- MASLOW, Abraham.1970. Motivation and Personality (2ND ed.). Harper & Row. Nueva York, USA, 395 p.
- MENDEL Toby. 2008. Freedom of Information: a Comparative Legal Survey. UNESCO. Paris, Francias. 182 p.
- MODEL'NYJ ZAKON. 2019. «O prave na dostup k informacii». **Available online. In: <http://docs.cntd.ru/DOCUMENT/901912337>**. Consulted on: 30/09/2019. (In Russian).
- PELED, Roy; RABIN, Yoram. 2011. The Constitutional Right to Information. Columbia Human Rights Law Review. New York, USA. Pp. 357-401.
- SMOLL, George; VORGAN, G. 2011. Mozg onlajn. CHelovek v epohu Interneta. Per. s angl. B. Kozlovskogo. M.: KoLibri, Azbuka-Attikus, 352 s. (In Russian).
- WORTHY, Mikhail. 2007. Freedom of Information in Britain: Lessons From Australia. Alternative Law Journal, P. 229-332.

Bankruptcy Procedure for Individuals in Russia and the USA: Comparative Legal Analysis

Yuliya V. Boltenkova *
Vladimir S. Sinenko **
Sergey A. Rubanov ***
Oksana S. Lilikova ****
Aleksey Yu. Gordeev *****

Abstract

Bankruptcy is the legitimate procedure by which monetarily troubled firms, people, and sporadically governments settle their obligations. The insolvency procedure for firms assumes a focal job in financial aspects, since rivalry drives the most wasteful firms bankrupt, subsequently raising the normal proficiency level of those remaining. This study provides a comparative analysis of the most significant aspects of bankruptcy for individuals in Russia and the United States. The objective of the study was to determine the conditions involved in declaring a citizen insolvent in US and Russian law, for which we studied the ways of filing applications in these countries, as well as some methods of abuse by creditors that reduce the effectiveness of the bankruptcy institution, and the ways to minimize them. Based on the results of the analysis, proposals were made to improve the legislation that governs people's bankruptcy. These proposals are based on the positive experience of the United States in the field of legal regulation of insolvency institutions.

Keywords: bankruptcy of individuals; restructuring; settlement; creditor; debtor.

* Belgorod State University, 85 Pobedy Street, Belgorod, the Belgorod region, 308015, Russia. Email: boltenkova@bsu.edu.ru.

** Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia, 71 Gorky Street, Belgorod, the Belgorod region, 308024, Russia. Email: sinenko@bsu.edu.ru.

*** Belgorod State University, 85 Pobedy Street, Belgorod, the Belgorod region, 308015, Russia. Email: rubanov@bsu.edu.ru.

**** Belgorod State University, 85 Pobedy Street, Belgorod, the Belgorod region, 308015, Russia. Email: strebkova@bsu.edu.ru.

***** Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia, 71 Gorky Street, Belgorod, the Belgorod region, 308024, Russia. ALEXIS8178@MAIL.RU.

Procedimiento de quiebra para personas en Rusia y Estados Unidos: análisis legal comparativo

Resumen

La bancarrota es el procedimiento legítimo por el cual las empresas, las personas y los gobiernos esporádicamente con problemas monetarios liquidan sus obligaciones. El procedimiento de insolvencia para las empresas asume un trabajo focal en los aspectos financieros, ya que la rivalidad lleva a la quiebra a las empresas más derrochadoras, aumentando posteriormente el nivel de competencia normal de las restantes. Este estudio proporciona un análisis comparativo de los aspectos más significativos de la quiebra bancaria para individuos en Rusia y los Estados Unidos. El objetivo del estudio fue determinar las condiciones involucradas en la declaración de un ciudadano insolvente en las leyes de EE. UU. Y Rusia, para lo cual estudiamos las formas de presentar solicitudes en estos países, así como algunos métodos de abuso por parte de los acreedores que reducen la efectividad de la institución de quiebra, y las formas de minimizarlos. Con base en los resultados del análisis, se hicieron propuestas para mejorar la legislación que rige la quiebra de las personas. Estas propuestas se basan en la experiencia positiva de los Estados Unidos en el campo de la regulación legal de las instituciones de insolvencia.

Palabras clave: quiebra de particulares; reestructuración; liquidación; acreedor; deudor.

Introduction

The main goal of the state is to protect the rights and freedoms of people, regardless of its financial situation and life situation. Russia is no exception, which is why in Art. 2 of the Constitution of the Russian Federation, the principle of the priority of the rights and freedoms of man and citizen is formulated, as well as the obligation of the state to protect and comply with them (The Constitution of the Russian Federation, 1993).

From the above provision it follows that the state should help citizens maintain a decent standard of living. However, until 2015, the legislative regulation of the mechanism of such support was not complete. There was no effective way to help a citizen, which, due to a combination of circumstances, turned out to be insolvent. In 2015, the legislator bridged this gap by significantly changing the regulatory framework for the bankruptcy of individuals and significantly expanding the capabilities of citizens in this area.

The Unified Federal Register of Legally Significant Information on the Facts of the Activities of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Other Economic Entities has been tracking the dynamics of bankruptcy of citizens for four years. According to the mentioned resource, in 2015, 870 court decisions were passed on declaring citizens insolvent, in 2016 this number increased to 19,574, in 2017 amounted to 29,827, and in 2018 reached 43,984 (Statistical Bulletin of the EFRSB, s.f). 2019 was marked by the largest number of court decisions declaring citizens bankrupt. In the first half of 2019 alone, the courts declared 29 017 Russian citizens bankrupt, which is 52.3% more than in the same period in 2018.

The bankruptcy procedure for individuals in Russia in the current form has been introduced relatively recently and is still at the stage of identifying legal gaps and addressing them. The situation is different in the United States, where a similar procedure has been implemented since 1978 and has already managed to pass approbation in full. Research and comparative analysis of the institution of bankruptcy of individuals in Russia and the United States will allow, based on the positive experience of a foreign country, to identify and find possible solutions to the problematic and debatable issues that currently exist in Russian law. Given the growing number of applications for declaring individual's insolvent (bankrupt), this study is as relevant and timely as possible.

1. Methods

Various general scientific methods and the methods of logical cognition are used in the work: analysis and synthesis, systemic, functional and formal-logical approaches. The development of conclusions was facilitated by the application of formal-legal and comparative-legal methods.

2. Discussion and Results

Bankruptcy of individuals in Russia is regulated by the Federal Law «On Insolvency (Bankruptcy)», namely, Chapter 10 of the aforementioned regulatory legal act (Federal law № 127-FZ of 26.10.2002), as well as other regulatory legal acts, for example, the Civil Code of the Russian Federation.

In the United States, the Bankruptcy Reform Act (The Bankruptcy Reform Act of 1978), as well as The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005), governs the abuse of rights through bankruptcy procedures, govern the insolvency of citizens.

The fundamental difference between the bankruptcy of individuals in Russia and the United States lies in the purpose of this procedure. The American legal system is aimed at rehabilitating a citizen who finds himself in a difficult situation, which resulted in his insolvency, so after the bankruptcy procedure he is given the so-called «fresh start», that is, the opportunity to start his professional and economic activities from scratch (Boshkoff, 1995).

Until 2005, US law provided for only one type of bankruptcy, after which a citizen completely got rid of outstanding debt and could continue a measured life without restrictions. However, the frequent cases of abuse of citizens' rights in the framework of the bankruptcy procedure forced the legislator to introduce an additional type of bankruptcy procedure into the Bankruptcy Code. Now in the named regulatory legal act two options are established for the bankruptcy of individuals:

- Liquidation. This is the very «liberal» procedure that existed initially and was regulated by Chapter 7 of the US Bankruptcy Code. A citizen who is declared insolvent after the implementation of this procedure receives a full exemption from debts. His property is being sold, due to which part of the debts is repaid, and the rest is considered repaid, although in fact it is not.

- restructuring. This type of bankruptcy of an individual is regulated by Chapter 13 of the Bankruptcy Code introduced in 2005 and implies an assessment not only of the debtor's existing property, but also of its future income. Part of the property is sold to pay off debt, while leaving the most necessary things to maintain the existence of a citizen. Next, there is a restructuring of the debt remaining after the repayment of debts due to the sold property, which the individual declared insolvent is obligated to repay at the expense of his future income (Korshunov, 2016).

Obviously, the first method is more beneficial for the debtor, and the second is focused on protecting the rights of not only an insolvent citizen, but also his creditors.

Having analyzed the Russian legislation governing the bankruptcy of individuals, it can be concluded that the measures taken against insolvent citizens are much more severe than those implemented in the United States. So, Art. 213.30, 216 of the Federal Law «On Insolvency (Bankruptcy)» as one of the consequences of declaring a citizen bankrupt provides for a ban on filling positions in the governing bodies of a legal entity, a ban on doing business, and the reason for bankruptcy does not matter. Under such conditions, the «fresh start» model cannot be implemented in principle.

We believe that this is not a plus for either citizens or the state, since it negatively affects both the recognized insolvent person and economic development as a whole.

In addition, it is necessary to consider the reason for the bankruptcy of individuals. Today, the most common reason for declaring bankrupt is the inability to fulfill obligations under a loan or mortgage agreement. We believe that the explanation for this is, on the one hand, the lack of proper financial literacy among persons entering into agreements of the above types with credit and other financial organizations, and, on the other hand, the increase in abuse by financial institutions (Sisemova *et al*, 2018).

Despite the fact that lawmakers are trying to respond in a timely manner and prevent possible abuse by financial institutions, this is not always possible, as a result of which citizens are in a state of vulnerability.

Nevertheless, the judicial authorities, exercising the rights of a citizen to a fair trial, in exceptional cases go to a meeting with citizens in order to protect them from the arbitrariness of creditors. So, for example, the Judicial Collegium for Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation indicated that the ban on the release of the debtor from fulfillment of obligations does not apply to situations where a citizen has shown unreasonableness by assuming excessive debt obligations. In addition, the creditor's references to the unreasonableness of the debtor are completely groundless if the creditor himself before the conclusion of the transaction had reliable information about the financial position of the debtor and could objectively evaluate its ability to return funds. Given that banks are professional participants in the credit market and have ample opportunity to assess the creditworthiness of citizens, when making a positive decision to issue a loan based on reliable information provided by the citizen, the bank's arguments about the unreasonability of the debtor are untenable (Determination of the Judicial Board on economic disputes of the Supreme Court of the Russian Federation from 03.06.2019).

Despite the fact that such an explanation, recognizing the possibility of abuse by credit organizations and aimed at protecting the rights of the debtor, is already a big breakthrough for the Russian institution of insolvency of individuals, such decisions still remain rather exceptions to the general rule.

Turning to the experience of the United States, it should be noted that the American lawmaker took the path of protecting debtors from creditors' abuses as far back as the last century, and the result was the introduction of amendments to the regulatory legal acts, combined in Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code (The Code of Laws of the United States of America (U.S.C.)).

The essence of these amendments is to tighten control over financial and credit organizations by the judicial system, law enforcement agencies and specialized public organizations over actions against individual borrowers. It is assumed that these organizations are obliged to comprehensively

investigate the financial situation of a potential borrower, predict their ability to repay borrowed funds, verify the accuracy of the information provided by them, and issue a loan or enter into another agreement implying the provision of funds only if there is no objective reason to doubt returns them. If financial institutions commit violations against their borrowers, firstly, their chances of collecting debt when declaring a citizen bankrupt according to the previously considered «liquidation» model tend to zero, and secondly, they may be fined increase financial literacy of the population.

Moreover, before applying to the court with a request for debt collection, the lender under US law is obliged to take measures to pre-trial settlement of the conflict, conduct a conversation with the borrower and offer options for paying off the debt, convenient for a citizen in a difficult life situation. Otherwise, the court will not accept the application of the creditor for consideration at all.

Russian courts, when considering a creditor's claim to be included in the register of creditors of an individual with respect to whom bankruptcy proceedings have been instituted, establish only the fact of the debtor's debt to the creditor and a three-month delay in its payment.

Another step towards the formation of a system of protecting citizens in bankruptcy is the position of the Judicial Collegium for Economic Disputes, according to which to confirm that a citizen has debt to the creditor and include the latter in the register of creditors' claims, it is necessary not only to recognize the debtor as having debt, but to present court decision confirming the existence of debt (Determination of the Judicial Board on economic disputes of the Supreme Court of the Russian Federation from 15.12.2016).

We believe that this can be considered a tangible breakthrough in the field of protecting the rights of debtors from arbitrariness by creditors, but this is still not enough.

Conclusion

By comparing the key points of bankruptcy of individuals in Russia and in the USA, the following conclusions can be drawn.

The American legal system is more liberal towards citizens who find themselves in a difficult life situation, in connection with which the procedure for bankruptcy of individuals in the United States aims to restore insolvent individuals in their rights, and to help return to normal. For this, since 1978, through trial and error, legislation has been formed that regulates the bankruptcy procedure for individuals, and today there is a wide regulatory

framework in this area, which continues to be supplemented and changed in light of the changes taking place in the country.

Bankruptcy legislation of Russia, unlike the United States, is more aimed at protecting the rights of creditors, and only its second task is to help citizens who find themselves in a difficult economic situation. In addition, Russian legislation governing the institution of bankruptcy of individuals is significantly inferior to the US regulatory framework both in terms of volume and completeness of regulated issues. One of the reasons for this is the relatively recent transformation in the field of legal regulation of the bankruptcy of individuals. That is why it would be advisable to use the positive experience of the United States and use it to improve domestic legislation.

We believe that it would be advisable to adopt the system of the possibility of a separate application for a citizen to declare bankruptcy, as a result of which, according to the first bankruptcy system, he is completely exempted from existing debts, and according to the second - he follows a restructuring plan and gradually repays debts.

In addition, the system of control over credit and financial organizations, implemented in the USA, aimed at minimizing violations against citizen borrowers, is also necessary in Russia. Currently, only the first steps are being taken to minimize such violations, and some of them are reflected not in the legislation, but in the decisions of the courts. Given the fact that judicial precedent in the Russian Federation does not equal the sources of law, the positions expressed in them testify to the readiness of the Russian lawmaker to changes in the field of legal regulation of bankruptcy of individuals, but they are not such changes by themselves.

It is necessary to take into account the fact that citizens also abuse the right, and the introduction of a separate application system, contributing to a more complete protection of their rights, at the same time, creates favorable conditions for increasing the excessive use by debtors of their opportunities. However, this does not mean that you should not change the current state of affairs and turn a blind eye to existing problems in the field of bankruptcy of individuals. We believe that a positive effect can be achieved through the phased introduction of such a system, coupled with an increase in the legal and economic literacy of the population, also implemented in the United States at the expense of funds received from fines of financial institutions that were noticed for abuse of their rights.

In order to solve problems with abuse of rights by both creditors and debtors during bankruptcy proceedings, it is also possible to tighten liability for dishonesty of both parties. For example, in relation to creditors represented by banks and other financial organizations, following the example of American colleagues, it is advisable to introduce a system of

finances for dishonest verification of the financial situation of a debtor when providing him a loan. It would also be logical to direct the funds received as a result of fines to increase the legal economic literacy of citizens, since they are more vulnerable than financial organizations.

Studying the positive experience gained by the United States over several decades, analyzing it and adapting it to the conditions of Russian legal realities will allow us to set the vector for the development of the bankruptcy procedure for individuals in Russia and to improve this institution of law. Having analyzed the changes in Russian legislation regarding the conduct of bankruptcy proceedings for individuals and abuse of creditors' rights during the bankruptcy proceedings for individuals, it should be noted that the legislator is ready for the next stage of the reform of the bankruptcy institution and the introduction of more liberal provisions for insolvent citizens. That is why carrying out comparative studies in this area is of particular interest and relevance both for the theory of law and for the subsequent practical implementation of conclusions. This is especially true for countries with different legal systems (Borisov *et al*, 2018).

Conflict of Interest

The authors confirm that the information provided in the article does not contain a conflict of interest.

Bibliographic References

THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION. 1993. (was adopted at National Voting on December 12, 1993). Available online. In: <http://www.CONSTITUTION.RU/EN/10003000-01.htm>. Date of consultation: 08/01/2020.

FEDERAL LAW N° 127-FZ of 26.10.2002 (Ed. of 27.12.2019) «On insolvency (bankruptcy)». Rossiyskaya Gazeta. No. 209-210. 02.11.2002.

DETERMINATION OF THE JUDICIAL BOARD ON ECONOMIC DISPUTES OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM 03.06.2019 No. 305-ES18-26429 in case no. A41-20557/2016. Available online. In: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button. Date of consultation: 08/01/2020.

DETERMINATION OF THE JUDICIAL BOARD ON ECONOMIC DISPUTES OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION FROM 15.12.2016 no. 305-ES16-12960 in the case no. A40-192008/2015. Available online. In: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button. Date of consultation: 08/01/2020.

KORSHUNOV, Ivanova Sarbinaz. 2016. "Brief justification of the possibility of introducing «notification bankruptcy» of consumers in the Russian Federation, taking into account the experience of the United States" In: Business law. The application of «law and business». No 3, pp. 19 - 21.

SISEMOVA, O.B; PCHELKIN, A.V; MAMAKOV, A.M. 2018. "Comparative analysis of the legislation on bankruptcy of individuals in Russia and the United States" In: Journal of foreign legislation and comparative law. No. 5, pp.80-87.

STATISTICAL BULLETIN OF THE EFRSB. s/f. Unified Federal register of legally significant information on the facts of activity of legal entities, individual entrepreneurs and other economic entities. Available online. In: <https://www.fedresurs.ru/news>. Date of consultation: 08/01/2020.

BOSHKOFF, Demitry Gulnur. 1995. "Fresh Start, False Start, or Heard Start?" In: Indiana Law Journal. No. 70, Vol. 2, pp. 549 - 568.

THE BANKRUPTCY ABUSE PREVENTION AND CONSUMER PROTECTION ACT OF 2005. Pub. L. 109-8. Apr. 20. 2005. 119 Stat. 23.

THE BANKRUPTCY REFORM ACT OF 1978. Pub. L. 95 - 598. Nov. 6. 1978. 92 Stat. 2549.

THE CODE OF LAWS OF THE UNITED STATES OF AMERICA. S/f. (U.S.C.). Available online. In: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text>. Consulted: 08/01/2020.

BORISOV, Gulnur Andrey; TSUKANOVA, E.Y; TONKOV, E.E; SINENKO, V.S; ZINKOVSKIY, M.A. 2018. "The place of the russian legislation in the modern legal systems" In: Revista Publicando. No 5(16 (1), pp. 822-828.

Legal Impact Theory in the Context of an Integrative Approach to Understanding Law

Roman R. Palekha *
Valery P. Belyaev **
Valery P. Kanishchev ***
Larisa L. Solovyova ****
Neonila A. Turanina *****

Abstract

The theory of legal impact from the perspective of an integrative approach to understanding law, is a progressive theoretical and methodological toolkit with a high potential of heuristically mastering of various legal phenomena. This theory understood within the framework of an integrative approach, allows us to consider its legal nature, content and essence as fully and thoroughly as possible, which creates favorable conditions for achieving the criteria of scientific research, such as: comprehensiveness, objectivity, and historicism. It is the integrative approach that makes it possible to fully realize such a fundamental principle of scientific research as unity in diversity, to study the nature of the legal impact comprehensively and deeply, as a complex socio-legal phenomenon, determined by various factors of public life. The methodological ground of the examination depends on the utilization of different general logical procedures and techniques for logical information, just as specific logical strategies – recorded legitimate, formal-lawful, relative lawful and interpretative. Results showed that law isn't reducible to the arrangement of lawful standards, it is a lot more extensive and progressively various, which is related with its source, bearer and vehicle - a man, with his intentionally solid willed nature and passionate mental motivations.

* PhD in Law, The Russian State University of Justice (The Central branch of The Russian State University of Justice (the city of Voronezh), 95 20-LETIYA Oktyabrya, Voronezh, 394006, Russia. Email: paleharr@mail.ru.

** Doctor of Law, Southwest State University, 94 50 years of October Street, Kursk, 305040, Russia. Email : belvp46@mail.ru.

*** PhD in Law, The Russian State University of Justice (The Central branch of The Russian State University of Justice (the city of Voronezh), 95 20-LETIYA Oktyabrya, Voronezh, 394006, Russia. Email: KANISHHEV1953@MAIL.RU.

**** PhD in Law, The Russian State University of Justice (The Central branch of The Russian State University of Justice (the city of Voronezh), 95 20-LETIYA Oktyabrya, Voronezh, 394006, Russia. E-mail: SOLOL1974@MAIL.RU.

***** Doctor of Philology, Belgorod State Institute of Arts and Culture, 7 Koroleva St., Belgorod, 308033, Russia. Email: turanina@mail.ru.

Keywords: legal impact; legal impact theory; integrative approach; progressive type of legal thinking; understanding of law.

Teoría del impacto legal en el contexto de un enfoque integrador para comprender el derecho

Resumen

La teoría del impacto legal desde la perspectiva de un enfoque integrador para comprender el derecho, es una herramienta teórica y metodológica progresiva con un alto potencial de dominio heurístico de varios fenómenos legales. Esta teoría, entendida en el marco de un enfoque integrador, nos permite considerar su naturaleza jurídica, contenido y esencia de la manera más completa y exhaustiva posible, lo que crea condiciones favorables para alcanzar los criterios de investigación científica, tales como: exhaustividad, objetividad e historicismo. Es el enfoque integrador que hace posible realizar plenamente un principio tan fundamental de la investigación científica como la unidad en la diversidad, estudiar la naturaleza del impacto legal de manera integral y profunda, como un fenómeno socio-legal complejo, determinado por varios factores del público. Vida. El fundamento metodológico del examen depende de la utilización de diferentes procedimientos y técnicas lógicas generales para la información lógica, al igual que las estrategias lógicas específicas: registradas como legítimas, formales, relativas, legales e interpretativas. Los resultados mostraron que la ley no es reducible a la disposición de estándares legales, es mucho más extensa y progresivamente variada, lo que está relacionado con su fuente, portador y vehículo: un hombre, con su naturaleza intencionalmente sólida y motivaciones mentales apasionadas.

Palabras clave: impacto legal; teoría Del impacto legal; enfoque integrador; tipo progresivo de pensamiento legal; comprensión Del derecho.

Introduction

Before starting to consider the theory of legal impact through the prism of an integrative approach to understanding law, as a theoretical and methodological method of scientific research, it is necessary to determine the conceptual and categorical apparatus. So, first of all, we would like to draw attention to such a concept as *theory*, which is understood by us as

a significant research classification unit, distinguished by its completed character and combining various teachings, ideas, ideas about a particular phenomenon being studied. This association became possible solely on the basis of established similar essential features of the phenomenon under study and their justification as such in the scientific works of Russian and foreign law researchers.

The legal impact in the framework of the integrative approach is understood in an extremely broad context as the influence of the totality of legal tools and other general social phenomena on social life, consciousness and behavior of people.

This approach allows us to consider the legal impact as a complex socio-legal phenomenon, to explore its nature, content and essence in order to deeply understand its role in social regulation.

There is no doubt that the legal impact is a socio-legal phenomenon that creates rich soil for prospective theoretical research, but which is especially valuable, also has significant applied potential, reveals the mechanism and nature of the transformative impact of law, the totality of legal and social phenomena on social practice.

1. Methodology

The methodological ground of the study is based on the application of various general scientific techniques and methods of scientific knowledge (analysis, synthesis, deduction, induction, system-structural, formal-logical approaches), as well as particular scientific methods – historical-legal, formal-legal, comparative-legal and interpretative.

2. Discussion and Results

It is proposed to begin the study of the subject of the ongoing research with the question of what is law being central in the general theory of law; the answer to it is very difficult for a number of reasons, both objective and subjective. So, even I. Kant wrote: “This question can also confuse the jurist, as the notorious question - “What is the truth?”, asking the teachers of Logic” (Kant, 1988).

It should be noted that both Russian law researchers and their foreign colleagues, who draw up their ideas on the understanding of law in the form of various scientific areas, and legal understanding approaches, are in the state of permanent search for an answer to this question.

We draw attention to the fact that the phrase that has become familiar and firmly entrenched in the scientific field “integrative legal understanding” (in our study, an integrative approach to understanding law) is a very complex, heterogeneous and ambiguous assessment tool, which has a rich history of its formation and development both in world of legal thought and in domestic legal doctrine. For the first time, the term *integrative legal understanding* was introduced in 1947 by the American professor Jerome Hall, who proposed considering law through a synthesis of positive law with natural-legal views (Hall, 1964).

Legal issues in their variants and aspects were addressed by such scholars of law as E. Erlich (Ehrlich, 1929), who laid the foundation for sociological jurisprudence, D. Austin (Austin, 1873), the founder of legism, G. Kelsen (Kelsen, 2007), who proposed an original scientific view in the form of a “pure doctrine of law.” The achievements of all these scientists to one degree or another were taken into account within the framework of an integrative approach to understanding law, aimed at creating universal tools capable of a deep and holistic perception of law, and, therefore, creating conditions for a comprehensive knowledge of the legal phenomenon under study, that is the legal impact.

The ideas of integrative legal understanding have been intensively developed in Western legal thought, which is associated with such researchers of law as: J. Hall (Hall, 1964), I. B. Flores (Flores, 2012), H. J. Berman (Berman, 1988), J. Piaget (Piage, 1971).

Acquaintance with the works of foreign jurists allows us to state that Western legal thought follows the path of recognizing the plurality of approaches to understanding law and does not seek to create a universal understanding of it. The task of the integrative approach is not to destroy the diversity of views, but to create a dialogue reconciliation environment for them, in which there is a place for each scientific position, which will provide a broad view of the law and will allow it to see a new quality of a holistic social and legal regulator of public relations.

Applying an integrative approach to the subject of our study, it should be noted that it acts as an effective theoretical and methodological toolbox capable of a deep and comprehensive analysis of legal impact.

It seems appropriate to proceed to consider the problems associated with the study of legal impact. So, analyzing the main epistemological problems that arise before the researcher as a result of knowledge of the legal impact system L.N. Berg reasonably identifies the following:

- The limitations of the applied scientific and educational tools developed to date by representatives of the theory of state and law;

- The problem of the *fundamental principle, brick*, the elementary particle of the legal impact system has not been solved;
- The existence of a narrowly oriented, *linear* research program of knowledge of law, defined by the formal-legal type of thinking of legal scholars;
- The problem of applying and using the principle of historicism, i.e. cognitive approach to legal impact as a historically forming and developing whole;
- The problem of the *vicious circle of knowledge* of the legal impact system (Berg, 2018).

The indicated problems are obvious methodological in nature and point to a certain crisis of modern legal science in the development of objective ideas about the system of legal influence, which was largely generated by the traditions of positivistic legal understanding. It seems that a productive solution to this problem is possible within the framework of an integrative approach to understanding law, which acts as a progressive type of legal thinking, which is the central theoretical and methodological category of legal theory and an effective research tool for understanding the essence of law and legal impact.

In favor of the fact that the integrative approach should be considered as a progressive type of legal thinking, the following factors can be indicated. Firstly, an integrative approach to understanding law is a type of legal thinking that best meets the needs of the modern period of development of legal relations and institutions, which is capable of reflecting comprehensively and objectively really occurring legal processes at the doctrinal level. Secondly, an integrative approach to understanding law acts as a way to resolve the methodological crisis of modern legal science. Thirdly, this type of legal thinking allows comprehensively, fully and objectively to reflect the multifaceted nature of law, integrative in nature. Fourth, an integrative understanding of law greatly expands the possibilities for effective legal regulation and protection of the most important areas of public life through a broad understanding of the forms of law. Fifth, the type of legal thinking under consideration presupposes a presumption of the relative lack of legal nature. Sixth, an integrative approach to understanding law has significant transformative capabilities that form its creative social resource (Kanishchev & Palekha, 2018).

O.Yu. Perov justifiably notes that “the study of the role of legal understanding in legal impact is important from the standpoint of the fact that legal understanding is fundamental in the perception and knowledge of the law and its impact by a person” (Perov, 2008).

From the above essential characteristics of law proposed within the framework of an integrative approach, the complex, multifaceted, immanently inherent and naturally determined integrative nature of law can be clearly seen. Characterizing an integrative approach to understanding law, M.V. Nemytina notes that: “Adherents of various scientific concepts are gradually coming to a common idea about the need for some kind of integral legal understanding, within the framework of which “law is considered as a system value”. Their views agree that it is not necessary to contrast the types of legal understanding, but they should look for points of contact. Concepts born within the framework of one type of understanding of the law must perceive ideas developed within the framework of others and, in turn, enrich other types of legal understanding with their ideas ... It is the integral (or integrative) legal understanding that allows to form a holistic view of the law, to consider the law in a variety of manifestations and at the same time in its unity” (Nemytina, 2007).

In understanding the legal impact, based on an integrative theoretical and methodological interpretation of legal phenomena, it becomes clear that law is not reducible to the system of legal norms, it is much wider and more diverse, which is associated with its source, carrier and vehicle - a man, with his consciously strong-willed nature and emotional-psychological impulses. In substantiating this position, it seems possible to cite the observations made by V.N. Kornev, who, referring to the consideration of the categories of certainty and uncertainty of law, came to the conclusion that scientists are trying to explore these categories using methodological tools of more inherent formal dogmatic jurisprudence, which inevitably generates research errors. For example, researchers proceed from the premise of identifying existing positive (written) law and law as a phenomenon of the human mind and will, due to the material, value and historical conditions of society (Kornev, 2018).

In this regard, it must be noted that if, for the positivistic methodology based on the canons of formal dogmatic jurisprudence, the legal impact is identical to the impact of law (a system of formal legal sources of law), then within the framework of the integrative methodology, the legal impact cannot be reduced only to the impact formal legal sources of the right to public relations, but it is necessary to perceive it as a complex and holistic system of managing the formation and activities of people which integrates all the mechanisms of social rights and the functioning of links (forward and reverse) communication procedures with its direct object. the person (Orzikh, 1978).

Based on this theoretical and philosophical message of understanding the legal impact, it is difficult to disagree with the statement of M.F. Orzikh, that: “Legal influence plays the role of a logical synthesis of categories of legal formation (since the material conditionality of law includes social relations as a potential object of the ultimate goals of the impact), the nature and content

of law (since they practically coincide with the content of the impact), the structure of law (since structural features of law determine the organization of legal means of influence). Legal impact is a complex and holistic system of managing the formation and activities of people, which integrates all the mechanisms of the social functioning of law and connects (direct and feedback) the law with its immediate object – the person” (Orzikh, 1978).

The proposed understanding of the legal impact is formulated in the mainstream of an integrative methodology based on interdisciplinary and synergetic approaches that consider this legal phenomenon as a complex socio-legal complex of an objective-subjective nature determined by the material conditions of society.

It should be noted that the legal impact is always different in directional nature, has its own vector, which depends on the objectives pursued. So, to ensure state sovereignty, national security acts as a priority goal (Belyaeva *et al*, 2019), based on the provisions of fundamental state-forming documents. For the United States, these are documents responsible for the formation of the National Security Strategy, such as the Declaration of Independence (The Declaration of Independence), the US Constitution (Constitution for the United States) and the Bill of Rights (Bill of Rights). The National Security Strategy of the Russian Federation is defined by Decree of the President of the Russian Federation dated December 31, 2015 No. 683 “On the National Security Strategy of the Russian Federation” (Decree of the President of the Russian Federation of December 31, 2015).

The observations of L.N. Berg, according to which “The legal effect in essence is an ordered set of elements, and because of its quality, it is necessary to use the methodology of a systematic approach in legal studies, to use the category “system” more widely. A feature of the modern approach to considering legal impact is such that it is interdisciplinary in nature ... The systemic nature of the elements of legal influence is expressed in the fact that they all have a common feature, the ability to integrate and synergy” (Berg, 2018).

The proposed observations allowed us to conclude that the legal impact “... appears in the form of a complex, multi-level structure, manifested in the form of various legal processes, the elements of which, although they are the expression of legal statics, are completely not identical to them” (Berg, 2018).

This conclusion was confirmed in the position of V.V. Ershova: “With this general scientific approach, the interconnected and complementary processes of both law-making and the implementation of law, and the study of individual legal phenomena, including elements and forms of national and (or) international law, should occur as “moments of the whole”, i.e. not in isolation and independently, but primarily in the framework of a unified, developing and multi-level system of forms of national and (or) international law, implemented in the state” (Ershov, 2018).

The cognitive resource of an integrative methodology that considers legal impact as a complex social and legal unit seems significant and scientifically sound, since it is based on the method of dialectics (materialist dialectics), which allows to fully achieve the criteria of scientific knowledge in the phenomenon under study: objectivity, comprehensiveness, historicism. It is necessary to identify with the convincing and scientifically sound position of L.N. Berg, "...the system of legal influence is only a limited part of legal reality, and the subject of cognition must be somehow separated from it, designated in such a way as to take into account its dual material and ideal essence. Therefore, the legal impact as an object can be studied from different sides, and each of these sides can act as a special subject of research. The dialectical approach to the problem of cognition of legal impact leads to the idea of the special relevance of the problem of forecasting the further development of the legal impact system" (Berg, 2018A).

Conclusion

At the end of the consideration of the theory of legal impact in the context of an integrative approach to understanding law, it seems possible to draw the following conclusions. Firstly, legal impact is a socio-legal phenomenon that has significant applied potential, which reveals the mechanism of legal impact on social practice, indicates the nature of transformative social impact, which inevitably reflects, and sometimes determines the degree of legal integration and legal socialization of an individual (Sinenko *et al*, 2019). Secondly, the legal impact is a means and mechanism of society management, which involves at the beginning the creation of a legal space through the definition of legal boundaries permitted in the rule of law, and the ideal incorporation of personality into it, and then the formation of a legal order, using all available legal means impact on personality. Thirdly, the legal impact is, first of all, the impact of legal values on social life, consciousness and human behavior in the direction of the statement of socially useful goals and the construction of a predictable and stable law and order based on them.

The most important thing is that the study of legal impact should be evaluated, first of all, from the point of the social result to which the given legal phenomenon should lead. And this, in our opinion, is the following:

1. The formation of a stable law and order ensured by a predictable and balanced law enforcement practice;
2. reliable legal protection of the interests of the individual, society and the state protected by the developed system of forms of national and international law;

3. The practical implementation of the satisfaction of needs by legal entities in their possession of material and spiritual benefits;
4. Ensuring sustainable and progressive development of civil society and the rule of law, as well as creating comfortable legal conditions for the individual in the realization of his human potential.

Bibliographic References

- AUSTIN, Joe. 1873. Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of the positive Law. 1. London, England.
- BELYAEVA, George; BELYAEV, V; BIDOVA, B; DYUMINA, A; KUKSIN, I. 2019. "Peculiarities of national interests' institutionalization in the North American tradition: history and modernity" In: Humanities & Social Sciences Reviews. No. 7, Vol. 4, pp. 122-140.
- BERG, Lyudmila Nikolay. 2018. "On the main epistemological problems of the formation of a model of legal impact" In: State and Law. No. 3, pp. 33-48 [in Russian].
- BERG, Lyudmila Nikolay. 2018A. Theoretical and Legal Science of Legal Impact. Legal Issues. Collective monograph based on the results of the III Alekseevsky readings / rev. ed. V.D. Passes. - Yekaterinburg: Publishing House of the Ural State University [in Russian].
- BERMAN, Jordan. 1988. "Toward an Integrative Jurisprudence: Politics, Morality, History" In: California Law Review. No. 76, Vol. 4, pp. 779-801.
- BILL OF RIGHTS "An Act declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown". Available online. In: <http://www.legislation.gov.uk/AEP/WILLANDMARSESS2/1/2/contents>. Date of consultation: 27/01/2020.
- CONSTITUTION FOR THE UNITED STATES. 1787. Available online. In: <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/the-constitution/>. Date of consultation: 27/01/2020.
- DECREE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION OF DECEMBER 31, 2015 No. 683 "On the National Security Strategy of the Russian Federation" (January 4, 2016) // Collection of legislation of the Russian Federation. No. 1 (part II), Art. 212 [in Russian].
- EHRlich, Evgenevna. 1929. Grundlegung der Soziologie des Rechts. Miinchen und Leipzig.

- ERSHOV, Valery Valerievna. 2018. Legal and Individual Regulation of Public Relations: Monograph. M.: RPMU Moscow. [in Russian].
- FLORES, Borisovna Ivanovna. 2012. "The Problem about the Nature of Law vis-à-vis Legal Rationality Revisited: Towards an Integrative Jurisprudence" In: Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper. No.12-160, pp.1-37.
- HALL, Jerome. 1964. "From Legal Theory to Integrative Jurisprudence" In: University of Cincinnati Law Review. No. 33, Vol. 2, pp. 153-205.
- KANISHCHEV Valery Pavel; PALEKHA, R.R. 2018. "An Integrative Approach to Understanding Law as a Progressive Type of Legal Thinking" In: Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – Voronezh, 2, pp. 88-112. [in Russian].
- KANT, Immanuel. 1988. *Rechtslehre: Schriften zur Rechtsphilosophie*. Berlin, Germany. 34 p.
- KELSEN, Hans. 2007. *General Theory of Law and State*. The lawbook Exchange, Ltd, Moscow, Russia.
- KORNEV, Vladimir Nikolay 2018. "Dialectics of Uncertainty and Certainty of Law" In: State and Law. No. 11, pp. 66-81 [in Russian].
- NEMYTINA, Marina Valery. 2007. *Problems of Improving Legal Understanding. Modern Research Methods in Jurisprudence*, Ed. N.I. Matuzova and A.V. Malko. Saratov. Moscow. [in Russian].
- ORZIKH, Mikaeil. 1978. *Law and Personality*. Kiev – Odessa [in Russian].
- PEROV, Olga Yagfarovna. 2008. *Dialectics of the Correlation of Legal Understanding and Legal Impact: Author. Dis Cand. Legal Sciences*. Nizhny Novgorod [in Russian].
- PIAGE, Joe. 1971. "Methodologie des Relation Interdisciplinaires" In: Archives de Philosophie. Recherches et documentation. No. 34, Vol. 4, pp. 540-561.
- SINENKO, Valery Sergei; TURANIN, V.Y; LILIKOVA, O.S; MITYAKINA, N.M; RUBANOV, S.A. 2019. "Legal regulation of public companies in the countries of the anglo-saxon legal system" In: Amazonia Investiga. No. 8. Vol. 19, pp. 679-683.
- THE DECLARATION OF INDEPENDENCE. S.d. Available online. In: <http://www.ushistory.org/DECLARATION/document/>. Date of consultation: 12/03/2019.

Provision of Escrow Services at the Absence of an Agreement: The Assessment for Compliance with the Russian Law

Liudmila Yu. Vasilevskaya *
Marina A. Rozhkova **

Abstract

Based on an analysis of the norms of the Civil Code of the Russian Federation, the authors studied the legal basis for the provision of a range of services by the online classified in the digital environment. Additionally, the authors studied the structure of relations arising between the buyer, seller, online classified, delivery service, and the bank. The article substantiates that there is a conditional escrow of property in the framework of the considered relations, but the fact of concluding an agreement creating an appropriate legal basis for such an escrow is not observed. The study results identify several civil law agreements, needed for the goods delivery services offered by online classifieds. The authors concluded that the relationship system built by the online classified with sellers, buyers, a delivery service, and a bank and providing for the reservation of the buyer's money excludes the conclusion of an escrow agreement.

Keywords: online classified; escrow; escrow agent; nominal account; electronic services.

* Doctor of Law, Kutafin Moscow State Law University, 9 Sadovaya-Kudrinskaya St., Moscow, 125993, Russia; Research and Consulting Council of the Supreme Court of the Russian Federation, 15 Povarskaya St., Moscow, 121260, Russia; Expert Council on Ownership of the State Duma Committee on Economic Policy, Industry, Innovative Development, and Entrepreneurship, 1 Okhotny Ryad St., Moscow, 103265, Russia. Email: liudmila.yu.vasilevskaya@yandex.ru.

** Doctor of Law, Russian Academy of Sciences, 14 Leninsky prospekt, Moscow, 119991, Russia; Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 34 B. Chermushkinskaya St., Moscow, 117218, Russia; Immanuel Kant Baltic Federal University, 14 A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236016, Russia; Expert Council under the Committee on Information Policy of the State Duma, information technology and communications, 1 Okhotny Ryad St., Moscow, 103265, Russia. Email: marina.a.rozhkova@yandex.ru.

Prestación de Servicios de Custodia en Ausencia de un Acuerdo: la Evaluación del Cumplimiento de la Ley Rusa

Resumen

Sobre la base de un análisis de las normas del Código Civil de la Federación de Rusia, los autores estudiaron la base legal para la prestación de una gama de servicios por parte de los clasificados en línea en el entorno digital. Además, los autores estudiaron la estructura de las relaciones que surgen entre el comprador, el vendedor, los clasificados en línea, el servicio de entrega y el banco. El artículo confirma que existe una custodia condicional de la propiedad en el marco de las relaciones consideradas, pero no se observa el hecho de concluir un acuerdo que cree una base legal adecuada para dicha custodia. Los resultados del estudio identifican varios acuerdos de derecho civil, necesarios para los servicios de entrega de bienes ofrecidos por los clasificados en línea. Los autores llegaron a la conclusión de que el sistema de relación creado por los clasificados en línea con vendedores, compradores, un servicio de entrega y un banco y que prevé la reserva del dinero del comprador excluye la celebración de un acuerdo de depósito en garantía.

Palabras clave: clasificados en línea; custodia; agente de custodia; cuenta nomina; servicios electrónicos.

Introduction

Currently, there is a rapid increase in the volume and variety of services provided and received in electronic form (hereinafter referred to as the electronic services). Where the indisputable positive perception by the society of this circumstance, lawyers cannot help but notice that insufficiently clear understanding by consumers of the properties of certain digital technologies, coupled with low legal literacy, often leads to the fact that citizens' rights when receiving electronic services are violated, and the protection of their rights is difficult. The latter circumstance often becomes the result not so much of the novelty and unsettledness of relations arising in the digital sphere, as of confusion or insufficient conceptual elaboration of national legislation.

The situation worsens, even more, when the unclear participants of the civil turnover begin to use the vagueness or whiteness of the legal provisions, using legal constructions that, when they appear to comply with the norms of the current legislation, do not meet the requirements of the law. This, in the authors' opinion, is unacceptable. Legislative innovations should be carefully

worked out to exclude situations where the interested person cannot receive proper legal protection of their violated rights. Additionally, the emerging law enforcement practice should undergo an expert assessment and verification, which will allow for identifying miscalculations and shortcomings in the working law principles.

The complexity of the legal regulation of relations regarding the provision of electronic services is also largely connected to the fact that this concept covers a very wide range of diverse services. The qualifying features of electronic services, as follows from the Explanatory notes on the EU VAT changes to the place of supply of telecommunications, broadcasting and electronic services that enter into force in 2015 (clause 2.4.3.1), are that they are provided (1) via the Internet and (2), as a rule, in automatic mode (without human intervention). Therefore, most of the services provided to consumers by Internet platforms, clearly fall into the category of “electronic”.

The provision of electronic services also applies to the activities of online-classifieds. The term “classified” denotes websites where individuals and companies place ads in various categories and relevant sections (“real estate”, “cars”, “work”, “services”, etc.). Online classifieds are divided into two main types: vertical, that is, working in one area (for example, in real estate or car sales), and horizontal, that is, multifunctional. Moreover, the work of a classified website requires the creation of an Internet platform, where registered users themselves fill the content to the platform’s database: users indicate information about themselves when registering on the website (creating a profile), and information related directly to the ads - upon subsequent placement of these ads themselves in the relevant sections of the site.

The task of a classified website is to facilitate the dissemination of ads by bringing information about them to the maximum number of interested parties and to ensure the contact with those who placed the ad (Rozhkova, 2019). As an “advertisement board”, online classifieds are designed to connect people interested in goods, services, vacancies, and other offers. Moreover, online classified often perform their main purpose, which is to connect the seller and the buyer, acting as an intermediary, free of charge. Because of this, an unlimited circle of persons is free to use the service of the classified website, receiving information about goods, services, vacancies from the catalog of announcements, and about registered users from their public profiles. In turn, any registered user of the service acquires a free opportunity to place their advertisement or resume in the corresponding thematic catalog; exchange instant messages with other registered users and the administration of the classified website.

At the same time, additional features provided by a classified website to a registered user, as a rule, imply that users pay for them. These can be a promotion or highlighting ads, advertisement ads, subscriptions, special

services for business, etc. That is, the source of income for an online classified is precisely the provision of additional services, the vast majority of which, of course, are electronic.

Such services, which are extremely interesting from a research point of view, include the Avito Delivery service package, offered at the Avito classified website, hosted by the 'avito.ru' domain name. This range of services is available only to users registered on the Avito classified website and is permissible only if it is specifically indicated in the announcement of the sale of goods (the possibility of provisioning Avito Delivery services is limited to the website concerning certain groups of goods or is blocked by the user concerning all or specific goods sold by that user).

A study of the legal characteristics and nature of the specified range of services should be preceded by an indication that the Avito classified site is a product of the well-known Swedish company Avito Holding AB. Therewith the relations arising regarding a classified website and the services it provides, in virtue by the clauses 1 and 2 of Article 1212 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the RF CC), are subject to the Russian law, which is attributable to that the activity of an online classified website is aimed at the Russian consumer and the territory of the Russian Federation, the domain 'avito.ru' used by the classified website is part of the Russian domain zone, all information on the website is posted in Russian, the online classified activity is provided with the option to make settlements in rubles and using payment tools available to Russian consumers, etc (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 1212, clauses 1 and 2).

Despite the seeming simplicity of the actions performed by users who have chosen the Avito Delivery package of services, from a legal point of view, the system of emerging relationships between its participants - seller, buyer, online classified, delivery service, and bank - seem very ambiguous and somewhat confusing. In the authors' opinion, even though it would seem that the authors are talking exclusively about the delivery of the ordered goods, here the escrow agreement design is used in the way it was introduced in the RF CC by the Federal Law (Federal Law of July 26, 2017), which is one of the variants of the agreement that has become widespread in the countries of the Anglo-American legal system under the name "escrow agreement", and which is Treuhandkonto in German legal system (Vasilevskaya, 2016).

A study of the indicated complex of services must be preceded by a brief overview of the content and features of several agreements, including escrow agreement (Civil Code of the Russian Federation, 1994: chapter 47.1), nominal account agreement (Civil Code of the Russian Federation, 1994: chapter 45, paragraph 2) and escrow account agreement (Civil Code of the Russian Federation, 1994: chapter 45, paragraph 3).

1. Theoretical Basis: Escrow Agreement (Hereinafter Referred to as the EA)

Russian law stipulates that, under the EA, the depositor undertakes to transfer property for the escrow agent to be deposited to fulfill the depositor's obligation to transfer it to another person in whose favor the deposit is made (to the beneficiary), and the escrow agent undertakes to ensure the safety of this property and transfer to its beneficiary in the event of the grounds specified in the agreement (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 926.1, clause 1). The EA is a tripartite agreement: it is concluded between the depositor, the beneficiary, and the escrow agent (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 926.1, clause 1, paragraph 2).

A basic scheme of the relationship of its parties on regulating the execution order with the help of an escrow agent of a unilateral obligation that arose between the depositor-debtor and the beneficiary-creditor of the debtor found expression in the EA's design. However, civil turnover is more characterized by agreements that give rise to bilateral obligations, for the implementation of which the EA's design can also be applied (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 926.1, clause 6). In this case, each of the counterparties of the bilateral agreement simultaneously performs the functions of both the depositor (in terms of the obligation to transfer property to the other party) and the beneficiary (in terms of the requirements for the counterparty under the property transfer agreement, for example, under the purchase and sale agreement) (Vitryansky, 2018).

The structure of contractual relations between the escrow agent, the depositor, and the beneficiary can be represented by at least two agreements: (1) the main agreement between the creditor and the debtor for the transfer of property (for example, the purchase and sale agreement) and (2) the EA between the escrow agent, the depositor (debtor of the primary obligation) and the beneficiary (creditor of the primary obligation). In the framework of the emerging escrow-relationship, the depositor (debtor of the main obligation) to fulfill his obligation under the purchase and sale agreement - providing property to the beneficiary (creditor in the main obligation) - transfers this property not to their counter-party under the purchase and sale agreement, but the escrow agent - counter-party for the EA. That is, the debtor carries out its execution under the sales agreement through an escrow agent.

Upon the occurrence of the circumstances provided for by the EA, the beneficiary has the right to require the escrow agent to transfer to the beneficiary the property provided by the depositor. The escrow agent acts in the interests of the creditor and the debtor, that is, as a "trustee" who

fulfills his obligations under the EA. At the same time, remaining a neutral party to both the creditor and the debtor, the escrow agent “guarantees” the fulfillment of the obligations of both parties under the purchase and sale agreement. Thus, an escrow agent is an independent third party, an intermediary that provides its services to the parties to the EA, with the help of which the “guarantee” implementation mechanism is implemented under the main agreement.

By clause 3 of Article 926.1 of the RF CC, the object of deposit may be as follows: movable things (including cash, documentary securities, and documents), as well as property rights (cashless funds, uncertified securities) (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 926.1, clause 3). Particularly, Russian law regulates the procedure for depositing non-cash funds. If the escrow agent is not a bank, cashless funds are deposited in their nominal account. Moreover, according to clause 3 of Article 926.6 of the RF CC, the beneficiary of the nominal account opened by the escrow agent is the depositor before the date set by the EA for transferring the property to the beneficiary, and after that date - the beneficiary of this nominal account is the beneficiary of the EA (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 926.6, clause 3).

2. Nominal Account Agreement (Hereinafter Referred to as the NAA)

In developing what has been said, attention should be paid to the following circumstance. If the escrow agent is not a bank, then to deposit non-cash funds in its nominal account of its counter-party (depositor) under the EA, the escrow agent must conclude the NAA with the bank (Vasilevskaya, 2017) (Civil Code of the Russian Federation, 1994: articles 860.1-860.6). Moreover, the NAA, as indicated in clause 1 of Article 860.2 of the RF CC (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 860.2, clause 1), shall be done in writing by drawing up one document signed by the parties (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 434, clause 2), with the obligatory indication of the date of its conclusion.

A nominal account is opened to the account holder - an escrow agent (bank counter-party under the NAA) to carry out operations with funds the rights to which belong to one or several beneficiaries - counter-parties of an escrow agent for the EA (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 860.1). It is obvious that initially the beneficiary of the nominal account opened by the bank with the escrow agent is the depositor who transferred non-cash funds to the escrow agent through the EA. Upon the occurrence of the grounds provided for by the EA for transferring the property to the beneficiary, the status of the beneficiary in the nominal account passes from the depositor to the beneficiary in the EA.

Under clause 2 of Article 860.2 of the RF CC, the NAA can be concluded both with and without the participation of the beneficiary (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 860.2, clause 2). The NAA without the participation of the beneficiary is bilateral (concluded between the bank and the account holder - escrow agent) - its legal structure was developed by the Russian legislator according to the model of the agreement in favor of a third party (beneficiary). The NAA with the participation of the beneficiary, like the EA, is multilateral.

For this study, of special attention is that, according to Russian law, the conditional deposit of non-cash funds in cases where the escrow agent is not a bank is allowed subject to the conclusion of the NAA with the bank. The consequence of this is the complication of the structure of contractual relations between the escrow agent, the depositor and the beneficiary: in this case, the design of the EA is additionally burdened by the conclusion of the NAA between the escrow agent and the bank. In this case, the status of the beneficiary in the nominal account until the date of the grounds for transferring the property to the beneficiary is with the depositor (according to the EA), and after the specified date - by the beneficiary (according to the EA).

3. Escrow Account Agreement (Hereinafter Referred to as the EAA)

In addition to the above, Russian law also provides for a different model of the relationship of the escrow agent with its counter-parties to the EA (depositor and beneficiary). The authors are talking about the design of the EAA (Civil Code of the Russian Federation, 1994: articles 860.7-860.10), which should be distinguished from the design of the EA considered above (including the “burdened” NAA). It is important to note that the general provisions on the bank account and the EA (chapter 47.1) apply to the parties to relations on the EAA unless otherwise provided by articles 860.7–860.10 of the RF CC (Civil Code of the Russian Federation, 1994: articles 860.7-860.10) or does not follow from the essence of the relations of the parties (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 860.7, clause 4). In other words, in the disassembled model of the relationship between the escrow agent, the depositor and the beneficiary, instead of the NAA, the EAA is concluded, and not the nominal account, but the special escrow account is opened for the account holder.

According to the EAA, the bank, which is an escrow agent, opens a special escrow account to record and block money received from the account holder (depositor) to transfer it to another person in case of grounds stipulated by the agreement between the bank, depositor, and beneficiary (Civil

Code of the Russian Federation, 1994: article 860.7, clause 1). Thus, the functions of the escrow agent in these contractual structures are performed by the bank, the escrow agent (according to the EA) becomes the account holder (depositor), and the beneficiary (according to the EA) remains the beneficiary in the EAA.

The Russian legislator initially provided for a rather complex system of relations between the escrow agent, the depositor and the beneficiary. In the authors' opinion, a literal reading of the norm of clause 1 of Article 860.7 of the RF CC (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 860.7, clause 1) makes it possible to consider the EAA as a kind of the EA, the differences between which are due primarily to the specifics of the subject composition and the object of deposit. According to the EA, any physical and legal person, including banks, can act as an escrow agent, and, as already noted, the object of the deposit is movable things and property rights such as cashless funds and non-documentary securities. According to the EAA, only banks are the escrow agent, and only cash is the subject of accounting and blocking on a special escrow account (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 860.7, clause 1).

4. Problems of the Legal Nature of the EAA

The Russian doctrine has various opinions on the question of whether it is possible to consider the EAA as a kind of the EA. However, literature more often contains opinions that the EAA and the EA are interrelated agreements - entering the EA should be preceded by entering the EAA. For example, V.D. Rudakova writes that "relations on an escrow account are usually executed in two agreements: 1) escrow account agreement, which is the basis for opening an account and is concluded between the bank and the depositor; 2) an agreement on the conditional deposit of funds concluded between the bank, the depositor, and the beneficiary, which stipulates the conditions and grounds for the transfer of funds by the bank to the beneficiary" (Slesarev, 2016). N.G. Solomina expresses a similar view: "Given the logic of the legislator, if the bank acts as an escrow agent, then, in addition to the escrow agreement, it is assumed that there is an escrow account agreement, which is concluded in fulfillment of the first" (Solomina, 2019).

It is difficult to support such an interpretation of the pattern of the emergence of relations between the exclusion agent, the depositor and the beneficiary: the conclusion of the EAA deprives the legal conclusion of the EA of legal sense, since in this case either the first agreement acquires the properties of a preliminary agreement, or the second agreement loses its legal purpose. L.G. Efimova expresses another opinion, indicating the

artificial nature of the structure, fixed by Article 860.7 of the RF CC (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 860.7): "...the depositor is practically deprived of the right to perform any operations on this account. Such an account is managed by the bank itself - an escrow agent" (Efimova, 2018).

In the development of the previously mentioned, it should be noted that the issue of the admissibility of the recognition of the beneficiary by the EAA side has not received permission either. Due to the lack of relevant norms in the RF CC, the position of the legislator on this issue is not clear, because of which various positions are expressed by Russian legal scholars. For example, according to V.D. Rudakova, if the EAA is concluded between the bank and the depositor (Slesarev, 2016), then it should be consensual, bilaterally binding (synallagmatic). Nevertheless, this position raises many counter-questions. If the EAA is concluded without the participation of the beneficiary, then on what basis does the right of the beneficiary arise to require the bank to provide information constituting bank secrecy, which is directly provided for in Article 860.9 of the RF CC (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 860.9)? Why does clause 1 of Article 860.8 of the RF CC (Civil Code of the Russian Federation, 1994: article 860.8, clause 1) (the norm of which is dispositive) provide for a ban on the disposal of funds for the beneficiary? It is not yet possible to get unambiguous answers to these questions.

A large number of unresolved issues and the inability to give clear answers to them are explained by the lack of a clear idea of the need to determine the fulfillment of the main agreement through the mechanism for concluding and executing two agreements - the EAA and the EA and obvious contradictions in the logic of draft law developers. In the authors' opinion, the structure of the relationship between the parties should be presented as follows: (1) the main agreement between the creditor and the debtor for the transfer of property (for example, a purchase and sale agreement) and (2) the EAA is concluded between the escrow agent (bank), the depositor (debtor for the primary obligation) and the beneficiary (creditor for the primary obligation).

5. Analysis: Legal Assessment of the Contractual Structures Proposed by the Online Classified

According to clause 1 of Article 174.2 of the Tax Code of the Russian Federation (Tax Code of the Russian Federation, 1998: article 174.2, clause 1), electronic services are considered to be provided through the Internet, "to provide technical, organizational, information and other opportunities carried out using information technologies and systems, to establish

contacts and conclude transactions between sellers and buyers (including the provision of a trading platform operating on the Internet in real-time, on which potential buyers offer their price through an automated procedure and the parties are notified of the sale by sending automatically generated messages)". Therefore, this kind of service provided by the online classified, which is essentially an intermediary facilitating the transaction between the seller and the buyer, can rightfully be attributed to the electronic services.

For this work, first, it is necessary to understand what becomes the legal basis for the provision of the Avito Delivery range of services (hereinafter referred to as the Range of Services) (Avito Delivery, in: <https://www.avito.ru/dostavka>, n.d.). Moreover, here it is impossible not to pay attention to the fact that the buyer, aimed at obtaining the Range of Services, performs several sequential actions, some of which are carried out as part of an automated procedure.

1. The initial step is the confirmation by the buyer of his decision to purchase a specific product from the seller using the Range of Services, which is done by clicking the "Buy with Delivery" button. After that, the Internet platform system offers the buyer to choose a point of delivery of the purchased goods convenient for him, and it turns out that the delivery of goods is carried out by third parties - third-party delivery services that have points of delivery of online orders. Having chosen a suitable point of delivery, the buyer gets to the checkout page.

2. On the checkout page, the total order value is indicated, which consists of the price of the goods and the cost of its delivery directly to the point of delivery. The buyer is requested to indicate their name, phone number, and email address. In this case, the user is not explicitly required to confirm the acceptance of any contractual terms. At the same time, the page contains the inscription "By clicking "Go to payment" you accept the offer and confirm the accuracy of your data", where the word "offer" is a hyperlink leading to the page "Delivery and secure payment at Avito" (hereinafter referred to as the Terms of delivery and payment).

Turning to the contents of clause 1 of the Delivery and Payment Terms, one can see that "delivery at Avito" means a range of services that allow the seller and the buyer to use when fulfilling their obligations under the transaction: (1) payment service, (2) delivery services, (3) other services that are provided by KEX eCommerce (a subsidiary of Avito Holding AB, hereinafter referred to as the Company), as well as by other persons. At the same time, the involvement of third parties for the execution of the agreement is confirmed: delivery services - to provide services for the delivery of purchased goods; Bank (QIWI Bank) - to provide a payment service.

Another circumstance is noteworthy. The Avito Delivery FAQ page specifically emphasizes that a delivery charge is charged to the buyer, but

no additional fees are charged. At the same time, clause 2.1.1 of the Terms of delivery and payment mentions a very wide range of services provided by the Company: “Services to provide the buyer with functionality that enables the payment of goods by bank transfer using the Payment service, to exchange information between the seller, the bank, the buyer and the delivery service to conclude and execute a Transaction using delivery at Avito”, the payment of which is entrusted to the buyer.

3. Pressing the “Go to payment” button takes the buyer to the payment page, where (s)he must enter the bank card number and other necessary payment details, which results in the reservation of the mentioned amount of money on the buyer’s card by the system. Noteworthy is the indication at the bottom of the page that the service is provided by Tinkoff Bank. Although clause 1 of the Terms of delivery and payment, as mentioned above, names another bank as the bank providing the payment service - QIWI Bank.

4. After receipt of the purchased goods at the point of delivery, if the buyer picks it up, the reserved amount of money is transferred to the seller’s account. If the buyer refused the goods arrived, then the money is saved in their bank account. That is, within the framework of the considered Range of Services, a conditional deposit of funds of the buyer occurs. Moreover, in clause 2.4 of the Terms of Delivery and Payment (Avito Terms of Delivery and Secure Payment, n.d.: clause 2.4), the Company states that it is not “a party to the Transaction, the organizer of the Transaction, the buyer, seller, intermediary, agent or representative of any user and/or another interested person concerning the proposed/concluded between users of the Transaction. All transactions between users are concluded and executed without direct or indirect participation of the Company”.

The structure of the considered relationship between the buyer, seller, online classified, delivery service and the bank is predetermined by several agreements. Firstly, the purchase and sale agreement (the main agreement), for a monetary obligation from which the buyer is the debtor, and the seller is the creditor. Secondly, the carriage of goods agreement, the execution of which is carried out for the debtor (online classified) by third parties - delivery services. Thirdly, the use of a payment service agreement concluded by the buyer with the bank, according to which the bank renders the buyer the services of transferring and reserving funds, (the reservation of the buyer’s funds by the bank is mentioned, in particular, in clause 3.5 of the Terms of Delivery and Payment and Appendix No. 2 (Avito Terms of Delivery and Secure Payment, n.d.: clause 3.5, appendix 2)).

The authors believe that there is a conditional escrow of property in the framework of the considered relations, but the fact of concluding an agreement creating an appropriate legal basis for such an escrow is not observed. As mentioned above, the provision of a service of depositing non-cash funds allows two scenarios. The first scenario is the entering the EA

(here: between an online classified as an escrow agent, seller and buyer) simultaneously with the conclusion of a NAA (which can be both bilateral - between the bank and the escrow agent, and multilateral - the bank, the escrow agent and the beneficiary). The second scenario is entering the EAA, in which the bank becomes the escrow agent, and the online classified is the account holder (depositor).

From the information provided on the classified website, it follows that the Company (online classified) offers registered users of its website the Range of Services, including the conditional deposit of funds of the buyer, which is designed to ensure the proper execution of the main purchase and sale agreement concluded by the seller and the buyer. However, familiarization with the procedure for obtaining the Range of Services and the Terms of Delivery and Payment provides all grounds for concluding that there is a clear departure from the contractual relationship scheme provided for by the RF CC with the participation of an escrow agent. In other words, the complex relationship system built by online classified with sellers, buyers, a delivery service, a bank and providing for the reservation of the buyer's money does not include escrow agreements. Under these conditions, and taking into account the mentioned non-obviousness of the bank providing such services, the provided Range of Services cannot be considered as meeting the requirements of the Russian law.

Conclusion

The study concludes that the problem of providing a variety of electronic services with online classifieds is undeservedly deprived of the attention of Russian civil lawyers. A complex of theoretical and practical issues remains unresolved, related to the escrow service quite widespread in recent times, which is provided by online classifieds to its users when delivering goods. The authors have identified the problems, gaps in legislative regulation and the made proposals will serve as the basis for continuing the scientific discussion on the issues of escrow services in the digital environment.

Bibliographic References³

AVITO DELIVERY. n.d. Available online. In: <https://www.avito.ru/dostavka>.
Date of consultation: 21/01/2020.

³ Although the regulations for authors of this journal require the full names of the authors to be added to this list of references, unfortunately in some cases the sources of origin only consider the initial of the name.

- AVITO TERMS OF DELIVERY AND SECURE PAYMENT. (n.d.). Date Views 21.01.2020. Available online. In: https://support.avito.ru/articles/688?_ga=2.148998974.942453385.1586263237-484388421.1586263237. Date of consultation:21/01/2020.
- CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION. 1994. Available online. In: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=DOC&BASE=LAW&N=340325&FLD=134&DST=1000000001,0&RND=0.1469650009780934#08274525429409993>. Date of consultation:21/01/2020.
- EFIMOVA, L.G. 2018. Bank Deposit and Bank Account Agreements: Monograph. Prospect. Moscow, Russia.
- FEDERAL LAW OF JULY 26, 2017 NO. 212. n.d. "On Amendments to Parts One and Two of the Civil Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation". Available online. In: <https://normativ.kontur.ru/document?MODULEID=1&DOCUMENTID=297777>. Date of consultation:21/01/2020.
- ROZHKOVA, M.A. 2019. Databases and services of online classifieds: using the database and using information. Journal of the Court of Intellectual Property Rights, Vol. 26: pp. 25-32.
- SLESAREV, V.L. 2016. Civil Law: A Textbook for Bachelor Students. Prospect. Moscow, Russia.
- SOLOMINA, N.G. 2019. On the issue of the escrow agreement. Law and Economics, 10. Moscow, Russia.
- TAX CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION. 1998. Available online. In: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/. Date of consultation:21/01/2020.
- VASILEVSKAYA, L.YU. 2016. Escrow account agreement: problems of legal qualification. Russian Law Journal, Nu. 2: pp. 37-49.
- VASILEVSKAYA, L.YU. 2017. Nominal account and escrow account agreements: general and special in legal regulation. Civil Law, Nu. 3, pp. 3-5.
- VITRYANSKY, V.V. 2018. Reform of Russian Civil Law: Interim Results. Statute. Moscow, Russia.

Ensuring Human Rights in Ukraine: Problematic Issues and Ways of their Solution in the Social and Legal Sphere

Yevhen Leheza *
Tatiana Filipenko **
Olha Sokolenko ***
Valerii Darahan ****
Oleksii Kucherenko *****

Abstract

The article discusses some complex factors influencing the process of realization of human rights in Ukraine, highlights the unified approach to the classification of legal norms that exercise human rights and freedoms, as well as problems and development prospects. Now the real protection of human rights is one of the most acute problems of the Ukrainian reality. It serves as one of the most important tasks, not only for the functioning but also for the existence of the Ukrainian state. Therefore, it should be borne in mind that guaranteeing respect for human rights in Ukraine is only possible through effective reform of the power system and compliance with an integrated approach to guarantee human rights, both by the State and by society. civil. It is concluded that guaranteeing the general enjoyment and enjoyment of human rights is a matter of co-responsibilities, which is why it is also negatively affected by the rigid opposition of the political forces, which undermines the stability of society, the stability of the constitutional order, while increasing the low level of legal culture of officials and citizens.

Keywords: human rights in Ukraine; legal guarantees; social and legal field; human rights issues; democracy in Ukraine.

* Professor, Doctor of Science in law, Professor at the Department of Administrative and Customs Law, University of Customs and Finance, Ukraine. E-mail: yevhenleheza@gmail.com.

** Professor, Doctor of Science in law, Professor of Department of Law and Public Administration, Mariupol State University, Ukraine. Email: tatkafile@gmail.com.

*** Professor, Doctor of Science in law, Dean of the Faculty of Law, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine. Email: SOKOLENKO2003DNU@UKR.NET.

**** Assistant professor, Doctor of Science in law, Head of the Department of Criminal Procedure, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine. Email: velcomo7@gmail.com.

***** PhD in law, Leading specialist of human resources department, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine. Email: OleksiiKucherenko@gmail.com.

Garantías de los derechos humanos en Ucrania: cuestiones problemáticas y formas de su solución en el ámbito social y jurídico

Resumen

El artículo analiza algunos factores complejos que influyen en el proceso de realización de los derechos humanos en Ucrania, destaca el enfoque unificado para la clasificación de las normas legales que ejercen los derechos humanos y las libertades, así como los problemas y las perspectivas de desarrollo. Ahora la protección real de los derechos humanos es uno de los problemas más agudos de la realidad ucraniana. Sirve como una de las tareas más importantes, no solo para el funcionamiento sino también para la existencia del estado ucraniano. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que garantizar el respeto de los derechos humanos en Ucrania solo es posible mediante una reforma efectiva del sistema de poder y el cumplimiento de un enfoque integrado para garantizar los derechos humanos, tanto por el Estado como por la sociedad civil. Se concluye que, garantizar el goce y disfrute generalizado de los derechos humanos es una cuestión de corresponsabilidades, por lo que también se ve afectado negativamente por la rígida oposición de las fuerzas políticas, que socava la estabilidad de la sociedad, la estabilidad del orden constitucional, al tiempo que incrementa el bajo nivel de cultura legal de los funcionarios y ciudadanos.

Palabras clave: derechos humanos en Ucrania; garantías legales; ámbito social y jurídico; problemáticas de los derechos humanos; democracia en Ucrania.

Introduction

The problem of ensuring human rights at the end of XX - beginning of XXI century has become one of the most urgent problems of humanity and has complex domestic and international aspects of manifestation. This problem is closely connected with the insufficient level of observance of human rights and freedoms enshrined in the Constitution of Ukraine by the State, which is manifested both in certain difficulties in the implementation of some of them (first of all, it concerns socioeconomic rights) and in the insufficient level of their protection from offenses.

The constitutional and legal status of the person should be understood as a system of relations between the individual and the State enshrined in the

Constitution, which includes such constituent elements as constitutional rights, freedoms and obligations, basic principles of the constitutional and legal status of the person enshrined in the Constitution, citizenship.

The adoption of the Constitution of Ukraine was an important step in the legislative regulation of the fundamental rights and freedoms of citizens by the Parliament of Ukraine. The current constitutional legislation of Ukraine in terms of protection of the rights and freedoms of citizens complies with international legal standards of human rights, the Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948, the International Covenant on Civil and Political Rights of December 19, 1966, the International Covenant on Economic, Cultural and Social Rights of December 19, 1966.

Last year, public organizations recorded almost 300 violations of freedom of speech, of which about 100 consisted in attacks on journalists. The appeal was open for new signers, and within several weeks dozens of people and professional journalists joined it every day (Ukraine Human Rights Monitoring in January 2018 – April 2019, 2019).

1. Literature review

Scientists were engaged in research of problems of human rights in Ukraine, however the unified approach concerning system of human rights in Ukraine has not implemented. The relevance of this Article is also due to the fact that the results of research of human rights in Ukraine are known in science, which, of course, is important, but does not reflect the full picture of the complex nature. The rights of citizens, are the components of a unified mechanism for the protection of the rights of citizens, which is intended to ensure the restoration of the right, elimination of obstacles to its implementation, prevention of violations and compensation for the moral and material damage. In particular, the protection of subjective rights, freedoms and interests protected by law is carried out in the manner prescribed by law, that is, through the use of the appropriate form, means and methods of protection (Sokolenko, 2019).

Thus, the purpose of this article is to define human rights as a specific global problem, the solution of which depends on each State, on the quality of constitutional regulation and constitutional control of public relations. This problem occupies an important place in the “catalogue” of human problems that must be solved.

2. Materials and methods

The basis of the study is philosophical methods: dialectical (the basic principles of which are objectivity, comprehensiveness, concreteness and completeness of knowledge, division of the united and knowledge of its contradictory sides etc.), logical (the main methods of which are analysis and synthesis, induction and deduction, analogy, ascent from concrete to abstract and from abstract to concrete), etc.

Among the scientific methods of cognition are used methods of system analysis (structural, functional, factor, genetic), target, typological, model. With regard to the knowledge of the realization of the human right to protect the law, the method of institutional analysis allows us to justify the contours of the real field of the implementation of the human right to protect the law as a single integrated legal institution, which is very valuable for identifying the laws of its functioning and improvement; classify the funds it contains into organizational and legal ones; to examine each organizational or legal means in terms of its adequacy to the meaning and purpose of the human right to protect the law, as well as its functional orientation to achieve its goal - to eliminate the threat to human rights security or restore it.

3. Results

The assertion of human rights and freedoms is their recognition by the State, which in the context of implementation can be carried out by various means, through appropriate actions of the State, its bodies and officials, for example, by pronouncing in declarations, statements, enshrining human rights in the Constitution, other laws, participation in the preparation and adoption of international human rights instruments by acceding to relevant international treaties and ratifying them (Alekseev, 1999). Ensuring human rights and freedoms is the creation of appropriate conditions for the exercise of human rights and freedoms, which includes the following three teleological dominants (purposeful directions) of State activity: 1) promoting the realization of human rights and freedoms (through a positive impact on the formation of their social guarantees); 2) protection of human rights and freedoms (by taking measures, in particular, legal ones, to prevent offenses); 3) protection of human rights and freedoms (in case of violation by any entity) (Bukanov *et al*, 2019; Borychenko *et al*, 2019; Bodnar *et al*, 2019).

The rights and freedoms of the human and the citizen, which are enshrined in the current Constitution of Ukraine, are not exhaustive, that is, in the future the system of rights and freedoms can be expanded

and improved (The Legislation of Ukraine, 1996). It should be noted that the provisions of Article 3 of the Constitution of Ukraine are detailed in numerous articles of its Section II “Rights, freedoms and responsibilities of the human person and the citizen”, the norms of which cannot be considered out of connection with the principle of recognition of the human, his rights and freedoms as the highest value, and, of course, they cannot be modified or supplemented in a manner contrary to this principle (The Legislation of Ukraine, 1996).

It should be noted that over the years of independence, our State has established a fairly satisfactory legislative framework for human and civil rights. First of all, as noted above, these rights have clear constitutional guarantees, and a number of legislative acts have been adopted that directly relate to this area. Among the legislative acts, which are the most important in this area, we should mention the following: Laws of Ukraine:

1. “On Citizenship in Ukraine” (The Legislation of Ukraine, 2001),
2. “On the Commissioner of the Verkhovna Rada for human rights” (The Legislation of Ukraine, 1998),
3. “On Immigration” (The Legislation of Ukraine, 2001),
4. “On Refugees” (The Legislation of Ukraine, 2001),
5. “On the rehabilitation of victims of political repression” (The Legislation of Ukraine, 1991),
6. “On Ukraine’s accession to the UN Convention on the Status of Refugees and the Protocol on the Status of Refugees” (The Legislation of Ukraine, 2002) etc.

It should be noted that despite the fact that Ukraine has adopted democratic legislation in the field of human rights and freedoms, however, in the conditions of socioeconomic and political crisis, the decline of culture and morality, there are no effective mechanisms to protect these rights, which leads to their mass and systematic violations, and sometimes simply to the impossibility of their implementation. In order to build a democratic legal State in Ukraine, it is essential to combat legal nihilism, legal infantilism, and the phenomenon rebirth of legal consciousness, which manifests itself primarily in crime. All these forms of deformation of legal consciousness do not contribute to the establishment of a democratic legal culture oriented toward the value of constitutionalism (Alekseev, 1999). It is particularly important to eradicate organized crime, corruption, which significantly undermine citizens’ belief in law and legislation, in the ability of the authorities to restore law and order in the country. The development of the shadow economy, lawlessness, legal arbitrariness are the essential factors of the development of legal nihilism, other forms of deformation of legal consciousness, which must be resolutely tackled on the basis of a well-

defined state policy in the field of legal nurturing and legal education of the population, ordering in all spheres of public life.

The Constitution of Ukraine of 1996 enshrined civil (personal), political, social, economic, cultural, information, environmental rights and freedoms of the human and the citizen (Bukanov *et al*, 2019; Borychenko *et al*, 2019; Bodnar *et al*, 2019). This means that the Constitution of Ukraine has not only restricted the implementation of international legal acts and norms on human rights and freedoms, but has significantly expanded their composition and proclaimed, in particular, environmental and information rights. In addition, the Constitution substantially enriched the content of a significant part of the rights and strengthened the guarantees for their practical implementation. In particular, civil rights and freedoms of the human, which are recognized as fundamental, priority, include such rights and freedoms as the right to life (Article 27), the right to respect for his dignity (Article 28), right to freedom and personal inviolability (Article 29), the right to inviolability of domicile (Article 30, the secrecy of correspondence, telephone conversations, telegraph and other correspondence (Article 31, the right to non-interference with privacy and family life (Article 32) (The Legislation of Ukraine, 1996).

It is worth noting changes in the content of some of these rights and freedoms, including the rights and freedoms of personal inviolability, as well as the inviolability of domicile. Thus, Article 30 of the Constitution stipulates that “everyone shall be guaranteed the inviolability of his domicile. Intrusion into a person’s domicile or other property, inspection or search thereof, shall not be permitted except when under a substantiated court decision. In urgent cases related to preservation of human life and property or to the direct pursuit of persons suspected of committing a crime, other procedures of entering a person’s domicile or other property, inspecting or searching thereof, determined by law, shall be allowed”. A systematic analysis of the relevant provisions of the Constitution of the USSR of 1978 and the current Constitution of Ukraine states that earlier this right concerned only domicile and did not apply to the property, that is, to other possessions of the person.

After the use of all domestic remedies, everyone has the right to apply for the protection of his rights and freedoms to the relevant international judicial authorities or the respective bodies of international organizations of which Ukraine is a member or party (Part 4 of Article 55 of the Constitution of Ukraine), (The Legislation of Ukraine, 1996).

The most important international legal act of a regional nature on human rights is the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which was adopted by the Council of Europe in Rome (Italy) on November 4, 1950 (Ukraine ratified the Convention on July 17, 1997 (On the ratification of the Convention for the Protection of

Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, 1997). It enshrines a set fundamental rights and freedoms of the human; the criminal procedure guarantees of their observance and implementation. In order to protect these rights and freedoms, the European Court of Human Rights has been established, whose jurisdiction extends to all these cases and whose decisions are binding on all States Parties to the Convention (Bukanov *et al*, 2019).

There are other international legal acts of a regional nature on human rights: the European Social Charter (1961), the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1987) (Loizidou, 1996; Hornsby, 1997).

Article 14 of the ICCPR further requires that “all persons shall be equal before the courts and tribunals” and in criminal trials “everyone shall be guaranteed the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law” (Human Rights Committee, General Comment 29, States of Emergency, 2001).

In addition to these basic rights, numerous international instruments and opinions further support the conclusion that basic procedural protections and due process rights are essential aspects of all human rights and should be protected (Loizidou, 1996; Hornsby, 1997).

Thus, constitutional rights and freedoms are certain opportunities established by the Ukrainian State, enshrined in its Constitution and other legislative acts, which allow every citizen to choose the appropriate type of their behavior, enjoy political, socioeconomic freedoms and social benefits in both personal and public interests. The constitutional obligations of a human and a citizen are a measure of proper behavior, which everyone must adhere to in order to ensure the normal functioning of other entities of civil society.

4. Problematic issues of human rights in Ukraine and ways to solve them.

Human rights have been, are, and will be, a reflection of the various processes occurring in society and nature, a reflection of the various interests, needs of people that arise in connection with these processes (Alekseev, 1999). And if until recently these needs concerned only the social, as broadly understood, side of people’s lives, in recent decades they have also reflected the changes that occur due to the active influence of humans on the environment and on the nature of the human himself (Chermnykh and Zubko, 2016; Kvitka *et al*, 2019).

In this regard, one of the directions of development of the catalogue of human rights can be connected with new revolutionary discoveries and achievements in practical medicine and biology, concerning the human nature as a biological being, namely organ transplantation and artificial insemination, solutions to the problems of euthanasia and cloning, the existence and use of genetically modified (transgenic) products etc. The invention and use of these discoveries, that invade the “Holy of Holies”, the nature of human himself, raises a lot of questions, requires their critical reflection, the development of not only ethical but also legal criteria (Kostetska *et al*, 2020; Shmygol *et al*, 2020).

However, there are more than enough problems in the practical realization of personal rights. As Ukrainian scientist Yu. Shemshuchenko rightly points out “civil society becomes the basis of a democratic State only when its interests and the interests of the State are not opposed. A democratic State should remove the contradictions that arise between it and society. On the other hand, in the process of activity of political parties, public associations, mass media, the interests of civil society should be transformed into the interests of the State. In the case of conflicting interests of the State and society, the latter can turn into a destructive and destabilizing factor” (Shemshuchenko, 2017).

The implementation in practice of the constitutional principle of human rights as the highest social value implies sustainable economic development of the country (Kostetska *et al*, 2020; Shmygol *et al*, 2020), the presence of a clear state policy, which is focused on ensuring human rights and freedoms. World practice shows that the transition periods in the development of the State and statehood have always been unstable, characterized by inconsistency of public positions and ideological orientations. It is in these conditions that human rights violations in Ukraine have a systemic character and become signs of social catastrophe. The real reduction of wages, poverty coverage of the general population, the availability of pensions, which are lower than the established low-income level, the increasing commercialization of such vital constitutional rights as health and education, mass violations of the electoral law are vivid evidence of a total violation of total human rights (Chermnykh and Zubko, 2016; Kvitka *et al*, 2019).

Due to the fact that the State does not sufficiently ensure the realization of the rights and freedoms of citizens, their distrust of the State grows and their alienation from the authorities increases. This state of affairs is the cause of social apathy, which is caused by the indifference, irresponsibility of the relevant power structures, discrimination and discredit of democratic values in society, which sociologists have repeatedly noted in the process of analyzing the mood in society. The crisis state of the economy of Ukraine gives rise to social anemia of a very large part of the population, leading to sharp social differentiation.

The Verkhovna Rada of Ukraine, as the supreme legislative body of the State, provides protection of human and citizen's rights and freedoms through legislative activity, through the organization of special parliamentary hearings, which discuss perspective plans of legislative activity on profile problems, exercise control functions over the activities of law enforcement agencies and local state administrations in the field of human rights (Selejan-Gutan, 2011).

Pursuant to the requirements of the Law the Ministry of Justice of Ukraine on 2 July 2012, approved the Decree № 968/5 which established first 27 centers for the provision of secondary legal aid in the Autonomous Republic of Crimea, Kyiv and Sevastopol. During the first quarter of 2014, the abovementioned centers issued 16876 orders to the lawyers, including 5014 - to provide secondary legal aid to persons detained on suspicion of committing a crime; 10747 - for protection for intended purposes; 609 - to provide secondary legal aid to persons who are under administrative detention; 506 - to participate in certain proceedings actions (Selejan-Gutan, 2011).

In our opinion, it is very important in the activity of the relevant ministries, state committees, and departments in the relevant sphere to intensify their work in informing the population about human rights, to work hard to ensure that the whole range of issues on the sphere of legislative support, practical implementation and protection of human and civil rights becomes more accessible for acquaintance and study to all members of society (Rabinovych, 2017). Only openness and publicity in this area can become a guarantee and effective factor of establishing in Ukraine a truly legal democratic state in which the rights and freedoms of citizens will be ensured (Rabinovych, 2017).

It is necessary to consider that nowadays in Ukraine the theory of recognition of human dignity, which is an integrative property of human nature and acts as one of the institutional sources of its fundamental rights. In this regard, the general theory of law formulates an anthropogenic interpretation of human dignity, the concept of which is defined as the self-worth of a human as a unique generic biosocial being (Rabinovych, 2017). In our opinion, these doctrinal positions in the near future will require appropriate legal and even constitutional regulation.

Firstly, material support of scientific research requiring considerable financial resources for the purposes of upgrade of machinery and equipment remains serious problem (Leheza *et al*, 2018).

Secondly, academic staff remains vulnerable. Level of salary of scientists remains the key problem of this category. So, the occupational prestige decreases sharply. Number of scientists who emigrated abroad decreased over the last years. However, this problem continues to be extremely relevant by this day (Leheza *et al*, 2018).

The analysis of outflow of academic staff points to the fact that it is those scientists who emigrate abroad who may offer new knowledge that has no future perspectives for development or application in our country. In addition, the multinational mobility of academic staff becomes rather topical problem (Leheza *et al*, 2018).

Many domestic scientists go to foreign scientific centers (for the purposes of on-the-job training or occasional employment) according to international treaties on cooperation. Displacement of centers of scientific and technological activity occurs in doing so. The fact that most of scientists who stay in Ukraine deal with parallel kinds of activity (politics, entrepreneurship) also continues to be the topical issue (Leheza *et al*, 2018).

Given this, the process of the efficient scientific activity decreases, and sometimes becomes impossible. The national scientific potential does not fulfill the economic function under these circumstances, and it has long been emphasized by leading domestic scientists that the financial support problem may be solved according to situation, that state support of science is such that the science may fulfill exclusively social and cultural function (Martynyuk, 2014).

Conclusion

Thus, the Constitution of Ukraine is based on fundamentally new legal paradigms of foreign and domestic state policy of Ukraine aimed at affirming and protection of human and citizen's rights and freedoms. And this objectively requires a significant reorientation and modification of the entire national legal system.

It is emphasized that no less important problem is the shortcomings in the legislation itself, legal mechanisms for the implementation and protection of certain rights and freedoms are insufficiently developed; there are certain internal contradictions between them. For example, the current legislation of Ukraine on local self-government requires substantial improvement in order to ensure the priority of human and citizen's rights in the organization and operation of local self-government bodies; expansion of the range of entities of the right to participate in local self-government; development of powers of local self-government bodies in the financial and budgetary sphere, actual implementation of the principle of formation of the state budget from the "bottom", increase of the share of local budgets in the consolidated national budget in order to strengthen the material and financial base of local self-government. This will be facilitated by the consolidation and expansion of local self-government powers in the field of development and support of small and medium-sized enterprises, employment of local

residents. The issue of creating a system of administrative justice bodies for the legal protection of local self-government, human and citizen rights and freedoms in the current conditions of state formation also needs to be addressed. Only by solving these problems, we will come closer to building a legal State, in which the rights and freedoms of the human are actually the main direction of its functioning.

The State should recognize the human as the highest social value, legalize, legitimize, protect, protect his rights and freedoms, guarantee their real implementation. It should create for him all the necessary conditions for decent work, to provide social assistance to those who are in difficult circumstances.

Bibliographic References

- ALEKSEEV, Serhii Serhiiiovych. 1999. Law: The alphabet - theory - philosophy: The experience of complex research. Publishing house «Charter» No. 43. Moscow, Russian.
- BODNAR, Svitlana, MIRKOVICH, Inna; KOVAL, Viktor. 2019. "Human capital development in Ukrainian education system by means of language integrated teaching" In: Dilemas contemporaneos-educacion política y valores. No. 7 (SI), pp. 14-29.
- BORYCHENKO, Kateryna; HUDZ, Anna; KOVAL, Viktor ; GOLUBKOVA, Iryna; MAZUR, Anatoliy. 2019. "European standards for social protection of internally displaced persons" In: Dilemas contemporaneos-educacion política y valores. No. 7 (SI), pp. 88.
- BUKANOV, Hryhoriy; KOLESNYK, Alla; TASHKINOVA, Oksana; KOTLUBAI, Viacheslav; KOVAL, Viktor. 2019. "Social marketing in public administration of social service institutions" In: Revista Genero & Direito. No. 8, Vol. 6, pp. 457-468.
- CHERMNYKH, Viktor; ZUBKO, Tatiana. 2016. "Human rights in Ukraine" In: New policy. No.1, Vol. 13, pp. 44-60.
- HORNSBY V, Greece. 1997. Judgement, European Court of Human Rights, §§40-45, no. 18357/91, MARCH19. Available online. In: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58020>. Date of consultation:10/11/2019.
- HUMAN RIGHTS COMMITTEE. 2001. General Comment 29, States of Emergency (article 4) of 31 August 2001, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/ADD.11 (2001) Available online. In: <http://www.unhchr.ch/>

- tbs/doc.NSF/898586B1DC7B4043C1256A450044F331/71EBA4BE3974B4f7c1256AE200517361/\$FILE/Go144470.pdf. Date of consultation: 19/10/2019.
- KOSTETSKA, Kateryna; KHUMAROVA, Nina; UMANSKA, Yuliia; SHMYGOL, Nadiia; KOVAL, Viktor. 2020. "Institutional qualities of inclusive environmental management in sustainable economic development" In: Management Systems in Production Engineering. No. 28, Vol. 2, pp. 15-22.
- KVITKA, Sergiy; STARUSHENKO, Galina; KOVAL, Viktor; DEFORZH, Hanna; PROKOPENKO, Olha. 2019. „Marketing of Ukrainian higher educational institutions representation based on modeling of Webometrics Ranking" In: Marketing and Management of Innovations. No. 3, pp. 60-72.
- LEHEZA, Yevhen; SAVIELIEVA, Maryna; DZHAFAROVA, Olena. 2018. "Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries" In: Baltic Journal of Economic Studies. No. 4, Vol. 3, pp. 147-157.
- LOIZIDOU V, Turkey. 1996 Judgement, European Court of Human Rights, §45, no. 15318/89, 18 December. Available online. In: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58007>. Date of consultation: 08/08/2019.
- MARTYNYUK, Anatoliy. 2014. "Modern mechanisms of state regulation of innovation activity. Naukovyy visnyk MHU. Seriya: Ekonomika ta menedzhment" In: Scientific Bulletin of Moscow State University. Series: Economics and Management. No. 7, pp. 103-107.
- RABINOVYCH, Petro Moiseiovych. 2017. "Moral damage and the right to its compensation: a general theoretical approach" In: Law of Ukraine. No. 4, pp. 29-50.
- SELEJAN-GUTAN, Bianca. 2011. Protectia europeana a drepturilor omului. Ed. a 4-a, rev. Bucuresti: Editura CH Beck.
- SHEMESHUCHENKO, Yurii. 2017. "Constitution of Ukraine and human rights" In: Law of Ukraine. No. 8, pp. 13-16.
- SHMYGOL, Nadiia; GALTSOVA, Olga; SOLOVYOV, Oleksiy; KOVAL, Viktor; ARSAWAN, I Wayan Edi. 2020. "Analysis of country's competitiveness factors based on inter-state rating comparisons" In: E3S Web Conferences, 153, 03001.
- SOKOLENKO, Olha. 2019. "Administrative and legal basis of protecting citizens' rights in Ukraine" In: Actual problems of legal jurisprudence. SI, pp. 105-107.

- THE LEGISLATION OF UKRAINE. 1991. On the rehabilitation of victims of political repression Retrieved from. Available online. In: <https://zakon.rada.gov.ua/LAWS/SHOW/962-12>. Date of consultation: 12/03/2019.
- THE LEGISLATION OF UKRAINE. 1996. Constitution of Ukraine. Retrieved from. Available online. In: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/annot/EN/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>. Date of consultation: 14/02/2020.
- THE LEGISLATION OF UKRAINE. 1997. On Ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, the First Protocol and Protocols 2, 4, 7 and 11 to the Convention. Available online. In: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80>. Date of consultation: 14/02/2020.
- THE LEGISLATION OF UKRAINE. 1998. On the Commissioner of the Verkhovna Rada for human rights. Available online. In: <https://zakon.rada.gov.ua/LAWS/SHOW/776/97-%D0%B2%D1%80>. Date of consultation: 22/12/2019.
- THE LEGISLATION OF UKRAINE. 2001. On Citizenship in Ukraine. Available online. In: <https://zakon.rada.gov.ua/LAWS/SHOW/2235-14>. Date of consultation: 11/11/2019.
- THE LEGISLATION OF UKRAINE. 2001. On Immigration. Available online. In: <https://zakon.rada.gov.ua/LAWS/SHOW/2491-14>. Date of consultation: 11/11/2019.
- THE LEGISLATION OF UKRAINE. 2002. On Ukraine's accession to the UN Convention on the Status of Refugees and the Protocol on the Status of Refugees. Available online. In: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_363?lang=en. Date of consultation: 11/11/2019.
- UKRAINE HUMAN RIGHTS MONITORING IN JANUARY. 2018-2019. Available online. Available online. In: <https://forbiddentoforbid.org.ua/en/ukraine-human-rights-monitoring-IN-JANUARY-2018-APRIL-2019/>. Date of consultation: 22/02/2020.

Balance de artículos de Derecho de origen ucraniano en la Revista Amazonia Investiga

Diego Felipe Arbeláez-Campillo *
Magda Julissa Rojas-Bahamón **

Resumen

La producción científica de artículos en el ámbito del Derecho ocupa un lugar destacado en las revistas arbitradas de alto impacto, bien sea por el volumen de artículos que se publican en cada número o por la trascendencia de un área del saber que se ocupa de la arquitectura del estado de Derecho, el funcionamiento de las instituciones democráticas, el goce y disfrute de los derechos fundamentales y la gestión del conflicto social, entre otros temas de interés. El objetivo general de esta investigación radica en desarrollar un balance bibliográfico sobre la producción de artículos de Derecho por parte de investigadores de Ucrania, publicados en la revista Amazonia Investiga en 2019, lo que subsume dar cuenta de: a) temas investigados, b) metodologías y técnicas de recolección de datos, c) fuentes empleadas y referentes teóricos y, d) aportes para el desarrollo de las ciencias jurídicas. En lo metodológico, se trata de una investigación próxima a la hermenéutica, ganada a interpretar el sentido profundo de 31 textos jurídicos indagados en el marco de la observación documental, a modo de técnica de recolección y organización de la información recabada. Entre las conclusiones más notorias destacan que, la producción científica en Derecho de los investigadores ucranianos está a tono con los problemas y tendencias actuales que identifican a la ciencia jurídica en el mundo de hoy.

Palabras clave: balance bibliográfico; producción científica en el ámbito del derecho; Ucrania; revista Amazonia Investiga; economía política.

* Investigador independiente, Editor de la Revista Amazonia Investiga (ISSN 2322-6307). Orcid: [HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-904](https://orcid.org/0000-0002-904). Email: dfaca@hotmail.com.

** PhD. Educación y cultura ambiental. Profesora en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Universidad de la Amazonia Colombia. Email: mjulissa@gmail.com.

Balance of articles of Law of Ukrainian origin in Amazonia Investiga Journal

Abstract

The scientific production of articles in the field of Law occupies a prominent place in the arbitrated journals of high impact, either by the volume of articles published in each issue or by the transcendence of an area of knowledge that deals with architecture of the rule of law, the functioning of democratic institutions, the enjoyment and enjoyment of fundamental rights and the management of social conflict, among other topics of interest. The general objective of this research is to develop a bibliographic balance sheet on the production of Law articles by researchers from Ukraine, published in the Amazonia Investiga Journal in 2019, which subsumes to account for: a) investigated topics, b) methodologies and data collection techniques, c) sources used and theoretical references and, d) contributions to the development of legal science. In the methodological, it is a research close to hermeneutics, won to interpret the profound meaning of 31 legal texts investigated in the framework of documentary observation, as a technique for collecting and organizing the information collected. Among the most notorious conclusions are that, the scientific production in Law of Ukrainian researchers is in tune with the current problems and trends that identify legal science in the world today.

Keywords: bibliographic balance; scientific production in the field of law; Ukraine; Amazonia Investiga Journal; political economy.

Introducción

En las sociedades democráticas el derecho adquiere un rol fundamental, por un lado, sirve de marco normativo racional para la conducta de personas e instituciones, lo que genera certeza en cuanto a las decisiones y procedimientos que pueden esperarse para gestionar conflictos individuales y colectivos o para garantizar el goce y disfrute de los derechos positivos y subjetivos. Por el otro, el derecho es la garantía del mantenimiento de las instituciones y valores democráticos que postulan, desde los albores del programa filosófico de la modernidad y su ideología liberal, al individuo ciudadano como protagonista de la historia y persona humana dotada de una dignidad transcendental que los ordenamientos políticos y jurídicos deben garantizar y proteger en todo momento, con independencia de su forma y contenido.

Por estas circunstancias, la producción científica de artículos en el ámbito del derecho ocupa un lugar destacado en las revistas arbitradas de alto impacto, bien sea por el volumen de artículos que se publican en cada número o por la importancia de un área del saber al mismo tiempo teórico y práctico, sin el cual, las sociedades humanas retornarían al estado de naturaleza donde prevalece la voluntad del más fuerte y estarían a merced del uso arbitrario del poder público para beneficio de autócratas y tiranos exclusivamente.

El objetivo general de esta investigación radica en desarrollar un balance bibliográfico sobre la producción de 31 artículos de Derecho de investigadores ucranianos, publicados en la revista Amazonia Investiga en 2019, órgano divulgativo independiente de carácter multidisciplinario y circulación bimensual, que publica resultados de investigación y reflexiones en los dominios de las humanidades, las ciencias sociales, la educación, tecnologías de la información y comunicación, cultura ambiental y salud, entre otros, tal como se evidencia en su portal web (<https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia>).

La resolución del objetivo planteado implicó además dar cuenta de cuatro criterios concretos a saber: a) temas investigados, b) metodologías y técnicas de investigación, c) fuentes empleadas y referentes teóricos y, d) aportes para el desarrollo de las ciencias jurídicas. No obstante, cada trabajo revisado es particular y habló por sí mismo, lo que no significa que no existan tendencias comunes e intereses científicos compartidos en la comunidad de académicos de Odessa.

El artículo que hoy se presenta para contribuir con el desarrollo del debate y la reflexión sobre la producción científica en el ámbito del Derecho, generada por los académicos referidos, se desarrolló en cinco apartados autónomos pero interrelacionados. En el primero se da cuenta del alcance, límites y significados del problema de estudio y de cómo fue formulado por el equipo de investigación para operativizar el objetivo planteado. En el segundo, se muestra en líneas generales el proceso metodológico empleado y las tendencias epistemológicas que identifican nuestra concepción del conocimiento científico. En el tercer subtítulo, se efectúa el balance bibliográfico propiamente dicho con base a los cuatro criterios planteados anteriormente. En el cuarto apartado, se procedió a analizar y discutir los resultados obtenidos, para enunciar finalmente, los principales hallazgos de la investigación en las conclusiones.

1. El problema investigado

El estudio que se presenta significa un balance bibliográfico que da cuenta de lo que se ha escrito en el ámbito del derecho y, de cómo se ha escrito, en un tiempo y órgano divulgativo determinado, por parte de una específica comunidad de investigadores. Se trató de elaborar una especie de *estado del arte* que, según se mire, puede servir para diversos propósitos de investigación, tales como: proporcionar una visión panorámica de la producción científica de los juristas ucranianos, indicar sus intereses temáticos, comparar la muestra seleccionada con lo que se produce sobre Derecho en otro contexto diferente o, determinar las falencias y contribuciones de los productos analizados. Todo dependerá de la creatividad y lectura crítica que nuestros amables lectores hagan en su momento de este insumo de investigación.

Como se sabe, muchas veces las fronteras que se conciben entre una ciencia o disciplina y otra, son muy tenues, por lo que pueden rebasarse con facilidad. Mucho más cuando se trata de investigaciones desarrolladas bajo un enfoque holístico e interdisciplinario de las ciencias jurídicas, de ahí que el balance efectuado integró también trabajos desarrollados en criminología o en ciencias políticas que, no obstante, también poseen naturaleza jurídica si se leen de forma atenta y sosegada. En el cuadro que sigue se muestra la relación lógica que se dio entre el triángulo: objetivo general, criterios o unidades de análisis y la formulación del problema.

Objetivo general: desarrollar un balance bibliográfico sobre la producción de artículos de derecho de investigadores ucranianos, publicados en la revista Amazonia Investiga en 2019.	
Criterios o unidades de análisis:	Formulación del problema:
a) temas investigados.	¿Qué temas jurídicos se investigan?
b) metodologías y técnicas de investigación.	¿Cuáles metodologías y técnicas de investigación se emplean?
c) fuentes empleadas y referentes teóricos.	¿Qué tipo fuentes se utilizan y con qué referentes teóricos se interpretan?
d) aportes para el desarrollo de las ciencias jurídicas.	¿Qué aportes teóricos y/o metodológicos se observan en los artículos revisados?

Cuadro No 1. Sistematización de la investigación. Elaboración propia con base al objetivo general.

Por lo demás, los resultados de esta investigación deben interpretarse como una muestra que configura una visión parcial y limitada de la producción científica en derecho que se genera en los académicos ucranianos, que podrá servir de insumo para futuras investigaciones más amplias y profundas en cuanto a la muestra de documentos procesados, el tipo y medio de publicación y al contexto temporal del estudio.

2. Aspectos metodológicos y epistemológicos del estudio

Al momento de leer las fuentes documentales recabadas en la selección bibliográfica, nos aproximamos al método hermenéutico que articula en una lectura crítica los textos en su contexto para acceder al “verdadero significado” de lo que los autores quieren comunicar en su obra de forma clara o solapada. Este tipo de lectura simultáneamente pueda dar cuenta de los intereses del investigador o investigadores, de sus sesgos ideológicos e, inclusive, de su cosmovisión del mundo en el que les tocó vivir, así como de sus contradicciones; todo ello visualizando o imaginando en lo posible las características de su contexto existencial como fuerza simbólica que condiciona su producción académica.

Compartimos con (Moreno, 2008) la idea de que la hermenéutica entraña una interpretación comprensiva de realidades textuales y contextuales en la que se fusionan dos horizontes históricos: por un lado, la tradición en la que se sitúa el texto y su creador y, por el otro, al que pertenece el sujeto interpretante; muchas veces se trata de tradiciones muy distintas. Por consiguiente, todo acto exegético es en sí mismo dialógico por lo que remite a una comprensión histórica, finita y limitada, nunca a la lectura final o correcta. La teoría hermenéutica clásica proporciona de igual modo tres niveles de lectura: significado textual, significado intertextual y sentido contextual, niveles que fueron de mucho valor para este trabajo.

De conformidad con la naturaleza del estudio se empleó la observación documental a modo de técnica para operativizar el método y para recolectar la información. Al decir de (Arias, 2006) la observación documental se expresa en un proceso sistemático de: “(...) búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundario, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.” Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos.”

Los autores de este estudio comparten una concepción post-positivista de las ciencias sociales que admite la imposibilidad de traducir al lenguaje de lo cuantificable y medible, todos los fenómenos socioculturales y los actos

interpretativos como condición para garantizar su cientificidad y justificar su validez. Concretamente, defendemos una postura epistemológica –holística y constructivista– que valora en igual de condiciones la dimensión objetiva y subjetiva de los saberes al tiempo que, supone en el conocimiento en general, una construcción intelectual que sirve de reflejo a la realidad y de modelo explicativo de sus fenómenos (Barrera, 2010). Para el constructivismo el sujeto conocedor no solo edifica las teorías que interpretan a la realidad social, sino que al mismo tiempo construye a la realidad misma desde su acción científica o transformadora, de ahí que saber y hacer son procesos interconectados.

3. Estado del arte

En el presente apartado se exponen de forma sucinta los aspectos más relevantes de los 31 artículos ubicados en el proceso de selección, realizado en función del objetivo planteado.

1. (Fedchyshyn, Ignatenko, & Shvydka, 2019). **Tema investigado:** Diferencias económicas y legales en los patrones de uso de la tierra en Ucrania. **Fuentes y referentes teóricos:** La mayoría de las fuentes consultadas son secundarias, se usaron otros artículos arbitrados sobre el tema. No se evidencia el empleo de un modelo teórico en particular. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Se demuestra como el arrendamiento de tierras es la práctica o patrón de uso más extendido de las tierras agrícolas y cuáles son las funciones que cumple en el campo de Ucrania. Destacan sus funciones sociales, que van creando condiciones para el acceso a los recursos de la tierra de quienes no las poseen, al tiempo que propician el espíritu empresarial en los dominios de la agro- producción. **Metodología:** La base metodológica del estudio fue un complejo de métodos de conocimiento científico filosóficos (dialécticos, sistémico-estructurales) y legales especiales (formalmente lógicos, comparativos-legales, pronósticos y métodos de interpretación.

2. (Davydova, Orzikh, Samoylenko, Andronov, & Pysarenko, 2019). **Tema investigado:** Consecuencias legales de la invalidez de una transacción realizada utilizando tecnología de la información. **Fuentes y referentes teóricos:** En líneas generales se citan artículos científicos. No se visualiza el uso de un modelo teórico en particular. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Con base a los resultados obtenidos se apuesta a la creación de un nuevo concepto de ley en la sociedad de la información con el desarrollo explícito de un

mecanismo legal apropiado para la protección de los derechos de los participantes en estas transacciones en particular. Lo que demanda la introducción del concepto de la invalidez de las transacciones de TI y la visualización de sus implicaciones legales. **Metodología:** Se usaron métodos de análisis y síntesis para determinar la naturaleza y el propósito de una transacción no válida como objeto de relaciones legales civiles. Además, se utilizó el método formal y lógico para formular la definición de una transacción no válida

3. (Mudrak, Hloviuk, Murzanovska & Voloshyna, 2019). **Tema investigado:** Condición fisiológica y psicológica de la víctima de un delito penal en Ucrania. **Fuentes y referentes teóricos:** Se recabó evidencia empírica concreta con la aplicación del cuestionario, al tiempo que se consultaron también fuentes secundarias. Se trabajó con el enfoque de consecuencias psicógenas, que se centra en los cambios en la condición mental y el comportamiento de las víctimas, como consecuencia de la ocurrencia del delito. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Los autores concluyen que la víctima debe ser reconocida como el sujeto de derecho a la asistencia legal gratuita (a expensas del estado), teniendo en cuenta en todo momento su condición psicoemocional y, en algunos casos, también la condición fisiológica, cognitiva y conductual, lo que incide en la incapacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de la misma. **Metodología:** Se hizo uso del método del cuestionario para descubrir los problemas de los sujetos estudiados. La encuesta se dirigió a una muestra de 50 científicos en el área y 31 personas.

4. (Kharytonov, Kharytonova, Tolmachevska, Fasii & Tkalych, 2019). **Tema investigado:** Seguridad de la información y medios de apoyo legal. **Fuentes y referentes teóricos:** En líneas generales se citaron fuentes secundarias de carácter académico. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** El artículo aporta a modo de innovación heurística del tema, el concepto de higiene de la información. Los autores llegan a la conclusión de que es necesario introducir una regulación legal de las relaciones de información tanto a nivel internacional como nacional. **Metodología:** La base metodológica para el estudio fue un método dialéctico que permitió revisar los problemas en su desarrollo e interconexión. Se utilizaron métodos de análisis y síntesis para determinar la naturaleza de la seguridad de la información como objeto de las relaciones jurídicas- civiles.

5. (Tsybulska, Voronina, Fomichova, Tokareva & Matiiko, 2019). **Tema investigado:** Influencia del derecho privado romano en los principios básicos de la sucesión singular en el derecho de herencia de Ucrania, Polonia y Lituania **Fuentes y referentes teóricos:** Comúnmente se utilizaron

fuentes legales y artículos arbitrados que directa o indirectamente dan cuenta sobre el tema. No se visualiza un enfoque teórico en particular. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Los autores muestran como ciertos esquemas jurídicos provenientes de la tradición romana aún están presentes en las legislaciones modernas. Por lo demás, en la ley civil moderna de Ucrania, con la ayuda de un legado, el testador tiene la oportunidad de asignar al heredero la voluntad de ejecución de cualquier obligación de propiedad a favor de la persona, el legatario especificado por el testador. Polonia y Lituania también tienen una sucesión singular muy similar a la de Ucrania. **Metodología:** Los autores del artículo enuncian la utilización de enfoques dialécticos, sinérgicos, antropológicos, filosóficos, formal-lógicos, sistémicos, históricos, comparativos-legales, formales-legales y otros métodos de investigación.

6. (Pyvovar, Detiuk, Mykolenko, Zapototska & Lapka, 2019). **Tema investigado:** Apoyo Legal al Sistema de Control Estatal en el Proceso Educativo Gubernamental. **Fuentes y referentes teóricos:** Comúnmente se utilizaron fuentes legales, informes y artículos arbitrados que directa o indirectamente dan cuenta sobre el tema. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Los resultados de la investigación mostraron que el sistema de control estatal sobre el proceso educativo en Ucrania aún es muy débil. Los resultados del análisis de la legislación mostraron además que el control indirecto en este campo solo lo proporcionan organismos especiales para verificar la efectividad del uso de los fondos presupuestarios en el proceso de orden gubernamental educativo. En este contexto, hay violaciones sistemáticas a las leyes que rigen la materia y no se atiende la calidad educativa que es lo fundamental. **Metodología.** Se utilizaron métodos hermenéuticos, normativos y analíticos para averiguar el contenido de las fuentes de regulación legal de las órdenes gubernamentales educativas. Se afirma que los métodos de pronóstico, modelos legales y analogía de la ley contribuyeron al desarrollo de propuestas para mejorar la legislación actual.

7. (Kharytonov, Kharytonova, Kharytonova, Kolodin & Tolmachevska, 2019). **Tema investigado:** Los derechos humanos como valor básico del concepto de derecho privado en la Europa moderna. **Fuentes y referentes teóricos:** La mayoría de las citas son de artículos arbitrado y textos especializados sobre el tema. Se evidencia un cierto manejo de la teoría dialéctica en el discurso. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Entre los aportes más significativos destaca la idea de que, la civilización occidental (europea) no abandona los valores “universales” tradicionales, aunque intenta en algunos casos determinar sus límites. En este sentido, se muestran ejemplos de censura bastante estricta, especialmente en el

campo del cine, cuando las razones de la restricción fueron determinadas precisamente por consideraciones de protección de los valores universales, situación que en cierta forma resulta contradictoria. Por lo tanto, no hay motivos para percepciones excesivas sobre el “infinito” de los derechos humanos. Este límite se encuentra en los mismos límites del pensamiento lógico y racional que identifica a occidente. **Metodología.** Al decir de los autores en el proceso de investigación, se utilizaron métodos de investigación dialécticos, sinérgicos, sistémicos, históricos, legales comparativos y otros.

8. (Nekit, Ulianova & Kolodin, 2019). **Tema investigado:** Sitio web como objeto de protección legal por la legislación de Ucrania. **Fuentes y referentes teóricos:** Entre las fuentes citas destacan artículos arbitrados, textos jurídicos, decisiones de tribunales sobre la materia y cuerpos normativos. No se aprecia el uso de un enfoque teórico en particular. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Se demuestra que el sitio web y el nombre de dominio son objetos independientes separados en el campo civil. Un nombre de dominio no es una parte integral de un sitio web y no se debe pasar de forma predeterminada al enajenar un sitio web. Conviene prestar especial atención a la protección del contenido del sitio web del plagio y la piratería, así como la responsabilidad por la información inexacta publicada en el sitio, para lo cual no se descarta el diseño de leyes más específicas que rijan la materia. **Metodología:** Según los autores la base metodológica para el estudio fue el método dialéctico que permitió revisar los problemas en su desarrollo e interconexión. Del mismo modo, se enuncia la utilización del método analítico, de síntesis y comparativo.

9. (Adakhovska, Omelchuk, Gofman, Budurova & Snizhanna, 2019). **Tema investigado:** Reglamentación legal de la herencia de bienes personales electrónicos. **Fuentes y referentes teóricos:** Se utilizan fuentes legales y artículos arbitradas sobre el tema. No se visualiza la adopción de un enfoque teórico en particular. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Al decir de los autores, los problemas de herencia de páginas y cuentas personales no están regulados por la ley civil vigente. Además, las normas legislativas que regulan relaciones de contenido similares no pueden aplicarse a las relaciones investigadas por varias razones, incluidos momentos éticos, posible violación de los derechos humanos y problemas tecnológicos. Por lo demás, las cuestiones de la herencia de los activos digitales requieren un estudio fundamental a nivel de la ciencia del derecho civil, con la posterior consolidación legislativa de los principios básicos de la regulación legal de estas relaciones. **Metodología:** En el proceso de investigación, se utilizaron métodos de investigación dialécticos, sinérgicos, sistémicos, históricos, legales comparativos y otros.

10. (Safonchyk, Sirko & Andronova, 2019). **Tema investigado:** Regulación de las relaciones matrimoniales por contrato. **Fuentes y referentes teóricos:** Se citaron fuentes secundarias en la modalidad de artículos científicos básicamente. No se observa apego a ningún enfoque teórico en particular dentro del capo de la ciencia jurídica. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Los autores concluyeron que el contrato matrimonial es una herramienta destinada principalmente a fortalecer la institución familiar, permitiendo tener más en cuenta los intereses de cada cónyuge, reducir el número de disputas y conflictos entre ellos y, en el caso de divorcio y división de propiedad, gestiona los inconvenientes de forma civilizada. **Metodología:** Según los autores se combinaron diferentes metodologías, tales como: el método de investigación de sistemas, el método de derecho comparado, el método de análisis complejo y el método de modelado legal.

11. (Voloshyna V. , Shylin, Cheremnova, Prytuliak, & Stepanets, 2020). **Tema investigado:** Contratos empresariales de show: análisis jurídico civil de la legislación ucrania con experiencia de aplicación internacional **Fuentes y referentes teóricos:** Se citaron fuentes secundarias en la modalidad de artículos científicos básicamente. No se observa apego a ningún enfoque teórico en particular dentro del capo de la ciencia jurídica. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Los autores determinaron que las estructuras contractuales que rigen los espectáculos en Ucrania pueden resultar precarias al ser insuficientes para regular ciertas relaciones y aspectos que surgen en un show. Además, las actividades de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato se caracterizan por un alto nivel de riesgo porque es muy difícil predecir el éxito de un proyecto en particular en el mundo del espectáculo. **Metodología:** En el estudio se utilizaron los siguientes métodos de investigación: análisis, síntesis, inducción y deducción.

12. (Kolodin, Kolodina & Kaminskyi, 2019). **Tema investigado:** La protección del sufragio a través de recursos legales. **Fuentes y referentes teóricos:** Se citaron fuentes secundarias en la modalidad de artículos científicos básicamente. En lo teórico se plantean varias herramientas propias de las ciencias forenses. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Los autores destacaron las medidas más prometedoras para la protección de los derechos electorales de los ciudadanos y establecieron que existen dos formas principales de protección del sufragio: judicial y extrajudicial. Cuando se trata de defender la democracia y la voluntad ciudadana, se pueden combinar en una misma estrategia ambas formas de protección. **Metodología:** Según los autores los métodos específicos que se utilizarán en el estudio fueron: el legal comparativo, forense y formal.

13. (Karakash, Riabokon, Popsuienko, Babych & Zaveriukha, 2019). **Tema investigado:** Sucesión singular debido a la herencia en la ley romana antigua. **Fuentes y referentes teóricos:** La mayoría de las fuentes citadas son historiográficas. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** A juicio de los autores, los romanos dividieron la sucesión en universal y singular ya que podría relacionarse con la propiedad como un todo y, como consecuencia, con todas sus partes constituyentes, o solo ciertas partes de la propiedad según el interés del autor del testamento. **Metodología:** Según los autores se trata de una metodología dialéctica e histórica.

14. (Bakaianova, Svyda, Demenchuk, Dzhaburiya & Fomina, 2019). **Tema investigado:** Abogacía de Ucrania bajo reforma constitucional. **Fuentes y referentes teóricos:** Se citaron fuentes secundarias en la modalidad de artículos científicos básicamente. No se evidencia el uso de ningún enfoque teórico en particular. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Se proponen cambios en los códigos procesales para garantizar en todo momento el equilibrio óptimo de la libertad de elección. En el entendido que, dichos cambios no compensan las actividades irresponsables de ningún representante, con o sin educación legal. De cualquier modo, el abogado debe seguir siendo el representante exclusivo, único y “externo” que brinda asistencia legal profesional. **Metodología:** los autores señalan que usaron métodos científicos generales: análisis, síntesis, inducción y deducción en la investigación.

15. (Khyzhniak, Mandrychenko, Pidgorodynska, Khylichenko & Marieiev, 2019). **Tema investigado:** Problemas de criminalización de las violaciones de los derechos de los pacientes: experiencia internacional y situación actual en Ucrania. **Fuentes y referentes teóricos:** Se citaron fuentes secundarias en la modalidad de artículos científicos básicamente. No se evidencia el uso de ningún enfoque teórico en particular. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Los autores afirman la posibilidad de crear un banco de órganos de donantes genéticamente idénticos y extender la vida de una persona en particular, pero sin desconocer el peligro de cambiar la naturaleza de los humanos, lo que conducirá a la muerte completa de Homo sapiens moderno. Debido a la falta de regulación, los derechos reproductivos en Ucrania permanecen prácticamente desprotegidos. Por lo tanto, es necesario incluir un artículo separado en el Código Penal de Ucrania, que imponga castigos por las violaciones de los derechos humanos reproductivos. **Metodología:** Según los autores se emplearon los métodos de análisis, síntesis, inducción, deducción, entre otros.

16. (Drobush, Olkina, Vodopian & But, 2019). **Tema investigado:** Garantía constitucional del derecho a la protección judicial en disputas relacionadas con la invalidez de un testamento como base para la adquisición de derechos de propiedad en Ucrania. **Fuentes y referentes teóricos:** Se citan fuentes hemerográficas y cuerpos legales. No se observa la adopción de un enfoque teórico en particular. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Según los resultados del estudio, se concluyó que las normas de la Constitución junto al derecho civil y la legislación procesal civil de Ucrania sirven como sustento para una generalización de la jurisprudencia en disputas sobre la invalidez de un testamento, como base para adquirir derechos de propiedad en Ucrania. **Metodología:** Se argumentó haber usado métodos generales de investigación científica y, el método dialéctico en particular.

17. (Goncharenko, Spasova, & Kalitenko, 2019). **Tema investigado:** Protección de los derechos civiles y los intereses legales en Ucrania. El artículo analiza cuestiones legales generales, teóricas y prácticas sobre la protección de los derechos e intereses civiles, la esencia del interés legal como un objeto específico de protección, determinando las formas de protección del derecho civil. **Fuentes y referentes teóricos:** Se abordan disposiciones del instituto para la protección de los derechos e intereses establecidos por el Código Civil de la URSS y el Código Civil de Ucrania, así como las normas de Derecho civil de algunos países europeos. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Se distinguen los campos específicos del interés legal, el interés legítimo y el derecho subjetivo en relación con la forma jurisdiccional de protección por parte del Estado. **Metodología:** sistema de métodos de modelado filosófico general (dialéctico, histórico), científico general (método de análisis sistemático, estructural-funcional, retrospectivo-comparativo), y métodos de investigación especiales (lógicos formales, comparativos, estadísticos).

18. (Volkova, Prytuliak, Tsal-Tsalko, Yanitska, & Poliuk, 2019). **Tema investigado:** Características generales del reclamo en los países del derecho anglosajón y continental. **Fuentes y referentes teóricos:** Análisis de disposiciones legales de Estados Unidos de América, Alemania y Reino Unido en materia de demandas y acciones colectivas. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Los autores caracterizan la naturaleza legal de la demanda, definiendo el concepto de la demanda en los actos normativos-legales de los países indicados. **Metodología:** la base de la metodología del estudio fueron los métodos generales científicos y especiales de conocimiento de los fenómenos legales.

19. (Basay, Hryniuk, & Kovalchuk, 2019). **Tema investigado:** Normas de prueba en el procedimiento penal de los Estados Unidos de América y Ucrania mediante una investigación comparativa. **Fuentes y referentes teóricos:** La

investigación parte de los preceptos del Código Modelo de Procedimiento Penal de EE. UU. y el Código de Procedimiento Penal de Ucrania. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Se analizan las normas de prueba en el procedimiento penal del derecho consuetudinario y los sistemas jurídicos continentales (en el ejemplo de los Estados Unidos y Ucrania). Los autores indican que la comprensión de las normas de prueba está estrechamente vinculada a la suficiencia de las pruebas en el momento de la adopción de la decisión procesal pertinente, que se establece por el resultado de su evaluación. **Metodología: El fundamento metodológico del trabajo es un sistema de métodos filosóficos, científicos generales y específicos de la investigación científica: método legal comparativo, método sistemático, método funcional y método legal formal.**

20. (Reznichenko, Herasymchuk, & Shemonayev, 2019). **Tema investigado: Características generales y tipos de derechos de propiedad sobre la propiedad de otra persona (*iura in re aliena*) en la legislación civil de Ucrania. Fuentes y referentes teóricos: En líneas generales se citan artículos arbitrados, textos historiográficos y fuentes legales. Se percibe el uso de conceptos y categorías de análisis típicos del discurso histórico. Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Se exponen las limitaciones estructurales de la legislación existente que regula el desarrollo de los derechos de propiedad extranjera en el derecho civil moderno de Ucrania y, al mismo tiempo se exhibe la necesidad de enmendar la legislación existente que necesita reforma, ya que aún no puede proporcionar las condiciones legales para el desarrollo de los derechos de propiedad extranjera en la práctica de las relaciones concretas. **Metodología: Se emplea el método histórico-comparativo.**

21. (Reznichenko, Yanitska, & Apalkova, 2019). **Tema investigado: Indemnización por daños causados a la vida y la salud de los participantes en el conflicto armado en Ucrania. Fuentes y referentes teóricos: Ley de Ucrania sobre protección social y legal del personal militar y familiares, así como el Código Civil de Ucrania, la Constitución y demás leyes de carácter social. Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Se llega a la conclusión de que el término “ganancias perdidas” solo se puede aplicar al personal militar que sirve en el reclutamiento militar, ya que para ellos se tomarán como base las ganancias que un ciudadano tenía antes de ser reclutado para el servicio militar. Las pérdidas de propiedad causadas al personal militar en virtud del contrato se calculan sobre la base de sus beneficios en efectivo y otros ingresos (no relacionados con el desempeño de los deberes militares). **Metodología: Se utilizaron métodos científicos generales y especiales en el proceso de investigación. La base metodológica para el estudio fue un método dialéctico que permitió revisar los problemas en su desarrollo e interconexión. Se utilizaron métodos de análisis y síntesis para determinar los detalles de la compensación por daños causados a la vida y la salud de los participantes en un conflicto armado. Se utilizó un**

método comparativo para revelar las diferencias entre la compensación del daño a la propiedad y el daño moral.

22. (Fedorov, Chipko, & Tishchenko, 2019). **Tema investigado: determinar el lugar del derecho ucraniano entre otros sistemas de derecho en el mundo. Fuentes y referentes teóricos:** El artículo se fundamenta en los aportes identificados en artículos científicos y publicaciones bibliográficas sobre el tema de la relación del derecho ucraniano con otros sistemas jurídicos del mundo. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Los autores concluyen que el sistema legal ucraniano necesita mejoras y una mayor integración en el sistema legal romano-alemán. Al mismo tiempo, algunas de las generaciones pasadas de abogados y académicos nacionales merecen ser repensados en la era moderna. **Metodología: derecho comparado, análisis, síntesis, inducción, deducción,**

23. (Davydova, Bernaz-Lukavetska, & Fedenko, 2019). **Tema investigado: Aspectos separados de los derechos de imagen que se utilizan en hologramas: experiencia mundial y problemas de la regulación legal Ucrania. Fuentes y referentes teóricos:** Se parte del análisis del Código Civil de Ucrania y la revisión de fuentes especializadas como artículos científicos y material bibliográfico. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** El estudio reveló el área más popular de uso de los derechos de imagen: el holograma. Se han abierto y analizado las posibilidades de elaboración de la regulación legislativa de las deficiencias legales en materia de protección y restauración de los derechos de imagen. Se dan respuestas a los detalles de la posibilidad de heredar y transferir derechos de imagen a terceros. **Metodología: Métodos (histórico, comparativo), clasificación, generalización y abstracción.**

24. (Hloviuk, Hryniuk, & Kovalchuk, 2019). **Tema investigado: Desafíos actuales para involucrar expertos en procesos penales por delitos económicos en Ucrania, con el propósito de sistematizar la especificidad de los motivos y el patrón de participación de un experto en procedimientos penales con respecto a delitos económicos. Fuentes y referentes teóricos:** Se analizan las leyes de Ucrania en materia penal y a su vez se orienta la investigación mediante los aportes encontrados en artículos científicos y fuentes bibliográficas. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** los autores recomiendan que en el Código de Procedimiento Penal de Ucrania se indique un precepto, obligando a las partes a tramitar la asignación de un experto que debe ser contratado, o una autoridad experta que debe llevar a cabo el examen; también el juez, para fundamentar su decisión debe apoyarse en un experto que realice el examen. **Metodología: método sistemático de análisis funcional, histórico y legal, métodos regulatorios formales y lógicos.**

25. (Baitaliuk, Matviichuk, & Moskovchuk, 2019). **Tema investigado:** Contrato de alquiler bajo la legislación de Ucrania, con el propósito de estudiar algunos aspectos del nuevo instituto contractual del derecho civil ucraniano: el Instituto de Alquiler. **Fuentes y referentes teóricos:** Análisis basado en el Código Civil de Ucrania y aportes teóricos de artículos científicos y fuentes bibliográficas. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Los autores llegaron a la conclusión de que la práctica de aplicar la construcción legal del contrato de alquiler, que se formó durante los 15 años del Código Civil, demuestra que el Instituto de Alquiler no está privado de ciertos problemas, lo que influye en la aplicación de la ley. Por lo tanto, siempre que se eliminen las lagunas legales y las deficiencias de cumplimiento, los participantes en la rotación civil utilizarán con mayor frecuencia el contrato de alquiler. **Metodología:** **Método de análisis y síntesis, método dialéctico.**

26. (Bakaianova N. , Svyda, Demenchuk, Dzhaburiya, & Fomina, 2019). **Tema investigado:** Abogacía de Ucrania bajo reforma constitucional, mediante el análisis de los proyectos de ley sobre la abolición del monopolio del abogado, las opiniones de los organismos supranacionales sobre este tema. **Fuentes y referentes teóricos:** Constitución de Ucrania, Proyecto de ley sobre colegio de abogados de Ucrania, aportes de artículos científicos. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** Los autores concluyeron que un abogado debe seguir siendo el representante exclusivo, único y “externo” que brinda asistencia legal profesional. **Metodología:** **Se utilizaron métodos generales de investigación científica y jurídica en la redacción de la investigación.**

27. (Karakash, Riabokon, Popsuienko, Babych., & Zaveriukha, 2019). **Tema investigado:** Sucesión singular debido a la herencia en la ley romana antigua, por medio del análisis de la herencia (universal o singular) por *legatum* y *fideicommissum*. **Fuentes y referentes teóricos:** Análisis de la tradición jurídica de Roma y revisión de artículos científicos. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** los romanos dividieron la sucesión en universal y singular, ya que podría relacionarse con la propiedad como un todo, y como consecuencia - a todos sus constituyentes partes, o solo ciertas partes de la propiedad. **Metodología:** El método dialéctico como método general de conocimiento científico y método histórico permitió estudiar la herencia por *legatum* y *fideicommissum*; método de análisis del sistema, así como los métodos estructural y lógico formal del sistema; método comparativo-legal ayuda a explorar la experiencia de la antigua Roma de regular las relaciones de herencia; el método legal formal muestra las normas legales de la antigua legislación de Roma que regula los problemas de herencia.

28. (Kolodin, Kolodina, & Kaminskyi, 2019). **Tema investigado: La protección del sufragio a través de recursos legales. Fuentes y referentes teóricos:** Constitución de Ucrania y aportes sobre el tema en artículos científicos. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** los autores destacaron las medidas más prometedoras para la protección de los derechos electorales de los ciudadanos y establecieron que existen dos formas principales de protección del sufragio: judicial y extrajudicial. **Metodología:** métodos científicos generales de análisis y síntesis, métodos dialécticos y lógicos. Los métodos específicos que se utilizarán en el estudio serán: legal comparativo, forense y formal.

29. (Nekit, Shershenkova, & Voloshyna, 2019). **Tema investigado:** estudio de los detalles de la institución de propiedad fiduciaria en la legislación de Ucrania. **Fuentes y referentes teóricos:** Código Civil de Ucrania, disposiciones gubernamentales y aportes de artículos científicos. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica:** La situación actual en la legislación ucraniana no nos permite sacar conclusiones inequívocas sobre si la propiedad fiduciaria seguirá calificándose como un tipo de derecho de propiedad o si ocupará su lugar en el sistema de derechos reales (aparte de la propiedad). Parece que la respuesta a esta pregunta será dada por la práctica, que eventualmente hará sus propios ajustes. **Metodología:** métodos de análisis y síntesis, métodos de inducción y deducción.

30. (Lahutina, Osadchyi, Zakalenko, Kozachuk, & Bolshakova, 2019). **Tema investigado: El concepto moderno de justicia administrativa en Ucrania. Fuentes y referentes teóricos:** Constitución de Ucrania y resultados de artículos científicos relacionados con el tema de investigación. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica. La justicia administrativa es una manifestación de la autoridad pública: la justicia. La forma de implementación de este tipo de actividad, que refleja sus características esenciales, es el procedimiento administrativo (proceso administrativo). Metodología:** método de comparación, métodos de análisis y síntesis, métodos de inducción y deducción, método formal-legal.

31. (Svyda, Kovalchuk, Torbas, Melnychuk, & Kytaika, 2019). **Tema investigado: El problema de la regulación legal del derecho de una persona a un juicio justo, la necesidad de una definición legislativa del derecho de una persona a un juicio justo en el contexto de los derechos humanos. Fuentes y referentes teóricos:** Constitución de Ucrania, acuerdos internacionales en materia de Derechos

Humananos, aportes sobre el tema en artículos científicos. **Aportes al desarrollo de la ciencia jurídica. El contenido del concepto de “juicio justo” de cubrir en tribunales los requisitos para la igualdad de acceso a la justicia, la publicidad de los casos, para garantizar el derecho del acusado, el cual debe ser informado en detalle sobre la naturaleza. y los motivos de los cargos en su contra, dándole el tiempo y la oportunidad suficientes para preparar su defensa, defenderse personalmente o elegir un abogado defensor para esa defensa, incluso de forma gratuita. Metodología: métodos de análisis y síntesis.**

4. Análisis y discusión de resultados

La producción de artículos en el campo del Derecho por parte de investigadores ucranianos, publicados en la Revista Amazonia Investiga, durante el año 2019, puede interpretarse de la siguiente manera:

4.1. Temas investigados

Los temas planteados por los autores se insertan en los campos del Derecho civil, Derecho penal, Derecho mercantil, Derechos Humanos y Derecho comparado. En este sentido, destacan los estudios sobre aspectos de la realidad socio-política de Ucrania, donde se busca dar respuesta a la protección de los Derechos Humanos en el marco de los recientes conflictos que ha experimentado esta nación. También sobresalen los temas asociados con el marco legal en materia de tecnologías de la información y de la comunicación. Finalmente, los autores se interesan por el estudio del ámbito penal, así como el análisis de la propiedad y la herencia. De esta manera, la producción científica en Derecho de los investigadores ucranianos está a tono con los problemas y tendencias actuales que identifican a las Ciencias Jurídicas en el mundo de hoy (De Miguel Asensio, 2003).

4.2. Metodologías y técnicas de investigación

En general, los artículos publicados se limitan a presentar una síntesis de la metodología, para lo cual se recurre a la identificación de métodos generales de: análisis, síntesis, dialécticos y comparativos. Los autores

no se detienen a explicar las técnicas empleadas en sus respectivas investigaciones, y de manera excepcional uno de los artículos (Mudrak, Hloviuk, Murzanovska, & Voloshyna, 2019) plantea la aplicación de una encuesta a una determinada muestra. Puede decirse que, en su conjunto, los artículos responden a investigaciones documentales de nivel descriptivo, cuyo propósito apunta a la comprensión de los temas antes mencionados. De acuerdo con (Rojas Cairampoma, 2015, pág. 7) este tipo de investigaciones. “Exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra. Describe el fenómeno sin introducir modificaciones: tal cual. Las preguntas de rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Cuántos individuos o casos se observan?, ¿Cuáles se observan?”.

4.3. Fuentes empleadas y referentes teóricos

Dada la naturaleza jurídica de las investigaciones, y considerando la procedencia geográfica de éstas y los temas tratados, se entiende la constante recurrencia al Código de Derecho Civil y la Constitución de Ucrania. Ambos instrumentos son interpretados con base a criterios jurídicos, que son reforzados mediante los aportes teóricos y conceptuales de autores de artículos científicos que son citados en cada uno de los trabajos. De esta manera se da curso a la argumentación jurídica, experiencia que está presente en todos los quehaceres de los juristas. De acuerdo con Manuel Atienza (Viloria Ochoa, 2016, págs. 34-35) existen varias modalidades de la argumentación, todas ellas presentes en los artículos identificados:

El autor plantea diversas concepciones de la argumentación, afirmando que se trata de un quehacer tan complejo, que no existe un enfoque único y suficiente desde el cual se la realice. Por ello, partiendo de un concepto general, distingue entre la argumentación formal, material y pragmática. La interpretación formal: (aspecto fundamental de la lógica deductiva estándar), considera la argumentación como una actividad compuesta de una serie de enunciados independientemente de su verdad, de la corrección de sus premisas o la verdad de sus conclusiones. La interpretación material: En ella lo esencial no es la forma de los argumentos, sino su contenido material, esto es las normas o hechos en tanto ser o deber ser. La concepción pragmática: hace alusión a un tipo de actividad que busca lograr la interacción del intérprete para el logro de la persuasión o el acuerdo con un auditorio, respetando ciertas reglas.

4.4. Aportes al desarrollo de las Ciencias Jurídicas

Los resultados y conclusiones de los artículos examinados, ofrecen insumos para la comprensión de la realidad jurídica y sociopolítica en Ucrania. Hay en un grueso de los artículos identificados la incursión de sus autores en la hermenéutica jurídica, como experiencia alternativa al positivismo, para lograr “la comprensión de textos jurídicos (...) el sentido original de los mismos, en búsqueda del Derecho y del juicio correctos, teniendo en cuenta el momento actual. Por medio de dicha labor se procura una decisión o pronunciamiento esencialmente creativo, complementario y perfeccionador del Derecho” (Ossa, 2002, pág. 41). A partir de este ángulo epistemológico, se amplía la comprensión de temas sensibles como los Derechos Humanos, aspectos socioculturales (entre ellos la comunicación) y el desarrollo del Derecho penal ucraniano de los últimos años. Cabe destacar que el interés por estos tópicos y la forma como son abordados por parte de los articulistas ucranianos, coincide con la experiencia de sus pares en otras latitudes (Alvarado Villa, 2017), (Sánchez Bernal, 2012), (De Miguel Asensio, 2003).

Conclusiones

Los temas de reflexión de los articulistas ucranianos de la Revista Amazonia Investiga apuntan a la comprensión de dos ámbitos que son del interés de las Ciencias Jurídicas: por un lado, el contexto sociopolítico contemporáneo de Ucrania y las respuestas que el Estado ha dado al orden social que ha ido emergiendo, razón por la cual el Código Civil ha servido de instrumento para regular las relaciones de la ciudadanía y el propio Estado con la propiedad, la herencia, los derechos humanos y los procesos penales; de otro lado, se constata el interés de los autores por reflexionar acerca de las repercusiones de la globalización (De Miguel Asensio, 2003) en procesos que forman parte de las relaciones transfronterizas, entre estos: las comunicaciones y la transmisión de información, el comercio y los contratos empresariales, donde el Estado ucraniano no escapa a la pérdida del control, evidenciada en todos los Estados nacionales, sobre estas expresiones características de la globalización.

Bibliographic References

- ADAKHOVSKA, Nadiia; OMELCHUK, Oleksandr; GOFMAN, Oleksandr; BUDUROVA, Hanna; SNIZHANNA, Alina. 2019. "Legal regulation of the inheritance of personal electronic assets" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/108>. Fecha de consulta: 09/01/2020.
- ALVARADO VILLA, Numa Enrique. 2017. "Concepto de denuncia de la carta de la Organización de los Estados Americanos por el Estado venezolano" En: Revista de la Universidad del Zulia. Disponible en línea. En: <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/29874/30854>. Fecha de consulta: 09/01/2020.
- ARIAS, Fidias G. 2006. El Proyecto de Investigación Introducción a la metodológica científica. Editorial Episteme. Caracas, Venezuela.
- BAITALIUK, Dariia; MATVIICHUK, Alina; MOSKOVCHUK, Dmytro. 2019. "Rent Contract under the Legislation of Ukraine" En: Revista Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/AMAZONIA/ARTICLE/VIEW/910>. Fecha de consulta: 09/09/2019.
- BAKAIANOVA, Nana; SVYDA, Oleksii; DEMENCHUK, Maryna; Dzhaburiya, Olena; FOMINA, Oksana. 2019. "Advocacy of Ukraine under constitutional reform" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/805>. Fecha de consulta: 09/10/2019.
- BARRERA, Marcos Fidel. 2010. Modelos epistemológicos en investigación y educación. Sypal Quirón Ediciones. Caracas, Venezuela.
- BASAY, Viktor; HRYNIUK, Volodymyr; KOVALCHUK, Serhii. 2019. "Standards of proof in the criminal procedure of the United States of America and Ukraine: A comparative research" En: Revista Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/AMAZONIA/ARTICLE/VIEW/801>. Fecha de consulta: 15/01/2020.
- DAVYDOVA, Iryna; BERNAZ-LUKAVETSKA, Olena; FEDENKO, Yelyzaveta. 2019. "Separate aspects of image rights using in holograms: world experience and problems of Ukrainian legal regulation" En: Revista Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/869>. Fecha de consulta: 11/26/2019.

- DAVYDOVA, Iryna; ORZIKH, Yurii; SAMOYLENKO, Georgiy; ANDRONOV, Ihor; PYSARENKO, Maryna. 2019. "Legal Consequences of the Invalidity of a Transaction made by Using Information Technology: Problems of Theory and Practice" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/276/253>. Fecha de consulta: 05/06/2019.
- DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. 2003. Algunas tendencias jurídicas de la globalización. In Los nuevos escenarios internacionales y europeos del Derecho y la seguridad. BOE-AEPDIRI. Madrid, España.
- DROBUSH, Iryna; OLKINA, Olena; VODOPIAN, Tetiana; BUT, Illia. 2019. "Constitutional guarantee of the right to judicial protection in disputes concerning the invalidity of a will as grounds for the acquisition of property rights in Ukraine" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/ARTICLE/VIEW/831>. Fecha de consulta: 05/08/2019.
- FEDCHYSHYN, Dmytro; IGNATENKO, Iryna; SHVYDKA, Viktoriia. 2019. "Economic and legal differences in patterns of land use in Ukraine" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.PHP/AMAZONIA/ARTICLE/VIEW/286>. Fecha de consulta: 05/08/2019.
- FEDOROV, Valentyn; CHIPKO, Nataliia; TISHCHENKO, Yuliia. 2019. "Place of Ukrainian law among other legal systems of the world" En: Revista Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/846>. Fecha de consulta: 08/11/2019.
- GONCHARENKO, Vlada; SPASOVA, Ekaterina; KALITENKO, Oksana. 2019. "Protection of civil rights and legal interests in Ukraine" En: Revista Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.PHP/AMAZONIA/ARTICLE/VIEW/37/18>. Fecha de consulta: 08/11/2019.
- HLOVIUK, Iryna; HRYNIUK, Volodymyr; KOVALCHUK, Serhii. 2019. "Modern Challenges to Engagement an Expert in Criminal Proceedings on Economic Crimes in Ukraine" En: Revista Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/VIEW/881>. Fecha de consulta: 11/11/2019.
- KARAKASH, Illya; RIABOKON, Ievgen; POPSUIENKO, Liudmyla; BABYCH, Iryna; ZAVERIUKHA, Maryna. 2019. "Singular succession due to inheritance in ancient Roman law" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/ARTICLE/VIEW/802>. Fecha de consulta: 11/12/2019.

- KHARYTONOV, Evgen; KHARYTONOVA, Olena; KHARYTONOVA, Tetiana; KOLODIN, Denis; TOLMACHEVSKA, Yuliia. 2019. "Human rights as the basic value of the concept of private law in modern Europe" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.PHP/AMAZONIA/ARTICLE/VIEW/177>. Fecha de consulta: 11/12/2019.
- KHARYTONOV, Evgen; KHARYTONOVA, Olena; TOLMACHEVSKA, Yuliia; FASII, Bondan; TKALYCH, Maxym. 2019. "Information security and means of its legal support" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/VIEW/227>. Fecha de consulta: 08/11/2019.
- KHYZHNIAK, Yevhen; MANDRYCHENKO, Zhanna; PIDGORODYNSKA, Anastasiia; KHYLCHENKO, Anastasiia; MARIEIEV, Vasyl. 2019. "Problems of criminalization of violations of patients' rights: international experience and current situation in Ukraine" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/VIEW/827>. Fecha de consulta: 08/11/2019.
- KOLODIN, Denis; KOLODINA, Anna; KAMINSKYI, Petro. 2019. "The protection of suffrage through legal remedies" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/534>. Fecha de consulta: 11/12/2019.
- LAHUTINA, Iryna; OSADCHYI, Anatolii; ZAKALENKO, Olena; KOZACHUK, Diana; BOLSHAKOVA, Olga. 2019. "The modern concept of Ukrainian administrative justice" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.PHP/AMAZONIA/ARTICLE/VIEW/925>. Fecha de consulta: 08/11/2019.
- MORENO, Alejandro. 2008. El aro y la trama. Episteme, modernidad y pueblo. Convivium Press. Miami, EUA.
- MUDRAK, Inna; HLOVIUK, Iryna; MURZANOVSKA, Alina; VOLOSHYNA, Vladlena. 2019. "Physiological and psychological condition of victim of criminal offense in Ukraine" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/ARTICLE/VIEW/193>. Fecha de consulta: 11/12/2019.
- NEKIT, Kateryna; SHERSHENKOVA, Viktoria; VOLOSHYNA, Svitlana. 2019. "Fiduciary ownership in ukrainian legislation" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/944>. Fecha de consulta: 11/23/2019.
- NEKIT, Kateryna; ULIANOVA, Halyna; KOLODIN, Denis. 2019. "Website as an object of legal protection by Ukrainian legislation" En: Amazonia Investiga. /Vol. 8 Núm. 21: Julio-agosto, pp. 222- 230.

- OSSA, Mario. 2002. "Nuevas tendencias del derecho" En: Opinión Jurídica. Disponible en línea. En: <https://revistas.udem.edu.co/index.php/OPINION/ARTICLE/VIEW/1295>. Fecha de consulta: 11/23/2019.
- PYVOVAR, Yuriy; DETIUK, Andriy; MYKOLENKO, Oleksandr; ZAPOTOTSKA, Olena; LAPKA, Oksana. 2019. "Legal Support Of The System Of State Control In The Process Of Educational Governmental Order" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/76>. Fecha de consulta: 11/23/2019.
- REZNICHENKO, H; YANITSKA, I; APALKOVA, I. 2019. "Compensation for damage caused to the life and health of participants in the armed conflict in Ukraine" En: Revista Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/828>. Fecha de consulta: 11/28/2019.
- REZNICHENKO, S; HERASYMCHUK, L; SHEMONAYEV, V. 2019. "General characteristics and types of proprietary rights on another's property (iura in re aliena) in civil legislation of Ukraine" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/785>. Fecha de consulta: 11/28/2019.
- ROJAS CAIRAMPOMA, Marcelo. 2015. "Tipos de Investigación científica: Una simplificación de la complicada incoherente nomenclatura y clasificación" En: REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria. Disponible en línea. En: <https://www.redalyc.org/pdf/636/63638739004.pdf>. Fecha de consulta: 11/28/2019.
- SAFONCHYK, Oksana; SIRKO, Rostyslav; ANDRONOVA, Viktoriia. 2019. "Regulation of marriage relations by contract" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/115>. Fecha de consulta: 11/28/2019.
- SALMANOVA, Olena; POPOVICH, Evgen; NIKITIN, Anatoliy; TESLIUK, Irina. 2020. "Administrative and Legal Principles of the Digitization of Public Relations" En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/AMAZONIA/ARTICLE/VIEW/1088>. Fecha de consulta: 11/28/2019.
- SÁNCHEZ BERNAL, Javier. 2012. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas" En: CT, Universidad del Salamanca, pp.121-156.
- SVYDA, Tetiana; KOVALCHUK, Inna; TORBAS, Oleksandr; MELNYCHUK, Yuliia; KYTAIKA, Olga. 2019. "The formation and current tendencies of international human rights protection concerning the right of a person

to a fair trial, and their impact on Ukraine” En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/939>. Fecha de consulta: 11/28/2019.

TSYBULSKA, Olha; VORONINA, Nadiia; FOMICHOVA, Natalia; TOKAREVA, Vira; MATHKO, Mykola. 2019. “Influence of Roman private law on the basic principles of singular succession in the inheritance law of Ukraine, Poland and Lithuania” En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/74>. Fecha de consulta: 11/28/2019.

VILORIA OCHOA, José Gregorio. 2016. “La argumentación jurídica y sus teorías: una aproximación a la propuesta de Manuel Atienza” En: Revista de la Universidad del Zulia. Disponible en línea. En: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/29901>. Fecha de consulta: 12/26/2019.

VOLKOVA, Nataliia; PRYTULIAK, Valerii; TSAL-TSALKO, Yuliia; YANITSKA, Inna; POLIUK, Yuliia. 2019. “General characteristics of the claim in the countries of the anglo-saxon and continental law” En: Revista Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/535>. Fecha de consulta: 12/26/2019.

VOLOSHYNA, Vladlena; SHYLIN, Denys; CHEREMNOVA, Antonina; PRYTULIAK, Valerii; STEPANETS, Yurii. 2019. “Show business contracts: civil legal analysis of ukraine legislation with international application experience” En: Amazonia Investiga. Disponible en línea. En: <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/38>. Fecha de consulta: 11/28/2019.

Ciencia Política

Características y evolución del liderazgo político opositor venezolano en el periodo 1999-2015 *

*Gustavo Adolfo Soto Vásquez ***
*Zoribeth Carolina Lugo Vera ****
*Jenileth Dairene Nava Medina *****

Resumen

El liderazgo político forma parte de los fenómenos trascendentales estudiados desde la perspectiva del comportamiento político, toda vez que los mismos son importantes para el desarrollo y la conducción de un país en la teoría y en la realidad, Venezuela no es la excepción, tal como lo muestran diferentes hechos sociales y políticos que se abordan en el artículo. La investigación se planteó el objetivo de explicar el nacimiento de liderazgos dentro del sector opositor a través de los enfoques de liderazgo situacional, conductual y de los rasgos personales en el periodo 1999 al 2015. En lo metodológico se utilizó la hermenéutica junto a la técnica de entrevistas, a través de la selección de informantes claves que muestran características que los clasifican como líderes de rasgos personales, al tiempo que evidencian las pocas similitudes en sus visiones de país y sus líneas discursivas, además de sus claras diferencias ideológica. Se concluye que a pesar del hecho de todos los líderes presentan características de liderazgos situacionales, de rasgos personales y conductuales específicos y diferenciados, sin embargo, se encontraron en cada uno de ellos más atributos coincidentes con el estilo del liderazgo de los rasgos personales.

Palabras clave: liderazgo político en Venezuela; oposición democrática; evolución el liderazgo; características del líder; enfoques de liderazgo.

* El presente trabajo es un avance de la investigación del proyecto: "Características y evolución del liderazgo político opositor en Venezuela" desarrollado en su momento en el marco del doctorado en ciencia política de la Universidad del Zulia.

** Personal docente y de investigación en la escuela de ciencia política de la universidad del Zulia en Maracaibo-Venezuela. Email: gustafaso@hotmail.com.

*** Egresada del pregrado de la escuela de ciencia política de la Universidad del Zulia. Email: ZORIBETHLUGO.1275@GMAIL.COM.

**** Egresada del pregrado de la escuela de ciencia política de la Universidad del Zulia. Email: jeninavam8@gmail.com.

Characteristics and evolution of political leadership oppositor venezuelan in the period 1999-2015

Abstract

Political leadership is part of the transcendental phenomena studied from the perspective of political behavior, since they are important for the development and management of a country in theory and in reality, Venezuela is not the exception, as They show different social and political facts that are addressed in the article. The research set out the objective of explaining the birth of leaderships within the opposition sector through the approaches of situational, behavioral and personal traits leadership in the period from 1999 to 2015. Methodologically, hermeneutics was used together with the technique of interviews, through the selection of key informants that show characteristics that classify them as leaders of personal traits, while showing the few similarities in their visions of country and their lines of discourse, in addition to their clear ideological differences. It is concluded that despite the fact that all leaders present specific and differentiated characteristics of situational leadership, personal and behavioral traits, however, more attributes were found in each of them that coincide with the leadership style of personal traits.

Keywords: political leadership in Venezuela; democratic opposition; leadership evolution; leader characteristics; leadership approaches.

Introducción

La Ciencia Política, tiene como fin el conocimiento de la realidad mediante la observación y la descripción ordenada y sistemática de los hechos y factores sociales y políticos, buscando su transformación hacia una situación mejor y más justa. Además, genera capacidades para intervenir, interpretar, explicar y criticar las estructuras, procedimientos, comportamientos y procesos políticos en la realidad social y política, aportándole propuestas prácticas y creativas, destinadas a mejorar su entorno y a procurar la efectividad de las respuestas gubernamentales, institucionales y públicas en general, para la satisfacción de las demandas sociales. Una de las áreas más importantes para esta ciencia social, es el comportamiento político, que tiene como fin dar explicaciones, descripciones y análisis de los actores colectivos, tales como los partidos políticos, los movimientos sociales o los grupos de interés, o de actores individuales, como los votantes o los

líderes políticos, estudiando los factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él; también se entiende por comportamiento político, todo lo que a partir de una relación o impacto genera un orden social, entendido también que todo comportamiento interpersonal o intergrupala supone algún grado de intervención de poder.

El liderazgo político es todo un proceso en el cual algunos individuos intentan o logran ejercer su influencia sobre otros. Y, a su vez, estos liderazgos pueden ser categorizados o denominados según las tipologías del mismo. Los liderazgos a nivel histórico han jugado un papel muy importante para el rumbo político de Venezuela, desde Caudillos, Militares y Demócratas hasta los líderes más Mesiánicos, sin embargo, desde esta investigación se pretende hacer un estudio sobre el contrapeso histórico, el sector opositor de uno de los periodos más interesantes es nuestra historia republicana, donde se pretende dar una explicación sobre cómo han evolucionado y cuáles son las características de los mismos.

La siguiente investigación, aborda el área del comportamiento político a través de las características y evolución del liderazgo político opositor venezolano en el período 1999- 2015. Igualmente, se intenta dar una explicación sobre el problema, que busca revelar cómo ha sido históricamente el proceso de liderazgo político de Venezuela. El liderazgo político ha sido uno de los fenómenos más estudiados en el campo de las Ciencias Sociales, especialmente en los dominios de la psicología social y la ciencia política, pero uno de los fenómenos menos comprendidos, aunque en sus inicios los estudiosos de la Ciencia Política no le dieron el valor e interés que requiere, el transcurrir de los años ha permitido identificar cualidades comunes entre personajes influyentes en el desarrollo de la humanidad y la importancia de la personalización de los procesos políticos. Personajes del pensamiento político como Platón conciben la política como el arte de dirigir la comunidad como su razón moral de ser y, al líder, como el que está al servicio del pueblo y promulga leyes para el mayor bien común de sus ciudadanos. Nicolás Maquiavelo, sin embargo, lo definía en su obra “El Príncipe” como el conjunto de capacidades, habilidades y acciones orientadas a la adquisición y consolidación de poder.

Para hablar sobre la evolución del liderazgo en Venezuela, es necesario, mencionar el fenómeno del Caudillismo, cuyo origen nace, según (Vallenilla Lanz, 1991: 55); “Porque en la guerra de Independencia se perdió la organización social y ante tal anarquía... El gendarme necesario”, es la encarnación misma del poder y mantiene la paz, el orden, la regularidad administrativa, el crédito interior y exterior, estos hombres, nacidos de la guerra y de la anarquía, son la única fuerza de conservación social en los pueblos que evolucionan hacia la consolidación de su individualidad nacional”. Así mismo se debe caracterizar las distintas caracterizaciones que tiene el liderazgo político en Venezuela en las siguientes dimensiones:

1. Dimensiones del Liderazgo Político en Venezuela

1.1. Dimensión política

En Venezuela, la época democrática se da a partir del bipartidismo Acción Democrática AD y del El Comité de Organización Política Electoral Independiente COPEL, que comenzó con el Pacto de Punto Fijo en el año 1958 que permitía la alternabilidad del poder entre los diferentes liderazgos que nacían dentro de las organizaciones políticas, a comienzos de los años 90 dicha participación se vio ampliada, al darse el proceso de descentralización y la elección por voto popular de cargos estatales y municipales, que dieron base al nacimiento de nuevos liderazgos.

Sin embargo, para el momento, el país vivía una crisis de partidos, debido a las acciones políticas de los períodos presidenciales de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera que dio el fin al bipartidismo de la época y determina la debilidad de los partidos políticos, el nacimiento del liderazgo de Hugo Chávez que se alimentó del protagonismo del mismo en los eventos sociales y políticos de la época, desde su llegada al poder, en el país, el desarrollo de los liderazgos se da a partir de los eventos políticos del período, con nuevos liderazgos que permitió a pequeños líderes consagrarse como líderes nacionales, a partir de los hechos del referéndum revocatorio, elecciones presidenciales y de gobernaciones y alcaldías, se dieron liderazgos que aún son importantes para el país, a pesar de que mediante mecanismos constitucionales las posibilidades de los mismos cada vez se volvieron más minimizadas, así como con el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro.

1.2. Dimensión socio-cultural

Así como el nacimiento del liderazgo del fallecido Hugo Chávez tuvo su origen en hechos de carácter social, a partir del año 1999 se da el nacimiento de muchos liderazgos a partir de hechos importantes a nivel social, como los hechos del año 2002- 2003 que fueron la suma de muchos factores sociales, económicos y políticos, más adelante hechos que causaron conmoción nacional, la caída de la calidad de vida y el empobrecimiento de la sociedad permitieron el nacimiento de muchos de nuestros líderes políticos de la actualidad, ya que representaron los intereses del pueblo y consiguieron de ese modo el apoyo que les permitió consolidarse como tal.

1.3. Dimensión ético-moral

Para ser un gran líder se necesitan valores que permitirán definir la calidad de su liderazgo. El líder como toda persona posee muchos defectos y virtudes que debe conocer. La ética y la moral son los valores principales que deben caracterizarlos, toman la ética como los principios que formaran luego su moral, que a su vez forman parte de una serie de principios, valores o normas que rigen su comportamiento. Ambos hacen referencia al comportamiento, normas, percepciones y el deber ser. Esto varía dependiendo de la sociedad o cultura que tengan los mismos.

1.4. Dimensión jurídico-legal

En Venezuela, se han realizado cambios constitucionales e institucionales que buscan siempre favorecer los intereses de los mandatarios, por lo que con la llegada de Hugo Chávez esta constante no fue una excepción, se creó un nuevo pacto social que entró en vigencia en el año 1999, para el líder, el interés más importante era la forma de mantenerse en el poder, alargando el periodo presidencial. A partir de ello, y de ciertos acontecimientos sociales históricos, en el año 2007 se llevó a cabo un Referéndum de Reforma Constitucional que, entre otros cambios, proponía en el Art. 230, alargar el periodo constitucional y además permitía la reelección indefinida para el Poder Ejecutivo, sin embargo, este proyecto fue rechazado. En el año 2009 se crea la propuesta de Enmienda Constitucional, que lograba la modificación de los Art. 160, 162, 174, 192, 230. El fin de dicha propuesta era la aprobación de la reelección de los cargos de elección popular, esto, ha sido un factor determinante para los liderazgos en Venezuela, debido a que ha logrado el cometido de la perpetración en el poder de los líderes de esta etapa, y han impedido que muchos de los nuevos líderes puedan lograr sus objetivos.

1.5. Dimensión religiosa

El liderazgo más emblemático e importante a nivel histórico, es el liderazgo religioso, en el caso de los cristianos, representado por Jesucristo, o también reconocido como el “Mesías”. Con mesiánico, se hace referencia a Jesús que en su segunda venida llegará con el poder desde las nubes para juzgar y salvar de la muerte a los fieles. El liderazgo mesiánico ha tomado

relevancia no solo en grupos religiosos, sino en grupos políticos y por ende en grupos sociales, es un tipo de liderazgo que ha ido tomando importancia sobre todo en los últimos años, un líder que llega al establecimiento de un nuevo orden, con su influencia sobre otras personas que les distingue de sus seguidores. En Venezuela, la viva representación de estas características fueron las del fallecido presidente Hugo Chávez, que revolucionó la forma en la que en Venezuela se conciben a los líderes, dificultando muchas veces el logro de los objetivos de otros. El liderazgo del mismo, marcó un antes y un después en las características de los liderazgos, se pretende a partir de ello, hacer un estudio de los liderazgos en el período mencionado.

1.6. Dimensión ideológica

El liderazgo político en Venezuela durante el periodo a abordar ha estado fuertemente influenciado por un proceso ideológico que empezó cuando Hugo Chávez llegó al poder el 1998. Desde la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999 el país empezó una serie de cambios institucionales impulsados desde la perspectiva ideológica de un líder. Sobre la base de una nueva propuesta ideológica, como lo es el Socialismo del Siglo XXI, y de sus rasgos personales el fallecido presidente Hugo Chávez construyó un liderazgo importante y fuerte que le permitió mantenerse en el poder hasta su muerte e incluso designar un sucesor, que lograría nuevamente ganar las elecciones frente a un líder opositor. A pesar de los intentos de la oposición de obtener el poder, no lo ha logrado. La coalición de partidos como han venido manejando su estrategia electoral no permite una propuesta ideológica única que aglutine votos más allá de los que puede aglutinar individualmente cada líder desde la proyección de su imagen y atributos personales.

2. Liderazgo político

Antes de hablar del liderazgo político, es necesario saber que es un líder, en palabras sencillas un líder según la Real Academia Española (2019), no es más que la “persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad”, que tiene ciertas capacidades (delegar, tomar la iniciativa, convocar, incentivar, promover, gestionar, motivar y evaluar un plan o proyecto de forma eficaz y eficiente) para lograr las metas y objetivos del mismo. Ahora bien, luego de entender que es un líder y cuál es su rol, el liderazgo político ha sido estudiado desde tiempos

remotos por intelectuales como Platón, Maquiavelo y Hobbes, conocida como la escuela del gran hombre, aunque no con la importancia que debidamente merecía, no fue hasta 1922 cuando Max Weber⁵ introdujo el término, y desde entonces se estudia como un tema específico. A pesar de que hay múltiples estudios sobre el liderazgo, estos solo han derivado en numerosas definiciones que pretenden aproximarse a la explicación más completa de este fenómeno político y social, y la mayoría de ellos coinciden en tres aspectos fundamentales sobre el fenómeno: 1. Es un proceso; 2. Está relacionado con la influencia y se ejerce dentro o sobre un grupo; y 3. Va encaminado a una meta (Northouse, 2001, citado por: Delgado, 2004). También podría decirse que desde las Ciencias Sociales se le ha empleado el término liderazgo básicamente de tres formas distintas. En primer lugar, entendiéndolo como un rasgo o cualidad atribuible a una persona. En segundo lugar, como atributo posicional o situacional y, en último término, en calidad de comportamiento. (Delgado, 2004). Esto ha dado paso a la formación de distintos enfoques para el estudio del liderazgo, como el liderazgo situacional, conductitas y de los rasgos de personalidad.

3. Enfoque Situacional

En palabras de Sánchez (2000) La Teoría del Liderazgo Situacional (TLS), fue creada por Hersey y Blanchard a finales de los años 60, donde los autores hacen una recopilación sobre los estudios conocidos de tipo científico que hablan sobre la importancia del enfoque situacional respecto a la efectividad del liderazgo, definiéndolo como un proceso que permite alcanzar objetivos en ciertas situaciones, Hersey y Blanchard son conscientes de que: “Ningún estilo de liderazgo es óptimo en cualquier situación, sino que si los subordinados son diferentes deben ser tratados de un modo distinto. La efectividad del liderazgo depende de la interacción entre el líder, los subordinados y otras variables situacionales” (Sánchez, 2000: 3).

Dicho modelo, creado por los autores, y adaptado por Sánchez (2000) muestran que hay cuatro estilos que miden el nivel de control que ejerce en nuestro caso, el líder y los subordinados, denominados: Ordenar, Persuadir, Participar y Delegar. Este modelo incluye además dos dimensiones de conducta del líder, conocidos como conducta de tarea que es el nivel del líder de dividir las tareas o responsabilidades del grupo, es una explicación detallada del qué, cuándo, dónde y por qué y la conducta de relación, donde el líder escucha, facilita y respalda a los seguidores.

5 Específicamente se trabajó con la obra (Weber, 2007).

El éxito, también depende del nivel de madurez de los subordinados, incluye, experiencia, motivación, competencia e interés de los mismos por realizar las tareas que se le asignan que se convierten en responsabilidades. Dicha madurez, puede ser clasificada como baja, donde el líder ordena, cuando la madurez moderada el deber del líder es Persuadir si es baja y cuando la madurez es alta el líder debería persuadirlos a Participar y cuando su madurez es alta, Delegar.

Diagrama No. 1

Figura 1. Fuente: (Sánchez, 2000) Teoría del liderazgo situacional en la Administración local: validez del modelo.

Sobre este enfoque de liderazgo podemos añadir, además:

Al enfoque que sostiene que las características de la situación del grupo en un momento dado (–condiciones socioeconómicas, estructuras organizacionales, patrones culturales, etcétera) Predetermina qué acciones son proclives a constituir a un individuo como líder y cuáles impedirán el surgimiento de otros referentes (Coronel, 2015: 43).

Lo que revela que el liderazgo es al mismo tiempo un proceso objetivo y subjetivo que no solo depende de las capacidades del sujeto líder, sino además, de las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y organizacionales, entre otras, donde se desarrolla el liderazgo como relación abarcante y dinámica.

3.1. Enfoque Conductual

El liderazgo conductual, tuvo su auge en los años sesenta y se enfoca en hacer un análisis de las conductas de los líderes y la relación entre dichas conductas y la efectividad de su liderazgo. Esta teoría no se enfoca en conocer la figura del líder, sino los comportamientos específicos y han intentado encontrar las conductas más eficaces de los mismos. En palabras de Edinger (1964) el liderazgo conductual se define como:

Un fenómeno actitudinal, producto de las percepciones mutuas del líder y los seguidores, que se concreta en la atribución a la conducta del primero, de la habilidad para guiar y estructurar los modelos de conducta colectiva en la dirección deseada, de tal forma que las decisiones del líder sean implantadas por la acción del colectivo (Edinger, 1964, citado por: Márquez, 2012: 24).

De modo que, el liderazgo es en buena medida un fenómeno conductual que termina por configurar una estructura de personalidad con la habilidad para guiar las conductas colectivas, en función de los objetivos y propósitos que se desean alcanzar en términos de relación de poder.

3.2. Enfoque de los Rasgos Personales

El enfoque más importante dentro del liderazgo, es el enfoque de los rasgos, que se basa en los atributos del individuo que ejerce el control sobre el comportamiento de otros. Para Ganga y Navarrete (2013) los rasgos a los cuales hace referencia este enfoque son características físicas, psicológicas y sociológicas, para los autores así como para varios estudiosos de este enfoque, estas características hacen más eficaces a los líderes pero no garantizan el éxito de los mismos. Gran parte de la importancia de este enfoque nace luego del aporte que daban los integrantes de la llamada Escuela del Gran Hombre:

La teoría del Gran Hombre tuvo un rol destacado y asumió que el líder es una persona poseedora de cualidades extraordinarias que son la fuente de su influencia, viéndose al liderazgo como un conjunto de cualidades innatas o adquiridas en una persona que podrían ser descubiertas, identificadas y medidas (Popper, 2000 citado por: Coronel, 2015: 42).

En palabras de Coronel (2015), muchos de los estudios sobre este enfoque buscan sintetizar los más sobresalientes, cada uno de estos estudios le dan importancia a características tales como características físicas, otros analizaban cuestiones como inteligencia, determinación y originalidad.

La relación entre el éxito del liderazgo y las características personales del líder no es directa. No obstante, se trata de un factor relevante que no puede ser desestimado a priori. En cualquier caso, siempre conviene hacer un análisis complementario de la personalidad porque la posesión de ciertos rasgos característicos es muy apreciada en determinados momentos como, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones (Post, 2004, citado por: Kalpokaite, 2014: 68).

Desde nuestro punto de vista sin embargo, todo indica que la relación liderazgo y las características personales del líder al menos en lo concerniente a su estructura de personalidad y a sus capacidades políticas si es más importante de los que Post supone. No obstante, todo depende del líder que se estudie en particular y su situación histórica concreta.

4. Personalización política

La personalización política es un fenómeno cuyos orígenes los autores han atribuido al siglo XX y que guardaría estrecha relación con el desarrollo de los medios de comunicación de masas, este fenómeno consiste en la concentración y acentuación de la atención en los rasgos personales y la imagen de los políticos y candidatos, más que sus mensajes y propuestas. La personalización de la política guarda estrecha relación con la “espectacularización” de la política de lo que se infiera que una lleva a la otra ineludiblemente. Además, asegura que este es un fenómeno que se manifiesta con mayor frecuencia en sistemas presidencialistas y sistemas electorales mayoritarios. Por otro lado, Laguna (2011) explica que la televisión como medio de comunicación social ha llevado a darle preponderancia al líder frente a las organizaciones (partidos) y frente a las propuestas programáticas o ideológicas de los partidos, conduciendo así a las sociedades a votar por los políticos y no por las políticas, cayendo de este modo el éxito electoral en el candidato.

De esta manera, la personalización política podría considerarse como una estrategia electoral y de comunicación política tiene como propósito resaltar las cualidades y atributos del líder, candidato o político con el fin de lograr votos por medio de simpatías personales, simplificando así el debate político.

5. Resultados

Para la primera etapa abordada en la investigación que comprende desde el año 1999 hasta el año 2006, fueron seleccionados como informantes claves, los diputados: Williams Dávila y Juan Pablo Guanipa⁶, de acuerdo a los enfoques de estudio de liderazgo tomados para esta investigación el diputado Williams Dávila, a pesar de no reconocerse a sí mismo como líder de manera expresa, en forma tácita, reconoce cualidades en sí mismo, que lo posicionan como un líder de rasgos personales y hace mención a características coincidentes con el mismo. Para el diputado, el liderazgo se basa en atributos individuales que pueden tener un actor político como la ética, la lealtad y valores morales, así como también, menciona la importancia de la formación académica para la conquista de espacios de participación política.

Diagrama No.2 (entrevista Dip. Williams Davila)

Lugo, Nava, Soto (2017) Evolución y características del liderazgo político opositor en el periodo 1999-2015. Williams Dávila, 66.

Así mismo, en el caso del diputado Juan Pablo Guanipa, a través de la entrevista se encontraron en él características del enfoque de liderazgo de los rasgos personales, resaltando la importancia de valores, como: solidaridad, honestidad y humildad, además presenta características del enfoque de

6 Reconocidos políticos venezolanos, el primero militante de Acción de democrática y el segundo de Primero justicia, ambos son opositores.

liderazgo conductual, ya que menciona como ha sido su crecimiento y los cambios adoptados en su conducta para la consolidación de su liderazgo, también muestra características tales del enfoque de liderazgo situacional, ya que hace referencia a la importancia del trabajo en equipo y de la efectiva toma de decisiones delegadas en el mismo.

Diagrama No. 3 (entrevista Dip. Juan Pablo Guanipa)

Lugo, Nava, Soto (2017) Evolución y características del liderazgo político opositor en el periodo 1999-2015.

Para la segunda etapa a abordar en la investigación que comprende desde el año 2007 hasta el año 2012, fueron seleccionados como informantes claves, los diputados, Stalin González y Juan Guaidó. En el caso, del diputado Stalin González, se pudo precisar que su estilo de liderazgo predominante es el estilo de liderazgo conductual, destacando características como la importancia en la conducción de grupos sociales y la articulación de los partidos políticos para que funcionen como medios para alcanzar espacios de participación política, además, como característica del enfoque de los rasgos personales hace mención a la importancia de la formación académica. También muestra características del enfoque de liderazgo situacional ya que hace mención de la importancia de la persuasión y conducción de los grupos sociales, la delegación de tareas y la importancia de mantener la armonía en el equipo.

Diagrama No.4 (entrevista Dip. Stalin González)

Lugo, Nava, Soto (2017) Evolución y características del liderazgo político opositor en el periodo 1999-2015.

Stalin González, 35.

Por otro lado, el diputado Juan Guaidó, se caracteriza por el enfoque de liderazgo de los rasgos personales, haciendo referencia a las cualidades y atributos que debe poseer un líder, mencionando la nobleza, lealtad y sentido de justicia, así como el compromiso que asumen los mismos; además, posee características del enfoque de liderazgo conductual, ya que reconoce la importancia del surgimiento de nuevos líderes en coyunturas específicas.

Diagrama No. 5 (entrevista Dip. Juan Guaido)

Lugo, Nava, Soto (2017) Evolución y características del liderazgo político opositor en el periodo 1999-2015.

Juan Guaidó, 32.

Para la etapa que comprende el año 2013 y el año 2015, fue posible definir que el diputado Simón Calzadilla, responde únicamente al enfoque de liderazgo de los rasgos personales, ya que hace mención a la capacidad comunicacional que debe tener un líder, perseverancia, honestidad, compromiso ético y humildad. Dentro de la entrevista, el diputado, no hizo mención a ninguna característica de los dos enfoques de liderazgos que se estudian en esta investigación.

Diagrama No 6 (entrevista Dip. Simón Calzadilla)

Lugo, Nava, Soto (2017) Evolución y características del liderazgo político opositor en el periodo 1999-2015.

Y en el caso, del diputado Juan Requesens se destaca su clara y firme caracterización del enfoque de los rasgos personales, enfatizando características como la humildad y la vocación de servicio. También hace mención a características del enfoque de liderazgo conductual, haciendo referencia a la constancia que deben tener los mismos y la construcción de un liderazgo que se va fortaleciendo con el tiempo.

Diagrama No. 7 (entrevista Dip. Juan Requesens)

Juan Requesens, 26.

Lugo, Nava, Soto (2017) Evolución y características del liderazgo político opositor en el periodo 1999-2015.

Los informantes claves de la etapa que comprende el año 1999- 2006, han tenido una evolución política lenta, el diputado Williams Dávila ha tenido espacios de acción política ejecutiva como gobernador, bajo decreto del presidente Jaime Lusinchi en el año 1984 y nuevamente bajo elección popular para el periodo 1995-2000, y finalmente ocupa cargos políticos legislativos cuando es elegido diputado a la Asamblea Nacional, mientras que el diputado Juan Pablo Guanipa solo ha sido elegido popularmente para ocupar espacios de participación política legislativa y hasta el momento en que fue concedida la entrevista no había alcanzado espacios de participación política ejecutiva. La evolución de los líderes políticos de la segunda y tercera etapa de esta investigación ha sido más rápida, ya que han conseguido conquistar espacios de participación política en menor tiempo que los de los líderes políticos de la primera etapa.

Los entrevistados para la primera etapa de la investigación muestran una clara precisión ideológica y muestran concordancia entre su posición ideológica y el partido político al cual pertenecen. Los entrevistados para la segunda y tercera etapa de la investigación muestran imprecisión en su posición ideológica y muestran poca concordancia entre su posición ideológica y el partido político al cual pertenecen, los diputados de la primera etapa tienen mayor preparación académica, aunque tienen menor contacto y poco carisma hacia sus seguidores, y su trabajo político partidista es bajo. Los diputados de la segunda etapa, por el contrario, tienen mucho contacto y carisma hacia sus seguidores y su trabajo político partidista es

mayor, sin embargo, tienen una formación académica menor. Mientras que los diputados de la tercera etapa de la investigación han encontrado el equilibrio entre su trabajo partidista, su carisma y su formación académica.

Diagrama No.8 Liderazgo Político Opositor

Lugo, Nava, Soto (2017) Evolución y características del liderazgo político opositor en el período 1999-2015.

Todos los informantes claves muestran poca coincidencia en su línea discursiva, con la excepción de la importancia política y social que le atribuyen al ex presidente Hugo Chávez. Los entrevistados con la excepción del diputado Juan Pablo Guanipa, crean su propio discurso y no siguen la línea discursiva del partido político al cual pertenecen todos los entrevistados, poseen características del enfoque de liderazgo de los rasgos personales, solo con la excepción del diputado Stalin González, cuyas características son tales del enfoque de liderazgo conductual. También los informantes claves, tuvieron inicios políticos desde espacios estudiantiles, con la excepción del diputado Juan Pablo Guanipa cuyos inicios políticos tuvieron su origen desde la influencia política familiar, enfatizando en su figura paterna y el diputado Juan Requesens que confiesa tener una influencia política desde sus amistades, sin embargo, su crecimiento también se desarrolló dentro de los espacios estudiantiles

A pesar de aceptar y reconocer la importancia de los liderazgos bajo el enfoque conductual, todos rechazan este enfoque, ya que afirman que no es la forma correcta de construir un liderazgo político sólido. Y respecto a su visión de país, los diputados de la primera etapa, tienen una visión

idealista y les resulta muy importante la necesidad del rescate de las instituciones políticas. La visión de país para el diputado Stalin González es una visión realista y haciendo alusión a las necesidades del país menciona la importancia de la realización de consensos entre oposición y gobierno al momento en que fue concedida la entrevista, mientras que el diputado Juan Guaidó tiene una visión idealista y hace mención a la necesidad de rescatar las instituciones políticas del país y el rescate de la familia como la institución más importante de la sociedad. La visión de país para el diputado Juan Requesens es mayormente idealista, sin embargo, hace alusión a visiones realistas de respeto y pluralismo, mientras que el diputado Simón Calzadilla hace referencia a una visión realista del país, y dando importancia al verdadero empoderamiento ciudadano para lograr instituciones más sólidas.

Conclusiones

No se encontraron muestras significativas de evolución o cambios en el comportamiento de los líderes políticos, ni por sus diferencias de edad, ni por la época o coyuntura política en la que emergieron como líderes. Sin embargo, se encontraron diferencias a nivel discursivo que corresponden únicamente al criterio personalísimo de cada uno de los líderes, y no a las líneas de sus partidos.

Los líderes políticos opositores no han tenido gran trascendencia más allá de espacios legislativos por la dificultad de crear consensos en una coalición política, conformada por distintos partidos políticos con posturas ideológicas distantes que además actúan como partidos atrapa-todo, y esto no permiten la unificación de criterios conceptuales y criterios estratégicos para hacer frente y presentarse como alternativa ante una parcialidad política altamente cohesionada y con vocería única.

Todos los líderes presentan características de liderazgos situacionales, de rasgos personales y conductuales, sin embargo, se encontraron en cada uno de ellos más atributos coincidentes con el estilo del liderazgo de los rasgos personales. El liderazgo opositor venezolano ha personalizado la política reduciendo el debate político a figuras relevantes dentro de cada uno de los partidos y la influencia que desde sus atributos personales puedan tener sobre los ciudadanos, en lugar de orientar el debate en una nueva dirección, sobre la base de ideas y categorías claves.

Referencias Bibliográficas

- CORONEL, Alejandro Aníbal. 2015. Estilos de liderazgo político democrático: Argentina y España en perspectiva comparada. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. Disponible en línea. En: eprints.ucm.es/34479/1/T36738.pdf. Fecha de consulta: 10/02/2017.
- DELGADO, Santiago. 2004. “Sobre el concepto y estudio del liderazgo político” En: Revista de Psicología Política. Universidad de Granada. Disponible en línea. En: www.uv.es/GARZON/PSICOLOGIA%20POLITICA/N29-1.PDF. Fecha de consulta: 10/02/2017.
- GANGA, Francisco; NAVARRETE, Erwin. 2013. “Enfoques asociados al liderazgo eficaz para la organización” En: Revista Gaceta Laboral vol. 19. Universidad del Zulia. Disponible en línea. En: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33626721007>. Fecha de consulta: 28/03/2018.
- HUNTINGTON, Samuel. 1972. El orden político en las sociedades en cambio. Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina.
- KALPOKAITE, Neringa. 2014. Características psicosociales del liderazgo político en los procesos de la transición hacia la democracia. Análisis comparado entre los líderes de España y Lituania. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. Disponible en línea. En: eprints.ucm.es/28385/1/T35735.pdf. Fecha de consulta: 28/10/2018.
- LAGUNA, Antonio. 2011. “Liderazgo y comunicación: la personalización de la política” En: Revista Anàlisi. Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en línea. En: https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/HANDLE/10578/1786/FILE_1322582592-131124831PB1.PDF. Fecha de consulta: 10/02/2018.
- MARQUEZ, Carmen. 2012. Calidad democrática y la neoconstitucionalización del liderazgo político: Un acercamiento al caso de Venezuela y Bolivia. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo. Caracas, Venezuela.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2019. Diccionario de la lengua española. Disponible en línea. En: <https://dle.rae.es>. Fecha de consulta: 10/06/2019.
- SANCHEZ, Emilio. 2000. “Teoría del liderazgo situacional en la Administración Local: validez del modelo” En: Revista Psicothema vol. 12. Universidad de Oviedo. Disponible en línea. En: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72712316>. Fecha de consulta: 27/09/2017.

- VALLENILLA LANZ, Laureano. 1991. Cesarismo democrático y otros textos. Fundación biblioteca Ayacucho. Caracas, Venezuela.
- VILLAROEL, G; LEDEZMA, N. 2007. "Carisma y política. El liderazgo de Hugo Chávez desde la perspectiva de sus partidarios" En: Revista Politeia Vol. 30. Universidad Central de Venezuela. Disponible en línea. En: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170018341001>. Fecha de consulta: 11/02/2017.
- WEBER, Max. 2007. La ciencia como profesión. La política como profesión. Austral Ciencias Humanas. Madrid, España.

Political implications of the development of the linguistic competence of students in the educational complex

Poliakova Ia.V. *
Shugaeva E.A. **
Azmetova R.F. ***
Yanova E.A. ****
Klimakina E.A. *****
Pashneva S.A. *****
Kovalenko I.V. *****

Abstract

In modern conditions of rapid development of international contacts and ties in culture, politics, economics and other spheres, practical knowledge of foreign languages becomes a real necessity and an indispensable condition for a successful career. Educators and researchers in recent decades have increasingly focused on the unity of motivational-cognitive and behavioral components in the graduate's personality structure. The broader concepts reflecting this unit turned out to be "competence" and "being competent." Contextual analysis of the concepts "competence" and "professional competence" indicates that various approaches to their interpretation have now been developed. The competence-action approach could implement the conceptual idea of modernizing the teaching and learning process, that is, ensuring mastery of communicative activities through the development of a set of competences focused on opportunities, skills, needs, cognitive activity and creativity of the students with clear political implications. It is concluded that, the competence in foreign languages is based on the development of constitutive

* Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Donetsk Pedagogical Institute (Donetsk, DPR), Email: donpi_dnr@mail.ru.

** Candidate of Philology Sciences, Associate Professor, K.G. Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management (the First Cossack University), Email: rektorat@mgutm.ru.

*** Candidate of Sociology Sciences, Associate Professor, K.G. Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management (the First Cossack University), Email: rektorat@mgutm.ru.

**** Senior Lecturer, K.G. Razumovsky Moscow State University of technologies and management (the First Cossack University), Email: rektorat@mgutm.ru.

***** Candidate of Philology Sciences, Associate Professor, K.G. Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management (the First Cossack University), Email: rektorat@mgutm.ru.

***** Candidate of Philology Sciences, Associate Professor, Kursk State University, Email: info@kursksu.ru.

***** Head Teacher of Social Pedagogy Department, The Institute Of Foreign Languages, Peoples' Friendship University Of Russia, Email: rector.office@rudn.ru.

capacities, such as: linguistic, communicative, transcultural, sociocultural, intellectual, educational, professional and critical thinking.

Keywords: professional activity; critical thinking; language and power relations; proficiency in foreign languages; educational complex.

Implicaciones políticas del desarrollo de la competencia lingüística de los estudiantes en el complejo educativo

Resumen

En las condiciones modernas de rápido desarrollo de contactos y lazos internacionales en la cultura, la política, la economía y otras esferas, el conocimiento práctico de idiomas extranjeros se convierte en una necesidad real y una condición indispensable para una carrera exitosa. Los educadores e investigadores en las últimas décadas se han centrado cada vez más en la unidad de componentes motivacionales-cognitivos y conductuales en la estructura de la personalidad del graduado. Los conceptos más amplios que reflejan esta unidad resultaron ser “competencia” y “ser competente”. El análisis contextual de los conceptos “competencia” y “competencia profesional” indica que ahora se han desarrollado varios enfoques para su interpretación. El enfoque de competencia-acción podría implementar la idea conceptual de modernizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, asegurar el dominio de las actividades comunicativas a través del desarrollo de un conjunto de competencias centradas en las oportunidades, habilidades, necesidades, actividad cognitiva y creatividad de los estudiantes con claras implicaciones políticas. Se concluye que, la competencia en lenguas extranjeras se basa en el desarrollo de capacidades constitutivas, tales como: lingüística, comunicativa, transcultural, sociocultural, intelectual, educativa, profesional y de pensamiento crítico.

Palabras clave: actividad profesional; pensamiento crítico; lenguaje y relaciones de poder; competencia en idiomas extranjeros; complejo educativo.

Introduction

In the modern world of rapidly developing international contacts and ties in culture, politics, economics and other spheres, practical knowledge of foreign languages becomes a real necessity and indispensable condition for successful career (Sergeeva & Trubakova, 2017; Badakhova, 2017; Gadzhieva, 2018; Osipova, 2018; Borisova *et al*, 2018; Borovikova, 2017; Larskikh & Larina, 2017). Modern specialist is faced with tasks of great complexity. It is necessary to study advanced technologies, adopt everything new that has been accumulated in the world. In order for Russian enterprises to compete with the best foreign companies, each specialist must know what is done, what is planned in the relevant professional areas. Practice has shown that in the professional world, it's not just translators who are more useful, but qualified specialists fluent in foreign languages. The foreign language competency of a professional is in greater demand than ever at the present stage of the economic development of Russia. Practical knowledge of foreign languages, on the one hand, helps to increase the level of professional competency, on the other hand, involves the ability to implement such aspects of professional activity as timely acquaintance with new trends and establishing contacts with foreign companies and entrepreneurs, dialogue with foreign colleagues (Zimniaya, 2000).

Requirements for the foreign languages knowledge by graduate students of vocational educational organizations whose professional activities are related to the sphere of domestic services and catering have increased significantly. The competitiveness of future specialists to a large extent depends on the level of their general culture and knowledge of foreign languages. When applying for a job, for example, as a technologist for catering, a hairstyling artist or a cosmetologist, makeup artist for a joint venture, knowledge of foreign languages is often a decisive factor.

It is generally recognized that foreign language competency has become a kind of productive force, and foreign language literacy could be considered as an economic category. Therefore, students of vocational schools should acquire a level of communicative foreign language competency that would allow them to use a foreign language as an additional means of improving their professional qualifications. Thus, the social order makes new demands on the system of foreign language teaching and stimulates the search for rational ways of organizing and developing its target and motivational sides (Yazovskikh, 2018; Gadzaov & Dzerzhinskaya, 2018; Gasanova *et al*, 2017; Gnatyuk & Pekert, 2018; Kryuchkova, 2018; Kuznetsov *et al*, 2018).

The First Moscow Educational Complex is a professional institution, which includes Technological College, College of Art Crafts, Moscow Art and Pedagogical College of Technology and Design, College of Entrepreneurship, secondary school with in-depth study of English.

For any student, the ultimate educational goal is to acquire knowledge and skills in the chosen profession. Therefore, the leading motive in learning foreign languages in the First Moscow Educational Complex should be the acquisition of knowledge in the field of future profession. However, the mismatch remains between the undeveloped problem of teaching a professionally oriented foreign language course in vocational schools both in theoretical and practical terms, and the need to achieve sufficiently high final goals, i.e. practical knowledge of a foreign language in the professional field. The practical implementation of these goals is also complicated by the limited duration of training, the lack of specialized textbooks, teaching aids and recommendations on working with special literature on the subject for a number of specialties in the Educational Complex, including consumer services, fashion and catering (Scherbakova, 2002).

In our opinion, the implementation of professionally oriented content of a foreign language course in the Educational Complex is possible on the basis of interdisciplinary integration of foreign languages and specialized disciplines. Only in this case, the language material will contain new and necessary professional information for students. The role of the informational value of educational material in the process of foreign language teaching is well correlated with the most important function of the language as a means of communication, the main attribute of which, as we know, is the need to obtain and exchange necessary information.

Purposeful, consistent and systematic work on the selection of professionally oriented content of language material, and the teaching methods corresponding to this material will contribute to the development of the stable motivation system for learning a foreign language.

1. Literature Review

The competency-action approach to teaching foreign languages will be able to implement the conceptual idea of modernizing the learning process: to ensure the mastery of communicative activities through the development of a set of competencies focusing on the capabilities, abilities, needs, cognitive activity and creativity of students.

We consider foreign language competency as a set of competencies that a future mid-level professional should master. In the modern scientific literature in the field of philology and methods of foreign language teaching, the terms “competency” and “being competent” are widely used to determine various aspects: “foreign language professional communicative competency” (O.Yu. Iskanderova), “sociolinguistic competency” (E.Yu.

Panina), “social competency” (M.V. Druzhinina), etc. We use the term “foreign language competency” in our research work, since our goal is not only the linguistic knowledge (linguistic competency), but also the versatile development of personality and possibilities of applying the acquired knowledge of foreign languages in future career. Important indicators of the foreign language competency are the need for the active use of existing knowledge to solve practical problems, knowledge demands for the upcoming professional activity, the ability to perform the substantive and socially meaningful work (Amelchonok, 1974)

Dynamic changes in the social and economic life of Russia determined such requirements for a mid-level professional of innovative type, where the linguo-didactic competency is more than ever demanded not only by an individual, but also by the society. Foreign language skills will help quickly adapt to the modern professional world and successfully carry out professional functions, acquire greater competency in future professional career, to form a methodological and psychological readiness to change the type and nature of their professional activities. Knowledge of foreign languages also helps to increase the general competency of a future specialist, which is a powerful reserve for accelerating economic, cultural and social development of both individual professional areas and the entire state. Therefore, it can rightfully be argued that foreign language competency is an economic category (Ksenzova, 2001).

Our approach to the development of foreign language competency reflects such progressive ideas of improving the modern system of Russian education as lifelong education and forward-looking education. The main meaning of lifelong education is constant development and improvement of each person throughout life, education through life. The development of foreign language competency in the context of lifelong education can be viewed from two sides. Firstly, this is the continuity of educational activities, curricula, plans, content of subjects during the transition of students from one stage of teaching and learning a foreign language to another (primary school - secondary school - vocational institution - university). Secondly, it is a constant continuous self-education, the decision of each person to advance in the level of knowledge of foreign languages, the ability to achieve a high level of foreign language competency and upgrade the profile of education or professional activity, based on personal needs and opportunities and requirements of the labor market (Borisova *et al*, 2018).

Forward-looking education purposefully prepares students for the social and professional activities that require a wider and at the same time flexible educational base, continuous development, readiness for adaptation in challenging working conditions. Foreign language is a universal means of enhancing the possibilities of professional career and socialization.

The competency-based education began its formation in 1965 at the University of Massachusetts (USA) with the concept of “competency” proposed by N. Chomsky in relation to language theory and transformational grammar (Chomsky, 1972). In addition, N. Khomsky determined the understanding of the differences between the concepts of “competency” and “performance” (in our terms understood as “being competent”), where the latter is interpreted as a knowledge-based, intellectually and personally determined experience of social and professional life (Artyomov, 1969).

At the symposium in Berne (1996), W. Hutmacher in the summary report noted that the very concept of competency, being a part of such concepts as skills, mastery, ability, has not been clearly defined to date. The notion of competency lies fairly firmly within the field of “knowing how” rather than “knowing that”. Modernization of Russian education and the federal state educational standards provide a detailed description of the role and place of the key (basic, universal) competencies of a specialist (Kolkova, 2003).

The methodological grounds of this study are the following:

- the theory of speech activity in general psychology (L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, A.A. Smirnov, A.N. Sokolov);
- the theory of psychological prerequisites for the activation of learning a foreign language (V.A. Artemov, B.V. Belyaeva, I.A. Zimniaya);
- general methodological principles of teaching a foreign language (L.V. Shcherba, I.V. Rakhmanov, I.M. Berman, A.A. Mirolyubov);
- the concept of information-target approach to professionally oriented texts (T.M. Dridze, T.S. Serova, E.Yu. Dolmatovskaya);
- the theory of systematic approach to the analysis of socio-pedagogical processes (Yu.K. Babansky, V.V. Kraevsky, I.I. Logvinov, M.N. Skatkin and others);
- the concepts of pedagogical innovations (V.V. Davydov, V.I. Zagvyazinsky, P.I. Pidkassisty, D.V. Elkonin and others),
- the fundamentals of professional education (S.Ya. Batyshev, A.P. Belyaeva, A.M. Novikov, T.Yu. Lomakina, L.G. Semushina, G.V. Mukhametzyanova, V.A. Polyakov, I.P. Smirnov, etc.),
- the concept of continuous vocational education (A.P. Vladislavlev, V.M. Zhurakovsky, A.A. Kirsanov, E.V. Tkachenko),
- key competencies (I.L. Bim, M.N. Vatyutnev, E.F. Zeer, I. A. Zimniaya, E.A. Klimov) (Belyaev, 1965).

2. Proposed Methodology

The urgent task of the vocational education system in Russia is to improve the quality of vocational training. The quality of vocational education is based on a complex multilevel and dynamic system focused on providing the quality of graduate, which is determined by the degree of compliance with the goals and results of education. It is the goal that determines the forms, means, content of the educational process and, of course, the results of education. Defining the goals and results of education, in the last decades researchers have been paying increasing attention to the unity of motivational-cognitive and behavioral components in the structure of the graduate's personality. The most capacious concepts reflecting this unity turned out to be the concepts of "competency" and "being competent" (Kitaygorodskaya, 1982).

Contextual analysis the concepts "competency", "being competent" and "professional competencies" in pedagogical, psychological, reference, etc. sources indicates that to date there are various approaches to their interpretation, which create difficulties in their systematization and hierarchical sequence. Despite the fact that the semantic load is different, sometimes interchangeability of these notions occurs. Russian educators include in the concept of "competency", in addition to professional knowledge and skills, such personal traits as orientation (motivation, values, etc.), the ability to overcome stereotypes, insight, flexibility of thinking, character (independence, determination, will, etc.). The term "competency" means the result of cognitive activity, knowledge and experience of a person in any field, and "being competent" means the ability to apply this knowledge and experience in the chosen field of knowledge or career. Being competent implies, in addition to professional technological training of a specialist, such personality traits that are necessary for any specialist today (Badakhova, 2017).

It should be noted that these terms are widely used in modern scientific and methodological literature in the field of education as a qualitative indicator of knowledge and skills of students or graduates. The level and quality of training is usually defined by the term "qualification". However, the broader term "competency" is increasingly used, which includes, in addition to purely professional knowledge and skills that characterize qualifications, such qualities as initiative, cooperation, ability to work in a team, communication skills, ability to learn, think logically, evaluate, select and use information, etc. Professional competency should include, first of all, high-level professional skills, the ability to further development in the profession, to communicate professionally, to bear professional responsibility for the results. The most general criterion of professional

competency is professional adaptation, the ability to work according to certain moral and professional economic guidelines. In general, competency appears in its various forms of manifestation, and professional competency, in particular, appears in a form adequate to the chosen profession.

Therefore, starting from the first stage of training, it is necessary, first of all, to develop students' motivational sphere: interest, awareness of the career choice. In addition, developing the professional skills and abilities, vocational educational institution will help a future professional to quickly adapt to the appropriate professional environment.

The strategy for the modern development of vocational education in Russia focuses on the preservation of fundamentality and the simultaneous strengthening of a practical orientation based on the development of a set of competencies. That is, we can say that the modernization of education is carried out from the standpoint of a competency-based approach. The content of education is the basis for the development of competency (or a set of competencies) of students, and the process of mastering the profession is activity-based.

3. Result Analysis

The professional career of a graduate of the First Moscow Educational Complex extends mainly to the sphere of consumer services, aimed at meeting the needs of consumers.

In accordance with fundamental and special training, graduates will perform the following types of professional activities: production and technology, performing arts, mid-level management.

The main socio-economic and psychological-pedagogical requirements of professional education in this area are:

- compliance of existing knowledge with the needs of the market;
- multifunctionality;
- ability to respond quickly to changing fashion trends, styles and the demand of consumer services;
- ability to adapt to new types and conditions of professional activity;
- readiness for continuous improvement of professional skills and mastery of new knowledge;
- professional responsibility for the results of work, which are associated with maintaining the health and appearance of consumer;

- high level of artistic perception and aesthetic taste;
- ability to form an artistic image of a person;
- ability to quickly navigate the flow of information and implement it in professional activities;
- knowledge of information technologies and foreign languages in the professional sphere; competitiveness.

As can be seen from the list of socio-economic, psychological and pedagogical requirements of vocational education in the field of services and catering, graduates of the Educational Complex quickly respond to all the latest fashion trends and new technologies in the field of their professional career (modeling hairstyles, cosmetics and visage, modeling and designing clothes or cooking technology). Knowledge and processing of the most up-to-date technologies and information in the professional field is the key to the competitiveness.

As graduates and students of the Educational Complex believe, one of the effective means of improving professional competency is a foreign language. Foreign language is in demand in the service sector in performing such types of professional activities as obtaining relevant information on the websites of foreign companies, exchange of information with foreign colleagues via e-mail, reading foreign publications, study of annotations and instructions for the use of professional products and equipment in a foreign language, participation in international competitions of professional excellence and communication with foreign colleagues, internships abroad, work in a joint venture and abroad.

Thus, knowledge of foreign languages is an important factor in increasing the competitiveness and prestige of a specialist in the service and catering sector.

Foreign Language teacher at the First Moscow Educational Complex Nina Scherbakova conducted the analysis of the curriculum for main specialties, which made it possible to compose the denotation cards (logical graphical schemes) reflecting the specifics of each specialty and clearly demonstrating the prospects of interdisciplinary coordination of Foreign Language with special disciplines (Shcherbakova & Zvenigorodskaya, 2003).

Table 1. The denotation card for the specialization “Food industry. Food Technology”

Year	II		III		IV	
Term	3	4	5	6	7	8
Foreign Language						
Special disciplines (professionally oriented subjects)						
Cooking Technology						
Organization of Production						
Service Organization						
Catering Equipment						

Own elaboration, 2019.

Table 2. Specialization denotation card “Hairdressing”

Year	II		III		IV	
Term	3	4	5	6	7	8
Foreign Language						
Special disciplines (professionally oriented subjects)						
Hairdressing Technology						
Materials Science						
Workshop						
Decorative Cosmetics						

Table 3. Specialization denotation card “Modeling and designing garments”

Year	II		III		IV	
Term	3	4	5	6	7	8
Foreign Language						
Special disciplines (professionally oriented subjects)						
Designing Clothes						
Modeling and Decoration of Clothes						
Garment Technology						
Sewing Equipment						

Table 4. Specialty denotation card “Cosmetics and makeup art”

Year	II		III	
Term	3	4	5	6
Foreign Language				
Special disciplines (professionally oriented subjects)				
Technological Equipment and Materials Science				
Procedure Technology				
Decorative Cosmetics and Makeup				
Manicure Technology				
Pedicure Technology				

Own elaboration, 2019.

The compiled denotation maps revealed the sequence of studying special disciplines and Foreign Language. For example, in accordance with the curriculum for the specialty “Food Industry. Technology of catering products” Foreign Language is studied at the II and III years (terms 3,4,5). In parallel with the discipline “Foreign Language”, special disciplines “Cooking Technology” (terms 3-8), “Organization of Production” (terms 4, 5), “Equipment of Public Catering Enterprises” (terms 3, 4, 5) are studied. The discipline “Service Organization” is studied in the 6th term, that is, it does not coincide with the period of studying Foreign Language. However, the content of this discipline includes a number of professionally oriented topics which are of great importance for the future professional activities of students, Therefore we include them in the Foreign Language syllabus. For example, the requirements for serving all kinds of consumers, table setting, professional and speech etiquette, business etiquette. Since the study of these topics in a foreign language will be ahead of their study in Russian, a foreign language teacher should learn the content of this discipline, the basic norms and requirements for the organization of modern catering, and proceed with the selection of educational language material after consulting a teacher of this discipline .

Conclusion

Linguodidactic, pedagogical, psychological and other scientific areas emphasize the need to develop social competency. The content of education should create sufficient and necessary conditions for socialization both during training and in professional activities.

The main purpose of foreign language as a discipline is to acquire ability to communicate. We mean in this case the development of communicative competency, that is, the ability and willingness to take part in both direct communication (speaking, listening comprehension) and indirect communication (reading and understanding of foreign texts, writing). Communicative competency includes communication skills, the ability to establish vertical and horizontal contacts, adaptation to a specific socio-psychological situation, motives for behavior, interests, and the ability to understand a person. Foreign language contributes to the development of communicative competency, the ability to build personal and business communication with people, mastering various communication techniques depending on the field and type of activity (professional, managerial, social, etc.)

Acquaintance with the original professional literature develops the ability to understand other national cultures, forming cross-cultural competency.

Knowledge about the countries of the target language, as well as everyday life of the people of this country, behavior and speech etiquette standards, the achievements in various areas of public life and in the field of the profession being studied, customs and traditions, national culture contributes to the development of socio-cultural competency.

Learning foreign language is intellectual work aimed at mastering knowledge about the system of foreign language and at obtaining new information through foreign language tools and ways of expressing it, so we can rightfully speak about the development of intellectual competency.

The mandatory component of foreign language teaching and learning is the educational competency of students. The process of mastering professionally oriented foreign language involves the ability to independent, autonomous learning of the language and culture, which provides the conditions for its more fluent use.

The specificity of the discipline “Foreign Language” in a secondary vocational educational institution is determined by its professional orientation. Reading professionally-oriented literature and extracting new information from it, students enhance their professional competency.

Foreign language contains a huge potential that can expand the professional horizons of a future specialist.

The development of foreign language competency of students in the Educational Complex occurs in the process of the formation of such constituent competencies as linguistic, communicative, cross-cultural, socio-linguistic, intellectual, educational, professional. The readiness and ability of the graduate to apply these competencies in practice are important indicators of the development of foreign language competency.

Bibliographic References

- AMELCHONOK, Arina Antoni. 1974. To the problem of teaching reading in a foreign language, taking into account the specialty. In: *Methods of teaching foreign languages*. Issue 4, Minsk, pp. 45-48.
- ARTYOMOV, Vlademir Albina. 1969. Psychology of teaching foreign languages. "Prosveshchenie". Moscow, Russia. 279 p.
- BADAKHOVA, Irina Tatiana. 2017. Formation of Professionally Significant Qualities of Future Managers in the Training Process Forming. In: *Modern Scientist*. Issue 7, pp. 81-84.
- BELYAEV, Barbara Valery. 1965. Essays on the psychology of teaching foreign languages. "Prosveshchenie". Moscow, Russia. 226 p.
- BORISOVA, Mikaeil Alademir; MUSOKHRANOV, A.Yu; SIDOROVA, N.A. 2018. Use of fitness directions elements on physical education classes and their psychomatic impact on students of the special medical group. In: *Modern Scientist*. Issue 1, pp. 6-9.
- BOROVIKOVA, Taisiya Valery. 2017. Methodological bases of formation of the intellectual potential of territories in the conditions of innovative economy. *Modern Economy Success*. Issue 6, pp. 46-49.
- CHOMSKY, Noam. 1972. Aspects of the Theory of Syntax. MSU. Moscow, Russia.
- GADZAOV, Alexander Fabio; DZERZHINSKAYA, M.R. 2018. Mathematical methods of analysis of the periodic components of economic processes. In: *Modern Economy Success*. Issue 1, pp. 14-18.
- GADZHIEVA, olga Marshal. 2018. Socialization of personality as a factor in the mental, intellectual and spiritual-moral development. In: *International Journal of Medicine and Psychology*. Vol. 1. Issue 2, pp. 17-20.

- GASANOVA, Pavel Gulnara DAUDOVA, D.M; KABIEVA, R.A; TSAHAEVA, A.A. 2017. Moral qualities of businessmen in public con-sciousness. In: *Modern Scientist*. Vol. 1. Issue 1, pp. 209-211.
- GNATYUK, Sergei Natalia; PEKERT, N.A. 2018. Education as a factor of sustainable development of agriculture. In: *Russian Economic Bulletin*. Vol. 1. Issue 3, pp. 18-27.
- KITAYGORODSKAYA, George Alexander. 1982. The methodology of intensive teaching of foreign languages: Textbook. For university teachers and students. Higher school. Moscow, Russia. 141 p.
- KOLKOVA, Mikaeil Sultanbek (Ed). 2003. Teaching foreign languages. KARO. Saint-Petersburg, Russia. 320 p.
- KRYUCHKOVA, Elena Sergei. 2018. Modular training of future teachers with the use of information technologies in the conditions of virtual academic mobility. In: *Modern Humanities Success*. Issue 4, pp. 9-14.
- KSENZOVA, Gulnura Yuryevna. 2001. Promising school technology: a teaching tool. Pedagogical Society of Russia. Moscow, Russia. 224 p.
- KUZNETSOV, Anna Albina; IGNATYEVA, T.A; KUZNETSOV, A.O. 2018. Strategy and key elements of competitiveness. In: *Modern Economy Success*. Issue 1, pp. 25-29.
- LARSKIKH, Valery Pavel; LARINA, I.B. 2017. Holding an elective course with the purpose of formation communicative culture of a future bachelor. In: *Modern Scientist*. Issue. 6. pp. 168-171.
- OSIPOVA, Munirovich Barbara. 2018. Tendencies of development of educational practice of the modern educational organizations. In: *Modern Humanities Success*. Issue 1, pp. 10-13.
- SCHERBAKOVA, Natalia Irina. 2002. Goals and objectives of teaching a foreign language in a secondary vocational educational institution. In: *Secondary vocational education*. No. 2, pp. 33.
- SERGEeva, Mikaeil George; TRUBAKOVA, D.I. 2017. Teacher's Reflection Formation as Factor of Effectiveness Children's Social Intelligence Forming. In: *Modern Scientist*. Issue 7, pp. 62-64.
- SHCHERBAKOVA, Natalia Ivanovna; ZVENIGORODSKAYA, N.S. 2003. Practical English grammar. Agricultural Academy. Moscow, Russia. 84 p.

- YAZOVSKIKH, Elena Valery. 2018. Employment of graduates as one of the efficient activity indicators of the higher educational establishment, ural federal university is taken as an example processes. In: Modern Economy Success. Issue. 1, pp. 33 -37.
- ZIMNIAYA, Inna Anatolyevna. 2000. Pedagogical psychology. Textbook for higher schools. Logos. Moscow, Russia. 384 p.

Development Of Creativity As The Basis Of Innovative Activity Of A University Teacher

E.V. Yakovleva *
A.V. Denisenko **
E.F. Shaleeva ***
S.I. Artemyeva ****
N.P. Rodinova *****
V.M. Ostroukhov *****
M.S. Kalney *****

Abstract

There is an active search for policies and methods to improve the quality of education in the vocational studies system, with all that it represents. Pedagogical work is a special type of highly skilled mental work that has a creative character and is characterized by a high degree of tension. The work of a teacher is a conscious and appropriate activity for the training, education and development of students and of society as a whole. The objective of the research is to discuss the development of creativity based on the innovative activity of teachers. It is concluded that the teacher has a main role as an agent in the formation of professional knowledge among students. The real problems of psychology and pedagogy in the modern education system are the definition of the professional requirements for the personality of a modern teacher and the psycho-diagnosis of the level of his professional qualities. However, these questions take on a political meaning because they concern the human development of a society and must therefore also be politically debated.

* Doctor of Philology, Associate Professor, Peoples' Friendship University of Russia. Email: rector.office@rudn.ru.

** Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Peoples' Friendship University of Russia. Email: rector.office@rudn.ru.

*** Senior Teacher, Peoples' Friendship University of Russia. Email: rector.office@rudn.ru.

**** Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, K.G.Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management (the First Cossack University). Email: rektorat@mgutm.ru.

***** Doctor of Economical Sciences, Professor, K.G.Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management (the First Cossack University). Email: rektorat@mgutm.ru.

***** Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, K.G.Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management (the First Cossack University). Email: rektorat@mgutm.ru.

***** Candidate of Philosophy Sciences, Associate Professor, Sociology and Politology Department of National Research University of Electronic Technology. Email: netadm@miec.ru.

Keywords: creativity and critical thinking; innovative teacher activity; imitation of professional training methods; creative work; education and politics.

Desarrollo de la creatividad como base de la actividad innovadora de un profesor universitario

Resumen

Hay una búsqueda activa de políticas y métodos para mejorar la calidad de la educación en el sistema de estudios vocacionales, con todo lo que ello representa. El trabajo pedagógico es un tipo especial de trabajo mental altamente calificado que tiene un carácter creativo y se caracteriza por un alto grado de tensión. El trabajo de un maestro es una actividad consciente y apropiada para la capacitación, educación y desarrollo de los estudiantes y así como de la sociedad en su conjunto. El objetivo de la investigación consiste en discutir el desarrollo de la creatividad con base a la actividad innovadora del profesorado. Se concluye que el maestro tiene un papel principal como agente en la formación del conocimiento profesional entre los estudiantes. Los problemas reales de la psicología y la pedagogía en el sistema de educación moderna son la definición de los requisitos profesionales para la personalidad de un maestro moderno y el psico-diagnóstico del nivel de sus cualidades profesionales. No obstante, estas cuestiones adquiere un sentido político porque atañen al desarrollo humano de una sociedad y deben ser, por lo tanto, debatidas también políticamente.

Palabras clave: creatividad y pensamiento crítico; actividad innovadora del profesor; imitación de métodos de formación profesional; trabajo creativo; educación y política.

Introduction

The person who organizes and implements the educational process is a teacher. We can say this: a teacher (teacher, tutor, mentor, master) is a person who has taken special training and is professionally engaged in

the teaching activities. Almost all people are engaged in unprofessional pedagogical activity, but only teachers know what to do, where it is needed and how it should be done, know how to act in accordance with pedagogical laws, bear the responsibility for the quality performance of their professional duty in the established manner (Bagaeva, 1991). The work of the teacher is independent creative work, which in its turn is the organized part of the labor on a society level. Its features are due to the specifics of the educational process. The pedagogical process embodies the acute, specific dialectics of the subjective and objective. On the one hand, a strictly objective analysis of pedagogical phenomena is supposed here, on the other hand, this analysis is subjective by the personality of the teacher as a carrier of a certain creative individuality, which, in turn, is objectified by the conditions of influence under the same psychological and pedagogical situation and other things being equal for different teachers. Thus, this subjective factor is of great importance in the creative process of the teacher (Shchurkova, 1998).

The object of pedagogical work is also specific - not a lifeless product of nature, but a person with individual qualities, with a unique character and temperament, under the influence of many factors and people who transform it.

The teacher does not create alone, but in a team of people who think alike. The outstanding teacher and educator V. A. Sukhomlinsky wrote about this: "All the anxiety, all the sorrows and all the triumph of our work lies in the fact that there are several sculptors. This is the family and personality of the teacher, and the children's team, and the book, and completely unforeseen sculptors, say acquaintances, who the children get to know on the street and with whom they make friends. If all these forces acted as a well-coordinated orchestra, how easily people would be created!" (Bogoyavlenskaya, 1981).

1. Literature Review

According to V. M. Roginsky, a tendency to teach, as a rule, manifests itself at a fairly mature age. University teachers usually achieve expertise and excellence after working for 10-15 years, because teachers are not born, but become in the process of gaining experience and continuous improvement (Roginsky, 1990). A.V. Morozov and D.V. Chernilevsky argue that the activity of a teacher in the context of subject and scientific work, in the context of pedagogical communication is inevitably associated with the occurrence of problem situations and the need to resolve them, which implies the presence of a component of the process in pedagogical activity decision making. The ability to correctly make decisions in various

situations determines the ability of a teacher to perform their professional functions (Sergeeva, 2015). The decision-making process is a component of any activity, including pedagogical, and has a personal coloring, expressed in the individual characteristics of the subject, to identify which, they use the study of the motivational sphere of the person using various questionnaires (for example, A. Edwards's Questionnaire of Personal Preferences) and methodology, involving the analysis of individual behavior in the process of solving practical situations.

In the A. Edwards questionnaire, subjects are asked to compare two statements that characterize it to a greater or lesser extent. According to the frequencies of his personal preferences, indices of motivational tendencies are calculated: achievement motivation, love of order, autonomy, self-perception, dominance, guilt, persistence in self-achievement, tolerance for the new. It is also practiced to analyze the behavior of the subject in the process of solving problem situations in the form of model decision-making situations with a set of alternative options in order to identify personal behavioral characteristics. An analysis of the results of recent socio-psychological studies revealed in the average personality profile of a higher school teacher the severity of motivational tendencies such as "tolerance for the new" (cognitive interest), "love of order", "persistence in achieving goals" (endurance) and "autonomy" (independence) (Khozyainov, 1998). A.V. Morozov and D.V. Chernilevsky conclude that high indicators in the first three parameters indicate the severity of such needs for teachers, which are associated with a tendency to learn new things, broaden their horizons, to experiment, readiness to changes in the conditions of activity, with the desire and ability to organize and maintain their affairs in order, to plan their activities, with the presence of a sufficiently high degree of endurance in achieving their own goals. In the professional activity of a teacher, these qualities, and hence the motivational trends associated with them, are significant.

The revealed expressions of motivational tendencies indicate well-interpreted relationships between the indicators of the scales and the form of activity of the subjects, that is, we can talk about the conformity of test indicators to such an external criterion as their belonging to this professional group. Low indicators on the "autonomy" scale characterize the teacher as dependent in his actions and decisions on situations, professional and ethical standards, requirements, and other factors (Badakhova, 2017; Borisova *et al*, 2018; Borovikova, 2017; Gadzaov & Dzerzhinskaya, 2018; Gasanova *et al*, 2017; Gnatyuk & Pekert, 2018; Kuznetsov *et al*, 2018). The weak expression of this motivational tendency can probably be explained by qualities such as flexibility and comfort due to the strict criteria of ethical standards in pedagogical communication and the peculiarities of the hierarchical relations of the teaching staff as a whole, inherent in teachers.

A comparison of the results of recent studies with previously published data on the features of the motivational structure of another domestic sample revealed the difference between the groups of teachers on such a scale (motivational trend) as “autonomy”. On other scales, from the point of view of the content of maintaining one’s affairs in order, the demonstration of endurance in self-attainment and “permeability” for the new one, a general pattern of expression of the corresponding motivational tendencies is observed: “love of order”, “persistence in achieving goals”, “tolerance to the new” for higher school teachers as a whole, that is, one can make a statement about the personal characteristics of teachers who characterize these motivational trends as professionally manifested, and from the teaching point of view activities, they look prognostically significant (Stolyarenko, 2015). According to the classification of E. A. Klimov, the teacher’s profession refers to the type of professions “person-person”, therefore personality traits that determine the interaction of a person with a person are represented in this profession in many ways and widely.

2. Proposed Methodology

V. Levy characterizes the variety of creative manifestations of a teacher and shows that a teacher, depending on the situation, can be an observer, supervisor, mentor, researcher, doctor, comrade, critic, and so on. Answering the question “The genius of communication, what is he like?”, He identifies the following qualities (Bukhvalov, 1993).

Plus interest. Great curiosity, colossal greed for people, hence the increased attention, and subtle observation, and excellent memory for everything relating to other people ...

Minus anxiety. With all his liveliness, mobility, this man is extremely calm. The centers of fear are, as it were, underdeveloped: carelessness is quite common. It is remarkable, however, that in at least 90 cases out of 100 this nonchalance turns out to be wisdom ...

Plus feedback. You still take a look, and he has already looked three times and understands your view as an old acquaintance ... High sensitivity to changes ... The ability to easily, quickly adapt, excellent mobility of the psyche is an innate property, but also amenable to training. Associated qualities: dexterity, tact, resourcefulness, wit, artistry.

Plus artistry. A great variety of gestures and intonations; excellent storyteller, imitator and mime. A taste for detail, for juicy details. The inexhaustible gambling excitement is not a card player, but more of a child eager to live different lives.

Plus aggressiveness. Given the general background of benevolence and complacency, the genius of communication is not devoid of aggressiveness, which is rare, but accurate ...

Plus optimism. Optimism as a conviction, as a life attitude and optimism as a state, a feeling of the joy of being – the above are different things, although they are interconnected.

Minus bias (prejudice). Lack of prejudice. Joint immunity to any other opinions about a person, as well as titles and titles that block the essence.

Plus sympathy. And a number of pedagogical principles that guide a creatively working teacher: first principle - understand; the second principle - create a favorable atmosphere, the third principle - do not humiliate; fourth principle - exalt.

The process of professional development of a teacher begins with the student bench of a pedagogical university. A.A. Soldatova, in her research, argues that if changes are introduced into the educational and cognitive process of a pedagogical university that creates conditions for the creative expression of subjects of education, it will contribute to the formation of relevant personal qualities and properties of students that are important in the implementation of innovative activities. These conditions are (Narkevich & Narkevich, 2018): a change in the function of a lecture from information to a coordinating one, which allows one to master the methods of cognitive activity; directing the independent work of students, orienting them towards the solution of pedagogical problems; organization of a dialogue interaction in the systems teacher - student, student - student. A.A. Soldatova considers the self-expressing personality of the teacher as the core of any pedagogical innovation, which the success of the innovation will ultimately depend on. The analysis of the structure of innovative pedagogical activity, the study of the requirements for the teacher that are relevant at the present stage of the development of pedagogical science made it possible for A. A. Soldatova to identify a set of significant requirements for the teacher-innovator, among which (Pionova, 2002): the formation of the motivational sphere, the teacher's desire for self-development, and self-actualization in the professional activities; the formation of qualities that characterize a creative person (resourcefulness, desire for discoveries, openness, emphasizing one's "I", tolerance, etc.); experience in the implementation of known methods of pedagogical activity; innovative style of thinking, determined by the formation of the methodological culture of the teacher; development of reflexive processes.

The distinguished qualities and personality traits of the teacher of innovative activity allowed A. A. Soldatova to determine creative self-expression as the dominant factor in preparing for innovative activity, ensuring their formation, to identify the main directions of the organization

of the educational-cognitive process with a focus on the creative self-expression of subjects of education (Kan-Kalik, 1981).

Creative self-expression seems to be the real mechanism that characterizes the teacher's ability to go beyond simple execution, to rise above a specific activity, to prevent the transformation of activity into functional behavior. Creative self-expression is not just a representation of oneself for others, it is a remake of the person himself, his individual consciousness, his ability to know, to act. A person expressing his "I" is turned to culture, he is capable of transformative activity, of self-development. Creative self-expression is always a search in oneself of the spiritual, essential, it is a path to oneself (Zagvyazinsky, 1987).

Creative self-expression acts as a means of becoming ready for innovation and performs the following functions in the educational process (Kan-Kalik, 1990):

- determines the formation of the motivational sphere of the teacher of innovative activity, promotes self-development, self-actualization of the future teacher;
- contributes to the formation of qualities that characterize a creative person: ability to collaborate, know one self, desire for discoveries, flexibility, originality, openness, etc .;
- is the result and an external manifestation of reflection, ensuring the productivity of professional activity;
- the creative potential of the subject of education is realized through acts of creative self-expression.

A. A. According to Soldat's conditional conditions, in the case of creative self-cultivation, preparations are made for innovative activities. Conditions reflect the process of learning and co-learning components of the learning process and name the following features (Shtykova, 2001):

- the use of methods and forms of organization of training are aimed at creative self-expression of students (in changing the characteristics of the leadership of students' independent work, which in the context of ideas of creative self-expression is holistic, is set as a problem, in revising the system of control over the level of formation of knowledge and skills of the students, in including students in dialogue interaction during seminars);
- restructuring the educational content, allowing future teachers to master not only a variety of information, but also how to obtain it (in changing the main function of lectures from information to coordinating, in enriching the student's methodological culture, in complementing the educational content with knowledge about

the essence of innovative activity and the skills necessary for its implementation).

Practice confirms the close relationship between the processes of creative expression and readiness for innovative pedagogical activity. Manifesting itself as one of the main means of preparing for the introduction of pedagogical innovations, self-expression also acts as a condition for the success of its implementation (Yakovleva, 1991).

3. Result Analysis

In order for innovations introduced into the pedagogical process to be effective, they should be managed by “manager - innovator” (V. P. Kvasha, A. M. Moiseev, A. M. Novikov, M. M. Potashnik). It requires skills to organize research activities, scientific expertise and counseling in an educational institution, to create an atmosphere of interest, recognition and exchange of opinions around the innovator (V. I. Zvereva, A. E. Kapto, A. V. Lorensov). The following situation has developed in educational institutions: on the one hand, there is a variety of innovations, the need to organize them (the planning of innovations is meant by organization, as well as the implementation and interpretation of the results), and on the other hand - the uncertainty of the content of activities and requirements for the teacher organizing innovative activities (Ponomarev, 1976).

According to L. A. Shtykova, the effective organization of innovative activity in an educational institution is ensured provided that: the professional suitability of the teacher organizing the innovative activity is determined; creating an environment for innovation and assessing its effectiveness in the mode of pedagogical monitoring; recertification of teachers organizing innovative activities (Shtykova, 2001).

L. A. Shtykova offers a model of professional activity of the organizer of innovation in an educational institution, a developed algorithm and criteria for the effectiveness of the organization of innovative activity (table 1).

Table 1. Model of professional activity of an innovator in an educational institution

№	Model component	Characteristics
1.	The nature of innovation	Due to their diversity, reflects the interests and needs of the leaders of educational institutions, teachers, students and their parents.
2.	Innovative activity	Requires an organization implemented by the organizer of innovation. The content of his activity is determined using expert methods that can provide a qualified opinion on the functional responsibilities of the organizer of innovation of interested participants in the educational process.
3.	Activities of the innovation organizer	Are carried out at three hierarchical levels of management
4.	Organization of the innovative activity	Assumes the following: 1) collection, processing, systematization, accumulation and use of information on innovations; 2) resource justification and determination of the mechanism for the practical implementation of innovative processes; 3) development of projects, programs, regulations for the implementation of innovative processes and their evaluation according to certain criteria; 4) development of a control system.
5.	Innovation Organizer Activity Model	A system with a functional structural organization. This is expressed in the primacy of the functions given to the system.

(Own elaboration, 2020).

Various structural units and mechanisms are created in order to enable the organization and management of innovation in an educational institution. For example, in the Tver State Industrial and Economic College A.N. Konyaev created a laboratory of innovative technologies (three teachers and six students), whose task is to introduce modern educational technologies into the educational process to prepare a competitive college

graduate in demand on the labor market (Sergeeva & Trubakova, 2017). The task is realized by creating organizational and pedagogical conditions for the teacher for practical methodological work in the implementation of simulation teaching methods. The following were developed for this purpose: information bank; system of expert services; various ways of counseling and coordination among educators. One of the ways of scientific and methodological assistance in the college is the “School of Pedagogical Excellence”, where the teacher, the master of industrial training of the highest category, translates the accumulated experience of studying and introducing new technologies into practice. The basic principles of methodological work in college - comfort for each teacher.

The training method “Educational Firm” was developed and experimentally tested at the college (Sergeeva & Trubakova, 2017); The effectiveness of the application of simulation teaching methods on the example of experimental training is estimated.

A comparative analysis of the use of simulation teaching methods by M. G. Sergeeva revealed their advantages and disadvantages. For example, the analysis of specific situations involves the collective adoption of a managerial decision, which stimulates the development of behavioral qualities, including sociability. In our study, this method was applied to conduct management classes on the topic “Making Management Decisions”, which carried out inter subject communications in marketing, organization of industries, paperwork, and accounting. The solution of situational production tasks in the classes on “Personnel Management” on the topic “Ways to attract staff to work. Sources and methods of recruitment” contributes to the formation of professional skills necessary for solving specific management situations, systematization of theoretical knowledge gained, develops discussion skills and the ability to manage and obey.

The use of exercises - actions according to the instructions is especially effective in the classes on the discipline “Automated Systems for Processing Economic Information”, since the objectives of the classes on this discipline include: developing skills and abilities to work with Excel spreadsheets and Access databases; fixing applications of the basic techniques of working with spreadsheets; database creation; fostering accuracy, independence, etc. When creating an automated workplace for an accountant, classes were conducted by simulating professional activities using simulators using universal computer accounting programs 1C: Bookkeeping and Info-Accountant, the purpose of which was to develop skills to create an economic workbook operations, necessary accounting books, input of initial balances, details of the enterprise, skills to configure the type of journal and commercial operations, etc. The case method allows the teacher to apply an individual approach to each student, take into account his needs and build students’ self-management skills, the ability to work with information,

thereby developing the student's strengths. A striking example of a creative search for improving pedagogical mastery is the application of the moderation method, which consists in establishing rules and monitoring them when working with the audience when solving the problem "What qualities a modern teacher should have".

Based on the results of the study, we developed a model for the formation of pedagogical skills of a teacher in the process of his activity (Fig. 1). Particular attention in the model is paid to such elements of the creative process as the criteria for pedagogical excellence and the conditions of practical pedagogical activity, realized through pedagogical and psychological technologies that are mastered by the teacher.

Fig. 1. The model of formation of pedagogical skill of the teacher in the course of their activities (Own elaboration, 2020).

Conclusion

The methodological work of a professional educational institution acts as a system that controls the growth of the professional skills of a pedagogical worker, and is implemented through external management directly from the leadership and methodological service of a professional educational institution, mentors and educational organizations and management by the engineering and pedagogical worker himself. *The following organizational and pedagogical conditions for practical methodological work have been created with the introduction of innovative teaching methods and technologies* for the formation and development of teachers' creativity in professional educational institutions: the creation of an information bank accessible for teachers; the creation of a system of expert services that makes it possible to obtain a qualified assessment of a certain activity; organization of advisory assistance; the organization of a coordination center, providing both the interaction of teachers involved in related problems, and the relationship of teaching practice with modern scientific research of a professional educational institution. Today not only need the teachers to be informed about new pedagogical technologies, but also there is the pressing need for a system of scientific and methodological assistance for a personality-oriented choice of a teacher to be created.

One of the forms of organizing such assistance to teachers is the School of Pedagogical Excellence, in which a teacher of the highest category broadcasts the accumulated experience of studying and introducing new technologies into practice. The purpose of the "School of Pedagogical Excellence" is not only to tell, but also to show how this is done. The first part is theoretical and reveals the basics of pedagogical technology, the second is practical, the master teacher invites colleagues to his lesson, where he practices the most complex elements of the methodology, techniques and stages of pedagogical technology. The basic principle of constructing such a form of methodological work is comfort for each teacher, the ability to see the perspective of their development, and the creation of an atmosphere of creativity.

The result is the formation of professional competence, i.e. the formation of professional competence, depends on the work of the methodologist, also it depends on the ability of the teacher to manage the activities which in this case equals to the level of skill that a teacher achieves in the course of his professional activity.

Bibliographic References

- BADAKHOVA, Inna Tatiana. 2017. "Formation of professionally significant qualities of future managers in the training process forming" In: *Modern Scientist*. Issue No 7, pp. 81-84.
- BAGAEVA, Iriana Demitry. 1991 *Professionalism of pedagogical activity and the foundations of its formation in the future teacher: Ust-Kamenogorsk*, p. 338.
- BOGOYAVLENSKAYA, Demitry Barbara. 1981. *Path to creativity. M.: Rational organization of the educational activities.*–Moscow. *Znanie*, p. 96.
- BORISOVA, Mikael Valery. 2018. "Musokhranov A.Yu., Sidorova N.A. Use of fitness directions elements on physical education classes and their psychomatic impact on students of the special medical group" In: *Modern Scientist*. Issue No. 1, pp. 6-9.
- BOROVIKOVA, Tatiana Vlademir. 2017. "Methodological bases of formation of the intellectual potential of territories in the conditions of innovative economy" In: *Modern Economy Success*. Issue No. 6, pp. 46-49.
- BUKHVALOV, Volkano Antoni. 1993. *Algorithms of pedagogical creativity: M.: Prosveshenie*, p. 96.
- GADZAOV, Antoni Fabio; DZERZHINSKAYA, M.R. 2018. "Mathematical methods of analysis of the periodic components of economic processes" In: *Modern Economy Success*. Issue No. 1, pp. 14-18.
- GASANOVA, Pavel George; DAUDOVA, D.M; KABIEVA, R.A; TSAHAEVA, A.A. 2017. "Moral qualities of businessmen in public con-sciousness" In: *Modern Scientist*. Vol. 1. Issue No. 1, pp. 209 -211.
- GNATYUK, Samuel Natalia; PEKERT, N.A. 2018. "Education as a factor of sustainable development of agriculture" In: *Russian Economic Bulletin*. Vol. 1. Issue No.3, pp. 18-27.
- KAN-KALIK, Vlademir Andreevna. 1981. *Pedagogical activity as a creative process: Dis dr ped. sciences. NIIVPSH. Moscow, Russia*, p. 430.
- KAN-KALIK, Valerian Albina. 1990. *Pedagogical creativity: Pedagogika*, p. 144.
- KHOZYAINOV, Gulnura Iriana. 1988. *Teacher Mastery: A Toolkit. - M.: Higher School*, p. 168.

- KUZNETSOV, Antoni Albina; IGNATYEVA, T.A; KUZNETSOV, A.O. 2018. "Strategy and key elements of competitiveness" In: Modern Economy Success. Issue No. 1, pp. 25-29.
- NARKEVICH, Lyudmila Valery; NARKEVICH, E.A. 2018. "Financial condition analysis in the crisis management system" In: Russian Economic Bulletin. Vol. 1. Issue No. 4, pp.10-24.
- PIONOVA, Rustem Svetlana. 2002. Pedagogy of higher education. Minsk Universitetskoye. Minsk, Belarus p. 256.
- PONOMAREV, Yuryevna Angelina. 1976. Psychology of creativity. Nauka. Moscow, Russia, p. 303.
- ROGINSKY V.M, Azbuka. 1990. (ABC) of pedagogical work. Higher School, Moscow, Russia, p. 112.
- SERGEEVA, Marshal George. 2015. The development of pedagogical skills of a teacher in modern conditions: Monograph, NOU VPO MIL. Moscow, Russia, p. 180.
- SERGEEVA, Mikael Gulnur; TRUBAKOVA, D.I. 2017. "Teacher's Reflection Formation as Factor of Effectiveness Children's Social Intelligence Forming" In: Modern Scientist. Issue No. 7, pp. 62-64.
- SHCHURKOVA, Natalia Elena. 1998. Workshop on pedagogical technology. - M. Pedagogical Society of Russia, p. 250.
- SHTYKOVA, Lara Antoni. 2001. Organization of innovative activity in a general educational institution. Author's summary;. Cand. ped sciences. - Izhevsk, Moscow, Russia. p. 16.
- STOLYARENKO, Andreevna Munirovich. 2001. Psychology and Pedagogy: A Textbook for High Schools. - M.: UNITY-DANA. Moscow, Russia. p. 423.
- YAKOVLEVA, Natalia Lyudmila. 1991. Preparing students for creative educational activities. - Chelyabinsk: publishing house of the ChSPI Moscow, Russia. p. 128.
- ZAGVYAZINSKY, Valery PETROVA. 1987. Pedagogical creativity of a teacher: Pedagogika, p.199.

Policies of pedagogical maintenance of students ready for a safe life in inclusive education

Busygina Tatyana Alexandrovna *
Aleksandr A. Korostelev **
Elena I. Artemova ***
Larisa Aleksandrovna Kolyvanova ****
Tamara Mikhailovna Nosova *****
Ivan Ivanovich Pavlov *****
Svetlana Mikhailovna Thomas *****

Abstract

The article aimed to review some pedagogical policies for the inclusion and a safe life of people with disabilities. Training the preparation of people with disabilities and disabilities for a safe life is more effective within the framework of an accessible and organized educational environment in the educational institution, which guarantees the solution of professional problems in the training of future middle-level specialists. For a safe stay in society. Under the provision of people with health problems for a safe life, we consider the complex subjective property of a person with a disability, which manifests itself when it understands the dangers that have arisen in the educational environment and in various areas of life and we provide a way to overcome them. It is concluded that without an accessible and well-organized educational environment, it is impossible to achieve the result of establishing harmonious relationships between people with disabilities and the social environment that determine their greater disposition for a safe entry into society and a full life in modern society. Particular attention is paid in the process of vocational training for people with disabilities to individualization.

Keywords: inclusion policies in pedagogy; inclusive education; life safety; People with disabilities; Person with Disability.

* Samara State Socio-Pedagogical University, Russia. Email: AZSHAR2017@MAIL.RU.

** Togliatti State University, Russia. Email: korostelev_@mail.ru.

*** Kuban State Agrarian University Named after I.T. Trubilin, Russia. Email: artemova@yandex.ru.

**** Samara State Socio-Pedagogical University, Russia. Email: kolyanova@mail.ru.

***** Samara State Socio-Pedagogical University, Russia. Email: nosova@rambler.ru.

***** North-Eastern Federal University, Russia. Email: pavlov_@rambler.ru.

***** Utrecht University, The Netherlands. Email: thomas@mail.ru.

Políticas de mantenimiento pedagógico de estudiantes listos para una vida segura en la educación inclusiva

Resumen

El artículo tuvo por objetivo revisar algunas políticas pedagógicas para la inclusión y una vida segura de personas con discapacidad. La formación de la preparación de las personas con discapacidad y discapacidades para una vida segura es más efectiva en el marco de un entorno educativo accesible y organizado en la institución educativa, que garantiza la solución de problemas profesionales en la formación de futuros especialistas de nivel medio. Para una estancia segura en la sociedad. Bajo la disposición de las personas con problemas de salud para una vida segura, consideramos la propiedad subjetiva compleja de una persona con discapacidad, que se manifiesta cuando comprende los peligros que han surgido en el entorno educativo y en diversas áreas de la vida y le brindamos una manera de superarlos. Se concluye que sin un entorno educativo accesible y bien organizado, es imposible lograr el resultado de establecer relaciones armoniosas entre las personas con discapacidad y el entorno social que determinen su mayor disposición para una entrada segura en la sociedad y una vida plena en la sociedad moderna. Se presta especial atención en el proceso de formación profesional para personas con discapacidad a la individualización.

Palabras clave: políticas de inclusión en pedagogía; educación inclusiva; seguridad de vida; personas con discapacidad; persona con discapacidad.

Introduction

In the modern world, the problem of ensuring life safety in its various fields is of particular relevance. Many researchers (Rybalkin, 2006; Yakupov, 2008; Kuznetsov, 2009; BECK, 2000; Baklunova, 2017; Shuvalova, 2018) OV and others highlight the safety of society, which implies the safety of the individual, certain groups of the population and the state as a whole. Of particular importance is the safety of life for people with disabilities and disabilities, however, it is worth noting that more attention is currently being paid to building an architectural accessible (safe) environment than creating the necessary conditions for ensuring the safety of persons with impairments in all aspects of their life, including in vocational education.

As you know, the effectiveness of pedagogical support for the preparedness of persons with disabilities for safe life in the process of obtaining special vocational education will be determined by the desire and ability of the educational organization to create the psychological, pedagogical and socio-organizational conditions necessary for its achievement.

The analysis of the experience of professional organizations providing inclusive education shows that far from everywhere there is an idea that the safe life of persons with disabilities is based on their understanding of the dangers in the environment that become an integral part of their future work. As a rule, the teaching staff of these educational organizations, trying to create the readiness of such students for safe life, does not fully pay attention to the types of dangers that actually exist in their life and professional sphere, do not focus on their prevention and avoidance, and do not develop the ability to evaluate their own forces and opportunities to overcome them.

1. Methodology

Today, the issue of pedagogical support for preparedness for safe life of persons with disabilities is a relatively new scientific problem in modern education. However, as the analysis of scientific literature shows, in the vocational education system there are theoretical prerequisites for its study. First of all, V.P. Belyaeva A.V. Vereshchagina, S.A. Vorontsova and A.V. Ponedelkova, in which the content of certain types of security (national, state, social, etc.) is raised (Belyaev *et al*, 2016; Ponedelkov & Vorontsov, 2015). The scientific works of S.P. are devoted to the development of the theory of life safety and the identification of the possibilities for its implementation in the educational process. (Danchenko, 2016), S.V. Abramova, P.V. Stankevich, E.N. Boyarova, M.U. (Elipkhanov & Okazova, 2018; Tsvetkova, 2018) (Kamerilova *et al*, 2017), G.A. Kostenko, V.P., (Solomin & Stankevich, 2014). In addition, various aspects (social-group, interpersonal, intrapersonal, etc.) of the psychological safety of subjects of education are presented in the works of I.A. Bayeva, L.I. Shakhovoy, D.Kh. Guryeva, V.M (Miniyarov & Orlova, 2016) (Mekhant'yeva *et al*, 2016).

As you know, the concept of «security» has multiple interpretations, one of which is the definition of V.P. Belyaeva (Belyaev *et al*, 2016), which characterizes him primarily as a certain dynamic state, for the maintenance of which purposeful activity is carried out. The author in his study notes that after the end of the Cold War in Russia, simultaneously with socio-political discussions, an official state security concept was developed, which was subsequently expressed in the adoption of official documents that outlined the main issues of its safe development strategy.

Indeed, the first attempt to define security was made in Art. 1 of the Law of the Russian Federation “On Security”, enforced by the Resolution of the Supreme Council on March 5, 1992, where it was defined as “a state of protection of the vital interests of the individual, society and the state as a whole from internal and external threats”. Later, the concept of “security” was reflected in the Message of the President of Russia to the Federal Assembly of the Russian Federation (On National Security, 1996), and then in the Concept of National Security of the Russian Federation, approved by Decree of the President of the Russian Federation in December 1997 and amended in 2000 the year when it came to the independence of such concepts as “state security” and “national security”, speaking of their non-identity and the impossibility of uniting as a whole, since the first is the most important component of the second.

In his numerous studies, Doctor of Sociology, Professor of the Department of Sociology, Political Science and Law, Institute of Retraining and Further Training of Teachers of Humanities and Social Sciences of the Southern Federal University A.V. Vereshchagina (Samygin & Vereshchagina, 2014) came to the conclusion that security is inextricably linked with the state of the social system, the level of its balance and the development of elements that ensure its further functioning. However, the author notes that in order to ensure the balance of the social system and its security, it is necessary to carry out social activities aimed at maintaining the existing balance of the system, its integrity and sustainability.

In the work of S.I. Samygina (Samygin & Vereshchagina, 2014) considers one of the components of national security - social security, which is defined by the author as a way of functioning of a social system in the process of interaction of its structural subsystems (economic, political, demographic, informational, cultural, etc.) and elements (social groups, organizations, institutions, individuals) among themselves and with the environment in the process of society. According to the scientist, this definition of social security is based on an understanding of danger as a way of existence of a social system.

At the same time S.I. Samygin emphasizes that, within the framework of philosophical understanding, the security phenomenon implies a certain sequence in its study, associated with the desire to understand the essence of this phenomenon, as well as determine its target nature, implemented in an activity-based approach to the concept of «security».

Having analyzed the problems of ensuring the life safety of people with disabilities and disabilities from the point of view of considering them as a demographic unit, it is worth noting the scientific work in this area of the Honored Scientist of the Russian Federation, Professor of the South Russian Institute of Management - a branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration under the President of the

Russian Federation A.V. Ponedelkova (Ponedelkov & Vorontsov, 2015). The author's scientific study, in which he denotes the demographic situation of one of the important components of national security, is particularly interesting, since it is precisely because of the unresolved demographic problems that the political and socio-economic issues that arise in modern society and lead to the risk of danger arise. At the same time, his colleague, Doctor of Law, Professor S.A. Vorontsov (Ponedelkov & Vorontsov, 2015) focuses on the fact that an important role in ensuring the security of the individual, society and the state as a whole belongs to the demographic situation, since the main asset and the only source of power in the country are its citizens, without whom it would simply be part of nature.

Thus, the effective and stable development of the state largely depends on the demographic characteristics of the population living in it. In this regard, one of the important tasks of ensuring the safety of citizens of the country is the determination of patterns and in-depth knowledge of the positive and negative trends that occur in their life, especially in the psychological and educational fields.

Important scientific works in the field of life safety of persons with special educational needs are scientific articles I.A. Baeva and L.I. Shakhova (Baeva & Shakhova, 2016), in which researchers consider the main issues to ensure the psychological safety of all subjects of the educational process, its structure and anxiety as its leading element. In addition, the authors reveal the possibilities of assessing the psychological safety of the educational environment, determine its components (satisfaction, security, referentiality, subjective well-being of students in the educational environment, activity) and criteria.

Of course, it is difficult to disagree with the authors' assertion that security is a basic human need. Conducted by I.A. Baeva and L.I. (Shakhova, 2015: Baeva & Shakhova, 2016), scientific studies have shown that increasing the level of psychological safety in the educational environment helps harmonize the psychological health of its subjects, and psychological safety itself is an indispensable criterion for assessing the quality of education.

In this sense, it is advisable to note the scientific research of D.Kh. Gurieva, which deals with the essence of the psychological security of the educational environment, which she considers both in a broad understanding of the conceptual approach to national security and in a narrow understanding of this category in the framework of professional activities of people in the «man - man» system.

According to the scientist, the creation of a safe social environment is one of the most important conditions of the educational process, where all its participants are given the opportunity for further personal development. In this regard, the psychological safety of the educational environment is

presented as the most important resource that contributes to effective protection from the adverse effects of all subjects of the educational process, the main indicators of which are: the absence of psychological violence; friendly attitude to the educational environment and satisfaction with it.

Thus, considering the issues of ensuring the psychological safety of persons with disabilities in physical or mental development, the educational organization, as a social institution of the society, within the educational environment solves one of the most important tasks for their training and education, thereby contributing to the formation of a harmoniously developed personality, capable of self-development and safe behavior in the environment.

Based on this, under the formation of the concept of «educational environment» D.Kh. Gurieva implies the stage of registration and structuring of new student education programs based on the modern conditions of their safe stay in modern society. In numerous study, E.N. Boyarova (Boyarov, 2015) presents a deep theoretical analysis of the educational environment of a modern educational institution, defines a strategy for its further development aimed at creating the necessary conditions (organizational and pedagogical: breadth, intensity, generalization, coherence, activity and mobility of the educational environment; socio-organizational: creation of a modern educational material and technical base, social, medical and psychological support of the educational process, monitoring of educational process, safety diagnostics of the educational environment during training), contributing to the formation of a diverse, socially active, independent and competent person of the future specialist.

The essence of the educational environment, according to the authors, is the development of the personality of students who, through their actions and actions, activate the elements of this environment and, thereby, create it for themselves. Researchers note that the educational environment is generated by those components of the social environment (factors, conditions, resources, etc.) that are significantly interconnected with education, educational systems, and methodological systems.

2. Results

Speaking about the pedagogical system of ensuring students' readiness for a safe life and professional activity in the process of their training, P.V. Stankevich considers the sphere of education as a key link in the formation of a "safe" type of personality, focused on the effective development of society and aware of the value of its life and the need for health. Pointing

to the growth of psychological insecurity, hostility, intolerance and the unpreparedness of participants in the educational process to overcome dangerous life situations, the author focuses on studying not only the personal characteristics of individual students, but also on considering the characteristics of student groups, as well as the interaction of students and teachers as a component of educational security Wednesday. In addition, in the scientific work of P.V. Stankevich reveals the features of such interaction of all participants in the educational process, the effectiveness of which depends, first of all, on the chosen strategies of behavior of teachers and students in it, and on the level of tolerance of its participants - in the second.

Thus, the essence of the development of a safe educational environment according to P.V. Stankevich, is to create a psychologically safe educational environment in the educational process in the training of future specialists (Mitin *et al*, 2014). Based on the analysis of the problem identified by us, it follows that to ensure the preparedness of people with physical and mental health disorders for safe life, it is necessary not only to identify various kinds of obstacles (lack of means of social and environmental adaptation, discrimination, lack of communication with people around them, etc.) found in their lives, but also the creation of an accessible educational environment, which is one of the pedagogical conditions for ensuring the safe behavior of this category of citizens in a professional th field of activity. Our attention was drawn to the creation of a barrier-free educational environment for the training of persons with visual impairment that would satisfy their special needs.

This educational environment included accessible architectural space, material and technical base, content sphere (educational and training programs, curriculum, textbooks and teaching aids, etc.), communication sphere (communication and teaching style, spatial and social density among subjects of education , degree of crowding, etc.); as well as health-saving technologies for vocational training of persons with developmental disabilities, which contributed to the development of their skills to lead a safe lifestyle and work.

After a detailed analysis of the scientific works of M.Y. (Chaikovskiy, 2014; Yakovleva, 2014) D.Z. (Akhmetova, 2014), V.P. Solomina, D.N. Uznadze, N.V. Liubavina, S.V. Guzenina, E.L. Iakovleva, A.M. Petrovsky, O. I. Vaganova, L.I. Kutepova, V.D. Shadrikova, we identified the main structural components (cognitive-semantic, communicative, active) of the readiness of people with health problems for safe life, thanks to which they were able to prevent and avoid danger, thereby ensuring a stable interaction with the environment Wednesday.

The effectiveness of our work was determined by comparing the results of the ascertaining stage of the experimental work with the data of its control stage, obtained using the same research methods.

The changes that occurred in the cognitive-semantic component of the readiness of students with disabilities to safe life activities were determined using the conceptual dictionary method, monitoring their behavior and interaction with classmates and teachers, and their content was analyzed. It was revealed that students of the I course did not consider safety as a valuable form of their existence in the environment, while for most graduates of the experimental group, security became a personal need and an integral part of their professional activity (the coefficients of mastering the content of basic concepts in the field of life safety varied within 0.68 - 0.81, with $\max = 1$).

Using the methodology of the author of the concept of psychological safety of the educational environment I.A. Bayeva, we conducted a study of the educational environment of the institution of secondary vocational education, which allows us to determine the main factors of attitude (positive, neutral and negative) of students with disabilities towards it in order to indicate changes in the content of the communicative component of such students' readiness for safe life.

It was found that the majority of students with visual impairment have a positive attitude towards the educational environment (I course - 69.4%, II course - 73.5%, III course - 86.6%), while teachers and students without disabilities - less positive (20.8% and 29.6%, respectively). This fact served as an occasion to determine the degree of their satisfaction with the educational environment according to several characteristics (relationships with teachers and classmates; emotional comfort; preservation of personal dignity; the ability to seek help, etc.), on a 5-point ranking scale.

Thus, the maximum assessment of the level of satisfaction with the educational environment was noted among students with disabilities of graduation groups, which demonstrated their ability to adapt in the educational organization. They had high satisfaction rates for all characteristics of the educational environment. Satisfaction indicators "opportunity to seek help" were at an average level (3.0), while "relations with classmates and teachers" and "emotional comfort" were at a high level (4.5 and 4.2). To a lesser extent, according to these characteristics, students with a visual impairment of I-II courses were satisfied (2.1; 2.3 and 2.6; 2.4; 2.6 and 3.3, respectively).

Based on the results obtained, it is worth noting that freshmen with disabilities are slightly less adapted to the educational environment of the educational organization than graduates, which entails some changes in ensuring the safety of their physical and mental health.

In addition to the above, in the training of persons with disabilities, we have identified changes that have occurred in the content of the activity component of the readiness of such students for safe life through tests,

tests and examinations, which addressed issues of organizing barrier-free professional education; compliance with the rules of safe behavior in everyday and work life, etc.

So, in the course of our study, we determined the indicator of the development of skills by students with impaired health in the field of safe behavior in society, a list of which was developed with the aim of forming their readiness for its implementation. In our opinion, the most significant subject-specific skills in the field of life safety (PU), formed during the training of students with visual impairment, were the ability to correctly assess life-threatening situations and determine safe behavior in them; identify ways to protect against hazards in the field of professional activity; provide first aid to those in need, etc. Figure 1 shows the values of the coefficients of completeness of the acquisition of skills in life safety by persons with disabilities in the process of their professional training.

Conclusion

So, the data obtained during the study indicate a steady increase in the level of development by students with disabilities of health with professional skills in the learning process (0.638 - 0.822), which indicates their readiness for safe life.

Thus, our analysis of the problem of pedagogical support for the readiness of people with visual impairment for safe life in inclusive education makes a certain contribution to the solution of the problem we have outlined - the problem of a liberal attitude to the low-mobility category of citizens and people with disabilities, changes in the attitude of people around them, and helps to solve actual scientific tasks - tasks of developing a system of pedagogical support for the readiness of persons with various kinds of physical and mental disorders Safe life in the process of their professional training. In this regard, the number of issues requiring further consideration should include the problem of educating the person of a safe type of behavior in the system of inclusive education for disabled people.

Bibliographic References

- AKHMETOVA, Demitry Irina. 2014. "Will inclusive education accelerate the overcoming social inclusion?" In: *Baltic Humanitarian Journal*. No. 1, Vol. 6, pp. 36-38.
- BAEVA, Ivan Albina; SHAKHOVA, L.I. 2016. "Formation and support of psychological safety of students in cadet classes" In: *Psychological and pedagogical research*, Vol. 8, No. 4, pp. 91-101.
- BAKLUNOVA, Olga Borisovna. 2017. "The social security system in Russia and in Belgium: a comparative analysis" In: *Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology*, Vol. 6, No. 1, pp. 18-29.
- BECK Viktorovna. 2000. "The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity" In: *The British Journal of Sociology*. Special issue: *Sociology Facing the Next Millennium* / Ed. by John Urry. Vol. 51. N 1, pp. 79-105.
- BELYAEV, Vlademir Pavel; BELYAEV, G.S; CHAPCHIKOV, S. Yu. 2016. "The evolution of the concept of national security" (historical and legal section) part one. In: *Legal Concept*, No. 3, Vol. 32, pp 12-19.
- BOYAROV, Evgenevna Natalia. 2015. "The essence and content of safe information and environmental activities of the Bachelor of Education in the field of life safety" In: *Bulletin of Eurasian Science*, Vol .7, No.5, pp. 30-56.
- CHAIKOVSKIY, Mishel Yagfarovna. 2014. "Inclusion as a condition for free personality development" In: *Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology*. No. 1, Vol. 6, pp. 77-81.
- DANCHENKO, Sarbinaz Pavel. 2016. "Modern problems of learning the basics of life safety" In: *Pedagogy of Higher Education*, No. 3-1, pp. 68-72.
- ELIPKHANOV, Mikhail; OKAZOVA, Z. 2018. "Peculiarities of teaching life safety in the high school" In: *Baltic Humanitarian Journal*. Vol. 7. No. 3, Vol. 24, pp. 331-333.
- KAMERILOVA, Gabdullaevich Sergei; MEDNIKOVA, O.N; VLASOVA, O.A; KOSTENKO, G.A. 2017. "Electronic presentations in the system of information, communication and learning technologies of life safety" In: *Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology*. Vol. 6. No. 4, Vol. 21, pp. 81-84.

- KUZNETSOV, Valerievna Nikita. (2009). *Sociology of security*. Book House University, Moscow, Russia. Pp 20-29.
- MEKHANT'YEVA, Lyudmila Elena; SKLYAROVA, T.P; SAPRONOV, G.I; PETROVA, A.V. 2016. "Innovative methods in students training at the department of disaster medicine and life safety" In: *Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology*. Vol. 5. No. 3, Vol. 16, pp. 89-92.
- MINIYAROV, Vladimirovna Mikael; ORLOVA, M.A. 2016. "Pedagogical conditions forming of professional competence in safety of activity of the agroengineer" In: *T. 5. No. 4, VOL17*, pp. 264-267.
- MITIN, Evgenevna Albina; FILIPPOVA, S.O; STANKEVICH, P.V. 2014. "The safety of the physical education environment of the university" In: *Scientific notes of the University*. PF Lesgaft, No.12, pp. 118-130.
- ON NATIONAL SECURITY. 1996. "Message from the President of the Russian" In: *Federation to the Federal Assembly*. Available online. In: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36349>. Date of consultation: 04/11/2018.
- PONEDELKOV, Alla Vladimirovna. (2015). *On the Perception of National Security Issues at Regional Level*. *Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriiã 4, Istoriia, Regionovedenie, Mezhdunarodnye Otnosheniia*, 20(6).
- RYBALKIN, Natalia Nadezda. 2006. *Safety philosophy*. Publishing House Mosk. psycho-social in-that. Moscow, Russia.
- SAMYGIN, Sarbinaz Ivanova; VERESHCHAGIN, A.V. (2014A). "Global challenges of our time and the security of civilization of the third millennium" In: *European Social Science Journal*, (6-2), pp. 60-66.
- SHAKHOVA, Lyudmila Ivanova. 2015. "Study of the psychological safety structure of elementary schoolchildren and cadet students" In: *Bulletin of the Russian State Pedagogical University. AI Herzen*, (178), pp. 24-30.
- SHUVALOVA, Vladimirovna Olga. 2018. "Level and standard of living: factors and Russian specificity" In: *Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration*. T. 7. No. 1 (22), pp. 276-279.
- SOLOMIN, Valerievna Pavel; STANKEVICH, P.V. 2014. "Genesis of the development of level pedagogical education in the field of life safety" In: *Young Scientist*, (18-19), pp. 4-6.
- TSVETKOVA, Irina Valentina. 2018. "Approaches to teaching pupils and student's life safety" In: *Karelian Scientific Journal*. Vol. 7. No. 2 (23), pp 48-52.

YAKOVLEVA, E.L. 2014. "The reasons distribution inclusion and inclusive education (philosophical aspect of the problem)" In: Karelian Scientific Journal. No. 4 (9). pp. 26-29.

YAKUPOV, Alexandra Mariana. 2008. "The concepts of "danger" and "safety" as philosophical categories" In: Actual problems of the formation of a culture of life safety, pp. 70-82).

Teoría Política

Legitimidad política y voluntarismo: dos argumentos en favor del consentimiento tácito y la democracia

Adriana L. Vercellone ^{1*}

Resumen

Este artículo revisa la teoría “voluntarista” y su respuesta al problema de la legitimidad política. Se centra en dos versiones del voluntarismo tácito que se entienden superadores del clásico contractualismo liberal: la teoría de Simmons sobre las abstenciones y las omisiones, y el modelo de asociación voluntaria de J. Tussman. El objetivo es evaluar la plausibilidad de ambos argumentos teóricos, a la luz de las críticas contemporáneas más salientes que ha recibido el voluntarismo clásico. En cuanto a lo metodológico, el trabajo tiene dos partes bien delimitadas. La primera, reconstruye y revisa la consistencia de los argumentos defendidos por las teorías voluntaristas mencionadas, a partir de herramientas interpretativas concretas, como el análisis lógico o la reconstrucción racional. La segunda parte, contrasta dichos argumentos con la práctica política democrática, para evaluar la necesidad de precondiciones y libertades que garanticen un contexto de decisión apto para las manifestaciones de voluntad. Las conclusiones del trabajo sugieren que tanto la propuesta de Simmons como la de Tussman ofrecen una respuesta plausible al problema de la legitimidad política en la medida que sean evaluadas en esquemas de instituciones democráticas que garanticen mecanismos de deliberación y participación.

Palabras clave: legitimidad política; voluntarismo tácito; consentimiento político; abstenciones y silencio en democracia; Simmons y Tussman.

* Abogada, Magister en Derecho y Argumentación y Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Profesora en la Facultad de Derecho (UNC). Becaria Postdoctoral CONICET, Argentina. Investigadora en Programa de Ética y Teoría Política del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (UNC). Email: adrivercellone@gmail.com.

Political legitimacy and voluntarism: two arguments in favor of tacit consent and democracy

Abstract

This article analyzes “voluntarist” theory and its response to political legitimacy issue. It emphasizes on “tacit consent” positions, which have overcome classical liberal contractarianism: Simmons’s argument about omissions and silence, and Tussman’s voluntary association model. The main objective is to assess those theories, in contrast with the most salient critics than voluntarism has received. As for the methodological, this article has two well delimited parts. The first one, reviews the consistency of arguments defended by the theories above mentioned, using interpretative tools, such as logical analysis and rational reconstruction of arguments. The second one, contrasts those analysis with political democratic practice, in order to evaluate some required conditions and freedoms which may guarantee suitable expressions of will. The article concludes that both arguments, Simmons’s and Tussman’s are a plausible response to political legitimacy, only as they are analyzed in democratic contexts which satisfy specific deliberation and participation mechanisms.

Key words: political legitimacy, tacit voluntarism, political consent, omissions and silence in democracy; Simmons and Tussman.

Introducción

Una discusión central en la teoría política versa sobre la legitimidad de la autoridad y los derechos que ésta reclama sobre los ciudadanos. Básicamente, interroga sobre las condiciones que deben satisfacer las instituciones públicas para tener justificada su potestad de modificar derechos e imponer deberes a los ciudadanos.

El *voluntarismo político* (o también llamado teoría del *consentimiento* o *contractualismo*) ofrece una de las propuestas más destacadas sobre el tema. Poniendo el acento en la manifestación de voluntad de los ciudadanos como antecedente para la formación y justificación de las decisiones institucionales, resalta la importancia del consentimiento como fundamento de la autoridad. Su atractivo radica en que, cuando las personas prestan su consentimiento, la autoridad y sus decisiones pueden ser asumidas como compromisos comunes y, por ello, son legítimas.

Pero esta explicación sobre la autoridad ha recibido numerosas críticas, razón por la cual sus argumentos han requerido alguna revisión en la teoría política contemporánea. Así, la versión original del argumento elaborada por John Locke en el siglo XVIII, ha mutado hacia novedosas variantes *tácitas o hipotéticas* acerca de la voluntad que es necesario evaluar.

Este artículo propone reconstruir las diferentes formas que adopta el argumento voluntarista, con el objetivo de evaluar su plausibilidad frente a los problemas que plantea la legitimidad política. Para ello primero se describe el problema, intentando mostrar sus implicancias prácticas y la línea teórica de respuestas en la que se inserta. Luego, se reconstruyen dos versiones contemporáneas del voluntarismo sumamente novedosas: los argumentos de John Simmons y Joseph Tussman. Ambas discurren sobre la consideración de las omisiones y las abstenciones como expresiones de voluntad individual que pueden legitimar a la autoridad, cuestión que ha significado un verdadero problema para el contractualismo clásico. Finalmente, se enuncian algunas ventajas del argumento voluntarista, destacando su vinculación con la justificación de la autoridad en democracia. Pues, en definitiva, las condiciones que plantean ambos teóricos para legitimar a la autoridad, son sólo posibles en sistemas esencialmente democráticos.

1. Legitimidad política y voluntarismo

La *legitimidad política* interroga acerca de los requisitos que debe satisfacer un Estado para encontrarse moralmente justificado; es decir, las condiciones bajo las cuales puede reclamar derechos sobre los miembros de una comunidad política e imponer coactivamente sus decisiones a los incumplidores. En palabras de Simmons, mostrar que un estado es legítimo requiere mostrar que manifiesta (o ha manifestado) cierto tipo de inobjetable relaciones con aquellos sobre quien tiene control y, por ello, se encuentra justificada su potestad de cargar derechos y deberes sobre los ciudadanos (Simmons, 1999).²

Se suele distinguir una pregunta *conceptual* de una pregunta *normativa* sobre el tema (Seleme, 2010). La primera, refiere al contenido de la legitimidad; es decir, delimita los derechos que el Estado posee sobre los miembros de una comunidad y su posible correlación con obligaciones ciudadanas. Por ejemplo, interroga si la autoridad estatal tiene potestad de

2 Debe distinguirse la cuestión sobre la *legitimidad política* de la pregunta por la *justificación estatal*. Ésta última no se preocupa por su justificación, sino por las ventajas de la autoridad estatal; es decir, *por qué* la organización estatal es preferible y deseable a cualquier otro esquema en el que no existen instituciones (Simmons, 1999).

legislar y coaccionar a las personas, y si ésta se correlaciona con un deber general de obediencia a las leyes. En otras palabras, la cuestión conceptual responde *qué* puede hacer el Estado y *qué* deberes tienen los ciudadanos para con él. El segundo tema –normativo– cuestiona las condiciones que deben darse para que un estado pueda legítimamente reclamar dichos derechos (Peter, 2010; Seleme, 2010); es decir, *porqué* tiene esas potestades y reclamos.³

Las respuestas normativas sobre la legitimidad verdaderamente monopolizan la discusión teórica.⁴ Una de las más destacadas propuestas en dicha línea, concluye que la legitimidad está dada por las interacciones que mantienen los ciudadanos para con el Estado; aunque no por cualquier interacción, sino más bien por la manifestación de la voluntad individual. Así, el *voluntarismo político* sostiene que cuando los ciudadanos prestan su consentimiento definen quién es la autoridad, sus límites y obligaciones.

Concretamente, el consentimiento político se distingue de cualquier otra expresión de voluntad por los efectos que tiene sobre las personas. Simmons lo define como aquel: “acto deliberado, voluntario, cuyo propósito es cambiar la estructura de derechos de las partes involucradas y generar obligaciones en quienes consienten” (Simmons, 1976: 275).⁵ Únicamente el consentimiento puede explicar las potestades de la autoridad política y los deberes que recaen sobre los miembros de la comunidad. Y, en definitiva, la justificación de la autoridad está dada por la manifestación de voluntad de aquellas personas sobre quienes se ejerce.

El inicial aporte para desarrollar este argumento se encuentra en el contractualismo de John Locke.⁶ Locke sostiene que en un estado de naturaleza las personas se rigen por leyes naturales –como la no agresión, la apropiación de tierras no poseídas, o la potestad de castigar a quienes realizan un mal– que transfieren al Estado por medio de la celebración de un contrato voluntario. De este modo, el Estado adquiere derechos sobre el territorio y la población que son un correlato de dichas

3 Otros distinguen no dos, sino cuatro interrogantes diferentes pero relacionados: 1) el problema de los límites de la obligación, es decir, ¿cuándo me encuentro obligado a obedecer? 2) el problema de soberanía, es decir, ¿a quién debo obedecer? 3) la diferencia entre autoridad legítima y coacción, es decir, ¿existe alguna diferencia entre una autoridad legítima que ejerce coacción, y la mera coacción? 4) el problema de la justificación de las obligaciones políticas, es decir, ¿por qué las personas deben obedecer una autoridad legítima? (Pitkin, 1965; 1966).

4 Existen diferentes respuestas a la cuestión conceptual sobre la legitimidad. Sin embargo, pasaré por alto dichas alternativas, asumiendo que la legitimidad implica potestades en favor de la autoridad y un correlativo deber de obediencia por parte de los ciudadanos, para luego poder concentrar el análisis en la cuestión normativa.

5 La teoría política también ha dedicado espacios a distinguir el consentimiento político de las promesas, contratos y otros actos a los que atribuye diferente significado. Véase (Simmons, 1976; 1981).

6 Existen importantes desarrollos contractualistas previos a Locke, por ejemplo, en los escritos de Hugo Grocio y Thomas Hobbes. Sin embargo, la teoría de Locke es probablemente el mejor antecedente del voluntarismo político, dada su clara concepción de libertades naturales y el correlato que establece entre derechos y obligaciones individuales y los derechos y límites de la autoridad.

potestades naturales individuales e incluyen, entre otras, la posibilidad de protegerse de agresiones externas, tasar la propiedad privada, prohibir conductas o reforzar las leyes en el territorio (Locke, 1969; 2002). El eje central del argumento Lockeano es que: a) sólo el consentimiento da origen a la autoridad, b) el consentimiento es válido cuando se presta sin la mediación de fuerza o violencia, y c) las personas no pueden transferir voluntariamente un derecho mayor que aquel que poseen en su estado de naturaleza (Simmons, 2009).

2. El voluntarismo frente a una pregunta política central

Una de las principales críticas esbozadas contra el voluntarismo político sostiene que las personas no hemos conocido tal estado de naturaleza ni explicitado semejante contrato colectivo para dar origen al Estado. En razón de ello, esta teoría no puede explicar las numerosas comunidades actuales, cuya existencia e instituciones nos preceden y raramente son voluntariamente elegidas (Vilajosana, 2008).

Esto significa que, al apelar a las manifestaciones de voluntad, el voluntarismo es apto para revelar las razones que cada quien tiene al vincularse con su autoridad: el consentimiento individual implica una autorización hacia el esquema de normas o instituciones y el compromiso hacia su cumplimiento. Pero no es una teoría apropiada para explicar la posición que ocupan las numerosas personas que no prestan su consentimiento al Estado, sea porque no lo desean, porque no tienen oportunidad de hacerlo o, inclusive, porque eligen autorizar algunas normas y no otras (por ejemplo, quienes no avalan las normas que creen injustas). La conclusión es que, si sólo el consentimiento es fuente de legitimidad, entonces la comunidad política se encontraría dividida entre quienes se vinculan a la autoridad y la justifican, y quienes no lo hacen; entre quienes obedecen las normas y quienes no tienen dicho deber. No es necesario profundizar sobre lo difícil que se torna la vida colectiva en un contexto así.⁷

El intento por responder a esta crítica da lugar a diferentes versiones del voluntarismo. Estas se distinguen principalmente por su consideración sobre dos cuestiones: las condiciones que debe satisfacer una acción para que constituya una expresión de voluntad plena (intención, conocimiento,

7 Esto deja entrever las dos cuestiones centrales que plantea la legitimidad política: la “generalidad” y la “particularidad” (Seleme, 2010). Algunos creen que cualquier propuesta sobre legitimidad debe explicar, por un lado, el vínculo de generalidad que une al estado con los ciudadanos –es decir, justificar a la autoridad ante todos y cada uno de los miembros de una comunidad política independientemente de sus acciones o creencias individuales– y, por el otro, explicar por qué cada ciudadano se encuentra particularmente vinculado a su estado, y no a cualquier otro. Puede verse que el voluntarismo responde satisfactoriamente a la particularidad, más a no a la generalidad.

etc.) y la voluntad frente a la cual se compromete quien presta su consentimiento (a la voluntad propia, a la de una mayoría, o a la que resulte elegida producto del uso de una regla de decisión, como la votación o el sorteo). Así, se desarrollan tres líneas voluntaristas, a saber: a) teoría del consentimiento expreso; b) teoría del consentimiento tácito y; c) teoría del consentimiento hipotético (Vilajosana, 2008).

a. Consentimiento expreso

Se obliga expresamente quien manifiesta su voluntad de forma directa, con noción de que sus actos y/o dichos implican consentir a la autoridad. Para algunos, la principal característica que define al consentimiento político es el pleno conocimiento respecto de lo que alguien se obliga a nivel público. Así, una persona legítima a la autoridad sólo cuando conoce los futuros efectos políticos de su acción, lo cual sucede cuando esta es directa.

Sin embargo, las manifestaciones de voluntad pueden ser vagas o de significado ambiguo. Por ello el contractualismo clásico se ha esforzado en elucidar las condiciones bajo las cuales dichas expresiones tienen valor político. En líneas generales, sostiene que consentir expresamente implica no sólo un acto consiente sino también la intención de obligarse políticamente (conocimiento además de intención). En otras palabras, alguien debe conocer las consecuencias que tendrá la expresión de voluntad para sí y para la comunidad y, además, debe tener el claro objetivo de que eso suceda. El usual ejemplo proviene de Locke, en cuya teoría es central el propósito que guardaban los ciudadanos que celebraron entre sí el contrato social: someterse a las leyes, marcar límites a la autoridad y a las potestades que el pueblo le cede (Locke, 1969).

Es evidente la fuerza con que la crítica antes mencionada golpea a la teoría del consentimiento expreso, ya que difícilmente todos los miembros de una comunidad consientan expresamente la totalidad de los actos y decisiones de la autoridad estatal. No todos se expresan respecto de la autoridad con conocimiento e intención de los efectos políticos que tendrán sus actos. Por lo tanto, no todos se encuentran en similar posición frente al Estado (Vilajosana, 2008).

Un modo de salvar el argumento establece que es obligatorio manifestarse respecto de la autoridad (por ejemplo, en un sistema de elecciones universales y obligatorias, en el que todos cuentan con plena información y libertad de expresión). Pero, en este caso, las personas razonablemente podrían alegar que su consentimiento se ha dado de forma involuntaria (Vilajosana, 2008), ya que son empujadas a consentir sin posibilidad

de guardar silencio. Por ello, se concluye que además de conocimiento e intención, es necesario que las manifestaciones de voluntad sucedan sin sujeción a imposiciones externas.

b. Consentimiento tácito

Muchas de las acciones desplegadas por los ciudadanos pueden ser interpretadas como una expresión de voluntad a la autoridad o a sus normas (Vilajosana, 2008). Para John Locke, por ejemplo, la propiedad privada poseída o disfrutada en un espacio físico implica el reconocimiento de las normas del lugar, sea éste el propietario, un turista ocasional, o alguien que hereda sorpresivamente un terreno (Locke, 1969).

La teoría política contemporánea ha refinado este argumento delimitando el tipo de omisiones, gestos y abstenciones que satisfacen los requisitos de intención y conocimiento y que, por lo tanto, sirven como verdaderas manifestaciones de la voluntad. Para demostrarlo Simmons piensa en el siguiente ejemplo: se planea una reunión en una compañía, y quien lidera la propuesta anuncia que la misma se llevará a cabo al día siguiente en el horario X; seguidamente, pregunta a los presentes si alguien tiene objeción alguna. Simmons cree que, dado el contexto, los asistentes pueden prever que su silencio generará la presunción de aceptar el día y horario propuestos para la reunión (Simmons, 1976).

Existe una gran cantidad de situaciones de las que podemos predicar la misma conclusión y, por ello, se dan múltiples omisiones, abstenciones o actos no explícitos que tienen similar efecto político que el consentimiento expreso. Al evaluar a la comunidad política, Pitkin lo asimila con la jura a la bandera o la participación en elecciones democráticas, gestos que no constituyen expresiones de sometimiento ante la autoridad, pero admiten presumirla (Pitkin, 1965).

Para precisar la cuestión, puede establecerse un parangón entre el consentimiento expreso y el tácito. En primer lugar, ambos tienen el mismo efecto para el agente: legitimar a la autoridad y obligarse frente a ella. Pero se diferencian por el tipo de acción involucrada, pues mientras el primero se muestra a través de una acción actual explícita, el tácito es un acto no explícito, un signo del que puede concluirse la voluntad del agente (Simmons, 1976). En segundo lugar, la intención política del agente puede variar en uno y otro caso. Por ejemplo, se suele afirmar que quien jura la bandera asume un compromiso a largo plazo con su Estado, mientras que la residencia temporal de un turista sólo busca protección transitoria en las normas del territorio. Tanto los actos expresos como los tácitos reflejan

el consentimiento a la autoridad, pero no siempre delimitan con claridad las potestades relegadas ni las obligaciones asumidas. En última instancia estas cuestiones podrán concluirse según el contexto y la acción u omisión involucrada –cuestión no exenta de ulteriores problemas hermenéuticos–. No obstante, aun difiriendo sobre la forma e intención de la expresión de voluntad, tanto el consentimiento tácito como el expreso redundan en efectos equivalentes.

En definitiva, los defensores de esta teoría pretenden mostrar que la legitimidad exige una manifestación de voluntad libre, intencionada y con plena información veraz. Pero también, que las manifestaciones tácitas de voluntad sobre la autoridad satisfacen dichas exigencias. El problema de esta variante del voluntarismo está en que muchos actos no explícitos o abstenciones son en realidad motivados por un desacuerdo o un reproche hacia el esquema institucional imperante en una sociedad determinada; inclusive, algunos ciudadanos pueden acusar tener limitadas sus oportunidades y libertad para expresarse. Por ejemplo, cuando las personas no acuerdan con la autoridad, pero guardan silencio porque temen represalias. Verdaderamente es difícil presumir la voluntad plena y libre en esas circunstancias y en otras similares o peores.

Así, la principal objeción que enfrenta el consentimiento tácito tiene que ver con el alto costo que implica disentir. En circunstancias de injusticia o libertades políticas limitadas, el silencio o las omisiones pueden servir de antecedente para imponer por la fuerza decisiones públicas a los no consentidores (Hume, 1907). Y, en definitiva, la única vía posible de disenso es salirse de la comunidad o abandonar el territorio (Vilajosana, 2008).

c. Consentimiento hipotético (o constructivo)

Un argumento superador de las críticas mencionadas afirma que las personas sólo pueden consentir instituciones que no ejercen violencia o injusticias en contra de ellas. La base de esta tesis se halla en algunos de los argumentos de John Rawls, quien afirma que: “Los arreglos institucionales injustos son una clase de extorsión, inclusive de violencia, y el consentimiento prestado a ellos de ningún modo obliga” (Rawls, en Simmons, 1976: 277).⁸

En definitiva, un gobierno legítimo sólo es aquel que puede ser evaluado positivamente desde una perspectiva racional e imparcial. La conclusión

8 Vale destacar que no podemos identificar a Rawls como un voluntarista, dada su defensa de la legitimidad apelando al ideal de justicia por encima de las interacciones humanas voluntarias con el Estado. Véase Rawls (1999; 2012).

es que encontrándose en una posición de racionalidad ideal, las personas autorizarían instituciones que cumplen ciertos criterios o valores objetivos, como la justicia o la equidad. Así, cuando un Estado satisface dichos criterios, puede presumirse el consentimiento de la comunidad hacia ellos.

El problema de esta teoría es que no parte de una expresión *real* de la voluntad, sea expresa o tácita, sino que la construye a partir del contexto institucional. Y por ello se le critica hacer depender los deberes y derechos individuales exclusivamente del carácter moral de la institución o de rasgos de la persona que ejerce la autoridad, pero no de la voluntad de los ciudadanos. En definitiva, nadie ha preguntado a las personas si aprueban las instituciones; su respuesta se deduce de una consideración imparcial sobre las instituciones o la autoridad. Como corolario, las instituciones se impondrían de forma involuntaria sobre las personas.

d. Consentimiento de la mayoría y consentimiento individual

Una última distinción sostiene que las personas pueden obligarse frente a la autoridad que individualmente consienten o frente a aquella que la mayoría de sus conciudadanos consiente. En la primera, interesa lo que el agente desea, pero en la segunda importa lo que la generalidad de su comunidad acepta.

En principio, el consentimiento mayoritario nada dice sobre el modo en que deben participar los ciudadanos, ni los casos en los que el silencio puede tener un significado político. Por lo tanto, es compatible con cualquiera de las expresiones de consentimiento enunciadas (expreso, tácito e hipotético) y con cualquier forma de gobierno (representativa, autoritaria o inclusive una que decide todo por sorteo). Sin embargo, es de particular interés cuando rigen mecanismos democráticos, ya que la participación de la ciudadanía en elecciones supone la aceptación de las reglas de juego democráticas y, luego, la justificación de la autoridad. Al aceptar el esquema de decisión mayoritario, las personas aceptan también cualquier resultado que éste permita alcanzar, aun cuando su propuesta individual no es la vencedora.

Esta versión del voluntarismo puede responder algunas de las críticas mencionadas, pero –al igual que las teorías del consentimiento hipotético– no resuelve el problema de la imposición de sistemas injustos. Alguien podría reprochar una política pública, pero encontrarse obligado a ella porque la mayoría de sus conciudadanos la aprueba. Este problema toma un especial cariz cuando se considera que las personas no tienen oportunidad de elegir quienes forman parte de su comunidad.

En otras palabras, el voluntarismo también debe explicar por qué el consentimiento de personas con las que alguien no comparte vínculos especiales lo obliga más que la propia voluntad. Si lo que importa es la asunción de responsabilidades por los propios compromisos asumidos *¿por qué las promesas de otros podrían generar obligaciones o responsabilidades?* Alguien puede nacer en un contexto social sumamente injusto, pero estar obligado a aceptarlo porque la mayoría lo hace. O imagínese que alguien no celebra ningún contrato con sus vecinos, no desea hacerlo o inclusive duda de su capacidad para decidir, ¿por qué debiera guiarse por lo que otros desean? (Pitkin, 1965).

3. Dos argumentos en favor del voluntarismo tácito

Sin dudas que la tesis voluntarista es atractiva, ya que enraíza en uno de los valores políticos humanos fundamentales: la libertad. Al construir las instituciones y la autoridad desde expresiones individuales voluntarias, las personas pueden legitimarlas y reconocerlas como una extensión de las propias decisiones. Sin embargo, como se indicó, enfrenta un problema fundamental: la reducción significativa del cuerpo político de una comunidad cuando no todos prestan su consentimiento a la autoridad. Los intentos argumentativos por escapar de esta crítica devienen en un segundo problema: la imposición de esquemas injustos a las personas.

Una respuesta al primer problema puede hallarse en la propuesta de John Simmons. Simmons especifica las condiciones bajo las cuales el consentimiento tácito tiene similares efectos políticos que el expreso y, por lo tanto, permite presumir la autorización a la autoridad de quienes se mantienen pasivos frente a ella. Así, que muchos no se expresen directamente sobre el Estado, no impide su legitimación. Cabe aclarar que las conclusiones de Simmons son de corte anarquistas –pues admite que no todos los ciudadanos consienten a la autoridad, razón por la cual rara vez los Estados son legítimos–; sin embargo, su tesis constituye un argumento de peso en favor del voluntarismo tácito.

Una segunda propuesta elaborada por Joseph Tussman avanza sobre la elucidación del contenido del consentimiento tácito y la pertenencia a las comunidades políticas. Este teórico combina los clásicos argumentos voluntaristas sobre la libertad y las obligaciones morales, con análisis históricos sobre la comunidad y el acuerdo, para delinear una idea fundamental: que la pertenencia a una comunidad es voluntaria. Esencialmente, para Tussman la posibilidad de discutir los acuerdos que se encuentran en la base de la comunidad son un indicio de membresía voluntaria a ella. Por ello, nadie puede argüir que es apresado por el Estado, o por las instituciones y decisiones de sus conciudadanos.

a. Simmons: efectos y condiciones del consentimiento tácito

Simmons asimila los efectos políticos plenos que tienen los actos explícitos con los tácitos y, por ello, aun cuando no existen manifestaciones expresas de voluntad, el cuerpo político de la comunidad no necesariamente se reduce. Para explicarlo, recurre al ejemplo de Locke sobre el asentamiento voluntario en un territorio y se pregunta: ¿existe alguna diferencia entre los nativos que eligen sentar su propiedad y familia en un territorio, y los turistas ocasionales que lo eligen como destino vacacional? La diferencia está dada por la forma de manifestar la voluntad y el objetivo perseguido con ella: mientras los habitantes desean mantener relaciones a largo plazo con la comunidad e influir en las decisiones estatales, los segundos esperan protección estatal por el período de tiempo que dure su visita en su espacio físico. Sin embargo, el efecto político es siempre el mismo: la residencia es una muestra de consentimiento, que legitima u obliga ante la autoridad (Simmons, 2009).

Así, aunque la extensión temporal o la intención del agente para con la comunidad pueda variar, Simmons remarca que todo consentimiento político –sea tácito o expreso– se orienta a recibir beneficios y obligarse frente a las normas estatales. Y dicho efecto muchas veces puede implicarse, además, en función de las condiciones del contexto en que se manifiesta, como en el caso de los turistas o quienes compran un terreno y allí se asientan. Esto es interesante porque, entonces, el efecto del consentimiento no depende de la forma de manifestación, sino del contexto de quien lo exhibe (Simmons, 2009).

La conclusión es que la falta de consentimiento expreso generalizado no es obstáculo para atribuir a los residentes de un Estado su manifestación tácita respecto de las instituciones. Y, principalmente, que dicha manifestación de voluntad no es más débil que la “expresa” ni posee un contenido menor (Simmons, 2009).

Pero el verdadero aporte de Simmons tiene que ver con la elucidación del tipo de signos que implican consentir tácitamente. Porque, como se señaló, a veces es injusto que cualquier abstención u omisión admita presumir legítimos efectos políticos. Y, por ello, enumera cinco condiciones que el contexto debe satisfacer para que esto suceda a cabalidad:

1. La situación debe hacer presumir con claridad que el consentimiento puede expresarse a través de una omisión o gesto, y el individuo debe ser consciente de ese hecho.
2. Las personas deben conocer y comprender que cuentan con medios y un tiempo razonable para disentir.

3. El agente debe conocer también el momento a partir del cual ya no puede expresarse la voluntad, aun cuando sea información divulgada de modo informal.
4. Los medios aceptados para disentir deben ser razonables y fácilmente ejecutables.
5. Las consecuencias de disentir no deben ser perjudiciales o altamente costosas para la persona (Simmons, 1976).

De acuerdo con la primera condición (1), el consentimiento solo puede ser justificado cuando es evidente que es una fuente de obligaciones para las personas. Y, por encima de todo, cuando esta información es cierta y al alcance de los potenciales consentidores. Las personas deben conocer no sólo el efecto de sus omisiones, sino también, que éste es un medio de consentimiento aceptable. Las siguientes cuatro condiciones (2, 3, 4 y 5) se relacionan con la intención como elemento de la voluntad. Sólo cuando disentir no es una posibilidad costosa y puede ser efectuada en un razonable período de tiempo, entonces puede presumirse la intencionalidad de la persona. No es posible señalar una acción como voluntaria, si la persona cree que será sancionado o que es muy alto el costo de disentir con la autoridad.

Lo valioso de la enumeración de Simmons está en mostrar que, cuando se habla de manifestaciones expresas o tácitas de voluntad, los factores volitivos no son más fuertes en una o en otra. Y así, ciertos gestos, abstenciones u omisiones transmitidos bajo determinadas condiciones, tienen fuerza suficiente para vincular a las personas con las instituciones.⁹

a. Implicar consentimiento vs. signos reales de la voluntad

Todavía pueden existir algunas dudas o problemas cuando se trata de determinar y presumir la voluntad ajena a partir de abstenciones o gestos. Para contribuir a despejar estas cuestiones, Simmons delinea una última distinción entre: acción u omisión que “es un signo de consentimiento” y aquella que puede “implicar consentimiento”. La posibilidad de “implicar consentimiento” incluye situaciones en las que no hay expresión de voluntad alguna, pero normalmente serían consideradas de genuino consentimiento

⁹ Debe destacarse que Simmons no reconoce que todos los estados sean legítimos porque no todos prestan de hecho su consentimiento. Sin embargo, esta concesión que hace al anarquismo no tiene que ver con las críticas al consentimiento tácito que se intentan despejar, sino con la fuerte intuición de Simmons de que, aun cumpliéndose las cinco condiciones enumeradas, algunas personas pueden tener buenas razones para no consentir. De todos modos, esto no torna irrelevante a la pregunta por la legitimidad política (Simmons, 2009; 1976; 1981; 1999; Wellman y Simmons, 2005).

por el contexto y el estado del agente. De forma no exhaustiva, Simmons enumera tres casos comunes:

- Cuando el contexto permite concluir que alguien se encontraba en una posición ideal o en un estado mental ideal para consentir, sin que haya expresado su voluntad;
- Cuando un acto previo compromete al agente a prestar su consentimiento; cita como ejemplo a quien defiende con fuerza que las personas racionales deben expresar su voluntad, pero luego no podría negarse a hacerlo si se percibe como un agente racional;
- Cuando una acción obliga moralmente a consentir; y para mostrarlo imagina a quien ingresa a ver un juego de baseball: al ingresar voluntariamente al partido no puede negar las reglas del deporte (Simmons, 1976).

Efectivamente, Simmons cree que las tres constituyen situaciones en las que no se ha prestado consentimiento, aunque éste es sólo una implicación del observador, lo cual puede ser en ocasiones arbitrario. Por ello, los distingue de otro tipo de acciones u omisiones que constituyen “signos de consentimiento”. Estos incluyen casos en los que, dado un contexto y determinadas convenciones, es el actor quien consiente, pero lo hace indirectamente: omitiendo hacer algo o absteniéndose de cumplir un deber sumido. La voluntad no la construye el observador a partir de una situación hipotética o de presunciones respecto de la racionalidad del emisor, sino que existe una abstención o un gesto que es un signo de la real voluntad del agente.

Para entender mejor la diferencia piénsese en el caso de quien cree que todo agente racional debiera manifestarse respecto de la autoridad justa, y que se auto percibe como alguien racional: ¿puede su silencio ser un signo de consentimiento cuando su Estado es justo? La atribución de voluntad es problemática porque en realidad nadie le ha preguntado a esa persona si avala o desea modificar las instituciones que lo rigen; en todo caso, será razonable que se niegue a obedecer eventualmente. Ahora imagínese que esta persona sí es consultada sobre su aprobación respecto de las instituciones, además cuenta con un mecanismo y espacio para exteriorizar su opinión, y también puede prever que sus conciudadanos tomarán una decisión colectiva, aun cuando guarde silencio o no esté presente en el momento de la votación. Este segundo escenario es diferente, ya que existe una pregunta directa previa que hace presumir el significado de la abstención de la persona, la cual no compromete seriamente su libertad individual. Tanto los observadores como quien es consultado sobre una determinada propuesta pueden prever la necesidad de tomar decisiones colectivas, la eventualidad de que dichas decisiones les afectarán, y pueden reconocer la existencia de oportunidades para discutir y reformular el esquema de

normas en cuestión sin costo alguno. Por lo tanto, si lo desearan, intentarían modificar el contenido que sus gestos denotan, expresando directamente su descontento, u omitirían ser respaldados por las normas en sus actividades diarias. En resumen, bajo estas condiciones, los gestos u omisiones son signos que revelan la voluntad.

a. Contradicciones en la voluntad

Una última preocupación suscita la equivocación de presumir una intención opuesta a la real voluntad del agente. Más concretamente, la problemática aparece cuando sendas manifestaciones, expresas y tácitas, de voluntad se contradicen: es el caso de quien tácitamente aparenta una intención, pero manifiesta expresamente lo contrario. Imagínese que alguien grita abiertamente no estar de acuerdo con el régimen de propiedad privada del Estado mientras compra bienes en una subasta pública organizada y protegida por reglas estatales; o que organiza protestas en contra del gobierno mientras se aprovecha de la protección que la institución le brinda.

¿Existen razones para priorizar uno de esos gestos por encima del otro? Asumir que la voluntad real es la que se manifiesta de forma expresa, supone reconocerle mayor fuerza que a la evidenciada mediante signos indirectos. Lo contrario, implicaría la contradicción de atribuir un sentido a la voluntad de alguien, cuando abiertamente manifiesta lo contrario.

Los argumentos de Simmons revelan que tanto el signo verbal como el gesticular pueden ser igualmente prueba de la intención; y, por ello, no hay razones para priorizar una por sobre la otra. Así, cuando existen contradicciones las conclusiones son dos. Primero, que no puede afirmarse *a priori* que las expresiones manifiestas de voluntad de alguien sean prueba concluyente de sus deseos, más aún cuando existe un gesto en sentido contrario. Y, segundo, si las manifestaciones tácitas y expresas de voluntad no coinciden, deberá evaluarse la medida en que se satisfacen las condiciones que habilitan atribuir sentido a los signos o abstenciones y, así, cuán razonable es priorizar una o la otra.

b. Modelo de la asociación voluntaria de Joseph Tussman

Bajo ciertas condiciones, el consentimiento tácito es visto como una teoría que justifica la imposición coactiva de decisiones a las personas. Esto es así, por ejemplo, cuando las decisiones se adoptan por mayoría, cuando el

voto es obligatorio o cuando el esquema institucional exige la predisposición a consentir. Esto es lo que se acusa a Kant, cuyo voluntarismo obliga a los ciudadanos a salir del estado de naturaleza y consentir, pero no explica por qué es bueno abandonar dicho estado o por qué alguien no podría apartarse de la sociedad. En estas condiciones, el consentimiento individual no es enteramente voluntario (Simmons, 1999).

Esta crítica toma mayor fuerza al considerar que la existencia y pertenencia a un Estado es ya ineludible. Las personas nacen en un contexto político preexistente y no elegido. Es imposible reconocer un momento inicial de asociación a ella, cuyo germen se halla sólo en el nacimiento, el cual determina de forma casi arbitraria las obligaciones políticas. Y siendo costoso o difícil salirse de una comunidad, la única alternativa viable para las personas suele ser participar activamente de la discusión política, intentando influir en el sistema que rige e influye en la vida diaria. Para algunos como Hirschman (citado por: Johnson, 1975), esto revela que no sólo la comunidad política apresa a sus miembros sino que también son involuntarios sus mecanismos de decisión.

Como respuesta, Tussman (1974) entiende que una mejor interpretación del consentimiento tácito requiere explorar, no sólo la idea de voluntad, sino también la naturaleza del concepto de membresía en una comunidad política.¹⁰ Contrariamente a quienes asumen la pertenencia a ella como algo impuesto y azaroso, Tussman sostiene que una agrupación es esencialmente voluntaria, ya que sin consenso el cuerpo político se disgregaría. Por ello, no sólo la justificación de la coacción y las instituciones se encuentra en el consentimiento, sino también la base de la comunidad toda.

Su argumento tiene dos partes. La primera, revela a la comunidad política como un colectivo voluntario. En ese sentido, Tussman cree que cualquier agrupación es consecuencia de múltiples acuerdos celebrados entre sus miembros históricamente. Estos acuerdos pueden inclusive retrotraerse en el tiempo a personas diferentes de las que hoy lo constituyen. Pero siempre que alguien forma parte de un grupo, también pasa a formar parte del conjunto de reglas que lo rigen; es decir, asume como propias las normas y conductas que le dan sentido.

En ese sentido, no puede discutirse que el consentimiento y un sistema de acuerdos se halla en la base de una comunidad; y así, que la voluntad colectiva es el origen de sus reglas e instituciones. En concordancia, cualquier norma, como: “prohibido fumar” o “prohibido arrojar basura”, aun cuando no es el resultado de una expresión directa de la propia voluntad, puede ser leída como “hemos acordado no fumar aquí” o “hemos acordado no arrojar basura”. En ese sentido, afirma:

10 En este punto, Tussman delinea un argumento cercano –aunque claramente diferente– a la teoría *asociativa* sobre la legitimidad. Las teorías asociativas encuentran múltiples defensores en la teoría contemporánea, por ejemplo, en Dworkin (1986), entre otros.

Una comunidad política es un grupo de personas vinculadas por un sistema de acuerdos; ser miembro de un cuerpo político implica formar parte de un sistema de acuerdos (...) Un grupo voluntario está compuesto por un número de individuos que, persiguiendo un objetivo común, acuerdan actuar en conjunto, poniéndose bajo una disciplina común, autoridad y obligación. La dificultad no se encuentra en entender qué es un grupo voluntario, sino en ver a cualquier comunidad política esencialmente como un grupo de tal carácter (Tussman, 1974: 3).

La segunda parte del argumento demuestra que la pertenencia a la comunidad también es voluntaria. La razón es que, frente a un descontento, abandonar la comunidad política no es la única opción que tienen habilitada los ciudadanos; en su lugar, pueden optar por revisar o modificar libremente las normas de convivencia y el sistema de acuerdos sobre el que se asienta la comunidad. Para Tussman, esto constituye un modo razonable de escapar de la comunidad política indeseada.

Como la comunidad es el resultado de las variadas relaciones y acuerdos consensuados entre sus miembros, no es necesario un acto inicial de asociación a la comunidad (como si lo es en otras agrupaciones voluntarias, un club de barrio o un partido político). La posibilidad real de influir sobre el diseño de sus normas e instituciones equivale a poder elegir el tipo de comunidad en la que se desea vivir. Teniendo reconocida la posibilidad de celebrar nuevos acuerdos con los demás miembros del grupo, y hallándose en igualdad de condiciones y con plenas oportunidades para hacerlo, puede decirse que la pertenencia a la comunidad es voluntaria.

Justamente, el eje de la legitimación se halla en el modo en que las personas interactúan con las instituciones. Por ello, el voluntario ejercicio y participación dentro de sus mecanismos de discusión –o en su caso, optar por permanecer pasivo o guardar silencio–, es el modo en que se interactúa con los demás y el Estado. En otras palabras, el rol que asumen las personas en una comunidad y los deberes que tienen a cargo, no son impuestos.

Tussman no duda en reconocer que esto implica tratar a quienes no asumen sus tareas cívicas como “niños”. Del mismo modo que un infante no puede siempre decidir, a quien no asume sus responsabilidades cívicas las decisiones colectivas le son atribuidas justificadamente (Pitkin, 1966; Tussman, 1974). Porque para Tussman vivir en comunidad es una práctica voluntaria que se renueva en cada acción diaria. La cohabitación de personas en un territorio implica la mutua y permanente realización de transacciones con vecinos y familiares, para el intercambio de bienes o servicios y, con ello, la necesidad de acordar mínimos criterios de no interferencia, cooperación y coordinación. Quien diariamente participa de estos acuerdos, valiéndose de sus beneficios, debiera reconocer que indirectamente los avala.

Esta tesis aspira responder a la crítica de que una persona es miembro de una comunidad sólo si lo ha consentido directamente, pues no es necesaria la manifestación expresa y directa para formar parte de una comunidad. Y

aunque el lugar de nacimiento es arbitrario, formar parte de una comunidad política puede ser visto como un acto voluntario porque, en definitiva, la comunidad misma tiene una justificación voluntaria.

4. Democracia y consentimiento

Los argumentos elaborados en torno al consentimiento tácito parecen sortear las críticas vinculadas con el voluntarismo y, en definitiva, responder a la cuestión sobre la legitimidad política en general. El voluntarismo entiende a la legitimidad como el entramado de obligaciones y deberes que surgen de las relaciones consensuadas entre personas y las instituciones que éstas conforman. Y así, los límites y potestades de la autoridad son el resultado de un cúmulo de permisiones y potestades voluntariamente asumidas por los ciudadanos. Las dos concepciones sobre el consentimiento tácito descritas ofrecen de algún modo sólidos argumentos para explicar la vinculación particular y voluntaria que los miembros de una comunidad política mantienen respecto de la autoridad, aun cuando ella no se manifieste de forma expresa y directa.

Sin embargo, la respuesta que ofrecen está sujeta a la satisfacción de importantes elementos del contexto que hacen posible manifestarse respecto de la autoridad. Porque no cualquier gesto manifiesta tácitamente la voluntad política, sino sólo aquellos que suceden bajo específicas circunstancias. Y así, el voluntarismo no legitima cualquier autoridad política, sino sólo aquella cuyas decisiones pueden ser influenciadas, modificadas y controladas por aquellos sobre quienes tiene efectos. Así, la plausibilidad de sus conclusiones está sujeta a la vigencia de dichas instancias y precondiciones de participación.

El vínculo entre democracia y consentimiento en este punto es indiscutible. Porque justamente la democracia apela al consentimiento como esencial mecanismo para la toma de decisiones, al exigir que sean los ciudadanos quienes les den contenido. Garantizando la libre participación de todos en igualdad de condiciones, las personas cuentan con oportunidades para manifestar sus preferencias respecto de las instituciones y principios para la comunidad. Y así, pone en marcha los mecanismos de adhesión voluntaria al orden político que las teorías del consentimiento exigen.

En otras palabras, el voluntarismo entiende que la autoridad política no es legítima por el mero hecho de ser tal, sino porque las personas asumen voluntariamente los compromisos y obligaciones que el ejercicio de la autoridad acarrea. En comunidades como las que hoy existen, ampliamente numerosas y plurales, solo es posible bajo la vigencia de formas de

gobierno que tornen posible dichas manifestaciones de voluntad. Esto sucede fundamentalmente en democracia, cuyas normas son el resultado de mecanismos de discusión y participación abiertos e inclusivos, que garantizan el ejercicio pleno de libertades políticas.

La democracia se construye sobre un presupuesto fundamental: que el diálogo constituye la mejor vía para zanjar los desacuerdos; y su valor se halla en remarcar la importancia de la autonomía como fuente de obligaciones morales. En el ámbito individual, esto significa justificar solamente aquellas decisiones que son el resultado de las propias preferencias y elecciones. En una comunidad política, el autogobierno colectivo implica justificar las instituciones y decisiones que todos tienen oportunidad de influenciar y que pueden reconocer colectivamente como propias. De ese modo, los ciudadanos pueden saberse protagonistas del propio plan de vida y del sistema de normas que les rigen.

Bajo regímenes democráticos existen variadas vías formales e informales para formar parte de los procesos de decisión de la autoridad. En el mejor de los casos, estas vías son abiertas, públicas, y las personas participan en ellas disponiendo de completa y veraz información. Algunos toman partido de forma directa, votando, asistiendo a deliberaciones públicas, etc., hechos que denotan su expreso aval hacia las reglas de juego. Al comprometerse con los principios y reglas que guían el mecanismo de decisión, adhieren también a sus resultados.

Otros, permanecen pasivos ante dichas instancias. A pesar de ello, de algún modo también interactúan con el Estado y sus pares. Ya que la posibilidad de discutir cualquier política pública en un esquema institucional que satisfice condiciones razonables para tomar decisiones colectivas, no pone en riesgo ningún valor humano relevante y garantiza el menor costo para quien desea disentir con sus conciudadanos. Votar, asistir a una sesión parlamentaria u organizar una propuesta para discutir una norma no implican un alto riesgo, por el contrario, son mínimos esfuerzos que se reivindican a quien tenga intenciones de decidir cómo convivir en comunidad.

De este modo, el diseño de instituciones democráticas nos acerca a escenarios casi ideales de legitimación de la autoridad, ya que condiciona que las abstenciones puedan ser interpretadas como un modo de comportarse respecto de los demás, y un gesto de adhesión a la autoridad y sus normas. Así: a) cualquier discusión sobre un asunto político que se lleve a cabo en una comunidad tiene implicancias para sus miembros si todos han tenido oportunidad de participar; b) la “oportunidad de participar” en un escenario democrático implica satisfacer las condiciones requeridas para que pueda construirse el consentimiento desde las abstenciones de las personas.

a. ¿La democracia obliga a consentir?

Alguien podría todavía objetar el esquema de decisión democrático, alegando que no es valioso o no lo prefiere como mecanismo para celebrar sus acuerdos. ¿Cómo puede ser voluntaria la pertenencia a una institución que exige la predisposición a consentir? Aceptarlo implica atribuir una decisión aún a quienes niegan la legitimidad del sistema democrático mismo.

Para entender cómo puede rechazarse este reclamo, hay que ver a la comunidad política como una agrupación voluntaria (Tussman, 1974). Esto supone que no hay un momento inicial de asociación a ella, y que su base es el acuerdo. Cualquier relación interpersonal a la que da lugar, se basa en acuerdos y promesas; y así el modo en que las personas se tratan o las relaciones que sostienen tiene efectos sobre lo que se deben mutuamente.

Esto significa reconocer a las personas como parte del entramado de acuerdos históricos que vincula a su comunidad. Toda vez que una persona forma parte de un grupo organizado de forma democrática puede identificar sus opciones y responsabilidades respecto de las normas e instituciones, las que le preceden, las actuales y las futuras. Quien pretende desvincularse de la autoridad, probablemente ya es parte de ella y de un acuerdo social, que puede sin costo intentar refundar y con amplias posibilidades para elegir como convivir con los demás, por ejemplo, discutiendo las decisiones, controlando su ejecución, etc. Inclusive, existe la posibilidad de discutir y modificar las mismas herramientas democráticas de decisión. Asumir esta tarea es inherente a la convivencia. Y quien lo rechaza, no es respetuoso de las libertades políticas ajenas ni de los acuerdos colectivos; en otras palabras, es alguien que desea vivir de manera aislada.

En definitiva, el modo apropiado de disentir con la autoridad y acusarla de ilegítima, requiere mostrar que no se la ha elegido o no se ha tenido oportunidad de elegir libremente las decisiones que ésta le imputa. Para lo cual es necesario considerar el contexto de decisión del agente, los antecedentes que preceden a una disposición, o su actual contexto de ejecución. De modo que, sin suficiente debate, procedimientos poco inclusivos o información incompleta, entre otros factores, razonablemente puede alegarse tal cosa. Pero, en definitiva, es una respuesta que debe evaluarse en consideración de las instituciones democráticas concretas de la comunidad en cuestión.

b. ¿Cualquier modelo de democracia?

La precisión de las condiciones que Simmons describe acerca del consentimiento tácito, redundante en una última pregunta de interés: ¿cualquier forma democrática legitima la autoridad? Reconocemos variados modelos teóricos que han argumentado sobre la democracia, poniendo énfasis en sus diversos elementos: la participación, la igualdad, la libertad, la competencia, la representatividad, etc. En los últimos 40 años, este debate es especialmente enriquecedor y ha desarrollado como protagonistas a variadas teorías democráticas, como: la pluralista, la elitista, la competitiva y la deliberativa.

Estos modelos de democracia guardan importantes diferencias entre sí, ya que no todos plasman del mismo modo en la práctica los valores básicos democráticos. Para algunos, el mero reconocimiento de libertades políticas fundamentales (como la libertad de expresión, de asociación o de participación) no es suficiente para señalar a un gobierno como democrático, en especial cuando un número importante de ciudadanos no tiene sus necesidades básicas satisfechas –en cuyo caso, la oportunidad para hacer efectiva sus libertades se ve claramente muy limitada–. Para otros, dicho reconocimiento formal de libertades es suficiente, pues la democracia no es más que una regla de decisión que posibilita tomar decisiones (buenas o malas) acerca del reparto de recursos y la justicia.

Por ello, es difícil y discutible concluir que cualquier modelo de democracia satisfaga las condicionantes descritas por el voluntarismo. Dicho análisis requeriría profundizar un poco más en los modelos de democracia vigentes, la práctica de sus diseños institucionales, sus resultados reales, etc. Pero una valiosa reflexión de Carlos Nino sobre la democracia deliberativa permite sortear el tema.

Frente a la discusión sobre legitimidad y la imposibilidad de muchas comunidades de satisfacer las exigencias democráticas en todos sus espacios y niveles, Nino entiende que debe verse a dicha forma de gobierno como un *ideal regulativo* (Nino, citado por Martí, 2006); es decir, como un conjunto de estándares morales y políticos que debiera guiar las instituciones y toma de decisiones de una comunidad. Así, una comunidad será más democrática mientras más se acerque al ideal establecido.

De manera que es aceptable que algunas personas puedan justificadamente desvincularse de la autoridad cuando una democracia no es enteramente saludable, así como es natural que se suscite la discusión sobre su legitimidad de forma generalizada. De todos modos, esto no debilita el argumento voluntarista; al contrario, revela la importancia de la voluntad para la legitimidad política y la necesidad de discutir en profundidad la fuente y

límites de las obligaciones políticas, reforzando las prácticas democráticas de una comunidad atendiendo a su contexto particular.

Conclusiones

Sostener que una institución es legítima implica justificar sus potestades y derechos, lo cual para el voluntarismo sólo es posible a partir de lo que las personas manifiestan sobre ella. Son los ciudadanos quienes forman y dan contenido a la autoridad y, por ello, la misma no puede ser legítima sino a partir de las relaciones voluntarias e intencionales que mantienen las personas en una comunidad política. Esta respuesta voluntarista es una de las más destacadas que reconoce la teoría política, dado su énfasis en la autonomía como fuente de obligaciones y la autoridad.

Sin embargo, no está exenta de problemas. Algunas de las objeciones señaladas a la versión clásica del voluntarismo político, pueden ser salvados apelando a una mejor reconstrucción de la noción de consentimiento, que dé cuenta de su valor y efectos. En esa línea de pensamiento, reconocemos dos teorías contemporáneas sobre el consentimiento tácito que ofrecen sólidos argumentos para reconocer a ciertos gestos individuales y omisiones la misma fuerza que a las expresiones directas de voluntad y, por lo tanto, fuerza suficiente para vincular a las personas a la autoridad. Por un lado, la teoría de Simmons especifica las condiciones bajo las cuales ciertos gestos y abstenciones pueden ser un signo de la voluntad. Por otro lado, Tussman reconoce a la comunidad y sus normas como el resultado de acuerdos e interacciones diarias que la personas no pueden dejar de reconocer como propias.

Estas manifestaciones tácitas sobre la voluntad dependen de importantes condicionantes que se vinculan con el contexto en que se toman las decisiones y se expresa la voluntad: reconocen plena libertad, conocimiento e intención en las acciones u omisiones de quienes se manifiestan respecto de la autoridad. En consecuencia, la teoría solo es plausible en determinados contextos de gobierno.

Que la plausibilidad y efectos del consentimiento político tenga que ver con el contexto de decisión, redundante en importantes apreciaciones sobre la democracia. En ese sentido, el voluntarismo y la democracia comparten un fundamento en común: la preocupación de la autonomía y la libertad como únicos antecedentes de las obligaciones morales y la comunidad política. En definitiva, si el voluntarismo es la mejor respuesta sobre legitimidad política, la democracia constituye la mejor forma de gobierno que permite legitimar a la comunidad y a sus formas de autoridad ante la ciudadanía.

La pregunta acerca de cuál es la mejor propuesta sobre la democracia para llevar a la práctica, es una discusión abierta, interesante para futuras investigaciones. No obstante, de forma genérica puede concluirse que los modelos democráticos no son todos igualmente valiosos, pues algunos revelan en mejor medida los principios que toda democracia debiera suscribir. Y siendo la democracia un *ideal regulativo*, la autoridad gozará de mayor legitimidad y sus instituciones serán más abiertas, saludables e inclusivas, en la medida en que se preocupen más por respetar y desarrollar dichos principios.

Referencias Bibliográficas

- DWORKIN, Ronald. 1986. *Law's empire*, Harvard University Press. Cambridge, EE. UU.
- HUME, David. 1907. *Essays: Moral, political, and literary (Vol. 1)*: Longmans, Green, and Company. London, England.
- JOHNSON, Karen. 1975. "Political obligation and the voluntary association model of the state". *Revista Ethics* 86 (1), pp. 17-29.
- LOCKE, John. 1969. *Ensayo sobre el Gobierno Civil (Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil)*. Aguilar. Madrid, España.
- LOCKE, John. 2002. *Segundo ensayo sobre el gobierno civil: un ensayo sobre el verdadero origen, alcance y finalidad del gobierno civil*. Losada. Buenos Aires, Argentina.
- MARTÍ, José Luis. 2006. *La república deliberativa: una teoría de la democracia*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, España.
- PETER, Fabienne. 2010. "Political legitimacy". *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disponible en línea. En: <https://stanford.library.sydney.edu.au/entries/legitimacy/>. Fecha de consulta: 08/08/2018.
- PITKIN, Hanna. 1965. "Obligation and Consent—I". En: *Revista The American Political Science Review*, Nro. 59 (4), pp. 990-999.
- PITKIN, Hanna. 1966. "Obligation and Consent—II". En: *The American Political Science Review*, No. 60 (1), pp. 39-52.
- RAWLS, John. 1999. *Justicia como equidad: materiales para una teoría de la justicia*. Anaya, España.

- RAWLS, John. 2012. Teoría de la justicia. Fondo de cultura económica. México DF., México.
- SELEME, Hugo Omar. 2010. “La legitimidad como autoría” En: Revista Brasileira de Filosofía N° 234, pp. 73-99.
- SIMMONS, A. John. 1976. “Tacit consent and political obligation” En: Revista Philosophy & public affairs, p. 274-291.
- SIMMONS, A. John. 1981. Moral principles and political obligations. Princeton University Press. New Jersey, EE. UU.
- SIMMONS, A. John. 1999. “Justification and Legitimacy” En: Ethics, Nro. 109 (4), p. 739-771.
- SIMMONS, A. John. 2009. “‘Denisons’ and ‘Aliens’: Locke’s Problem of Political Consent” En: Social theory and practice, Nro. 24 (2), pp. 161-182.
- TUSSMAN, Joseph. 1974. Obligation and the body politic. Oxford University Press. Oxford, England.
- VILAJOSANA RUBIO, Josep María. 2008. Identificación y justificación del derecho. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Barcelona, España.
- WELLMAN, Christopher; SIMMONS John. 2005. Is there a duty to obey the law? Cambridge University Press. Cambridge, EE. UU.

Desmitificando las ideas económicas de Adam Smith *

Leonardo Favio Osorio Bohórquez **

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar las obras de Adam Smith sobre “La teoría de los sentimientos morales” y “La Riqueza de las naciones”, de esa forma se pueden entender sus dos facetas, la de economista y filósofo, con el fin de desmontar toda una serie de mitos sobre sus planteamientos teóricos. La tesis sobre el egoísmo y materialismo de los hombres, la idea de la mano invisible, del papel del Estado en la sociedad, entre otras afirmaciones, han sido mal interpretadas sobre todo por las corrientes marxistas-socialistas y estatistas. De ahí la importancia de releer las obras de Adam Smith sin fines maniqueos, para realmente explicar los fundamentos básicos de sus ideas. Las dos obras de Smith no son en lo absoluto contradictorias sino complementarias, por eso la importancia de leerlas de forma paralela. Se utilizan los métodos analítico-sintético y analógico-comparativo para la realización de la investigación, por medio de una revisión bibliográfica. Se concluye que Smith siempre argumentó la importancia de buscar el bienestar individual y colectivo como único medio para lograr la prosperidad de las mayorías.

Palabras clave: Adam Smith; liberalismo; Teoría de los sentimientos morales; Riqueza de las naciones; filosofía política.

* Este trabajo es un avance del proyecto de tesis doctoral titulado: “Poder y Negocios en el proceso de consolidación del Estado liberal venezolano. Caso Zulia 1908-1936”. Tesis presentada y defendida en el Doctorado de Ciencias Humanas en la Universidad del Zulia en el año 2019.

** Universidad del Zulia. Centro de Estudios Históricos. Email: Leonardofavio87@gmail.com

Demystifying Adam Smith's economic ideas

Abstract

The objective of this work is to analyze the Adam Smith's works on "The Theory of Moral Sentiments" and "The Wealth of Nations", in this way his two facets, that of economist and philosopher, can be understood, with the aim of dismantle a whole series of myths about his theoretical approaches. The thesis on the egoism and materialism of men, the idea of the invisible hand, of the role of the state in society, among other claims, have been misinterpreted mainly by marxist-socialist and statist currents. Hence the importance of rereading the Adam Smith's works without fiddling, to really explain the basic foundations of his ideas. Smith's two works are not at all contradictory but complementary: therefore, the importance of reading them in parallel. The analytical-synthetic and analog-comparative methods are used to carry out the research through a bibliographic review. It is concluded that Smith always argued the importance of seeking individual and collective well-being as the only means to achieve the prosperity of the majorities.

Key words: Adam Smith; liberalism; Theory of Moral Sentiments; Wealth of Nations; political philosophy.

Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar las obras de Adam Smith sobre la "Teoría de los sentimientos morales" e "Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones", de esa forma se pueden entender sus dos facetas: la de economista y la de filósofo, para desmontar toda una serie de mitos sobre sus ideas económicas.

Smith ha sido uno de los economistas más influyentes, incluso en la actualidad, aunque muchas de sus tesis no sean originales, logra sistematizar toda una serie de planteamientos existentes para su época, pero su trabajo ha sido mal interpretado en parte por quienes no comprenden bien sus ideas, y por aquellas corrientes socialistas e intervencionistas que satanizan las economías de libre mercado.

El nombre de liberalismo económico empieza a usarse sobre todo a partir del siglo XIX, tiempo después de escrita la obra de Adam Smith, aunque sus argumentos se consideran clave para explicar cómo debe funcionar una economía liberal. Para muchos Smith es el padre de la economía, pero

tal vez Richard Cantillon (1950) fue más innovador en sus planteamientos expuestos en su libro sobre “La naturaleza del comercio”, pero Smith también es un autor fundamental que sintetiza muchas ideas dispersas, y su obra tiene mayor impacto en el mundo académico.

Por eso vale la pena aclarar muchos de sus planteamientos. Adam Smith en su obra *sobre los sentimientos morales*, expresa la idea de que el hombre es un ser social que también busca el beneficio de los otros individuos. La virtud y el deseo de bienestar del prójimo son principios importantes expresados en su obra.

Por consiguiente, la reacción de Smith ante el mercantilismo expuesta en su obra *La riqueza de las naciones*, en la que se observa su lucha ante un sistema que asignaba privilegios solo a una minoría en desmérito de los demás individuos. El libre comercio favorece no solo a los comerciantes sino también a los consumidores y la sociedad en general.

De ahí, sus ideas deben ser adecuadamente comprendidas para evitar caer en tergiversaciones. Analizar el texto sobre *Los sentimientos morales* permite comprender mucho mejor los argumentos de Smith con respecto a la economía en general y, en particular, su visión antropológica del hombre.

Para analizar sus dos obras se utilizan los métodos analítico-sintético y analógico-comparativo. Releer a Smith es de vital importancia en la actualidad, porque la libertad económica sufre cuestionamientos constantes, y han resurgido las tesis a favor del intervencionismo de los Estados. Por eso es que la realidad política ha condicionado cada vez más la economía, situación que demanda analizar ambas realidades de forma articulada.

Sin lugar a dudas se ha malinterpretado la idea de Smith sobre el papel del Estado en la economía y la llamada mano invisible del mercado, cuando en realidad el autor fue muy exigente en señalar que esto debía tenerse como referencia para la asignación de los recursos, pero los agentes productivos debían ser sometidos a una eficiente y severa supervisión por parte de las autoridades públicas.

Portanto, hay que deslastrar toda una serie de prejuicios y tergiversaciones sobre las obras de Smith. A pesar de existir varias investigaciones que estudian las dos facetas de Smith en sus libros, en este trabajo particular se analizan tópicos particulares referidos al comercio, al papel del Estado en la economía y la visión moral y antropológica de los hombres en sociedad.

1. Desmontando mitos sobre las ideas de Smith y las funciones de los Estados

Uno de los puntos clave en la obra de los economistas ha sido cuál debe ser el papel del Estado en la economía. En la actualidad ha habido un gran resurgir de las tesis intervencionistas en materia económica, tales como el keynesianismo, sobre todo debido a las grandes crisis como la acontecida en el 2008 en Estados Unidos. El problema es que los políticos con la excusa de resolver crisis, han abusado de esa función del Estado y pasaron a utilizar el gasto fiscal en forma irresponsable,³ incurriendo en déficit no sólo para estimular la demanda sino para cautivar votos, es decir, con fines clientelares.⁴

Ante esos peligros es que Smith planteó en su momento la necesidad de limitar la acción de los gobernantes, pero también afirmó la importancia de mantener una supervisión por parte de las autoridades y algunas regulaciones. En su texto *La teoría sobre los sentimientos morales*, por ser un libro de filosofía, no aborda directamente el papel del Estado, aunque también hace afirmaciones que denotan las limitantes de los gobernantes para interferir en la vida de las personas.

Lógicamente, donde se argumenta más explícitamente la tesis sobre el Estado es sin lugar a dudas en el libro *Investigación sobre el origen y causas de las riquezas de las naciones*, publicado en 1776. Muchos de los planteamientos eran reflejo de la realidad que acontecía en la Inglaterra del siglo XVIII. Pero tuvo el mérito de ser uno de los primeros autores en sistematizar de manera coherente los puntos fundamentales de la economía de libre concurrencia.

La obra de Smith fue una reacción al mercantilismo y a la función que le atribuía al Estado, por eso cuando explica las funciones del gobierno plantea que este debe amparar la libre competencia y no otorgar privilegios a ningún individuo o grupo económico en particular, y debiera actuar en todo caso, para destruir toda posición monopolista, ya fuera del capital o del trabajo, que los hombres hubieran obtenido por medio de una acción concertada. La conservación de la libre competencia era el principal deber de la política económica (Smith, 1979).

Las ideas de Smith eran una crítica al mercantilismo, especialmente a los monopolios establecidos por el Estado a los individuos con vínculos

3 Henry Hazlitt critica las tesis keynesianas, demuestra cómo lo mejor que el Estado puede hacer para reducir la gravedad de los problemas ante el paro y la recesión, es permitir y fomentar el funcionamiento del sistema de mercado libre (Hazlitt, 1961).

4 El aumento del gasto público se observa sobre todo cuando se está en presencia de años electorales en diferentes países.

políticos.⁵ Se trataba de que cada quien recibiera su recompensa en función de su esfuerzo personal, innovación y méritos, y no por medio de los favores de los gobiernos.

Por lo tanto, bajo ningún concepto se puede argumentar que las economías de libre competencia favorecen los monopolios. Como afirma Mises, el auge de los monopolios, más que producto de la acción del libre mercado, se debió a la intervención del Estado para asignar privilegios: “El hablar de capitalismo monopolista es la mayor de las hipocresías. Más correcto resultaría aludir al estatismo o intervencionismo monopolista” (Von Mises, 1986: 990).

Por eso Smith siempre criticó los monopolios amparados por el Estado. Similares planteamientos en contra de la asignación de privilegios por parte del Estado fueron planteados en su *Teoría sobre los sentimientos morales*:

Aquellos príncipes que con la mayor profusión han colmado de riquezas, poder y honores a sus favoritos, pocas veces han provocado ese grado de adhesión a sus personas, que con frecuencia han disfrutado otros que fueron más parcos en sus favores. La bien intencionada, pero poco juiciosa, prodigalidad de Jacobo I de Gran Bretaña, al parecer no atrajo a nadie a su persona, y este príncipe, a pesar de su índole sociable e inocua por lo visto vivió y murió sin un solo amigo (Smith, 1978: 84).

Acá Smith explica los favores dados durante la época de Jacobo I en Inglaterra. Si bien en su obra sobre *Los sentimientos morales* se explica que eso no garantiza la simpatía de los demás individuos, sino que más bien es contraproducente. Era un primer planteamiento en contra de privilegios estatales.

Esta idea en *La riqueza de las naciones*, como ya se expresó, fue duramente atacada en el plano económico. Según Smith, el Estado debía cumplir tres funciones básicas: justicia, seguridad y obras públicas (Smith, 1979). Las leyes debían permitir el funcionamiento de los mercados y garantizar la libertad de las personas. Una institucionalidad sólida es lo que da garantía a los capitales y a los individuos.

Los gobiernos debían construir además diferentes vías de comunicación como un medio para lograr el progreso económico de los individuos y de las naciones. De igual forma, debían garantizar la seguridad, tanto a la integridad física y personal como a los bienes. La propiedad privada es un derecho inquebrantable en los Estados modernos.

5 Adam Smith fue un crítico de las medidas de política comercial mercantilistas en razón de que se prestaban para la concesión de privilegios y monopolios por el Estado a los particulares en la Inglaterra del siglo XVIII, en detrimento de los consumidores y los productores eficientes. Su obra tuvo gran acogida precisamente por los grupos mercantiles que deseaban participar dentro de una economía de libre empresa que les diera las mismas oportunidades a todos los agentes económicos para así demostrar sus capacidades competitivas.

Por lo tanto, Smith afirmaba que el Estado debe amparar las propiedades de los individuos, el gobierno civil era instituido para asegurar la propiedad (Smith, 1979). Se ponía límites a la acción del Estado, reduciendo sus competencias a áreas específicas y bien delimitadas. La producción de riqueza era competencia de los individuos y no del Estado, y era el mercado el encargado de redistribuirla con base en los méritos personales.

En *La riqueza de las naciones*, Smith limitaba la acción del Estado a ámbitos específicos, y en su *Teoría sobre los sentimientos* morales también exponía la necesidad de cuidar las funciones del gobierno:

La índole de los hombres, así como los artefactos o las instituciones del gobierno civil, pueden servir o para fomentar o para perturbar la felicidad, tanto del individuo como de la sociedad. El carácter prudente, equitativo, diligente, resuelto y sobrio, promete prosperidad y satisfacción, tanto para la persona como para los que están en relación con ella. Por el contrario, la arrebatada, la insolente, la perezosa, afeminada y voluptuosa, presagia la ruina de los individuos y la desgracia a todos con los que de él tenga trato (Smith, 1978: 122).

Aquí se ve una clara advertencia a las funciones o prudencia con la que debe actuar el gobierno civil, que puede generar la ruina de los individuos si no está imbuido de ciertos valores fundamentales. Es evidente también la importancia de las virtudes individuales, que permiten una sana convivencia social para la prosperidad. Por otro lado, los vicios solo ayudan a perturbar el orden social.

El Estado debía estar formado por los individuos más capaces para ejercer funciones de gobierno, que hayan demostrado tener las virtudes apropiadas. Smith hace fuerte hincapié en las virtudes de los gobernantes en su obra de *Los sentimientos morales*:

¿Acaso puede existir otra institución de gobierno más adecuada para fomentar la felicidad humana que la preponderancia de la sabiduría y la virtud? Todo gobierno no es sino un remedio imperfecto a la falta de éstas. Por tanto, la belleza que pueda corresponder al gobierno civil a causa de su utilidad, necesariamente deberá corresponder en mucho mayor grado a la sabiduría y la virtud. Por lo contrario, ¿qué otro sistema político puede ser más ruinoso y destructivo que los vicios de los hombres? La única causa de los efectos fatales que acarrea un mal gobierno, es que no imparte suficiente protección contra los daños a que da lugar la maldad de los hombres (Smith, 1978: 123).

Smith señala nuevamente la importancia de un gobierno virtuoso. Esos planteamientos son similares a los establecidos por Platón en *La república*, cuando hacía énfasis en la virtud y sabiduría de los gobernantes. La sabiduría se expresa en la formación intelectual, y la virtud está asociada al cumplimiento de las leyes y normativas sociales. Dentro del Estado debían superarse los vicios asociados a la corrupción, para garantizar el cumplimiento de la ley y la igualdad de oportunidades para todos.

Otro elemento importante es la protección que los gobernantes debían brindar a sus ciudadanos, bien establecieron los filósofos políticos clásicos, como Hobbes, que la seguridad es uno de los fines primordiales del Estado, así se elimina la guerra de todos contra todos (Hobbes, 1980). Por eso, los gobernantes debían mantener su utilidad como garantes de la paz. Las autoridades debían garantizar a la ciudadanía el cumplimiento de sus funciones y no excederse en sus competencias. Similares argumentos habían sido planteados por John Locke con respecto al gobierno civil, sobre la necesidad de ponerle límites, y de resistirse a todo intento por parte de los gobernantes de trasgredir los derechos de los individuos, incluso teniendo los individuos el derecho a retirar su confianza al gobernante y rebelarse cuando éste no cumple con su función (Locke, 1991).

Por eso el gobierno asumía funciones como una institución garante de los derechos individuales contractuales. El mismo Estado debía cumplir las leyes, de otra forma los individuos están facultados para desobedecer sus instrucciones en caso de que se pretenda violentar los pactos políticos.

Eso no implicaba una tesis a favor de la anarquía. De hecho, Smith fue muy explícito en la importancia de una eficiente y transparente administración de la justicia, en una severa supervisión. El cumplimiento de los contratos es de vital importancia, también así el pago de los impuestos, el no acatamiento de esas normativas acarrea fuertes penas, incluso con la cárcel.

Dentro de esa supervisión, es otro mito lo de la muy mal entendida mano invisible del mercado, que será explicada más adelante. Smith planteó la necesidad de ciertas regulaciones por parte del Estado en situaciones de crisis económica (Smith, 1979). Pero esa intervención debe ser para garantizar el cabal funcionamiento del mercado y no para sustituirlo.

Se pensaba que la acción del gobierno lejos de ayudar a solventar las crisis, solo las empeoraría con políticas que afectaban el capital privado. El Estado entonces debía mantener ciertos niveles de supervisión y regulación solamente para garantizar los principios fundamentales de la libertad económica.

2. Adam Smith y la tesis sobre el comercio

Las ideas planteadas por Smith básicamente defendían el libre juego entre la oferta y la demanda (Smith, 1979). La frase *laissez faire, laissez passer* es una expresión francesa que significa «dejen hacer, dejen pasar», expresa precisamente esa idea de dar libertades a la producción, comercio y consumo. Si bien la frase viene de los fisiócratas franceses, cuyo principal

expositor es Quesnay, quien fundamentaba la riqueza en la explotación de la tierra, se impone en el ámbito económico el desarrollo de la industria y la manufactura promovido por los ingleses. Por lo demás, se abogaba por un comercio libre internacionalmente, liberado de las barreras arancelarias y los proteccionismos practicados comúnmente por las monarquías europeas, sobre todo durante el predominio de las ideas mercantilistas.

Las altas barreras arancelarias eran para encarecer las importaciones y favorecer la producción local. Pero según Smith, las naciones debían especializarse en aquellas industrias más eficientes que les permitiera resistir los efectos de la competencia y, en consecuencia, abandonar aquellas áreas de la economía sin capacidad competitiva (Smith, 1979).

Atrás se dejaba la obsesión de la economía mercantilista por lograr una balanza comercial positiva, se pensaba que todas las naciones se beneficiaban del comercio internacional (Smith, 2002). Más tarde los marxistas atacarían la tesis del libre comercio y, hoy en día, la han retomado con gran fuerza al plantear la idea de que solo se benefician del comercio los países más desarrollados, a costa de las débiles economías del llamado “tercer mundo”.

Tales ideas son desarrolladas por autores como Samir Amin (2009), e incluso por economistas que están a favor del intervencionismo como Stiglitz en su texto sobre “El comercio justo” (Stiglitz, 2007). En contraposición a esos planteamientos, Smith planteaba las ventajas del comercio internacional como palanca para el crecimiento económico general de los países.

La promesa de la economía de mercado era lograr progreso, como una premisa base para conseguir la modernización de una nación. Fueron ideas innovadoras, a diferencia de los modelos económicos precedentes, como en la época feudal o esclavista, que no tenían esa noción del progreso.

El crecimiento económico, o como se conocería más comúnmente después con el nombre de desarrollo, fue concebido de acuerdo a los criterios de la Revolución Industrial como la capacidad técnica de elevar los niveles de producción, por medio del uso de la ciencia y la tecnología capaces de incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de la productividad.

Smith esperaba también que la división del trabajo ayudara a la especialización y la innovación, necesarias para el desarrollo de las industrias con fines competitivos, para comercializar con más éxito la producción (Smith, 1979). Algunos consideran contradictorio desde una visión sesgada, el hecho de que Smith, a pesar de incentivar el libre comercio, haya ocupado un cargo como director de aduana. Smith fue nombrado director de aduana de Edimburgo en 1778, puesto que desempeñó hasta su muerte, el 17 de julio de 1790, a causa de una enfermedad.

Aunque Smith abogaba por el libre comercio, nunca planteó el hecho de no cobrar impuestos. De hecho, desarrolló una teoría sobre la política tributaria. Smith argumentaba que los impuestos debían ser bajos para incentivar la actividad económica. Efectivamente, llegó a afirmar que los altos impuestos podían incitar al contrabando de mercancías (Smith, 1979).

Como se ha explicado, las ideas económicas propuestas por Smith no implicaban la ausencia de fiscalizaciones por parte de las autoridades, como se ha malinterpretado. El comercio tampoco debe implicar un modo de explotación, por lo que, en su tesis sobre *los sentimientos morales* argumenta sobre lo pragmático de las relaciones comerciales, pero también de la necesidad de establecer lazos afectivos entre los miembros de una sociedad:

Una sociedad de personas puede subsistir, como la de comerciantes, en razón de la utilidad mutua, sin ningún amor o afecto mutuo (...) por un intercambio mercenario. Pero la sociedad no puede subsistir entre quienes están constantemente prestos a herir a los otros (Smith, 1978: 2).

Entonces, no se pretende promover la explotación ni acabar con los otros competidores para vender los productos, se trata de favorecer a las industrias eficientes, por eso se combate el proteccionismo a las empresas ineficientes como bien explica Murray Rothbard:

El Proteccionismo simplemente declara que los consumidores, al igual que la prosperidad general, han de resultar perjudicados para conferir un privilegio especial permanente a grupos de productores menos eficientes, a expensas de las empresas más competentes y de los consumidores. Pero es un tipo de rescate particularmente destructivo, porque encadena permanentemente al comercio bajo el manto del patriotismo (Rothbard, 2006: 333-332).

Al final, el proteccionismo y las barreras arancelarias perjudican el progreso de las naciones, con la excusa de proteger la producción de empresas nacionales ineficientes incapaces de competir en un mercado libre. Esas tesis proteccionistas vienen de la época mercantilista. En *La riqueza de las naciones*, Smith expresa que fue el mercantilismo quien pretendió enseñar a los Estados que su interés consiste en arruinar a todos sus vecinos. El comercio, que debería ser entre las naciones como entre los individuos, es decir: un lazo de unión y amistad, se ha vuelto un campo fértil para el desacuerdo y la animosidad (Smith, 1979).

Esas ideas expresadas por Smith en *La riqueza de las naciones* demuestran que era realmente el mercantilismo quien asumía el comercio entre las naciones como una política de guerra y confrontación; el libre mercado debía permitir la prosperidad de todas las naciones. Lamentablemente, durante las guerras mundiales también se llevó a cabo una política de rivalidad comercial entre los países que dejaron de lado el liberalismo de libre competencia.

Eso dio lugar a la aplicación de políticas keynesianas donde el Estado invierte en obras públicas e incurre en déficit fiscal, con el fin de elevar el gasto e incentivar el consumo para reactivar las economías. Las afirmaciones hechas por Smith en sus obras demuestran que, si bien la economía funciona bajo una lógica pragmática para ayudar a la prosperidad de los negocios, también es cierto que se necesita la concordia entre los individuos. La competencia entonces siempre implica cooperación.

3. El mito sobre el egoísmo de los hombres y la mano invisible del mercado

A la obra de Smith en particular, y al modelo liberal-capitalista en general, siempre se les ha condenado por promover la desigualdad, el egoísmo y la explotación entre los hombres. Se piensa que es un sistema que solo busca favorecer a los ricos y carece de toda ética. Estas tesis han sido planteadas principalmente por las corrientes marxistas-socialistas como se ha afirmado.

Por eso, como expresa Popper, buena parte de la crítica que se ha hecho al capitalismo, más allá de sus fundamentos económicos, en realidad es una crítica moral a sus principios básicos porque supuestamente promueve la injusticia y la desigualdad (Popper, 2010). Se asume que la pobreza de las grandes mayorías es debida a la explotación de la burguesía.

El marxismo ha sido muy exitoso en responsabilizar al libre mercado de buena parte de los males de la humanidad, debido a su “ausencia de moralidad” por el deseo de obtener ganancias. Una de las citas clásicas y que han sido de las más mal interpretadas y manipuladas sobre la tesis de Adam Smith, es la de la mano invisible del mercado.

Leyendo con cuidado *La riqueza de las naciones y la Teoría de los sentimientos morales*, se evidencia cómo Smith no planteó realmente una visión individualista y egoísta del hombre, siempre propuso la conciliación entre el interés individual con el de la sociedad. Incluso la tesis de la mano invisible bien lo establece:

Ninguno se propone, por lo general, promover el interés público ni sabe hasta qué punto lo promueve. Cuando prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad (...) pero en este caso como en muchos otros, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios (Smith, 1979:402).

A pesar de que se interpreta esa frase como el deseo egoísta de los hombres de lograr siempre su propio beneficio, Smith nunca planteó la indiferencia de los hombres ante las necesidades ajenas. Se trataba era de crear un sistema que funcionara eficazmente en el plano económico. Era una advertencia de que el Estado no debía direccionar las acciones de los hombres.

De ahí la frase de que al perseguir el interés individual se favorece el de la sociedad, de forma más eficaz que si fuera ese su primer objetivo. El Estado, al intervenir queriendo “favorecer a las mayorías”, muchas veces terminaba perjudicando a la economía y la sociedad en general. Por eso Smith afirma: “No son muchas las cosas buenas que vemos ejecutadas por aquellos que presumen de servir al interés público” (Smith, 1979: 402). Ideas a favor del interés particular se expresan en otra frase como la de: No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés (Smith, 1979).

Sin embargo, esto no debe tomarse como la idea del desinterés del individuo hacia el bienestar de la sociedad. Lo que plantea Smith es la no contradicción entre el interés individual con el colectivo. Por eso, como expresa Ángel Muñoz: “el hombre smithiano no pierde su naturaleza social al dejar actuar libremente su ser, ya que sin él proponérselo y como guiado por una mano invisible es capaz de procurar la felicidad para sí como para los demás” (Muñoz, 2005: 158-159).

Esa sería la interpretación correcta de la frase de la mano invisible de Smith, analizada en el adecuado contexto de su obra. La economía es un orden espontáneo donde todos pueden verse favorecidos en la realización de sus intereses sin la necesidad de ser guiados por fuerzas externas como el Estado. También afirma que no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados (Smith, 1979).

Esa frase evidencia que existía una preocupación por el bienestar general de la sociedad en el texto de Smith. También hay una cuestión pragmática, era importante que existiera una sociedad próspera en lo económico para poder absorber la creciente producción industrial. A pesar de que la economía de mercado se pensaba iba en beneficio del sector mercantil, ningún otro modelo económico permitió tan altos niveles de capitalización de la clase trabajadora en general, al elevar considerablemente la renta per cápita y el Producto Interno Bruto de los países.

Para sostener los elevados niveles de productividad era necesario que existiera una población con suficiente capacidad económica para consumir la nueva producción industrial. Durante la Revolución Industrial se creó el principio de producir en masa y vender a bajos costos, con el fin de hacer más competitivos los productos en los mercados locales e internacionales.

La misma dinámica del mercado, y no la benevolencia de los comerciantes como planteó Smith, hicieron que se mejoraran las condiciones de vida de la sociedad en general.

Marx había pronosticado el fin del capitalismo debido a la incapacidad de la clase trabajadora de absorber la creciente producción capitalista, lo que conllevaría al paro y la recesión económica. La realidad es que es en las economías ineficientes, donde no existen mercados libres, donde se vende a costos inaccesibles para la mayoría de la población.

Los altos niveles de capital y productividad elevan no solo las utilidades de los empresarios, sino también la capacidad de ahorro y consumo de la población. Por consiguiente, las tesis del liberalismo demostraron la posibilidad de generar prosperidad con beneficios para las mayorías, sobre todo en aquellas naciones donde hay instituciones transparentes y funciona el libre mercado por lo menos medianamente, como afirmó Smith.

Por tanto, no hay contradicciones en los textos de Smith, lo que hay son malas lecturas y frases sueltas no contextualizadas con la generalidad de sus planteamientos. Por eso, en su *Teoría sobre los sentimientos morales* establece que el hombre no puede ser un individuo indiferente ante la suerte de los demás:

Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo, que la felicidad de éstos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. De esta naturaleza es la lástima o compasión, emoción que experimentamos ante la miseria ajena... (Smith, 1978: 31).

Las tesis de Smith, no plantean una competencia que busque acabar con los otros oferentes. Se reconoce el hecho, como es lógico, de que cada individuo busca su interés personal (esto no lo vuelve malvado), pero eso no implica ser indiferente ante las necesidades de los demás.

Al fin de cuentas un empresario es exitoso porque logra satisfacer las necesidades de los consumidores. La libertad para producir y vender facilita la satisfacción de la demanda. De esa manera, “los derechos de propiedad surgen de manera espontánea producto de la división del trabajo en grupos humanos muy ancestrales y que apoyados en ellos desarrollamos los juegos de no-suma cero que conducen a las compleja sociedades que hemos construido (Fischer, 2001: 153). Todas esas dinámicas llevan a la cooperación y la prosperidad con base en la satisfacción del interés propio y ajeno.

A partir de las ideas expresadas en su *Teoría de los sentimientos morales* y en *La Riqueza de las naciones*, algunos autores argumentan que surge un problema epistemológico entre su visión como filósofo y como economista. Pero, como bien afirman José Pena y José Sánchez, no

existe tal contradicción: “En realidad, puede comprobarse que existen muy importantes analogías entre la configuración social propuesta en la TSM y la armonía del mercado de la RN, hasta el punto de ser parte de un mismo paradigma” (Pena, 2007: 98).

No se pueden contraponer dos versiones de Smith sobre su visión del individuo y la sociedad. El principio de la simpatía expresado en su *Teoría de los sentimientos morales* es compatible con sus tesis económicas en *La riqueza de las naciones*:

La simpatía es perfectamente compatible con el interés particular y tanto en la TSM como en la RN subsiste el mismo modelo humano. En última instancia, tomando como referencia la noción smithiana de simpatía es posible una corrección del paradigma tradicional en Economía y se puede imbricar tanto la ética y los comportamientos prosociales como el interés particular en el proceso de toma de decisiones. En otras palabras, el sistema económico condiciona la moral y, a su vez, la moral es determinante del funcionamiento del sistema económico (Pena y Sánchez, 2007: 100).

Como plantean los autores, la economía de mercado tuvo un componente ético y moral en la obra de Smith. Por eso, como afirma Ricardo Cuevas: “Se sostiene la idea que Smith al fundar la economía política hereda una visión moral para la economía política, el capitalismo y los negocios” (Cuevas, 2009: 53). Al analizar *la Teoría de los sentimientos morales* en comparación con *La riqueza de las naciones*, se evidencia que en la obra de Smith sí existe un componente moral que busca el bienestar individual y colectivo. Por eso, es importante desmontar el mito de que el hombre es un ser egoísta y meramente materialista.

4. Smith y la visión “materialista del hombre”

La mala e interesada interpretación de las lecturas de Smith, que va de la mano con esa visión del hombre egoísta, también pasa por considerar al hombre como un ser esencialmente materialista. La economía neoclásica planteó la tesis del que el individuo trabajaba según una lógica racional, en la cual impera en todo momento la búsqueda de la maximización de las ganancias. De esa forma surge la idea del “*homo economicus*” como parte del enfoque neoclásico para definir la acción humana.

Es así como se ha vendido la idea, a partir de las lecturas de los autores clásicos de economía, que el hombre es en esencia un ser materialista. A esas tesis surgieron varios cuestionamientos, sobre todo a partir de estudios antropológicos como el de Godelier (1974), quien ha investigado la existencia de modelos o racionalidades diferentes a la occidental capitalista, se ha desmontado la idea de que el hombre es un ser meramente materialista cuyo único fin es la obtención de ganancias (Godelier, 1974).

Esas ideas fueron planteadas también por Karl Polanyi en su texto *La gran transformación*, donde se hace una crítica del liberalismo económico, precisamente porque se afirma que existen otras formas de organización en ciertas comunidades que no ponen como el centro de su interés la búsqueda de ganancias como se hace en el capitalismo (Polanyi, 1992).

Con esos argumentos se han querido desmontar las tesis del liberalismo. Sin embargo, la visión antropológica del hombre no fue tan materialista en la obra de Smith ni de posteriores economistas. En *La Riqueza de las naciones* y la *Teoría de los sentimientos morales*, sobre todo en ese último texto, es evidente cómo no se planteó que el deseo de riqueza debía ser el único objetivo en la vida de los hombres, tal vez ni siquiera el más importante.

De esa manera, en la *Teoría de los sentimientos morales* expresa Adam Smith que la riqueza no es la única condición para hacer feliz a los hombres, sobre todo cuando se está en situaciones de enfermedad o vejez (Smith, 1978). Bajo esas circunstancias, el hombre puede llegar a “maldecir su ambición” por la búsqueda de cosas que no le proporcionan real satisfacción (Smith, 1978: 120). Después de esos planteamientos, afirma lo vano que puede llegar a significar el poder y la riqueza:

El poder y la riqueza se ven tal como en verdad son: gigantescas y laboriosas máquinas destinadas a proporcionar unas cuantas insignificantes comodidades para el cuerpo... y que, a pesar de toda nuestra solicitud, pueden en todo momento estallar en mil pedazos y aplastar entre sus ruinas a su desdichado poseedor (Smith, 1978: 120).

En ese fragmento se evidencia cómo no se vende una idea meramente materialista de los hombres. Si bien en *Los sentimientos morales* con respecto a la mano invisible menciona también Smith que el afán del lujo y la inclinación por la belleza de los pudientes no puede evitar ser disfrutada por los demás (Smith, 1978).

Al fin de cuentas la riqueza individual terminaba favoreciendo a la colectividad, el rico al fundar empresas y pagar impuestos da empleo y favorece a la sociedad. No se condena la riqueza en la *Teoría de los sentimientos morales*, solo se hace ver que no debe constituir el centro principal, o por lo menos no lo único que deben perseguir los individuos a lo largo de sus vidas.

La riqueza, a su vez, debía ser obtenida de forma virtuosa. Siempre se mencionaba en los economistas clásicos la importancia de ocuparse en un oficio útil, de saber administrar los recursos que se obtienen, de no buscar la riqueza fácil sino por medio del esfuerzo productivo y constante.

Por eso tanto énfasis en la manera cómo se obtiene la riqueza, de ahí que en *Los sentimientos morales* Smith afirma la admiración de la condición de los ricos, pero no solo por lo que consiguen acumular:

Si examinamos, sin embargo, por qué el espectador singulariza con tanta admiración la condición de los ricos y encumbrados, descubriremos que no obedece tanto a la holgura y placer que se supone disfrutan, cuanto a los innumerables artificiosos y galanos medios de que disponen para obtener esa holgura y placer. En realidad, el espectador no piensa que gocen de mayor felicidad que las demás gentes; se imagina que son poseedores de mayor número de medios para alcanzarla. Y la principal causa de su admiración estriba en la ingeniosa y acertada adaptación de esos medios a la finalidad para que fueron creados (Smith, 1978: 119).

Se evidencia entonces que la riqueza no es la clave de la felicidad, no hay una admiración tanto por lo que consiguen acumular los ricos, sino por las virtudes demostradas para adquirir tales haberes, su manera de conducirse en sociedad y utilizar los medios económicos para lograr la felicidad.

No se trata de condenar la riqueza, ni mucho menos, sino de la importancia de cultivar la virtud y otros valores. Por eso se explica de la estimación que reciben los hombres por dedicarse con esfuerzo a una actividad:

De ahí surge esa alta estimación con que los hombres consideran naturalmente la firme perseverancia en el ejercicio de la frugalidad, industria y consagración, aunque no vaya dirigido a otro fin que la adquisición de fortuna. La denodada firmeza de la persona que así se conduce y que, para obtener una grande, aunque remota ventaja, no solamente renuncia a todo placer presente, sino a soportar los mayores trabajos tanto mentales como corporales, necesariamente impone nuestra aprobación. La perspectiva de su interés y felicidad que parece ordenar su conducta, cuadra exactamente con la idea que naturalmente nos hemos formado de ella (Smith, 1978: 128).

En esa frase de Smith se valora la perseverancia, el trabajo y la disciplina, tanto en la búsqueda de riqueza como en la felicidad personal. Por eso lo valioso de los esfuerzos en el trabajo físico y mental para alcanzar los objetivos. Como ya se afirmó, en *La riqueza de las naciones* se dio gran preponderancia al trabajo productivo como medio para obtener riqueza (Smith, 1979).

Por tanto, los planteamientos de Smith en la *Teoría de los sentimientos morales* expresan que su visión del hombre no fue materialista ni mucho menos hedonista, una de las críticas más recurrentemente realizadas al liberalismo en general, por parte principalmente de las corrientes marxistas. El hombre debía buscar la felicidad, la virtud, el interés individual y el colectivo, y la prosperidad general de la sociedad.

Conclusión

En este trabajo se ha intentado desmontar varios mitos acerca de las dos obras de Adam Smith que han llevado a muchas malas interpretaciones acerca del funcionamiento de las economías de mercado. La tesis sobre *Los sentimientos morales* y *La riqueza de las naciones* deben ser leídas de forma paralela, para establecer la congruencia en las afirmaciones realizadas en ambos textos, que bajo ningún concepto son contradictorios.

La tesis sobre el Estado evidencia cómo Smith, si bien buscaba limitar la acción de las autoridades y evitar la concesión de privilegios, también es cierto que planteó la importancia de mantener una constante fiscalización en materia económica a las empresas, así como regular ciertas actividades.

De igual forma, las tesis de Smith sobre el comercio demuestran cómo este debía promover la concordia entre las naciones. Debía favorecer la competencia para beneficiar a las industrias más eficientes que favorecen también a los consumidores y sociedad en general. La competencia también implica cooperación entre las partes. Los países comercian motivados por el beneficio, pero también hay una dependencia mutua pues toda vez que ambos se benefician.

En cuanto a la visión antropológica del hombre en Smith, se ha argumentado promueve el egoísmo y el materialismo, cuando en realidad, en la obra sobre *Los sentimientos morales*, es notorio cómo se destacaba el hecho de que se debía buscar el bienestar de la sociedad en general. Esto es congruente con lo planteado en *La riqueza de las naciones*, cuando se afirma que el interés individual y colectivo no son contradictorios.

En la *Teoría de los sentimientos morales*, Smith afirma también que la felicidad no se logra únicamente a través de riquezas y bienes materiales, la virtud y la preocupación por el bienestar ajeno terminan siendo igual o más importantes. Lamentablemente, las obras de Adam Smith han sido mal interpretadas principalmente por tendencias marxistas, quienes han manipulado sus ideas.

Muchas de sus críticas se enfocan en la ausencia de moralidad del mercado, que promueve la explotación entre los hombres, fomenta la desigualdad y la concentración de la riqueza. Sin embargo, tanto en lo teórico, como se ha demostrado releendo las obras de Smith, como en lo práctico, al analizar la historia del liberalismo se demuestra que las tesis marxistas no fueron acertadas, aunque lamentablemente todavía tienen muchos seguidores.

La llamada “justicia social redistributiva”, el ataque a la propiedad privada y la aplicación de las tesis socialistas solo han demostrado resultados

deplorables en las naciones donde se han aplicado. Esto lo prueba Stéphane Courtois, en “El libro negro del comunismo” (Courtois, 2010). No es la planificación centralizada de la economía, son las libertades económicas fundamentales las que favorecen la prosperidad de las mayorías, con un Estado que supervisa y regula solo en situaciones particulares y siempre respetando los derechos de los individuos.

Referencias Bibliográficas

- AMIN, Samir. 2009. La crisis. Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis. El viejo Topo. Barcelona, España.
- CANTILLON, Richard. 1950. Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Fondo de Cultura Económica. México DF., México.
- COURTOIS, Stéphane. 2010. El libro negro del comunismo: crímenes, terror y represión. Ediciones B. España.
- CUEVAS, Ricardo. 2009. “Ética y economía en la obra de Adam Smith: la visión moral del capitalismo” En: Ciencia y Sociedad. Instituto Tecnológico de Santo Domingo República Dominicana. Pp. 52-79.
- HAZLITT, Henry. 1961. Los errores de la nueva ciencia económica: un análisis de las falacias keynesianas. Aguilar. España.
- FISCHER, Álvaro. 2001. Evolución-el nuevo paradigma: una nueva aproximación a las Ciencias Sociales. Editorial Universitaria. Santiago de Chile, Chile.
- GODELIER, Maurice. 1974. Antropología y economía. ¿Es posible la antropología económica? En GODELIER, Maurice. (Coordinador). Antropología y economía. Editorial Anagrama. España. Pp. 279-333.
- HOBBS, Thomas. 1980. Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Fondo de Cultura Económica. México DF., México.
- LOCKE, John. 1991. Segundo tratado sobre el gobierno civil. Editorial Alianza. Madrid, España.
- MUÑOZ, Ángel. 2005. “La mano invisible de Adam Smith o una crítica a la película, «una mente brillante»». En: Semestre Económico. Universidad de Medellín, pp. 151-159.

- PENA, José; SÁNCHEZ, José. 2007. “El problema de Smith y la relación entre moral y economía” En: Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política. Universidad de la Coruña. La Coruña, España, pp. 81-103.
- POLANYI, Karl. 1992. La gran transformación, Crítica del liberalismo económico. Fondo de Cultura Económica. México DF., México.
- POPPER, Karl. 2010. La sociedad abierta y sus enemigos. Paidós Ibérica. Barcelona, España.
- ROTHBARD, Murray. 2006. Por una economía con sentido. Ludwig Von Mises Institute Auburn. Alabama, EUA.
- SMITH, Adam. 1979. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Edición de Edwin Cannan y una introducción de Max Lerner. Fondo de Cultura Económica. México DF., México.
- SMITH, Adam. 1978. Teoría de los sentimientos morales. Fondo de Cultura Económica. México DF., México.
- STIGLITZ, Joseph. 2007. Comercio justo para todos. Taurus. Barcelona, España.
- VON MISES, Ludwig. 1986. La acción humana. Tratado de economía. Unión Editorial. Madrid, España.

Sustainable development, green economy - ways of implementation in Russia: regional aspecto

Galina Eduardovna Kudinova *
Aleksandr A. Korostelev **
Anastasia G. Rozenberg ***
Boris Pavlovich Tkachev ****
Nodira Khasanovna Vorokova *****

Abstract

Increasing threats of biodiversity loss, recent emerging environmental crises and disasters, environmental degradation caused by increased industrial production, increased anthropogenic pressures, and population growth since the mid-20TH century have created a threat for the lives of current and future generations. The concern of the world community with environmental problems was expressed in the main forums, summits and was marked by the development of strategies aimed at sustainable development and the change in the economic path towards the formation of environmental protection technologies and the creation of an economy. green globally and regionally. Many prominent scientists considered the tasks of protecting the environment and sustainable regional development, but the problems of the green economy and the transition to sustainable development in the region are not fully understood. In this sense, the objective of the research is to consider the possibility of implementing a strategy for sustainable development and a “green economy” in Russia (regional aspect).

Keywords: environment; environmental issues; green economy; sustainable development; non-profit associations.

* Institute of Ecology of the Volga Basin of the Russian Academy of Sciences, Russia. Email: AZSHAR2017@mail.ru.

** Togliatti State University, Russia. Email: UNI.STATE-2019@YANDEX.RU.

*** Institute of Ecology of the Volga Basin of the Russian Academy of Sciences, Russia. Email: rozenberg@yandex.ru.

**** Yugra State University, Russia, Russia. Email: tkachev@mail.ru.

***** Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Russia. Email: vorokova@mail.ru.

Desarrollo sostenible, economía verde - formas de implementación en Rusia: aspecto regional

Resumen

Las crecientes amenazas de pérdida de biodiversidad, las recientes crisis y desastres ambientales emergentes, la degradación ambiental causada por el aumento de la producción industrial, el aumento de las presiones antropogénicas y el crecimiento de la población desde mediados del siglo XX, han creado una amenaza para la vida de las generaciones actuales y futuras. La preocupación de la comunidad mundial con los problemas ambientales se expresó en los principales foros, cumbres y estuvo marcada por el desarrollo de estrategias dirigidas al desarrollo sostenible y el cambio del rumbo económico hacia la formación de tecnologías de protección ambiental y la creación de una economía verde a nivel global y regional. Muchos científicos prominentes consideraron las tareas de proteger el medio ambiente y el desarrollo regional sostenible, pero los problemas de la economía verde y la transición al desarrollo sostenible de la región no se comprenden completamente. En este sentido, el objetivo de la investigación es considerar la posibilidad de implementar una estrategia para el desarrollo sostenible y una «economía verde» en Rusia (aspecto regional).

Palabras clave: medio ambiente; temas ambientales; economía verde; desarrollo sostenible; asociaciones sin fines de lucro.

Introduction

The middle of the XX (twentieth) century and the beginning of the XXI (twenty-first) are characterized by the powerful development of industry and the emergence of new industries; the development of agriculture and its transition from traditional methods to scientific, industrial; space exploration and the active development of space technology, these and other innovative technologies have led to population growth and increased life expectancy. The load on natural ecosystems has increased many times and, one might say, has exhausted their “margin of safety”. Ecological crises and catastrophes, observed everywhere, pose a real threat to the preservation of the natural environment and humanity, as its integral part. In this connection, the focus of society is on social, economic and environmental issues related to the state of the environment and the use of natural resources. The development path of civilization, called “sustainable development” (Brundtland, 1989), is aimed at the

competent use of resources to ensure the life of present and subsequent generations. Under the auspices of the UN and with the active participation of countries socially responsible to present and future generations, the scientific and environmental community, large forums were held devoted to environmental problems and the transition to sustainable development: Rio de Janeiro (1992), Johannesburg (2002), Copenhagen (2009) Rio de Janeiro (Rio +20, 2012), Paris Agreement (2015) (Bobylev, 2010), annual World Summit on Sustainable Development. The summit unites Nobel laureates, political leaders, various decision-makers, businessmen, senior officials of the diplomatic corps, scientists and researchers, media workers and representatives of civil society; on a common platform for discussing sustainable development issues. After the adoption of the Sustainable Development Goals and the signing of the Paris Agreement, the Summit aims to provide long-term solutions for the benefit of the world community by bringing together various stakeholders on a single platform and initiating a step towards achieving constructive action in dealing with issues related to the future of humanity.

The OSCE report “Environmental Outlook to 2050” outlines situations critical for the growth of the global economy: an increase in the frequency and destructive power of natural disasters caused by increased CO₂ emissions, an increase in the “greenhouse effect” and negative forecasts for the coming decades; reduction of biodiversity, leading to the depletion of natural ecosystems, reduction and deterioration of water resources with increasing global demand, which will increase by more than 55% in the next 20 years; air pollution in megacities, causing an increase in morbidity and mortality (Kudinova *et al*, 2013).

The aggravation of environmental problems led to the realization of the need to form a new type of economic development, to develop a «green» economic course. Since 2008, the concept of “green growth” has increasingly been included in conceptual documents and terminology of international organizations as a key term for the further development of mankind and individual countries. Experts from the United Nations Environmental Protection Organization (UNEP) propose considering the green economy as an economic activity “that enhances human well-being and ensures social justice, while significantly reducing environmental risks and impoverishment of nature” (Porfiryev, 2012; Szabo, 2014) .

Despite the fact that the concept of the green economy has only recently attracted considerable attention of the international community, economists and scientists have been discussing and analyzing the policies of the green economy for several decades, especially in the field of ecology and environmental economics. The principles of the green economy were also discussed in detail at international negotiations, including at the 1992 UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro. For

example, the Rio Declaration on Environment and Development included principles that promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments (Principle 16), as well as addressing unsustainable consumption and production (Principle 8). Agenda 21 addresses these principles in more detail and calls for the development of national strategies for sustainable development, including measures to integrate the environment and development, ensure an effective legal and regulatory framework, make effective use of economic instruments, market and other incentives, and create systems for integrated environmental and economic accounting (chapter 8). The term green economy was first introduced in the groundbreaking 1989 UK government report by a group of leading environmental economists called the Green Economy Plan (Pearce *et al.*, 1989).

The report was commissioned for the UK government and was supposed to “clarify” whether there is an agreed definition of the term “sustainable development” and the importance of implementing the concepts of sustainable development for the country’s economy. It should be noted that the term “green economy” was used only in the title of the report. In 2008, the term was “returned” in the context of discussing policies to respond to numerous global crises. In the context of the financial crisis and the fears of a global recession, UNEP advocated the idea of “green stimulus packages” and identified specific areas in which large-scale public investment could lead to a green economy. This has inspired several governments to implement significant green stimulus packages as part of economic recovery measures.

The green economy is not only low-carbon, but also environmentally friendly activity of economic entities (corporate and business structures) [8]. The key aspects of the further development of the green economy in Russia may be scientific and practical basic solutions that ensure the active creation, implementation and use of “green technologies” to ensure environmentally responsible sustainable socio-economic growth. At the same time, an important tool here can be the transformation of environmental policy aimed at stimulating innovative entrepreneurship and ensuring the reduction of anthropogenic and technological damage to the environment, management of natural resources, as well as reproduction of natural capital (Zomonova, 2016).

1. Methodology

The degree of scientific elaboration of the problem. Many domestic and foreign researchers dealt with issues of sustainable development: R. Barro, B.S. Bolshakov, H. Bossel, V.I. Vernadsky, V.I. Danilov-Danilyan,

O.K. Dreyer, V.M. Zakharov, V.A. Koptuyug, P. Krugman, D. Meadows, N.N. Moiseev, V.V. Novozhilov, M. Porter, G.S. Rosenberg, V.V. Sedova, A.D. Ursul, J. Forrester, T. Fukuchi, etc.

Fundamental work S.N. Bobyleva, B. Bolor, V.S. Bochko, V.M. Zakharova, A.A. Polubotko, B.N. Porfiryeva, V.P. Samarina, T.P. Skufina, M.V. Tereshina, E.E. Udovik, A.V. Chervyakova et al. Are dedicated to the study of the “green economy”.

The socio-economic development of the regions is considered in the works: A.G. Aganbegyan, S.S. Artobolevsky, M.K. Bandman, V.I. Butova, A.G. Granberg, V.V. Egorova, V.G. Ignatova, L.V. Kantorovich, A.M. Lavrova, K.D. Lewis, N.P. Ketovoi, N.M. Nayborodenko, G.A. Parsadanova S.A. Suspitsyna, R. Khakimova, V.A. Tsybatova, R.I. Shniper, A.Ya. Jacobson et al.

However, the issues of the green economy and the transition to the sustainable development of the region have not been fully studied. In this connection, the goal of this study is to consider the possibility of implementing a strategy for sustainable development and a green economy in Russia (regional aspect).

2. Results

The problem of sustainable development and environmental conservation is relevant both within the entire planet, and in individual countries, regions, in individual territories.

The environmental situation in the Russian Federation is generally unfavorable; it is outside the critical level with downtrends in individual territories. However, the solution to the problem is most likely to be considered in the interconnection and mutual use of the accumulated experience of scientists, researchers, practitioners - followers of these two concepts. In our opinion, this approach is implemented in many regulatory acts of the Russian Federation. The Ecological Doctrine of the Russian Federation states that “further degradation of natural systems leads to the destabilization of the biosphere, the loss of its integrity and ability to maintain environmental qualities necessary for life. Overcoming the crisis is possible only on the basis of the formation of a new type of relationship between man and nature, eliminating the possibility of destruction and degradation of the natural environment”(Malyutina, 2014).

The main factors causing environmental degradation are presented in the Ecological Doctrine of the Russian Federation. At the global level:

- increase in consumption and reduction of natural resources;
- an increase in the population of the planet with a reduction in areas suitable for human habitation;
- degradation of the main components of the biosphere, including the reduction of biological diversity.
- a decrease in the ability of nature to self-regulation and, as a consequence, the impossibility of the existence of human civilization;
- possible climate change and depletion of the ozone layer of the Earth due to anthropogenic stress. The increase in environmental damage from natural disasters and man-made disasters;
- insufficient for the transition to the sustainable development of human civilization, a low level of coordination of the world community in the field of solving environmental problems and regulating globalization processes.

At the level of the Russian Federation:

- the predominance of resource-mining and resource-intensive sectors in the structure of the economy;
- rapid depletion of natural resources and degradation of the natural environment;
- changes in the territorial structure of population density. Uneven population: a sharp decrease in the population of the North-West, Siberian and Far Eastern Federal Districts, with a significant increase in the Southern Federal District;
- reduction of biological diversity, increasing anthropogenic pressure on the environment;
- environmental degradation due to low efficiency of environmental management and environmental protection mechanisms;
- low technological and organizational level of the economy, a high degree of deterioration of fixed assets. A high share of the shadow economy in the use of natural resources;
- a sharp weakening of managerial and control functions of the state in the field of environmental management and environmental protection. The consequences of the economic crisis and the low standard of living of the population. Low level of environmental awareness and environmental culture of the country's population.

It becomes obvious that in order to eliminate the factors causing the degradation of the natural environment and creating a tense ecological

situation, the Russian Federation should move on to the path of sustainable development and a green economy. Due to the short time (from the point of view of the formation and testing of scientific knowledge), the green economy (EE) or the ecological economy (EE) (Green economics, Ecological economics) is in its infancy, is studied from various aspects of public life and includes: postmodernism; anti-globalism; theory of international relations; feminist and environmental economics, as well as environmental economics. Obviously, the basis for green matter is based on new clean or “green” technologies (“cleantech” or greentech) and environmental business models (Samarina, 2015).

The main principles of EP: justice (ensuring equality); respect for dignity (prosperity and well-being for all); precautions (conservation and restoration of nature); participation (wide participation in the decision-making process); management (accountability); sustainability (economic, social and environmental sustainability); efficiency (sustainable production and consumption); relations of different generations (investing in the future, social responsibility) (Tereshina, 2009).

The following tools can be used to implement the basic principles of EZ (Tereshina, 2009):

- pricing consistent with the principles of SD, excluding inefficient subsidies, while the assessment of natural resources in monetary terms is carried out taking into account real value;
- increased taxation of any activities that damage ecosystems leading to their deformation;
- public procurement policy that encourages the development of industry and agriculture using production methods that are consistent with SD principles;
- production of environmentally friendly products in the public and private sectors of the economy;
- shift of emphasis from labor tax to pollution taxes through the development and implementation of new ones, as well as the reform of existing mechanisms of “environmental” taxation;
- an increase in government investment in infrastructure that would be consistent with sustainable development and in the natural capital needed to maintain and restore natural ecosystems;
- state, targeted support for research and development on the creation and implementation of environmentally friendly technologies;
- coordination between goals in the social sphere and existing or proposed economic strategies through social strategies (Porfiriev, 2012).

The importance of the “green” growth of the sustainable development economy for Russia is emphasized in the report “Strategy 2020: A New Growth Model, New Social Policy”. In «Strategy 2020 ...» two main vectors of further development are noted: a new model of economic growth and a new social policy. Obviously, for the implementation of «Strategy 2020: ...» the content of the federal policy in the field of environmental development of the country should be a strategy of «green» growth, which provides for the integration of socio-economic and environmental development.

The implementation of «Strategy 2020: ...», the transition to the path of sustainable development and a green economy becomes a reality if this strategy of development of the country is ensured in all regions. When developing territorial programs and normative legal documents, the features of each region have their own in the ecology, economy and society, allowing:

- to form a regional economic mechanism that regulates social and economic development and takes into account local characteristics in nature management, as well as anthropogenic impact on the environment;
- to carry out environmental protection measures in cities and other settlements, in suburban areas, including their landscaping, landscaping, sanitation and land reclamation;
- carry out reconstruction of regional industry, taking into account the economic capacity of ecosystems;
- develop agriculture on the basis of progressive agricultural technologies adapted to local conditions;
- implement measures to protect soils from erosion and pollution and increase their fertility;
- create environmental protection systems for the local population;
- introduce modern energy systems using renewable energy sources aimed at greening production to reduce energy costs in the region;
- develop markets for local ecosystem services that would be in demand both in the domestic and foreign markets;
- as well as carry out other measures to solve the tasks posed by SD and MZ.

When realizing the transition to the path of sustainable development and EP, it is necessary to consider a set of measures based on the interaction and balance of all processes taking place both in the country as a whole and at the regional level (Tereshina, 2009).

We have developed a conceptual model of the transition to the path of sustainable development and the green economy of the region with the direct participation of the state, business and society, presented in the figure in the form of a structural logical diagram (Figure 1).

For the transition to sustainable development and a green economy, the state can participate in the development and implementation of natural resources, environmental laws and regulatory frameworks that allow regulating sustainable development and a green economy, and pursue an environmentally oriented state policy. The behavior of the state environmental control over compliance with environmental legislation will allow to suppress its violations by both legal entities and individuals. One of the important points in the transition to the path of sustainable development and “green” technologies is the establishment of maximum permissible loads on the environment through regulation, and it is extremely important to take into account regional conditions and features.

State cadastres, state accounting of natural resources, monitoring the state and dynamics of environmental objects, as well as qualitative and quantitative assessment of the state of the environment, are the most important component in the development of state policies in the field of ecology and nature management.

When implementing environmental state programs at the state and regional levels, budgets of all levels are pledged to support measures to preserve biodiversity, ensure sustainable development, a green economy and protect the environment.

It is most fully possible to preserve biodiversity, natural ecosystems, and reduce anthropogenic pressure in national parks, wildlife sanctuaries, specially protected natural areas (SPNA), and unique nature monuments. At the same time, these territories are most vulnerable to violation of environmental laws, poaching, or simply neglect of their maintenance and development. The role of the state in protecting protected areas and other protected areas is extremely important here.

Figure 1. Structural - logical scheme of sustainable development and transition to a green economy in the region (Own elaboration).

In ensuring sustainable development and the green economy of the region, the leading role is played by business participation, which consists in the production of goods and services, the creation and implementation of innovations in compliance with environmental laws. Recently, the development of the market for ecosystem goods and services, environmental social partnerships has become increasingly popular in the

business community, which is due to stimulating legislative policies, tax breaks and improving the reputation of enterprises. With the development of market-based mechanisms for nature management, large and medium-sized businesses are switching to introducing green technologies and environmental measures that can minimize and often prevent pollution and reduce damage to natural ecosystems.

With the introduction of the “garbage reform” in the country, the question is not only of utilization of municipal solid waste, but no less acute, and can even be much more important - the issue of eliminating the accumulated environmental damage from production activities of past periods. And here, business also plays an important role.

In Russia, civic self-awareness and civic responsibility are traditionally developed, which is expressed in the participation of citizens in public organizations and associations. It is civil liability that allows local self-government, aimed at independent decision of the population of environmental and environmental issues of local and regional importance.

Having considered the directions of activity of the state and business in order to fulfill the tasks set out in the «Strategy 2020 ...» for the transition to the path of sustainable development and a green economy, it is possible with the organization of Public-Private Partnership (PPP), as a combination of medium-term and long-term interaction between business and the state. “If possible, we need to actively involve private capital in the public sector, be it industry or the social sphere. A private company, motivated by the result, is often better at managing than an official who does not always have an idea of what is truly effective management and what is the result”, from V.V. Putin at a meeting of the State Council of the President of the Russian Federation. Attracting private capital to the public sector, which allows combining business initiative and enterprise with the administrative resources of state structures, is extremely important in ensuring sustainable development and transition to the path of a green economy

Combining the interests of public-private and public-public partnerships is possible through the creation of environmental non-profit organizations (NPOs), non-profit partnerships.

The main activities of Russian NPOs are nature conservation, the pursuit of nuclear disarmament, environmental education and rehabilitation, urban sanitation, the fight against chemical pollution (especially in connection with the destruction of chemical weapons), the formation of environmental policies and environmental programs, the restoration of reservoirs and large forests .

Russian NGOs can be divided into five groups (Saraev, 2014).

- Conservationists: Biologists and other professionals involved in the process of protecting nature and preserving natural ecosystems. They are especially interested in creating protected areas.

- Alternative activists (alternativeists): A new generation of eco-anarchism advocates. They prefer radical actions and are developing the theory of an ecologically oriented society and its ideological basis.
- “Deep” ecologists (or traditionalists): representatives of the Russian intelligentsia who strive for harmony between man and nature, achieved through voluntary self-restraint and the use of traditional forms of social life and technology.
- Civic initiatives: activist groups are concerned about local environmental issues. They use any methods, from protests to cooperation with authorities and other public structures.
- Pragmatists: citizens involved in the political life of society. They believe that environmental conditions can only be changed when environmentalists have authority.

Saraev V.G. in his article, he considers the geographical location of environmental NPOs in Russian regions (Saraev, 2014). According to his research, Moscow, St. Petersburg and the Moscow region are leading. Primorsky and Krasnodar Territories are in second place, doubling the number of NPOs. In terms of population, the largest number of environmental non-profit organizations are located in Chukotka Autonomous Okrug (7.9 per 100 thousand people), Altai Republic (6.8), Kamchatka Territory (5.0) and Moscow (4.5); and the smallest - the Republic of Ingushetia (0), the Tambov Region (0), the Chechen Republic (0.1), the Republic of Mordovia (0.2). As can be seen from the analysis, the distribution of NPOs is extremely uneven, which is also explained by objective subjective factors. Therefore, there is a huge reserve for creating the development of environmental NGOs.

Conclusion

Russia, which is the largest country in the world by area, occupies 1/8 of the Earth's land. The presence on the territory of the country of vast territories, forest and wetlands not affected by economic activity, huge reserves of fresh water, and great potential of biodiversity allows the Russian Federation to become an environmental donor of the world and play a leading role in the formation of a new, green, economy in the world. A country can and should play an active role in the process of greening the development of the global economy, switch to the principles of a green economy and sustainable development.

Bibliographic References

- BOBYLEV, Sultanbek Nikolay. 2010. "Harmonization of economic development and sustainable use of natural resources" In: Sustainable use of natural resources: statement of the problem and regional experience, pp. 177-193.
- BRUNDTLAND, Ghabdullaevich. 1989. Our Common Future: Report of the International Commission on Environment and Development (ICCD) / Per. from English Progress. Moscow, Russia.
- KUDINOVA, Gulnur Elena; ROSENBERG, A. G; ROSENBERG, G. S. 2013. Ecological modernization: formation, current state and prospects. Tolyatti: Institute of ecology of the Volga basin RAS, Moscow, Russia.
- MALYUTINA, Alexandra Andrey. 2014. "Ensuring economic security as a factor in the sustainable development of the municipality" In: Economics and Management: An Analysis of Trends and Development Prospects. No. 12, pp. 134-149.
- PEARCE, David; MARKANDYA, Anil; Barbier, Edward B. 1989. Blueprint for a green economy. Earthscan from Routledge. New York, USA, 75 p.
- PORFIRYEV, Borisovna Nikolay. 2012. "Green economy: global development trends and prospects" In: Vestnik of the Russian Academy of Sciences. No. 82, Vol. 4, pp. 323-323.
- SAMARINA, Valery Pavel. 2015. The Green Economy of Russia: Some Issues of Theory and Methodology. National interests: priorities and security, Moscow, Russia. (2 (287)).
- SARAEV, Valeriana Ghabdullaevich. 2014. "Patterns of location and functioning of Russian environmental non-profit organizations" In: Geography and natures resources. Vol. 4, pp. 49-58.
- SZABO, Stephen. 2014. Germany, Russia, and the rise of geo-economics. Bloomsbury Publishing. London, England.
- TERESHINA, Valery. (2009). Formation of a mechanism for sustainable development of a region: economic and institutional conditions. Moscow, Russia.
- ZOMONOVA, Evgenevna. 2016. "Definition and principles of green economy" In: Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. Vol. 5. No. 1 (14), pp. 13-17.

Normas para los autores

1. La Revista **Cuestiones Políticas** sólo considerará para su publicación trabajos inéditos y que no hayan sido propuestos simultáneamente a otras revistas. La recepción de trabajos se realizará durante todo el año.
2. Los trabajos deben ajustarse a la orientación temática de la revista y a sus normas. Los manuscritos tendrán una extensión máxima de veinticinco (25) cuartillas, escritas en letra Times New Roman número doce (12) a doble espacio y con los siguientes márgenes: izquierdo tres (3) centímetros; derecho, superior e inferior dos (2) centímetros. La numeración deberá ser consecutiva y en números arábigos. Debe redactarse de forma impersonal.
3. El título debe ser explicativo y contener la esencia del trabajo, de ser posible, no debe exceder de ocho palabras.
4. El resumen del trabajo debe incluir objetivos, metodología, resultados y conclusiones, su extensión máxima es de doscientas (200) palabras escritas a un espacio y debe contener cinco (5) palabras clave, las cuales reflejarán el contenido del artículo y estarán presentes en el resumen. Las referidas palabras clave son necesarias para su inclusión en los índices internacionales. Se debe indicar en el título con asterisco (*), al pie de página del resumen, si el trabajo es parte de una investigación o ha sido utilizado para otros fines, tales como ponencias, avances de proyectos o programas de investigación, entre otros. El título del trabajo, el resumen y las palabras clave deben presentarse en idiomas: español e inglés (abstract).
5. Escribir nombres y apellidos completos del o los autores, sin títulos profesionales. Indicar, al pie de página del resumen del trabajo, la adscripción institucional señalando el organismo, la institución, el centro, el instituto o la dependencia, así como sus direcciones y correos electrónicos.

6. El cuerpo del trabajo debe tener el siguiente orden: introducción, desarrollo y conclusiones. El desarrollo debe dividirse en secciones, identificadas por subtítulos. Los comentarios al pie de página se realizarán cuando sea estrictamente necesario para explicaciones adicionales, enumerados consecutivamente, y escritos a un (1) espacio.
7. Las citas bibliográficas incluidas en el texto se deben realizar por apellidos del autor y año de la obra, por ejemplo: (Contreras Portillo, 2005). Cuando la cita es textual se coloca entre comillas, y debe aparecer los apellidos del autor, año de la obra y número de página, por ejemplo: (Contreras Portillo, 2005: 56); en caso de varios autores, se colocan los apellidos del primer autor que aparece en el texto a citar y se agrega la expresión et al, por ejemplo: (Contreras Portillo et al, 2005: 24). Si la cita está constituida por varias páginas continuas deben separarse por un guión, por ejemplo: (Contreras Portillo, 2005: 54-55), cuando la cita es de páginas aisladas, no continuas, deben separarse por una coma, por ejemplo: (Contreras Portillo, 2005: 56, 58, 60). Si existen varias citas de un mismo autor publicadas en el mismo año, se distinguen con letras, por ejemplo: (Contreras Portillo, 2005a) y (Contreras Portillo, 2005b). Cuando se trate de citas de jurisprudencias, se coloca el órgano emisor, fecha de la decisión, fuente, año y página, por ejemplo: (Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional: 6-11-2001, en Pierre Tapia, 2001: 55). En caso de citas de textos normativos, se coloca el nombre del texto normativo, año y artículo, por ejemplo: (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 49). Las citas de internet deben contener los apellidos del autor, página web y año de la publicación, por ejemplo: (Contreras Portillo, en: www.luz.edu.ve, 2008). Las citas textuales de más de 40 palabras serán incluidas en un párrafo aparte, en bloque, y a un solo espacio. Las citas de citas deben ser utilizadas en casos estrictamente necesarios, colocando los apellidos del autor comentado, luego la expresión citado por, los apellidos del autor de la obra, año y página, por ejemplo: (Contreras Portillo, citado por: Chirinos Medina, 2009: 54).
8. Las referencias bibliográficas están constituidas por los textos citados contextual o textualmente en el trabajo, deben aparecer al final del mismo con los datos completos de los autores citados en el contenido, y escribirse a un (1) espacio y (2) dos espacios entre cada una:

- Se debe disponer en orden alfabético, atendiendo al primer apellido del autor citado. Se deben seguir las normas del sistema Harvard, así: apellidos del autor en mayúsculas (coma); nombre (punto); año de publicación (sin paréntesis)(punto); título del libro, o, de ser el caso, del capítulo de libro, artículo de la revista o artículo de periódico seguido de la palabra “En” para luego colocar el nombre del libro, de la revista o del periódico (punto); editorial (punto); lugar de la publicación (punto); en caso de tratarse de un capítulo de libro, artículo de revista o artículo de periódico debe señalarse las páginas que comprenden el artículo, por ejemplo: Pp. 250-275.
 - Si se hace referencia a más de un trabajo del mismo autor, pero publicados en años diferentes, se ordenará la lista cronológicamente, es decir, en forma descendente, comenzando por el año de la última de las obras publicadas.
 - Si dos (2) o más trabajos de un mismo autor tienen el mismo año de publicación se añadirá a éste un código alfabético (a, b, c,...), se ordenarán entre sí tomando en cuenta la primera letra del título de la obra y siguiendo dicho código, por ejemplo 1995a, 1995b, 1995c.
 - En caso de existir varios autores de la misma obra deben colocarse los apellidos y nombres de todos, separados con punto y coma.
 - En caso de referencias de jurisprudencias se colocará de la siguiente manera: órgano que emitió la decisión (punto), fecha completa (punto), caso tratado (punto), fuente (punto), lugar (punto), editorial (en caso de tenerla) (punto) y páginas.
 - Las referencias de los textos normativos serán de la siguiente manera: órgano emisor (punto), año de publicación (sin paréntesis) (punto), título de la norma (punto), lugar (punto), número del órgano divulgativo (punto) y fecha.
 - Las referencias tomadas de Internet deben contener los apellidos y nombre del autor (punto), año de publicación (sin paréntesis) (punto), título de la obra (punto); la palabra “En” seguida de la página web (punto); día, mes y año en que se efectuó la consulta.
9. Enviar original debidamente identificado, más tres (3) copias sin identificación alguna y un CD contentivo del trabajo y transcrito en procesador de palabra Word. El disquete debe estar etiquetado identificando al (los) autor (es) y el título del trabajo. El trabajo se

debe enviar con una comunicación dirigida a la Directora o Director de la Revista, solicitando su publicación, y manifestar que el trabajo no ha sido sometido a arbitraje y/o publicado en otra revista. Dicha comunicación debe ser suscrita por todos los autores e indicar el nombre de cada uno de los autores con su dirección, teléfono (s) y correos electrónicos.

10. Los trabajos serán considerados por el comité editor de la Revista y serán sometidos a una revisión exhaustiva por parte de un comité de árbitros, seleccionado a fin de mantener un elevado nivel académico y científico. La evaluación será realizada de acuerdo a los siguientes criterios: identificación del manuscrito; correspondencia del título con el contenido del manuscrito, así como la correcta sintaxis de los mismos; la importancia del tema estudiado, esto es su pertinencia social, académica científica; originalidad y relevancia de la discusión; medida del impacto de los planteamientos en el trabajo; diseño y metodología; valoración de la arquitectura del artículo conforme a los criterios de presentación, tanto formal como metodológicos; organización interna, claridad y coherencia del discurso que facilite su lectura; calidad del resumen, el cual debe dar cuenta de manera sintética del contenido del mismo; actualidad y relevancia de las fuentes bibliográficas.

Realizada la evaluación por el comité de árbitros designado, se informará al autor sobre la decisión correspondiente. Si los árbitros recomendaran modificaciones, el comité editor establecerá un plazo prudencial para que el autor o los autores, procedan a efectuarlos. Transcurrido el plazo señalado, sin que se hayan recibidos las correcciones, se entenderá que se ha renunciado a publicar el trabajo en la Revista.

La Revista **Cuestiones Políticas** no está obligada a explicar a sus colaboradores las razones del rechazo de sus manuscritos, ni a suministrar copias de los arbitrajes dado el carácter confidencial que ellos poseen.

Notas sobre el arbitraje de artículos para Cuestiones Políticas

La Revista **Cuestiones Políticas** es una publicación arbitrada financiada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia. Los árbitros son seleccionados de acuerdo a su calificación en la temática sobre la cual versa el artículo. Una selección respecto a la pertinencia del tema conforme a la orientación especializada de la Revista es realizada por los editores. Los árbitros deben pronunciarse en un formato suministrado por la Revista sobre los aspectos siguientes:

1. Identificación del artículo: se examina la correspondencia del título con el contenido del artículo, así como la correcta sintaxis del mismo.
2. Sobre la importancia del tema estudiado, esto es su pertinencia social y académica-científica.
3. La originalidad de la discusión, si el artículo constituye un aporte, por los datos que maneja, sus enfoques metodológicos y argumentación teórica.
4. Relevancia de la discusión, medida del impacto de los planteamientos del artículo dentro de la comunidad científica en términos de su contribución.
5. Diseño y metodología: valoración de la arquitectura del artículo conforme a los criterios razonables de presentación tanto formal como metodológica.
6. Organización Interna: el artículo debe ser presentado con un nivel de coherencia que facilitando su lectura pueda contribuir a fomentar su discusión.
7. Calidad del resumen: el artículo debe poseer un resumen y suministrar palabras clave que puedan dar cuenta de una manera sintética

del contenido del mismo conforme a las indicaciones para los colaboradores.

8. Bibliografía y fuentes: deben ser suministradas con claridad. El evaluador tomará en cuenta su pertinencia, actualidad y coherencia con el tema desarrollado.

La evaluación de cada uno de esos criterios se hará en una escala que va desde excelente hasta deficiente. El árbitro concluirá con una Evaluación de acuerdo al instrumento: publicable, publicable con ligeras modificaciones, publicable con sustanciales modificaciones y no publicable. Los árbitros deberán explicar cuáles son las modificaciones sugeridas de una manera explícita y razonada cuando este fuera el caso. La revista no está obligada a explicar a los colaboradores las razones del rechazo de sus manuscritos, ni a suministrar copias de los arbitrajes dado el carácter confidencial que ellos poseen.

ISSN 0798-1406 ~ Depósito legal pp 198502ZU132

Cuestiones Políticas

Planilla de suscripción

Nombre _____

Institución _____

Dirección _____

Ciudad _____ País _____

Cheque de gerencia a nombre de: Universidad del Zulia (LUZ),
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingresos Propios
Banco Occidental de Descuento, Cuenta corriente N° 212700890-9

Tarifa de suscripción por un año (dos números):

Venezuela: Bs. 80 + Envío
Ejemplar solo: Bs. 40 + Envío
América Latina \$ 40 + Envío
Resto del mundo \$ 50 + Envío

Esta planilla debe ser enviada a la siguiente dirección:

Revista "Cuestiones Políticas"
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público
Apartado Postal 526, Maracaibo Venezuela

Puede adelantar información por: cuestionespoliticas@gmail.com
~ loichirinosportillo@gmail.com

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

CUESTIONES POLÍTICAS

Vol.37 N°64

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en mayo de 2020, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org